

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

VOL. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

VOL. 2 N° SPECIAL NOUVEL AN - JANVIER 2026

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Tome Pluridisciplinaire

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 2 N° Spécial Nouvel An 2026, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 2 n° Spécial Nouvel An Janvier 2026

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

Vol 2 N° Spécial Nouvel An 2026, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Tome pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue **Relecture** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Fin Septembre 2025

Date limite de soumission : 20 Novembre 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2025

Retour des corrigés : 10 Décembre 2025

Parution : Janvier 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jéсутin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police : Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texte sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans la revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D'AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE

Incidences de la Perception des Risques Socio-environnementaux et Sanitaires liés à l'Usage des Pesticides et les Pratiques Agricoles des Riziculteurs de la Région du Bélier (Côte d'Ivoire)12

Adjoua Rachelle KOUADIO

Analyse des difficultés liées à l'enseignement des Sciences Physiques dans la ville de Zinder au Niger.....41

Akimou TCHAGNAOU

Laouali TANKO &

Mahamadou Moudaha ABDOULAYE SAMI

Les nouvelles faiseuses d'eau chaude. Les soins post-partum en société gabonaise contemporaine.....62

Arielle EKANG MVÉ &

Gabrielle KOMBA

De la Forêt Exploitée au Mythe des Conflits Fonciers dans l'Imaginaire Ivoirien80

Azo Assiène Samuel LOGBO &

Djohoré Bogui DIAKRA

¿Qué le busca la hermeneútica en los estudios traductológicos?.....119

BINI Kouassi Narcisse

Implantation de la mine de zinc de Perkoa au Burkina Faso et adaptation économique des ménages137

Cleofa Pascal BASSONO &

Alexis Clotaire BASSOLÉ

La Zawiya Hamawiyya de Mansila au Nord-Est du Burkina Faso (1956 à 1987).....163

Gansonré Boukaré

Nema de Koffi Kwahulé, une poétique de l'anamorphose *Nema* by Koffi Kwahulé, a poetics of anamorphosis.....183

Kouadio Jean Parfait KAKOU

L'IVG chez les Adolescentes Gabonaises, entre Loi et Silence229

NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia

Analyse Didactique de l'Enseignement/ Apprentissage des Notions de Partages Inégaux au CM2 : Discontinuité Curriculaire et Obstacles d'Apprentissage262

Paha Frederic KAHON &

Kouadio Yeboua Germain ATTA

Le style vestimentaire à l'université : des représentations sociales aux rendements académiques des étudiantes du campus d'Adjarra (Bénin).....286

Raymond-Bernard AHOUANDJINO

Lionel HOUNKONNOU

Sébastien TOHOUN &

Christelle HOUINATO

Analyse critique des pratiques pédagogiques en grands groupes dans le tronc commun des masters de l'INFSS de Bamako.....322

Yaya TRAORE

Incidences de la Perception des Risques Socio-environnementaux et Sanitaires liés à l'Usage des Pesticides et les Pratiques Agricoles des Riziculteurs de la Région du Bélier (Côte d'Ivoire)

Adjoua Rachelle KOUADIO

Doctorante en Sociologie

Département d'Anthropologie et de Sociologie (DAS)

Université Alassane Ouattara (UAO)

rachellekadjoua@gmail.com

Côte d'Ivoire

Résumé

La question de l'autosuffisance en riz est une problématique sociale réelle du système agroalimentaire, et un impact économique important. En réponse à cette situation, les riziculteurs adoptent de nouvelles pratiques culturelles ayant généralement des effets néfastes. Cette étude analyse les incidences de la perception des risques socio- environnementaux et sanitaires liés à l'usage des pesticides et les pratiques agricoles des riziculteurs. La démarche adoptée est de type mixte. Les données qualitatives ont été recueillies à l'aide de la technique du choix raisonné à travers quatre guides d'entretien adressés aux structures d'encadrement, aux vendeurs de pesticides, aux riziculteurs. Le volet quantitatif a mobilisé 205 personnes. L'analyse des données collectées a révélé que les effets des pesticides résultent du comportement des riziculteurs vis-à-vis de ceux-ci, notamment le port des outils de protection, le dosage, le moment d'application, les autres comportements à risques, le rinçage des matériels/vêtements, la gestion des emballages et le lieu de stockage.

Mots clés : *Incidences, Perception des risques, Usage des Pesticides, Pratiques agricoles, Région du Bélier.*

Abstract

The issue of self-sufficiency in rice is a real social problem in the agri-food system, and has a significant economic impact. In response to this situation, rice farmers are adopting new farming practices that generally have detrimental effects. This study analyzes the impact of perceived socio-environmental and health risks related to pesticide use on rice farmers' agricultural practices. The approach adopted is mixed-methods. Qualitative data were collected using the reasoned choice technique through four interview guides administered to extension services, pesticide vendors, and rice farmers. The quantitative component involved 205 people. Analysis of the collected data revealed that the effects of pesticides result from rice farmers' behavior towards them, including the use of protective equipment, dosage, timing of application, other risky behaviors, rinsing of equipment/clothing, packaging management, and storage location.

Keywords : *Impacts, Risk Perception, Pesticide Use, Agricultural Practices, Bélier Region.*

Introduction

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'intensification agricole essentielle pour répondre à la sécurité alimentaire dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, la question de l'autosuffisance en riz est une problématique sociale réelle du système agroalimentaire et un impact économique important. Confronté à un fort taux (60%) d'importations de riz, le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif d'augmenter la production et les capacités de transformation locale (A. Sidibé, 2023). Le déséquilibre entre l'offre et la demande a favorisé l'émergence de nouvelles techniques culturales, entraînant des répercussions sur la santé des populations et l'environnement. En effet, pour augmenter la productivité, les riziculteurs utilisent divers intrants,

notamment les pesticides. Ces intrants leur permettent de maximiser le rendement et la qualité des cultures tout en réduisant les pertes causées par les organismes nuisibles, ce qui semble être important pour accroître le rendement rizicole de plus de 50 % (RECA, 2014). Ainsi, la riziculture apparaît comme une filière stratégique majeure. La région du Bélier, avec ses vastes plaines aménageables, représente un pôle de production essentiel pour cette activité. Cependant, conscients non seulement des enjeux économiques, de la nécessité de produire efficacement et aussi des défis liés aux ravageurs, maladies et mauvaises herbes qui peuvent compromettre la productivité, les riziculteurs recourent aux pesticides pour garantir leur rendement (M. Bouziani 2007, G. D. Boundjou et *al.*, 2013, A. Diop, 2014). Pourtant, l'utilisation intensive de ces pesticides n'est pas sans conséquences. Outre leurs avantages, ils posent des défis socio-environnementaux et sanitaires. En effet, ils ont des effets nuisibles sur la vie humaine : ils peuvent causer non seulement des troubles neurocomportementaux et neurodégénératifs, la maladie d'Alzheimer ou des troubles neuromoteurs et sensoriels. Ils sont aussi facteurs d'empoisonnement, de brûlure, d'éruption cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires, de troubles de fertilité, et cause d'allergie (N. Jas, 2010, C. Salaris, 2014). Ces produits peuvent aussi impacter la qualité de l'environnement en infectant l'air et l'eau (N. Mokhtari, 2012, M. Merghid et *al.*, 2017) et provoquer également des changements dans l'habitat et la chaîne alimentaire (Bousta N. et *al.*, 2018). De ce fait leur utilisation nécessite des formations, car ils peuvent être toxiques pour les organismes qui y sont directement exposés. Ce constat conduit à une analyse des perceptions des riziculteurs concernant l'utilisation des pesticides. Cette étude se propose d'analyser les incidences de la perception des

risques socio-environnementaux et sanitaires liés à l'usage des pesticides et les pratiques agricoles des riziculteurs dans la région du Bélier. Elle répond ainsi à la question suivante : Comment les perceptions et les pratiques des riziculteurs de la région du Bélier en lien avec l'usage des pesticides induisent-elles des risques socio-sanitaires et environnementaux ?

1. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude repose sur la théorie de l'Action Planifiée (TAP) d'Ajzen (1985). Cette théorie stipule que tout comportement est déterminé par l'Intention. En effet, l'individu adopte un comportement seulement que lorsqu'il a une attitude positive envers celui-ci, qu'il perçoit que les autres le soutiennent, et qu'il pense avoir la capacité et les ressources pour le réaliser. La mobilisation de cette théorie dans la présente recherche a permis d'identifier les perceptions et les comportements des riziculteurs vis à vis des pesticides. Elle nous a également permis d'expliquer les raisons de la non adoption des mesures sécuritaires par les riziculteurs, ce malgré le fait qu'ils soient conscients des dangers liés aux pesticides. On assiste ainsi à un déni du risque de la part de ceux-ci.

2. Matériels et méthodes

2.1. Sites de l'étude

Cette recherche a été réalisée dans la région du Bélier, située dans le District des Lacs au Centre de la Côte d'Ivoire. La région fait partie intégrante du « V Baoulé ». Le choix de cette région a été guidé par ces atouts favorables à la culture du riz. En 2022, la région a disposé d'un potentiel de 1 116 ha de

périmètre rizicole aménagé¹. Dans cette région, l'étude s'est déroulée dans les localités de Raviart, Subiakro, Nanan et Djamalabo-Seman. La sélection de ces localités est due au fait qu'elles sont bénéficiaires du projet d'aménagement mis en place dans la région par le Projet de Pôle-Agro-Industriel de la région du Bélier (2PAI-Belier) pour la production de riz. Ce sont donc ces raisons qui ont motivé le choix de cette région. La localisation des zones qui ont fait l'objet de cette étude est marqué sur la carte ci-dessous.

Carte de localisation de la zone d'étude

¹ https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=14148&d=1

2.2. Types d'étude

Cette investigation a nécessité une approche de nature mixte. Elle est à la fois quantitative et qualitative.

2.3. Population cible

La population d'étude est constituée de :

- Riziculteurs,
- Vendeurs de pesticides,
- Structures d'encadrement.

2.4. Techniques d'échantillonnage et de sélection des acteurs interrogés

Ce point a été traité selon l'approche quantitative et approche qualitative.

❖ Échantillon quantitatif

L'échantillon du volet quantitatif a pris en compte les riziculteurs à temps partiel. Pour définir la taille de l'échantillon, nous avons eu recours à l'indice de recours aux pesticides. La taille minimale de l'échantillon a été obtenue à partir de la formule ci-dessous :

$$N = \frac{[\sum a^2 * P * q]}{e^2}$$

- N est la taille de l'échantillon
- \sum correspond à l'effet grappe fixé à 2 ; La valeur de \sum varie selon le plan de sondage et les domaines d'études. En général, dans les enquêtes en Afrique, \sum est compris entre 2 et 3. Nous

prenons la valeur 2 pour une bonne précision de nos indicateurs.

a^2 correspond au degré de confiance. Il est fixé à 1,96.

- p est la fréquence approximative du facteur étudié. Le taux de 52% correspond au taux de prévalence d'excès de dose de pesticide chimique relevé par P. Q. Oula et *al.* (2021, p. 4) en Côte d'Ivoire.

Le calcul de la taille de l'échantillon tient compte de ce taux de prévalence d'excès de dose de pesticide chimique.

- q est le complément de p ($q = 1 - p$) ; soit $q = (1 - 0,52)$. Ce qui donne $q = 0,48$

- e^2 est la précision souhaitée, et fixée à 10%.

Application numérique :

$$N = \frac{2(1,96)^2 \times 0,52 \times (0,48)}{(0,10)^2}$$

N = 192 riziculteurs

❖ **Sélection des participants volets qualitatifs**

La technique utilisée pour la sélection des participants pour le volet qualitatif est la technique du choix raisonné. Chaque acteur a été retenu en fonction de son degré d'implication dans la riziculture, de son année d'expérience dans ce domaine et de sa durée dans la zone de l'étude. Cette technique a permis d'interroger selon le principe de saturation quarante-deux personnes. La répartition des catégories d'acteurs interrogés est consignée dans le tableau I ci-dessous.

Catégories d'enquêtés	Nombre de participants
Structures d'encadrement	4
Vendeurs de pesticide	2

Riziculteurs ayant plus de 5 ans d'expérience	4
Riziculteurs	32
Total	42

Tableau I : Effectifs des participants aux entretiens

Source : Données d'enquête, 2024

2.5. Traitement des données

Pour la collecte des données quantitatives, le questionnaire numérique conçu à partir du logiciel Kobotoolbox a servi de support de collecte. Un consentement éclairé oral a été recueilli auprès des personnes interviewées, et la confidentialité des discours et l'anonymat des informateurs ont été garantis.

Les données qualitatives quant à elles ont été recueillies à l'aide de quatre guides d'entretien adressés aux structures d'encadrement, aux vendeurs de pesticides, aux riziculteurs ayant plus de 5 ans d'expérience (pour l'entretien individuel) et aux riziculteurs (pour le focus group). Les données issues des entretiens ont été enregistrées à l'aide d'un dictaphone.

2.6. Traitement des données

Les données recueillies ont été traitées distinctement selon leur nature.

✓ Traitement des données qualitatives

En ce qui concerne le volet qualitatif, le traitement des données s'est fait en trois phases. En effet, les données recueillies par dictaphone ont été intégralement transcrites au préalable sur le logiciel Word (fichiers Word). Ensuite, les documents obtenus ont été lus et triés. Enfin, les propos trouvés pertinents ont été retenus à des fins d'analyses scientifiques.

✓ Traitement des données quantitatives

Pour le volet quantitatif, les données collectées par questionnaire à l'aide de l'application Kobocollect, ont été exportées vers le logiciel SPSS 16.0 pour l'apurement. Ce procédé a permis de faire une analyse descriptive de certaines variables et des croisements statistiques.

3. Résultats

Les résultats comprennent cinq points. Il s'agit des caractéristiques sociodémographiques, des connaissances, des perceptions des risques, des risques et des comportements à risques pendant et après l'usage des pesticides.

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des riziculteurs

Ces caractéristiques sociodémographiques comprennent le sexe, l'âge, le niveau d'instruction et l'ancienneté dans le métier comme le souligne le tableau II

Caractéristiques sociodémographiques		Effectif	Pourcentage
Sexe	Masculin	192	93,7 %
	Féminin	13	6,3 %
	Total	205	100 %.
Age	20-29 ans	25	12,2 %
	30-39 ans	55	26,8 %
	40-49 ans,	74	36,1 %
	50 ans et plus	51	24,9 %
	Total	205	100 %
Niveau d'instruction	Non scolarisé	86	42%
	Primaire	60	29,3%
	Secondaire	46	22,4%
	Supérieur	11	5,4%
	Ecole coranique	2	1%

	Total	205	100 %
Ancienneté	1 et 5 ans	59	28,8 %.
	6 et 10 ans	39	19 %.
	11 et 15 ans	31	15,1 %.
	16 à 20 ans	28	13,6 %.
	21 ans et plus	48	23,5 %.
	Total	205	100 %.

Tableau II: Caractéristiques sociodémographiques

Source : Données de terrain, 2024

La population d'étude est composée en majorité d'individus de sexe masculin (93,7 %) et 6,3 % de sexe féminin. La faible représentativité des femmes dans l'agriculture est due à la difficulté d'accès de la femme à la terre. Lorsqu'on considère l'âge, les données indiquent que, les riziculteurs enquêtés sont majoritairement composés de jeunes adultes, ayant moins de 50 ans. En effet, 36,1% ont entre 40-49 ans, 26,8% ont entre 30-39 ans ; 24,9 % ont entre 50 ans et plus. Une faible proportion a été enregistrée dans les tranches d'âge de 20-29 ans (12,2 %). Près de la moitié (42 %) de ces individus sont sans niveau d'instruction. À ceux-là s'ajoutent des proportions de 29,3 % de niveau primaire ; 22,4 % de niveau secondaire ; 5,4 % de niveau supérieur et 1 % qui déclare avoir fréquenté une école coranique. En termes du nombre d'année d'expérience passée dans la riziculture, l'expérience des enquêtés est diversement répartie. En effet, les données indiquent qu'une part importante (71,1%) a une ancienneté de plus de 5 années, tandis que, les catégories des participants ayant une expérience comprise entre 1 et 5 ans représentent 28,8 %. Parmi les 71,1% qui ont une ancienneté de plus de 5 ans, les riziculteurs ayant une ancienneté de 20 ans et plus

représentent 23,4 %. Chez ceux ayant une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans, on enregistre un taux de 19 %. Ceux ayant l'année d'expérience entre 11 et 15 ans représentent 15,1% et ceux ayant une durée de 15 à 20 ans occupent 13,6 %.

3.2. Inventaire des pesticides utilisés par les riziculteurs

Relativement à l'inventaire des pesticides utilisés par les riziculteurs, il a été relevé que des riziculteurs ont recours à une diversité de pesticides. Regroupés, il ressort qu'ils ont recours à 96,6% des cas, à la famille des herbicides, dans 95,6% des cas, ils ont recours à la famille des insecticides et dans 81 % des cas ils ont recours à la famille des engrais. Les riziculteurs ont respectivement recours à la famille des acaricides et des fongicides dans 2,4% et 1% des cas. La figure ci-dessous présente les différents taux.

Figure 1: Connaissance de des pesticides

Source : Données de terrain

S'agissant de leur nature, les résultats soulignent que les riziculteurs savent que les herbicides sont de différentes natures. On enregistre à ce niveau un score de 90,2% pour les pesticides de nature chimique, 5,5% pour ceux de nature biologique. Relativement au caractère chimique des pesticides qu'ils utilisent, la presque totalité des enquêtés (99%) attestent de la dangerosité de ces substances.

En ce qui concerne les sources d'information, les résultats indiquent aussi que 49,8 % des riziculteurs détiennent leurs informations de leurs collègues. Ceux qui ont identifié les vendeurs de pesticides comme leurs informateurs représentent 44,4%. Ceux qui se sont informés de bouche à oreille occupent 31,7%. Les agents d'encadrement ont contribué à 23,9% à l'information des riziculteurs. Les riziculteurs qui ont recours à la lecture de la notice représentent 21 %. Ceux qui ont affirmé avoir reçu les informations à travers des formations ne représentent que 7,8 %.

3.3. Perception des risques liés à l'usage des pesticides

Les données montrent que la grande majorité (97,6%) des riziculteurs ont reconnu qu'ils encourent des risques en étant au contact des pesticides. Ils reconnaissent les risques et les perçoivent comme un produit dangereux dont les risques sur la santé humaine résultent de leur mauvaise manipulation.

Ça nous fatigue. Les produits que j'ai pompés cette année-là, je suis tombé malade par la suite, c'est à cause du produit. Ça fait qu'on n'est plus garçon (perte de la virilité), ça nous donne la toux, ça nous donne le rhume, nous

sommes conscients, ce que ça fait dans notre corps nous-mêmes on sait. (FGD, Raviart, 2024).

Ces propos relèvent les risques relatifs à la perte de la virilité. De l'analyse des perceptions, il convient de noter que les perceptions des riziculteurs liées aux effets directs des pesticides influencent négativement le respect des mesures de protection.

3.4. Risques liés à l'usage des pesticides

Pour l'essentiel, les connaissances relatives aux risques liés à l'usage des pesticides ont été structurées en trois points. Il s'agit des risques sociaux, environnementaux et sanitaires.

3.4.1. Au niveau social

Les résultats ont révélé que la majorité (78,5 %) des riziculteurs sont conscients des risques sociaux relatifs à l'usage des pesticides alors que 21,5 % l'ignorent. Ceux qui ont déclaré connaître les effets sociaux de l'usage de ces produits, mentionnent à 66,3 % la dépendance vis-à-vis des pesticides. L'abandon de la main d'œuvre locale est évoqué à 42,9 %. La perte des savoirs locaux et la baisse du niveau de cohésion ont été quant à elles évoquées respectivement par 16,1 % et 10,2 % des enquêtés.

Les entretiens ont dévoilé également la question de la dépendance des riziculteurs vis-à-vis des pesticides. L'usage de ces produits leur permet non seulement de cultiver de grandes surfaces mais aussi d'accroître leur rendement. Les propos ci-dessous illustrent ce fait :

Cette année, j'ai fait un hectare et demi. Si ce

n'est pas le médicament, même un carré je ne peux pas faire. On a qu'à dire la vérité. Le médicament nous a gâtés. Sincèrement, à l'heure-là prendre machette ? Nonnnn. (...) À l'heure où on est assis là, sans les médicaments qu'ils ont cités là, on ne peut rien faire encore. Nous on a plus de force. C'est ça, on prend pour se débrouiller maintenant (FGD, Raviart, 2024).

Ainsi ces produits sont perçus comme indispensables à la culture, voire à la productivité. Ils affirment que sans ces produits, ils ne peuvent travailler. En effet, les données ont relevé à plus de deux tiers (67,8 %) le caractère indispensable des pesticides à la riziculture.

3.4.2. Au niveau de l'environnement

Les données collectées montrent que la grande majorité (87,8 %) des riziculteurs savent que les pesticides ont un impact négatif sur l'environnement, par contre 12,2 % ignorent ce risque.

Ceux qui ont évoqué l'impact des pesticides sur l'environnement mentionnent à 83,9 % que les pesticides peuvent appauvrir le sol, 45,6 % savent qu'ils polluent le sol. Cet appauvrissement du sol se traduit par la dégradation de la végétation (42,2 %), par la disparition des insectes naturels ~~des ravageurs~~ (16,6 %), par la résistance (16,1 %) et la disparition des insectes bénéfiques (10 %). Les entretiens ont également relevé l'impact des pesticides sur l'environnement. Selon ces données, l'usage de ces produits a des conséquences notables sur la biodiversité. En effet, ils constituent non seulement une menace pour les espèces bénéfiques aux cultures et à la qualité

des sols, mais aussi pour les rongeurs. Certains propos relatent ce fait :

Les vers de terre, tout ça là, ils meurent. Ça agit aussi sur l'environnement. Je ne connais pas bien le mécanisme au niveau du sol, mais je sais que le ver de terre joue un rôle important au niveau du sol. Et même s'il y a des poissons, tout ça meurt. S'il y a des souris qui s'amuse là, tu vas aller voir leur cadavre (Entretien Y.K.M-Nanan, 2024).

3.4.3. Au niveau sanitaire

Ces données indiquent dans l'ensemble que, la grande majorité (95,6%) des riziculteurs savent que les pesticides ont un impact négatif sur leur santé. Parmi eux, 62,9% ont évoqués les effets immédiats tels que le prurit (59,7 %), le vertige (45 %), le picotement des yeux (43,4 %), les difficultés respiratoires (12,4 %), les céphalées (10,8 %) et les vomissements 8,5 %. En ce qui concerne les effets à long terme, les enquêtés ont mentionné la fatigue à 68,3 %, la soif intense à 8,3 %. Le problème d'amaigrissement, de légères pertes de mémoire, de crampes et d'anorexie ont été présentés de manière distinctive à 6,3 %, 5,9 %, 5,4 % et 4,9 %. Le problème d'amaigrissement, de légères pertes de mémoire, de crampes et d'anorexie ont été présentés de manière distinctive à 6,3 %, 5,9 %, 5,4 % et 4,9 %.

Les impacts des pesticides sur la santé apparaissent également au cours des entretiens. Les impacts évoqués se traduisent par la fatigue, les maladies oculaires, les maladies cutanées et les contaminations, car en contact avec la peau, les

pores peuvent les absorber et causer des maladies, comme nous a laissé entendre certains de nos enquêtés.

Tu risques d'être contaminé, souvent il y a des maladies au niveau des yeux. Ceux qui traitent le produit sans les gants, ça rentre par les pores et à la longue tu peux avoir une maladie. Et, c'est pour accuser les parents. Ça donner des maladies. (Entretien Y.K.M-Nanan, 2024).

Comme nous sommes des êtres humains, ça ne peut pas nous tuer en un coup. Mais à petit feu, ça nous détruit. (Entretien Y.K.M-Nanan, 2024).

3.5. Comportements à risques pendant et après l'usage des pesticides

La question relative aux comportements à risques des riziculteurs a été construite autour : du port des outils de protection, du dosage, du moment d'application, du rinçage des matériels/vêtements, de la gestion des emballages, du lieu de stockage et autres.

○ Port des outils de protection lors de l'application des pesticides

Les observations faites sur le terrain montrent que les riziculteurs ne portent pas d'équipement de protection individuelle adéquat lors de l'application des pesticides. Seulement 39% des enquêtés ont mentionné qu'ils utilisent un équipement de protection individuelle. Les données attestent que les populations de ces localités sont toutes aussi capables d'appliquer les pesticides sans outils de protection. Les

données qualitatives corroborent également cette assertion de non-respect des mesures de protection. Nous pouvons le percevoir à travers les propos suivants :

Non, actuellement même il y a un fils qui est en train de traiter. Si vous partez là-bas, vous allez voir que, qu'il traite sans ces choses-là. Mais ce n'est pas recommandé ; il faut traiter avec les protégés (Entretien K.K.A-Djamaabo, 2024).

Bon, normalement, ils doivent avoir des équipements. Mais le problème, ils n'ont pas d'équipements. (Agent ANADER Raviart, 2024)

Comme pratique alternative de protection, 52,7% des acteurs se limitent aux masques, 41% ont recours à leurs tenues ordinaires, 23,4 % utilisent des lunettes, 22 % portent des gants, 20 % ont une tenue ordinaire réservée à l'usage des pesticides. Ceux qui associent les bottes-masques représentent 16,1%. Ceux qui utilisent uniquement les bottes ainsi que ceux qui associent peuvent avoir les pesticides sur leur santé, la conviction des risques directs encourus est faible. Par conséquent, ils décident de ne pas tenir compte des mesures de protection. Ces propos ci-après racontent ce fait :

Comme il l'a dit, on sait que c'est un produit qui tue. Mais nous on ne porte pas tout ça. Je porte pantalons, chemise. Maintenant, comme il y a cache-nez, je porte cache-nez. (FGD, Raviart, 2024).

L'image 1 relate les faits relatifs au non-respect des mesures de protection.

Image 1 : Un riziculteur traitant sa parcelle sans équipement de protection individuel adéquat

Source : Cliché de KOUADIO Rachele, Janvier 2025

○ Dosage des pesticides

Les riziculteurs avouent à 84,4 % qu'ils ne respectent pas les doses d'application indiquées par le fabricant sur les emballages lors de la préparation. Ils affirment qu'ils surdosent les produits pendant la préparation parce qu'ils croient qu'une forte concentration de produits augmente l'efficacité. Ainsi, dans toutes les localités de l'enquête les populations sont toutes aussi capables de surdoser les produits lors de la

préparation. Cette réalité a été relatée par 91,7 % des enquêtés.

○ **Moment du traitement des pesticides**

Les résultats ont révélé que, le moment privilégié par les riziculteurs pour le traitement des champs est de 6h à 10h pour 92,7% et de 16h à 18h pour 39%. Ceux qui le traitent de 5h à 12 et ceux qui font le traitement toute la journée occupent respectivement 3,4% chacun.

○ **Rinçage des matériels/vêtements**

La majorité des riziculteurs, soit 65,4 %, affirment qu'ils peuvent rincer les matériels/vêtements dans les ruisseaux/canaux d'irrigation. Il est à noter que l'attitude de la population vis-à-vis du rinçage des matériels/vêtements, serait similaire à celle des riziculteurs rencontrés. Selon ces derniers, soit 69,3 % de ces populations seraient capables de rincer les matériels/vêtements dans les ruisseaux/canaux d'irrigation.

○ **Gestion des emballages de pesticides**

À ce niveau, la presque totalité (90,7%) des riziculteurs a déclaré ne pas réutiliser les emballages de pesticides. S'agissant de l'attitude de la population vis-à-vis de la réutilisation des emballages de pesticides, les données indiquent que la grande majorité des riziculteurs, soit 83,9% affirment que les gens n'ont plus tendance à réutiliser les emballages de pesticide. Les emballages de pesticides sont jetés dans la nature par 72,2% des riziculteurs, 23,6% les brûlent et 9,8% les enfouissent.

○ **Lieu de stockage des pesticides**

Les données quantitatives indiquent que près de la moitié (48,8 %) des riziculteurs stockent les pesticides dans leurs parcelles et leurs magasins (image 2). En revanche, 4,9% les stockent dans leur dortoir et 1% des riziculteurs affirment ne pas avoir de lieu de stockage précis.

Image 2 : Lieu de stockage des pesticides

Source : Cliché de KOUADIO Rachele, Janvier 2025

○ **Autres comportements à risques pendant l'application des pesticides**

Les résultats indiquent que les riziculteurs peuvent adopter des comportements peu recommandés lors de l'application des pesticides. En effet, la presque totalité en (91,1%) des enquêtés affirment qu'ils peuvent recourir à leur téléphone pendant l'application des pesticides. Ceux qui ont affirmé qu'ils peuvent boire de l'eau pendant l'application des

pesticides correspondent à 35,4%. La question de fumer (une cigarette) et de danser lors de l'application ont été évoquées respectivement par 29,7% et 21,9% des enquêtés. Ceux qui ont déclaré que les gens peuvent manger et aussi être distraits pendant l'application présentent 14,6% et 6,3%. Les entretiens réalisés viennent également corroborer ces résultats. L'activité rizicole étant une activité exposant les acteurs au soleil, l'hydratation reste une priorité au point où lorsqu'ils sont en manque d'eau, ils recourent à certains fruits pour étancher leur soif, comme nous l'a laissé entendre un de nos enquêtés.

Quand la machine est sur mon dos, je bois de l'eau, quand j'ai soif, je dis apporter moi de l'eau pour boire, et puis je suis dessus, je continue. (...) le soleil te frappe et puis tu ne vas pas boire, or tu as soif ? On boit, nous tous on boit, moi en tout cas je bois. Même je taille des oranges je bois (FGD, Raviart, 2024).

Les raisons explicatives des comportements à risques observés chez les riziculteurs résultent du niveau d'analphabétisme (42% n'a aucun niveau d'études et 29,3% ont le niveau primaire). Cette situation engendre des difficultés de lecture des modalités d'utilisation.

4. Discussion

Les résultats de cette étude indiquent que les effets néfastes de ces pesticides résultent de l'attitude et du comportement des riziculteurs vis-à-vis des pesticides, certainement de la mauvaise gestion des pesticides.

4.1. Caractéristiques sociodémographiques des riziculteurs

Sur le site de l'étude, les d'individus de sexe masculin sont majoritaires (93,7 %) par rapport aux d'individus de sexe féminin (6,3 %). Cette faible proportion de femmes observées dans la riziculture a été également confirmée par les travaux de C. Halidou *et al.* (2024) au Burkina, G. Mawussi *et al.* (2015) et A. Mondedji *et al.* (2015) au Togo. Ces auteurs ont relevé que l'activité rizicole est une activité principalement dominée par la gent masculine. Un faible pourcentage (12 %) de femmes est impliqué dans les activités agricoles notamment la production du riz, (88 % d'hommes contre 12 % de femmes). G. Mawussi *et al.* (2015) et A. Mondedji *et al.* (2015) incriminent cette faible proportion de femmes au statut foncier qui privilégie les hommes. Dans ces conditions la femme ne peut exercer pleinement ses droits sur les parcelles de terre qu'en cas de décès de son mari. Par ailleurs, les riziculteurs enquêtés sont majoritairement des jeunes adultes, 36,1% avaient entre 40-49 ans, 26,8% avaient entre 30-39 ans. Ceux ayant 50 ans et plus et ceux ayant entre 20-29 ans représentaient respectivement 24,9 % et 12,2 %. Ces résultats sont différents de ceux de C. Halidou *et al.* (2024) qui ont observé une population âgée de plus de 50 ans dans leur étude. Les auteurs expliquent l'âge avancé des riziculteurs par le fait que ce sont les aînés des familles qui bénéficient en priorité des parcelles. S'agissant du niveau d'instruction, il est relevé que l'activité rizicole est pratiquée par une population essentiellement analphabète. En effet, 42 % sont sans niveau d'instruction. Les individus qui ont un niveau primaire, secondaire et supérieur représentent respectivement 29,3 %, 22,4 % et 5,4 %. Ceux ayant fait une école coranique représentent 1 %. C. Halidou *et al.* (2024) ont également relevé ce fait dans leur étude. Ils expliquent que la

majorité des personnes qui pratiquent la riziculture sont analphabètes et sans formation agricole.

4.2. Comportements des riziculteurs face aux pesticides

L'étude a permis connaître le niveau de connaissance des riziculteurs de la région du Bélier sur les pesticides utilisés, ainsi que les comportements adoptés vis à vis de ceux-ci. En ce qui concerne les pesticides utilisés, les résultats présentent les herbicides, les insecticides et les engrais comme les catégories de pesticides les plus employées par les riziculteurs de la région du Bélier. Dans leur étude réalisée dans la zone de Kita au Mali, Le Bars et *al.* (2022) ont relevé les herbicides et les insecticides comme étant les plus utilisés par les agriculteurs. Cependant, la fréquence d'utilisation des herbicides est supérieure à celle de l'insecticide.

L'étude a également montré des usages inadaptés des pesticides ainsi que des comportements inappropriés. En effet, les riziculteurs affirment être capables non seulement d'appliquer les pesticides sans outils de protection, de surdoser les pesticides, de poser d'autres actions lors de l'application des pesticides mais aussi de rincer les matériels/vêtements dans les ruisseaux/canaux d'irrigation. La question de l'usage des pesticides a été évoquée par A. Mondedji et *al.*, 2015 et C. Halidou et *al.*, (2024). Ils ont relevé que les agriculteurs utilisent de manière excessive ou inadaptée des pesticides. En effet, ils les utilisent non seulement sans tenir compte des doses ni de la concentration de chaque produit mais aussi sans outils de protection adéquats. En l'absence de vêtements adéquats, l'ensemble chemise-pantalon est utilisé comme le vêtement de protection le plus courant M. Kanda et *al.* (2013).

Cependant, les données indiquent que les riziculteurs ont abandonné l'attitude de réutiliser les emballages de

pesticides. Comme mode de gestion, les riziculteurs jettent, brûlent et enfouissent des emballages de pesticides. Relativement au mode de gestion des emballages de pesticides, ce résultat est identique à celui de M. Kanda et *al.* (2013) et Y. Ahmadou et *al.*, (2016) qui affirment qu'après l'usage des pesticides, les emballages sont soit brûlés ou jetés. M. Kanda et *al.* (2013) ajoutent aussi que ce mode de recyclage des emballages est dû au fait que les paysans sont très peu informés des risques écologiques encourus par la mauvaise gestion de ces emballages. Le manque d'information et de formation sur les bonnes pratiques d'usage des pesticides est un véritable problème. Ainsi, il est important de noter que l'usage de ces produits chimiques par des personnes peu qualifiées n'est pas sans risque (A. Diop 2013 et A. Mondedji et *al.*, 2015). Elle a des conséquences tant au niveau socio-sanitaire qu'environnemental.

4.3. Risques liés à l'usage des pesticides

Les résultats ont relevé les risques relatifs aux pesticides. Il s'agit des risques sociaux, environnementaux et sanitaires. Les risques sociaux évoqués ici relèvent de la montée de l'individualisme dû à la dépendance, à l'abandon de la main d'œuvre locale, à la perte des savoir locaux et à la baisse du niveau de cohésion. Les risques environnementaux ont été axés sur la pollution du sol qui se traduit par la dégradation de la végétation, la résistance, la disparition des insectes bénéfiques à la culture. En ce qui concerne les effets sanitaires des pesticides, le prurit, l'irritation oculaire, le vertige, les problèmes de picotement des yeux, de difficulté respiratoire, de céphalées et de vomissements ont été cités. Les risques liés à l'usage des pesticides ont été abordés par plusieurs auteurs. Au nombre de ces auteurs figurent G. Fleischer (1998), M.

Merghid *et al.*, (2017), N. Mokhtari (2012), N. Jas (2010), C. Salaris (2014) et M. Le Bars *et al.* (2022). Ces auteurs ont relevé les risques liés à la vie humaine et animale mais aussi à l'environnement. Les risques environnementaux évoqués par G. Fleischer (1998) sont axés sur la contamination des ressources naturelles. L'auteur affirme que cette forme de contagion se traduit par la contamination des sédiments, des poissons, ainsi que d'autres organismes présents dans l'eau. En effet, à cause de leur stabilité, leur mobilité et leurs effets persistants sur les organismes vivants, lorsqu'ils interagissent avec le sol, l'eau, la lumière solaire et l'oxygène, ces produits provoquent la détérioration d'une variété de substances, infiltrent le placenta et affectent la santé des œufs des oiseaux et des reptiles, les rendant ainsi vulnérables (M. Merghid *et al.*, 2017). N. Mokhtari (2012) les classe parmi les polluants les plus redoutables pour l'environnement. En raison de leur manque de spécificité envers l'organisme cible, tant chez les pollinisateurs que chez les êtres humains, ils peuvent affecter la qualité de l'air et de l'eau. En effet, ces substances peuvent engendrer des troubles neurocomportementaux et neurodégénératifs, tels que la maladie d'Alzheimer, ainsi que des troubles neuromoteurs et sensoriels (N. Jas (2010)). De son côté, C. Salaris (2014) mentionne que l'utilisation inadéquate de ces produits peut causer des empoisonnements, des brûlures, des éruptions cutanées ou oculaires, des troubles respiratoires, des troubles de fertilité et des allergies. M. Le Bars *et al.* (2022) ont signalé des cas d'intoxication cutanée, d'irritation cutanée, d'inhalation et d'irritation oculaire sur la santé des utilisateurs.

En synthèse, nous retenons de cette discussion que les riziculteurs sont en général d'âge avancé et sans instruction. Ceux-ci adoptent des comportements inappropriés et font un

usage inadapté des pesticides qui engendre des risques socio-environnementaux et sanitaires.

Conclusion

Cette étude s'est donnée pour objectif d'analyser les incidences de la perception des risques liés à l'usage des pesticides sur les pratiques agricoles des riziculteurs de la région du Bélér. La démarche méthodologique mixte a été adoptée pour collecter des données. L'analyse des données collectées a permis de répertorier les pesticides utilisés par les riziculteurs, leur nature ainsi que leurs effets néfastes sur la santé, l'environnement et les rapports sociaux. Les effets néfastes de ces pesticides résultent de l'attitude et du comportement des riziculteurs vis-à-vis des pesticides, certainement de la mauvaise gestion des pesticides. L'application des pesticides sans équipement de protection individuelle, le fait de poser d'autres actions, le rinçage du matériel de traitement dans les canaux d'irrigation et l'abandon des emballages vides dans la nature constituent les facteurs de contamination des ressources naturelles à proximité des rizières.

Références bibliographiques

- Ahmadou Yerima, Kouebou Christian, Malaa Dorothy, Bourou Sali, Olina Jean Paul, Mbiandoun, 2016, « Les engrais et les pesticides dans la riziculture périurbaine de la ville de Garoua, au Nord-Cameroun : cas de Nassarao et Boklé », International Journal of Innovation and Applied Studies Vol. 18, N°1, Octobre 2016, pp. 26-35
- Ajzen Icek, (1985), *From intention to actions : a theory of planned behaviour*”, Dans : Kuhl, J., Beckman, J., (Eds.), Action

control : From cognitions to behaviour, Springer-Verlag, New York, 11-39.

Boundjou Ghandi Djaneye, Kanda Madjouma, Akpavi Semihinva, Wala Kperkouma, Akpagana Koffi 2014, « Diversité des espèces cultivées et contraintes à la production en agriculture maraîchère au Togo », International Journal of Biological and Chemical Science, 8 (1), février 2014, pp. 115-127.

Bousta Nassima, Djourdikh Zakia, 2018, « Contribution à l'étude de l'utilisation et de commercialisation des produits phytosanitaires dans la région de Bouira », Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme Master académique.

Bouziani Mustapha, 2007, « L'usage immodéré des pesticides. De graves conséquences sanitaires », Le Guide de la Médecine et de la Santé, Faculté de Médecine d'Oran, Université des Frères Mentouri Constantine.

Salaris Coline, 2014, Agriculteurs victimes des pesticides : une nouvelle mobilisation collective en santé au travail, La nouvelle revue du travail, consulté le 10 juin 2024, sur <http://journals.openedition.org/nrt/1480>

Diop Amadou, 2014, « Diagnostic des pratiques d'utilisation et quantification des pesticides dans la zone des Niayes de Dakar (Sénégal) », Thèse de doctorat, Université du Littoral Côte d'Opale.

Fleischer Gerd, Viviane Andoli, Massita Coulibaly, Thomas Randolph, 1998, Analyse socioéconomique de la filière des pesticides en Côte d'Ivoire, Hanovre/Abidjan, Série de Publication.

Halidou Compaore, Sylvain Ilboudo, Aissata Delphine Bama Nati, Mariam myriam Dama Balima, 2024. Pratiques paysannes de gestion des pesticides dans les bas-fonds rizicoles, *Risques climatiques et agriculture en Afrique de l'Ouest*, édité par

Benjamin Sultan et al., IRD Éditions, 2020, <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.36374>.

Kanda Madjouma, Gbandi Djaneye-Boundjou, Kpérkouma Wala, Kissao Gnandi, Komlan Batawila, Ambaliou Sanni et Koffi Akpagana, 2013, « Application des pesticides en agriculture maraichère au Togo », *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, Vol. 13, n°1 pp. 1-17.

Le Bars Marjorie, Sissako Aliou, De Montgolfier Alben, Sidibe Yaya, Diarra Abdourahamane, Sagara Augustin, Koita Ousmane, 2022, « Usage des pesticides et impacts sur la santé des applicateurs en zone cotonnière du Mali », *Cahiers Agricultures*, Vol. 31, n°24, pp. 1-10

Mawussi Gbenonchi, Kolani Lankondjoa, Devault Damien, Koffi-Kouma Alate, Sanda Komla, 2015, « Utilisation de pesticides chimiques dans les systèmes de production maraîchers en Afrique de l'Ouest et conséquences sur les sols et la ressource en eau : le cas du Togo », 44e Congrès du Groupe français des pesticides, 26-29 mai 2014, Actes du colloque, pp. 46-53

Merghid Manel, Debbache Meriem, Foughali Imane, 2017, « Impacts des pesticides utilisés dans la plasticulture sur la santé humaine En Algérie-études de cas la wilaya de Constantine », Mémoire de Master, Sciences de la vie et de la Terre.

Mokhtari Nahida, 2012, « Identification et dosage des Pesticides dans l'Agriculture et les problèmes d'Environnement liés », Mémoire de Diplôme de Magister, Faculté de Chimie Organique, Université d'Oran, Algerie, <https://dspace.univ-oran1.dz/handle/123456789/3319>

Monedji Abla Dela, Nyamador Seth Wolali, Amevoin Komina, R.Azack Adeoti, Abbey Georges Abbevi, Guillaume Koffivi Ketoh, Isabelle Adole Glitho, 2015, « Analyse de quelques aspects du système de production légumière et perception des

producteurs de l'utilisation d'extraits botaniques dans la gestion des insectes ravageurs des cultures maraîchères au Sud du Togo », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, vol 9, n°1, pp. 98-107.

Nathalie Jas, 2010, « Pesticides et santé des travailleurs agricoles en France. Questions anciennes, nouveaux enjeux », *Le Courrier de l'environnement de l'INRA*, vol. 59 n°59, pp. 47-59.

RECA, 2014, Vidéo pour l'utilisation des herbicides en riziculture. Note d'information / Traitements phytosanitaires n°8, consulté le 25 avril 2025 sur https://reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_intrants_Note30_Herbicide_riz_video.pdf

Sidibe Aboucar, 2023, Encourager la production locale du riz pour lutter contre la flambée des prix, <https://www.afrique-agriculture.org/articles/lessentiel/encourager-la-production-locale-du-riz-pour-lutter-contre-la-flambée-des-prix>, consulté le 22/01/2025.

Analyse des difficultés liées à l'enseignement des Sciences Physiques dans la ville de Zinder au Niger

Akimou TCHAGNAOU¹

Laouali TANKO¹

Mahamadou Moudaha ABDOULAYE SAMI¹

¹Université André Salifou/Laboratoire

Lettres Education et Communication (LaboLEC)

akimoutchagnaou2024@gmail.com

Résumé

Le Niger étant un pays en voie de développement, son émergence à l'horizon 2035 passera obligatoirement par une formation de qualité malgré la forte croissance des effectifs des apprenants et les méthodes d'enseignement/apprentissage toujours pas très appropriées.

L'objectif de notre recherche est d'analyser les difficultés liées à l'enseignement/apprentissage des sciences physiques en classe de seconde C.

Le cadre d'étude est l'Inspection d'Enseignement Secondaire Général de Zinder II et la population d'étude concerne les élèves et les enseignants. Nous avons utilisé la technique d'échantillonnage par grappe pour les enseignants et l'échantillonnage au hasard stratifié pour les élèves pour constituer nos échantillons. Nous avons aussi utilisé le guide d'entretien et le questionnaire pour collecter les données. La méthode mixte est utilisée pour analyser les données.

Les principaux résultats révèlent que la plupart des difficultés rencontrées dans l'enseignement/apprentissage de sciences physiques sont d'une part, les difficultés institutionnelles et pédagogiques liées à l'insuffisance du matériel didactique, des équipements, de laboratoires, des ressources pédagogiques modernes, aux effectifs pléthoriques par classe, aux méthodes d'enseignement souvent magistrales, au manque d'approches expérimentales, au programme trop dense et d'autre part, les difficultés liées aux élèves à travers le faible niveau en mathématique, la peur des sciences, le manque d'intérêt, des méthodes de travail inadaptées et l'interdisciplinarité entre physique, chimie et mathématiques accentuent ces difficultés.

Mots clés : *conditions d'enseignement/apprentissage, laboratoire, interdisciplinarité, approches expérimentales, physique-chimie*

Abstract

As Niger is a developing country, its emergence by 2035 will necessarily require high-quality education, despite the sharp increase in student numbers and teaching/learning methods that are still not very appropriate. The objective of our research is to analyze the difficulties associated with teaching/learning physical sciences in 10th grade C classes.

The study setting is the Zinder II General Secondary Education Inspectorate, and the study population consists of students and teachers. We used cluster sampling for teachers and stratified random sampling for students to construct our samples. We also used an interview guide and questionnaire to collect data. A mixed method was used to analyze the data.

The main findings reveal that most of the difficulties encountered in teaching/learning physical sciences are, on the one hand, institutional and pedagogical difficulties related to insufficient teaching materials, equipment, laboratories, modern teaching resources, overcrowded classrooms, teaching methods that are often lecture-based, a lack of experimental approaches, and an overly dense curriculum. On the other hand, difficulties related to students, such as low levels of mathematics, fear of science, lack of interest, inappropriate working methods, and interdisciplinarity between physics, chemistry, and mathematics, which accentuate these difficulties.

Keywords: *teaching/learning conditions, laboratory, interdisciplinarity, experimental approaches, physics-chemistry*

Introduction

La production des connaissances utilisées pour la compréhension des phénomènes d'apprentissage et l'amélioration de l'enseignement est une des finalités de la recherche en didactique.

Notre recherche s'inscrit dans le champ de la didactique des sciences physiques. Elle se propose d'étudier les aspects portant sur l'analyse des difficultés liées à l'enseignement des sciences physiques en classe de seconde C. Ainsi, en situation scolaire plusieurs difficultés sont susceptibles dans ce processus, entre autres nous pouvons relever les difficultés liées aux élèves, les difficultés liées aux enseignants et ceux liées à l'environnement de l'élève : inadaptation du programme officiel et les conditions de son exécution, à savoir, insuffisance et qualification des enseignants, manque ou insuffisance du matériel didactique, inadaptation des méthodes d'évaluation. Notons que ces facteurs sont externes à l'apprenant.

L'enseignement de la physique-chimie est essentiel pour le développement scientifique et technologique d'un pays. Cependant les observations montrent que dans la vie courante et dans nos établissements, la physique chimie est considérée comme « la bête noire » tant au côté des enseignants que des apprenants. Notre étude sur les difficultés observées dans le processus de l'enseignement des sciences physiques va s'appuyer sur le programme de la classe de seconde C, première classe du second cycle de l'enseignement secondaire générale où commence à se former les futurs scientifiques.

La physique chimie vue comme science difficile d'accès et à enseigner, qui débouche sur une compréhension partielle, le plus souvent non transférable hors du cadre dont on a appris et qui ne dure parfois que le temps d'une évaluation présente beaucoup de difficultés dont les origines sont diverses. Il s'agira donc dans ce travail d'étudier les difficultés liées à l'enseignement des sciences physiques.

L'enseignement des sciences physiques joue un rôle fondamental dans la formation scientifique des élèves. Selon

Jean-Pierre Raveneau (1997 et 2008). Cependant, des nombreux enseignants rencontrent des difficultés importantes dans la transmission de ces savoirs. Gaston Bachelard (1938). Ces obstacles sont multiples : ils peuvent être d'ordre didactique, pédagogique, matériel et/ou institutionnel.

Les institutions académiques nigériennes présentent beaucoup d'insuffisances pour gérer et planifier le système éducatif nigérien, IPE-UNESCO/Niger (2018-2022) « Diagnostic sur le pilotage de la qualité » identifie que : la logique de mise en œuvre reste verticale et peu reliée aux besoins des acteurs du terrain, Programmes trop surchargés : les enseignants doivent traiter un grand nombre de chapitre en peu de temps au détriment d'une démarche active et expérimentale, le temps imparti aux sciences physiques est insuffisant, donc l'enseignant de sciences physique fait suivent preuve de la résilience et de créativité, Saadi Lahlou (2022). Problème d'articulation théorie/pratique qui reste un défi, les élèves ne manipulent pas ou manipulent sans comprendre : Mohamed Taoufik et al (2016) « Les activités expérimentales dans l'enseignement des sciences physiques : cas des collèges Marocains », complexité d'évaluation des compétences théoriques, insuffisance de savoir-faire expérimentaux et des capacités d'analyses. Beaucoup d'établissements manquent de laboratoires (même s'ils existent sont inadaptés), de bibliothèques, parfois des matériels insuffisants, vétustes ou non fonctionnels, ce qui limite les activités expérimentales, ce qu'avait noté Amadou Boubou (2012) « Difficultés liées au processus d'enseignement/apprentissage des sciences physiques en 6ème, mémoire de CPES/1er cycle, Niamey, Université de Niamey ».

Les difficultés d'apprentissage des sciences physiques sont nombreuses et multiples comme disait Ayodele O. Ogunleye

(2009) dans son ouvrage intitulé : « Teachers and students perceptions of students' problem-solving difficulties in physics », on peut retenir entre autres : des concepts scientifiques abstraits comme les champs électriques, les forces, les ondes, chute libre, l'énergie. Ces concepts sont souvent invisibles et nécessitent une représentation mentale que les enfants ont du mal à construire : André Giordan (1989) et de Robert Vionnot (1996). Faiblesse en mathématiques : les élèves ayant des lacunes en mathématiques rencontrent des obstacles pour résoudre des problèmes ou appliquer les lois, formules, graphiques, calculs, équations ... en sciences physiques Tomo Djudin (2023).

La réalisation des expériences en sciences physiques bien qu'essentielle pour illustrer et vérifier les lois de la nature, peut présenter plusieurs difficultés, tant sur le plan technique que pédagogique. Cela est confirmé par Wendyam Ilboudo et Innocent Kiemde, (2024 : 259) dans leur article intitulé « Pratiques expérimentales et appropriation des savoirs scientifiques des élèves du post-primaire au Burkina Faso ».

Sur le plan pédagogique on constate que la plupart des enseignants ont un niveau pratique limité, ils monopolisent les manipulations et ils n'accordent pas d'importance ni assez de temps aux activités expérimentales, ne respectent pas la fréquence des séances pratiques, Zakaria Faik Ouahad et *al.* (2024) dans leur article intitulé « les difficultés liées à l'enseignement des sciences physiques par des activités expérimentales : cas du cycle collégial et qualifiant au Maroc ».

Cet article comprend la problématique, les résultats et la discussion.

1. Méthodologie

Cette étude est descriptive. Il est question pour nous de collecter les données essentiellement numériques, et repliables basées sur des questions et des hypothèses préconstituées.

Quel que soit l'objet d'une recherche, la qualité et la validité des résultats dépendent des méthodes mises en œuvre. Pour cela, le choix de la méthodologie exige que les outils de collecte des données soient aptes à provoquer des réponses qu'on a besoin de recueillir auprès du groupe cible.

Comme cadre d'étude, nous avons choisi l'Inspection de l'Enseignement Secondaire Général Zinder 2 qui compte 34 établissements de l'enseignement secondaire général dont 17 publics et 17 privés. Nous avons choisi cinq (5) établissements dont trois (3) publics et deux (2) privés en l'occurrence, C.E.S/ZENGOU, Lycée Municipal, C.E.S/KARKADA, tous publics, et Saint Joseph, Jorial pour les privés. Le choix de ces établissements s'explique par le fait que ce sont les plus grands établissements de cette inspection qui disposent des effectifs pléthoriques et qui sont mieux équipés par rapport aux autres établissements.

Cette inspection, malgré le nombre d'établissements, dispose au total de six (6) laboratoires dont cinq (5) dans les établissements publics et un seul dans les établissements privés.

Notre population d'étude est constituée des enseignants de Sciences physiques qui interviennent dans les classes de la seconde C, des élèves de la classe de seconde C et le personnel administratif de chaque établissement choisi. Nous avons choisi les élèves de la seconde C d'autant plus que la

transition entre le collège et le lycée d'une part et c'est le niveau des élèves qui aspirent à faire les études scientifiques. Pour constituer notre échantillon, nous avons utilisé la technique d'échantillonnage aléatoire simple. Quatre méthodes ont été utilisées pour collecter les données à savoir la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, l'observation et l'entretien. Nous avons utilisé la méthode mixte pour analyser les données.

2. Résultats

Les principaux résultats les difficultés institutionnelles et pédagogiques liées à l'insuffisance du matériel didactique, des équipements, de laboratoires, des ressources pédagogiques modernes, aux effectifs pléthoriques par classe, aux méthodes d'enseignement souvent magistrales, au manque d'approches expérimentales, à la densité du programme au faible niveau des élèves en mathématique, la peur des sciences, le manque d'intérêt, des méthodes de travail inadaptées.

2.1. Formation initiale des enseignants

La formation initiale des enseignants est fondamentale dans le processus d'enseignement et d'apprentissage des Sciences Physiques.

Figure n°1 : Répartition des enseignants selon la formation initiale

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

La figure 1 indique que 15% des enseignants ont reçu la formation initiale d'enseignement de sciences physiques et 20 % des enseignants n'ont pas bénéficié de la formation initiale d'enseignement, mais ont la formation fondamentale post baccalauréat en physique et / ou en chimie. Et 65 % des enseignants n'ont reçu ni la formation initiale, ni la formation fondamentale en sciences physiques.

2.1.2. Statut et matières enseignées par les enseignants

Tableau n°1 : Répartition des enseignants enquêtés selon le statut et les matières enseignées

Matières enseignées \ Statuts	PC		M/PC		PC/SVT		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Titulaire	6	18,75	4	20	1	25	11	19,64
Contractuel	17	53,13	14	70	2	50	33	58,93
ASCN	9	28,13	2	10	1	25	12	21,43
Total	32	100	20	100	4	100	56	100

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

L'analyse du tableau 1 nous montre que la plupart des enseignants enquêtés soit 58,93% sont des contractuels et les titulaires ne représentent que 19,58% des enquêtés. Les Appelés du Service Civique National (ASCN) représentent 21,49% des enseignants enquêtés. Ces pourcentages nous montrent que les ASCN qui ont un temps d'enseignement trop limité qui est de deux ans, occupent une place importante dans l'exécution de l'enseignement dans cette inspection en particulier et à l'échelle nationale en général au Niger.

Les enseignants qui font uniquement le cours de Sciences Physiques ne représentent que 57,14% et les autres enseignants qui constituent 42,86% de cette population enseignent les Sciences Physiques et d'autres matières on note 35,71% des enseignants enquêtés qui dispensent les cours de mathématiques et Sciences Physiques (M/PC) et 07,15% enseignent les Sciences Physiques et les Sciences de la Vie et de la Terre (PC/SVT).

2.2. Situation des infrastructures

2.2.1. Etat des laboratoires

Figure n°2 : Présence de laboratoires dans les établissements enquêtés

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

Les données de la figure 2 montrent que presque 80% des établissements de cette inspection n'ont pas de laboratoires. Ce qui montre que l'enseignement des Sciences Physiques se fait plus en théorie qu'en pratique. Ce qui n'est pas de nature à développer les compétences expérimentales chez les apprenants d'autant plus que les Sciences Physiques sont une science expérimentale.

Figure n° 3 : Etats des laboratoires dans les établissements enquêtés

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

L'analyse de la figure 3 montre que la plupart des laboratoires dans les établissements enquêtés sont mal ou peu équipés. Or, de nos jours, l'enseignement-apprentissage des Sciences Physiques ne peut se faire sans les activités expérimentales. Le laboratoire joue un rôle fondamental dans le processus d'enseignement-apprentissage des Sciences Physiques, car il permet de relier la théorie à la pratique.

2.2.2 La bibliothèque

Tableau n°2 : Présence et état des bibliothèques dans les établissements enquêtés

Disponibilité du bibliothèque/Etat de la bibliothèque	Non réponse	Bien équipée	Moyennement équipée	Pas équipée	TOTAL
Oui	0	8	53	6	67
Non	4	0	0	5	9
TOTAL	4	8	53	11	76

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

Les données du tableau 2 montrent que seulement 10,52% des bibliothèques sont bien équipées et la plupart des bibliothèques soit 69,76% n'ont pas assez de documents.

Il est à noter que dans cette même inspection, il y a 14,47% des bibliothèques qui n'ont pas d'équipements et dans certains établissements, il existe des locaux vides et dans d'autres, ces derniers sont nouvellement construits, mais sans aucun équipement.

2.2.3. Effectifs des élèves par classe

Figure n°4 : effectifs des classes

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

D'après la figure 4, seules les écoles privées ont des effectifs très raisonnables soit moins de 35 élèves par classe et 40% des établissements présentent des effectifs avoisinants ceux prévus par la LOSEN au secondaire qui est de 45 élèves par classe. Cependant, nous constatons avec le Lycée Municipal que l'effectif est élevé, jusqu'à 76 élèves par classe. Cette situation contraint les enseignants à se contenter de la méthode magistrale au lieu de la méthode active recommandée par les instructions officielles (IO).

2.2.4. Activités d'encadrement

2.2.4.1. Les unités pédagogiques

Tableau n°3 : Présence des Unités Pédagogiques et leur fonctionnement dans les établissements des enquêtés

Fonctionnement d'UP Présence d'UP/PC	Non réponse	Tout à fait	De temps en temps	Rarement	Pas du tout	TOTAL
OUI	0	6	9	0	1	16
NON	4	0	0	0	0	4
TOTAL	4	6	9	0	1	20

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

L'analyse du tableau 3 nous montre que 75% des Unités Pédagogiques fonctionnent en cas de besoin et 6,25% des Unités Pédagogiques ont une fréquence mensuelle. Ce qui revient à dire que c'est seulement 18,75 % qui respectent les textes du fonctionnement des Unités Pédagogiques. D'où la nécessité de revoir le fonctionnement des Unités Pédagogiques.

2.2.4.2. Personnel d'encadrement pédagogique

L'objectif visé est de vérifier si les diplômes de formation initiale des encadreurs pédagogiques correspondent à ceux des Sciences Physiques et aussi de déceler les difficultés des encadreurs liées à l'encadrement des enseignants.

Tableau n°4 : Répartition des encadreurs par diplôme de formation initiale

Statut	IES/PC	CPES/PC	CAPES/P C	AUTR E	Total
Nombre	00	01	00	00	01

Source : Données d'enquête de terrain, mai 2025

Le tableau 4 fait état d'un seul encadreur, mais qui a le diplôme de formation initiale d'encadrement des enseignants de Sciences Physiques (CPES/PC : Conseiller pédagogique d'Enseignement Secondaire de la Physique-Chimie).

3. Discussion des résultats

Elle porte sur l'insuffisance des ressources didactiques et expérimentales, les pratiques pédagogiques peu différenciées, la langue d'enseignement comme facteur de blocage, la motivation et image de la discipline et l'implication pédagogique.

3.1. L'insuffisance de ressources didactiques et expérimentales

Dans 80% des établissements enquêtés, les enseignants indiquent de ne pas disposer de matériel nécessaire pour faire des travaux pratiques réguliers ; ces résultats corroborent ceux trouvés par AMADOU Bouba (2012). Cela limite l'apprentissage par manipulation, pourtant recommandé pour développer une compréhension en profondeur des phénomènes physiques et chimiques : Kolb De Vecchi, (2001)

écrivent que « ce manque de ressources pousse les enseignants à se replier sur des cours magistraux ou des expériences dites, « virtuelles », souvent peu interactives dans les contextes locaux ». En conséquence, les élèves interrogés déclarent souvent que les Sciences Physiques sont une matière « abstraite et difficile ». Ce qui corrobore le lien entre l'absence de manipulation et le désengagement cognitif.

3.2. Des pratiques pédagogiques peu différenciées

L'observation de classe a permis de noter que les enseignants ont tendances à uniformiser leur enseignement, sans tenir compte d'hétérogénéité des niveaux. Cela est en parti dû au manque de la formation initiale et/ou continue en pédagogie différenciée. Les entretiens ont révélé que les enseignants se sentent souvent "dépassés par la charge horaire et la pression du programme cela crée une situation où seuls les élèves les plus à l'aise en sciences réussissent, tandis que les autres accumulent les lacunes. Cette situation est conforme à l'étude de P. Meirieu (1998) qui a abouti aux résultats que « l'efficacité pédagogique dépend de la capacité de l'enseignant à adapter son enseignement aux profils des élèves ».

3.3. Langue d'enseignement comme facteur de blocage

Plusieurs enseignants et élèves ont évoqué la langue d'enseignement (le français) comme un obstacle à la compréhension, surtout pour les élèves issus de milieux non francophones. La terminologie scientifique souvent complexe, n'est pas toujours explicitée ou contextualisée. Ce qui renforce la distance entre l'élève et le savoir. L'usage de métaphores, d'exemples issus du quotidien ou de traduction en langues locales pourrait faciliter l'appropriation des notions complexes par les apprenants.

3.4. Motivation et représentation de la discipline

Les données révèlent que les Sciences Physiques sont perçues comme une discipline difficile, élitiste, voire « réservée aux plus brillants élèves ». Cette représentation est entretenue par les notes faibles, le langage complexe et l'échec répété. Peu d'élèves associent cette matière à des applications concrètes ou à des métiers. Ce déficit d'orientation et de contextualisation contribue à la démotivation des apprenants. L'intégration de projets concrets ou des sorties pédagogiques pourrait redonner du sens à l'apprentissage des Sciences Physiques.

3.5. Implication pédagogique

Figure 5 : Modèle résolutif

Source : Conçu par les auteurs, 2025

Ce modèle résolutif interpelle toute la communauté éducative particulièrement les enseignants, ceux qui ont en charge de

les former, sans oublier ceux qui prennent des décisions en ce qui concerne l'éducation.

Conclusion

Les recherches en rapport avec le problème étudié sont si nombreuses et les questions abordées si diversifiées qu'il n'est certes pas possible d'en étudier de façon exhaustive. Comme problèmes identifiés, on note le problème d'équipements en matériels didactiques et en supports pédagogiques, l'absence des travaux pratiques ; les méthodes d'enseignement inappropriées, la non formation des enseignants, l'insuffisance quantitative et qualitative des encadreurs pédagogiques, l'absence des prés-requis, les effectifs pléthoriques, etc.

En plus des facteurs objectifs ci-dessous énumérés, on peut signaler que le statut de contractuel ou ASCN de la plupart des enseignants peut constituer une source de démotivation à la réalisation des expériences. La réalisation des expériences nécessite un temps de préparation qui n'est mobilisable chez un enseignant que par sa conviction du caractère indispensable de l'expérimentation en Sciences Physiques et son engagement professionnel.

Il nous semble pertinent de rappeler que la formation initiale, bien qu'elle soit déterminante, n'est qu'une étape dans le processus de développement professionnel continu.

D'une manière générale, il faut retenir également l'inadéquation des profils de la plupart des encadreurs pédagogiques

Celles-ci comportent des compétences importantes quant aux types de compétences que l'enseignant doit développer dans la mesure où ces compétences peuvent constamment évoluer à travers exercice même de la profession. Il nous semble

pertinent de rappeler que la formation initiale, bien qu'elle soit déterminante, n'est qu'une étape d'un processus de développement professionnel continu de tout enseignant qui se veut professionnel ou pédagogue.

Bibliographie

ABDOU Moumouni, 1964, *Education en Afrique*, Paris, Maspero

ABDOU Souley, 2010, *Difficultés liées à l'enseignement/apprentissage de l'électricité en classe de 6ème dans certains établissements de la ville de Niamey*, mémoire de CPES/PC 1ère cycle, Niamey, Université ABDOU Moumouni

ALFARI Karidjo, 2014, *Analyse prospective des difficultés d'apprentissage des réactions chimiques dans les classe de 4ème des collèges d'enseignement général (CEG) au Niger : cas de quelques collèges de la ville de Niamey*, mémoire de CPES 1er cycle, Niamey, Université ABDOU Moumouni

AMADOU Boubou, 2013, *Difficultés liées au processus d'enseignement/apprentissage des sciences physiques en 6ème*, mémoire de CPES/PC 1ère cycle, Niamey, Université ABDOU Moumouni

ANDRE Giordan, 1996, « Les conceptions de l'apprenant : un tremplin pour l'apprentissage », *Sciences humaines Hors-série*, n°12, p. 18-50

ANTOINE de la Garanderie, 1980, *Les profils pédagogiques : discerné les aptitudes scolaires*, Paris, PUF

BACHELARD Gaston, 1938, *La psychanalyse du feu*, Paris, Gallimard

- BOURDON Jean et THELOT Claude, 1999, *Education et Formation : l'apport de la recherche aux politiques Educatives*, Paris, CNRS
- BUISSON Ferdinand, 1893, *Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire*, tome 1, Paris, Hachette
- DURKHEIM Émile, 1922, *Education et Sociologie*, Paris, Alcan, Nouvelle Edition, PUF
- HATTIS John, 2009, *Visible learning : A synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, London, ISBN
- IIFE-UNESCO/Niger, 2018, *Diagnostic sur le pilotage de la qualité de l'éducation : la logique de mise en œuvre reste verticale et peu reliée aux besoins des acteurs du terrain*, Niamey, MEN
- KI-ZERBO Joseph, 1990, *Eduquer ou périr*, Paris, Edition Harmattan
- LAHLOU Mohamed, 2022, « Les défis de la formation continue des enseignants de sciences physiques au Maroc », *Revue Marocaine de Sciences de l'Éducation*, n°20, p. 33-50
- LEGENDRE Renald, 2005, *Dictionnaire actuel de l'éducation*, Paris-Montréal, Guérin/ESKA
- MIALARET Gaston, 1979, *Vocabulaire de l'éducation*, Paris, PUF
- MORIN Marguérite, 1997, *La pédagogie mentessorie en maternelle : pour une pratique à l'école publique*, Bruxelles, ESF
- N'DA Paul, 2006, *Méthodologie de la recherche, De la problématique à la discussion des résultats*, Abidjan, ADUCI
- PIAGET Jean, 1947, *La Psychologie de L'intelligence*, Paris, Armand Colin
- REPUBLIQUE DU NIGER, 1998, *Loi N°98-12 du 1er janvier 1998 portant orientation du système éducatif nigérien*, Niamey, MEN

REPUBLIQUE DU NIGER, 2016, *Les Programmes de Sciences Physiques*, Niamey, MEN

TAOUFIK Mohamed et *al.*, 2016, « Les activités Expérimentales dans l'enseignement Des Sciences Physiques : Cas Des Collèges Marocains », *European Scientific Journal*, ASJ, vol 12, n°22, p. 190-212

TCHAGNAOU Akimou, 2021, *Comment bien réussir un mémoire ou une thèse*, Niamey, Edition Gashingo

ULMAN Jacques, 1976, *La Pensée Educative Contemporaine*, Paris, PUF

WOUKENG Piebeng et JEAN Beauclaire, 2016, *Difficultés d'enseignement/apprentissage observées en physique en classe de seconde C*, mémoire pour l'obtention du diplôme de professeur de l'enseignement secondaire deuxième grade (DIPES II), Yaoundé, Université de Yaoundé I

ZAKARIA Faik Ouahab et *al.*, 2024, « Les difficultés de l'enseignement des sciences physiques par des activités expérimentales : cas du cycle collégial et qualifiant au Maroc », *European Scientific Journal*, n°20, p. 93-154

Les nouvelles faiseuses d'eau chaude. Les soins post-partum en société gabonaise contemporaine.

Arielle EKANG MVÉ

*Anthropologue, IRSH-CENAREST
ekangariel@yahoo.fr*

Gabrielle KOMBA

*Sociologue, Université Omar Bongo
gabrielleknote@gmail.com*

Résumé

Au Gabon, le soin postpartum le plus répandu est celui de l'eau chaude. Les personnes chargées de prendre soin de la jeune accouchée sont généralement sa mère ou belle-mère. En effet, Les pratiques de soins postpartum vont donc pour l'essentiel prendre place dans la famille de la jeune maman. Mais de nos jours, ces soins ne sont plus uniquement réservés à la sphère familiale. Des instituts de beauté et de bien-être ouvrent leurs portes. "Faire l'eau chaude" aux accouchées devient même pour certaines une activité génératrice de revenus. Cet article est une réflexion sur les nouveaux espaces, les nouveaux services et les nouveaux praticiens en rapport avec les soins post-partum. Il s'agira de rappeler les pratiques qui se font en milieu domestique et de montrer dans quel contexte celles-ci se sont développées comme services payants par des prestataires et de voir pourquoi les jeunes accouchées y ont de plus en plus recours.

Mots clés : Soins post-partum, soins domestiques, soins médicaux, activité génératrice de revenus, rapport sociaux, Gabon.

Abstract

In Gabon, the most widespread postpartum care is the use of hot water. Those responsible for caring for the new mother are generally her mother or mother-in-law. Indeed, postpartum care practices essentially take place within the new mother's family. However, nowadays, this care is no longer solely confined to the family sphere. Beauty and wellness centers are

opening their doors. For some, "giving hot water" to new mothers is even becoming an income-generating activity. This article reflects on the new spaces, services, and practitioners involved in postpartum care. It will examine the practices carried out in the home and show the context in which these have developed as paid services offered by providers, and explore why new mothers are increasingly turning to them.

Keywords: *Postpartum care, domestic care, medical care, income-generating activity, social reports, Gabon.*

Introduction

La période postpartum est considérée comme une phase particulièrement délicate de la vie reproductive, nécessitant des soins spécifiques visant à restaurer la santé de la mère, assurer le bien-être du nouveau-né et prévenir d'éventuelles complications. Ces soins débutent dès la naissance à l'hôpital par une surveillance étroite de la mère et de l'enfant durant les premières heures, puis se prolongent à travers des conseils relatifs à l'allaitement, à l'hygiène corporelle et à la planification des suivis au sein des services de protection maternelle et infantile. Dans de nombreux contextes traditionnels, les soins post-partum reposent sur des pratiques axées sur le repos, la chaleur corporelle et une alimentation nutritive destinée à la nouvelle mère. Ils impliquent souvent une période de confinement familial, des massages et divers rituels de rétablissement (Anoua, 2020 ; Atchory et Ouattara, 2025). Au Gabon, ces soins sont désignés par l'expression générique "faire l'eau chaude". Bien que ce rituel ne constitue qu'une étape spécifique des soins postpartum, il renvoie également, dans les représentations locales, à l'ensemble des pratiques de prise en charge de la femme après l'accouchement.

À l'instar du *sanhujori* en Corée, de l'*Omugwo* au Nigeria ou encore du *Rebozo* au Mexique, la pratique gabonaise de l'eau chaude comprend des douches et bains chauds destinés à soulager les douleurs et favoriser la récupération physique, des bains de siège pour les soins intimes, ainsi que la consommation de boissons chaudes pour la réhydratation et le resserrement du ventre. Ces soins postpartum sont généralement assurés dans le cadre familial, principalement par les mères, belles-mères, grands-mères et matrones traditionnelles, qui transmettent des savoirs fondés sur l'expérience, les traditions et les croyances. L'anthropologue Francine Saillant (1999 : 20), dans son article "*Femmes, soins domestiques et espace domestique*", souligne que les femmes assument l'essentiel des soins au sein de la maisonnée et que ceux-ci s'effectuent grâce aux réseaux féminins intra-familiaux. Selon elle, "la mère, la grand-mère, mais aussi les tantes, parfois les sœurs et les belles-sœurs donnent des conseils, interviennent directement, et cela bien au-delà des situations d'accouchement et de relevailles". Ce rôle central des femmes dans la prise en charge postpartum est également mis en lumière dans l'ouvrage *L'art de la maternité chez les Lumbu du Congo : Musonfi* de l'écrivaine et féministe Ghislaine Sathoud (2008). L'auteure décrit des femmes qualifiées d'"éducatrices", qui entourent la jeune mère, appelée *musonfi*, afin de lui transmettre l'art de la maternité. Au-delà de la dimension pédagogique, ces pratiques possèdent également une portée thérapeutique, notamment à travers des cures corporelles telles que l'eau chaude, visant à préserver la beauté et la féminité des jeunes mères selon la tradition lumbu. Parallèlement à ces pratiques familiales, on observe l'émergence de personnes qui, en raison de leur expérience et de leur reconnaissance sociale, ouvrent des instituts de bien-

être spécialisés dans les soins postpartum, notamment l'eau chaude, dans les grandes villes gabonaises, ou proposent ces services de manière informelle au sein des communautés. Cette transition du cadre familial vers un espace marchand soulève plusieurs interrogations : dans quel contexte la pratique de l'eau chaude s'est-elle développée comme un service payant ? Quels sont les facteurs à l'origine de cette dynamique ?

Deux hypothèses guident cette réflexion. Premièrement, pour ces prestataires, la commercialisation de l'eau chaude représente une opportunité économique dans un contexte où les femmes cherchent à générer des revenus complémentaires tout en valorisant et diffusant des savoir-faire dits "ancestraux". Deuxièmement, la marchandisation des pratiques traditionnelles postpartum serait liée à l'affaiblissement des réseaux familiaux et à l'influence des classes moyennes en milieu urbain.

Ce travail se propose d'analyser les pratiques de soins postpartum au Gabon à partir de l'approche dynamique de Hobsbawm et Ranger (1983). Selon ces auteurs, la tradition n'est jamais figée ; elle se transforme continuellement afin de répondre à des besoins contemporains. Cette perspective met l'accent sur les processus de changement, plutôt que sur une opposition binaire entre tradition et modernité. Ainsi, les pratiques traditionnelles postpartum peuvent relever de processus de continuité, d'adaptation, de transformation, voire de disparition. Dans cette logique, la pratique de l'eau chaude peut être réinterprétée, combinée à des pratiques modernes ou revitalisée par les jeunes générations, ce qui justifie le titre de notre article : "*Les nouvelles faiseuses d'eau chaude*".

Sur le plan méthodologique, cette étude adopte une approche qualitative afin de mieux comprendre l'évolution des pratiques de soins traditionnels postpartum. Cette démarche permet d'analyser les représentations, les discours et les expériences des différents acteurs concernés. La recherche a été menée en milieu urbain, où la pratique de l'eau chaude en tant que service payant est plus visible, ainsi qu'au sein de ménages où les soins familiaux demeurent largement présents. Ce double ancrage permet de comparer les formes traditionnelles de soins pratiquées dans le cadre familial avec celles proposées dans un contexte commercial.

Au total, dix entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de femmes expertes du lignage, détentrices de savoirs traditionnels au sein des familles ; de prestataires de soins traditionnels exerçant à titre lucratif ; de bénéficiaires de ces soins, notamment des jeunes accouchées ; et d'agents de santé, en particulier des sages-femmes. Des entretiens ont également été menés via les réseaux sociaux avec la propriétaire d'un institut de bien-être spécialisé dans les soins postpartum, installée à Port-Gentil. Ces entretiens ont porté sur le déroulement des soins, les modes de transmission des savoirs, les motivations à monnayer ces pratiques, ainsi que les perceptions et changements observés. Enfin, des observations directes ont été effectuées lors de la préparation et de l'administration des soins, permettant de documenter les gestes, les produits et outils utilisés, l'organisation des séances de soins et les interactions entre les différents acteurs.

1. Résultats

Nous avons observé ce soin périodique qui débute généralement dès la sortie de la maternité. L'informatrice

principale de cette séquence, prénommée Cécile, n'est pas la jeune mère, mais la mère de l'accouchée, chargée de pratiquer l'eau chaude sur sa fille. Elle exprime ainsi son rôle et la place qui lui revient dans cette situation particulière :

Je n'ai pas reçu de formation en tant que telle. C'est en observant les gestes de ma mère lorsqu'elle me faisait l'eau chaude que j'ai appris à le faire à ma propre fille. C'est un devoir pour moi. Toute femme qui vient d'accoucher doit être remise en forme. Si après son accouchement ma fille reste sans soin, sans massage, sans bien manger, les bouches parleront de qui ? De moi. On dira : "Tu n'as plus de mère ? Il n'y a pas de femmes dans votre famille ?" Donc c'est à moi de tout réparer. Même si le rituel ne dure qu'un jour, je l'aurai fait.

Le récit de Cécile met en évidence une transmission intergénérationnelle du rituel de l'eau chaude, de mère en fille, impliquant parfois trois générations (grand-mère, mère et fille). Il révèle également le poids du regard social : une mère serait fortement critiquée si elle manquait de prendre soin de sa *musonfi*. Ne pas s'occuper de sa fille après l'accouchement équivaldrait à « gaspiller » son corps, une négligence interprétée comme une forme de malveillance. Cette intention est plus fréquemment attribuée à la belle-mère, perçue dans les représentations sociales comme capable de « brûler » le corps de sa belle-fille si des tensions relationnelles existent. Toutefois, en cas de force majeure, notamment lorsque la *musonfi* est orpheline, la belle-mère est appelée à assumer ce rôle, puisqu'elle devient symboliquement une mère pour elle. Néanmoins, une distance demeure généralement entre belle-

mère et belle-fille, fondée sur le respect, la pudeur et les hiérarchies de statut.

Dans l'organisation domestique gabonaise, la mère reste la principale responsable des soins apportés à ses enfants, y compris à l'âge adulte, lors de situations particulières telles que la maladie, l'accouchement ou le handicap. Dans le contexte de la naissance, sa présence et son attention sont jugées indispensables au bon déroulement du rituel de l'eau chaude. Traditionnellement, cette pratique est réservée à la mère ou à la grand-mère de la jeune accouchée. Ces femmes sont investies de la mission de transmettre des conseils permettant de vivre sereinement la maternité tout en préservant l'intimité corporelle de la *musonfi*. Ghislaine Sathoud évoque à ce propos "l'art de la maternité", auquel sont initiées les jeunes mères. Dans la société gabonaise, l'accouchement seul ne suffirait pas à faire d'une femme une femme pleinement accomplie. Le rituel de l'eau chaude est ainsi perçu comme un rite de passage participant à la fabrication sociale de la femme (Provost, 2006). Lorsque les normes traditionnelles sont strictement respectées, cette initiation peut s'étendre jusqu'à deux années après la naissance de l'enfant. Cette durée est plus aisément supportable dans les foyers polygamiques, où l'éloignement conjugal est socialement accepté. La polygamie apparaît alors comme un moyen de concilier la sexualité masculine avec l'abstinence sexuelle post-partum (Boungang Mfoungue, 2012). En revanche, dans les contextes urbains monogames, une abstinence prolongée favorise les relations sexuelles extraconjugales masculines (Desgrées du Loû & Brou, 2004). Cette réalité conduit de nombreuses femmes à écourter leur séjour chez leur mère ; c'est alors cette dernière qui se déplace pour assurer les soins.

La faiseuse d'eau chaude doit être une personne de confiance. Les filles sont naturellement plus proches de leur mère que de leur belle-mère, et ce choix est rarement interprété comme un affront. Même mariée, une femme peut retourner temporairement chez sa mère après l'accouchement. L'aide de la belle-mère est parfois refusée, celle-ci étant souvent perçue comme porteuse de mauvaises intentions, en raison d'une représentation sociale persistante de la belle-mère comme rivale. Bien que les belles-filles appellent leurs belles-mères "maman" par alliance, une distance liée à la honte, au respect et à l'inégalité de statut limite l'accès à l'intimité corporelle. La nudité de la belle-fille n'est généralement tolérée que dans des situations exceptionnelles, telles que l'accouchement ou le rituel de l'eau chaude. Inversement, la belle-fille n'assistera la belle-mère qu'en cas de maladie, davantage par bienveillance que par devoir (Geschiere, 1985).

La séance observée s'est déroulée en fin de journée, bien qu'elle puisse également avoir lieu le matin. Cécile fait chauffer l'eau sur un feu de bois, qu'elle juge plus efficace que la gazinière, car « l'eau du gaz se refroidit vite ». L'eau est portée à ébullition avec des plantes médicinales, puis transvasée dans une bassine, tandis qu'une autre bassine d'eau froide est préparée. L'eau froide permet de manipuler la serviette trempée dans l'eau bouillante. Selon les groupes ethniques, cette serviette peut être remplacée par un petit balai en bambou. L'outil est tapoté sur l'ensemble du corps de l'accouchée, de la tête aux pieds, avec une insistance particulière sur le ventre, afin de favoriser l'évacuation des caillots de sang (*lochies*). Après ce massage, la femme peut soit s'accroupir pour recevoir de l'eau chaude entre les jambes, soit s'asseoir sur un seau contenant de l'eau chaude afin que la vapeur facilite l'écoulement du « mauvais sang ». Les femmes

interrogées expliquent que l'eau chaude permet également de prévenir divers maux tels que les migraines, les douleurs dorsales ou les courbatures, d'où l'expression « réparer le corps » employée par Cécile. Le rituel vise aussi à embellir le corps de la jeune mère, à redonner de l'éclat à sa peau. La faiseuse d'eau chaude est ainsi investie de la mission symbolique de "sauver le mariage" de la jeune femme : il s'agit à la fois de restaurer son apparence (effacer le masque de grossesse, aplatir le ventre) et de "remettre en place" ses parties intimes, afin d'éviter un éventuel rejet conjugal. Sathoud souligne que "mettre en état cet instrument" permet à la femme d'assumer ses fonctions, au premier rang desquelles figure le devoir conjugal (Sathoud, 2008). Selon Fainzang et Journet (1988), le pouvoir de séduction sexuel confère à la femme une forme de pouvoir conjugal, ce qui explique pourquoi nombre d'entre elles hésitent à reprendre les relations sexuelles sans avoir accompli cette étape rituelle.

Le rituel de l'eau chaude ne se limite pas au bain. Il inclut également l'"attache du pagne", consistant à bander étroitement le ventre afin de l'aplatir et de favoriser la remise en place des organes et du bassin. Le pagne est porté toute la journée et retiré uniquement pour dormir ou au moment des repas. Une alimentation chaude et nutritive est recommandée pour favoriser la montée de lait et "nettoyer le ventre". Cécile prépare quotidiennement des bouillons de poisson ou des soupes de feuilles de manioc à la pulpe de noix de palme, riches en protéines et en fer. Chez les Myènè¹, le *Ndouakowo* (un bouillon de poisson ou de viande accompagné de bananes plantain) est réputé pour redonner des forces à la jeune mère. Au-delà des soins corporels, la mère assure également les tâches domestiques et la prise en charge du nourrisson,

¹ Groupe ethnolinguistique du Gabon

permettant à la *musonfi* de se reposer. Lorsque vient le moment de clore les soins, la faiseuse d'eau chaude est remerciée par son gendre, qui lui "refroidit les mains". Ce geste symbolique se matérialise par des dons en pagnes, en denrées alimentaires et en argent destiné au transport, notamment lorsque la mère vient du village. Cette rétribution n'est jamais perçue comme une rémunération, l'eau chaude relevant d'un devoir familial et non d'une activité lucrative.

En dehors du cercle familial, certaines femmes expérimentées proposent désormais des services payants. Elles interviennent soit de manière informelle, par le bouche-à-oreille, soit dans des cadres plus institutionnalisés. Nous avons ainsi rencontré Maman Soso, une veuve reconnue dans son quartier pour sa pratique de l'eau chaude. Son activité a débuté lorsqu'une voisine, lui a demandé de la soigner car sa mère était souffrante. Depuis, elle est régulièrement sollicitée, notamment par des femmes isolées. Les clientes fournissent le bois et les plantes, tandis que Maman Soso met à disposition son savoir-faire et ses marmites lorsque les clientes se déplacent chez elle. La tarification n'est jamais fixe : le paiement s'effectue après les soins, "selon le cœur" des clientes, parfois en nature. Cette activité lui permet aujourd'hui de subvenir partiellement à ses besoins, réduisant sa dépendance financière envers ses enfants.

Enfin, certaines faiseuses d'eau chaude innovent en créant de véritables entreprises de bien-être. C'est le cas de Mme Y., fondatrice du spa traditionnel *Ndouakowo*. Héritière de savoirs transmis de mère en fille, elle a su conjuguer traditions postpartum et formations en esthétique et en marketing pour structurer une offre commerciale. Sa structure propose des soins post-accouchement dits « ancestraux » ainsi que des produits cosmétiques à base d'essences naturelles issues de la

forêt gabonaise, tels que le beurre de *moabi*². La stratégie de communication met en avant l'authenticité et l'héritage culturel, tout en recourant à des termes anglophones comme *Yoni steam* afin de séduire une clientèle jeune, urbaine et connectée. Présente sur les réseaux sociaux, l'institut affiche ses tarifs et recueille des témoignages de clientes majoritairement issues des classes moyennes, mais aussi de femmes en situation de rupture familiale ou géographiquement éloignées de leurs proches.

2. Discussion

Les soins postpartum, comme nous l'avons montré précédemment, sont traditionnellement assurés dans le cadre strictement familial. La jeune accouchée, entourée de femmes expérimentées du lignage (mère, belle-mère ou grand-mère) bénéficie d'un accompagnement quotidien durant une période socialement perçue comme sensible et déterminante pour sa santé physique et symbolique. Dans ce cadre domestique, les soins sont dispensés selon une logique de réciprocité et d'obligation sociale. Les aînées du lignage pratiquent l'eau chaude en échange d'un respect social, de dons symboliques ou de services ultérieurs rendus au sein de la famille ou de la communauté. L'exemple du "refroidissement des mains" de la belle-mère par le beau-fils, consistant à donner de l'argent ou de présents pour compenser l'exposition répétée à la chaleur, illustre bien ce système où la cohésion sociale et le respect des normes communautaires priment sur toute logique de profit. Offrir ces soins relève ainsi à la fois d'un devoir moral, d'une

² Le Moabi est un arbre dont le fruit produit du beurre. Celui-ci est utilisé par les populations locales comme huile de cuisson et produit cosmétique.

responsabilité communautaire et d'une forme de reconnaissance symbolique. Toutefois, les transformations sociales contemporaines contribuent à une reconfiguration progressive de ce modèle familial. L'indisponibilité des proches, l'éloignement géographique des familles, l'affaiblissement des solidarités familiales, ainsi que les conflits intergénérationnels (notamment les accusations de sorcellerie à l'encontre des belles-mères) incitent de plus en plus de femmes à recourir à des prestataires proposant des soins traditionnels postpartum contre rémunération. Parallèlement, ces transformations poussent des femmes expérimentées, des matrones ou encore des esthéticiennes à commercialiser des savoirs acquis par héritage familial. Ce qui était autrefois intégré à la vie sociale et régulé par les normes communautaires se trouve ainsi progressivement soumis à une logique marchande, fondée sur l'offre et la demande et sur la recherche d'un revenu individuel. La pratique de l'eau chaude cesse alors d'être exclusivement un geste social pour devenir un bien économique.

Ces "nouvelles faiseuses d'eau chaude" ne se limitent pas à l'administration du bain : elles prodiguent également des conseils alimentaires et assurent parfois un soutien psychologique, reproduisant certaines fonctions traditionnellement assumées par la famille, comme c'est le cas de Maman Soso ou de Mme Y. Les services de Maman Soso, proposés à domicile ou dans des espaces communautaires (quartiers), favorisent une relation de proximité et une accessibilité immédiate. Le caractère payant de ces soins s'inscrit dans une logique de reconnaissance du savoir-faire des prestataires, qui valorisent leur expertise tout en générant un revenu, contribuant ainsi à leur autonomisation économique. Il s'agit le plus souvent de femmes âgées, veuves ou retraitées, évoluant dans des contextes marqués par la précarité

économique et l'absence de protection sociale. La pratique des soins post-partum constitue alors un revenu complémentaire venant s'ajouter à d'autres activités (agriculture, petit commerce) ou aides familiales. Dans ce cadre, Maman Soso mise sur un modèle fondé sur la proximité sociale et la flexibilité tarifaire. Les clientes peuvent payer après les soins, en espèces ou en nature, sans montant prédéfini. En pratiquant des "prix de famille", la prestataire se protège des accusations de "faire du commerce", souvent associées à une recherche exclusive du profit. Ainsi, bien que rémunérés, ces soins continuent d'intégrer des formes de solidarité, notamment à travers des tarifs réduits ou des échanges non monétaires pour les femmes vulnérables. Cette configuration illustre ce que Karl Polanyi (1983) désigne comme une économie « encadrée » dans les relations sociales, où l'activité marchande reste indissociable des liens sociaux. Arthur Kleinman (1980) souligne également que l'activité économique des femmes ne se limite pas à la seule dimension monétaire, mais intègre des logiques sociales et culturelles telles que la solidarité et la transmission des savoirs.

À l'inverse, Mme Y., entrepreneure, s'inscrit dans une logique plus formalisée fondée sur une stratégie marketing mobilisant le registre de l'ancestralité. Les travaux de Fatiha Fort et François Fort (2006) sur le marketing des produits du terroir montrent que la quête d'authenticité, associée à un sentiment de nostalgie, constitue un trait dominant du consommateur post-moderne, conduisant parfois à une idéalisation du passé sans réel ancrage historique. En mettant en avant l'ancienneté et le caractère « ancestral » de son savoir-faire, Mme Y. déploie un marketing tourné vers le passé afin de séduire une clientèle urbaine en quête de soins traditionnels perçus comme plus efficaces que les soins biomédicaux. Outre les soins

postpartum, elle propose des soins capillaires et corporels, ainsi que des tisanes, huiles et accessoires de bain traditionnels permettant de recréer l'expérience à domicile. La fréquentation de ces espaces de bien-être concerne principalement des femmes actives issues des classes moyennes et supérieures, disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé que les clientes de Maman Soso. Ces femmes recherchent des soins personnalisés combinant tradition et modernité, et valorisent les pratiques traditionnelles non plus comme une obligation culturelle, mais comme un choix individuel. L'ajout d'éléments nouveaux (création d'espaces spécialisés, tarification formalisée, médiatisation via les réseaux sociaux, vente de produits modernes tels que tisanes amincissantes ou compléments alimentaires) témoigne d'une transformation profonde des soins post-partum.

S'inscrivant dans une lecture dynamique de la tradition, Eric Hobsbawm et Terence Ranger (2006), ainsi que Dejan Dimitrijevic (2004), montrent que l'invention de la tradition consiste à introduire de nouvelles pratiques tout en leur conférant une apparence d'ancienneté afin de renforcer leur légitimité. Les nouvelles faiseuses d'eau chaude mobilisent ainsi l'héritage ancestral pour justifier l'introduction de nouveaux gestes, produits ou tarifs. Cette stratégie permet d'adapter la tradition aux exigences contemporaines sans la disqualifier, tout en rassurant les clientes et leurs familles. Néanmoins, cette transformation n'est pas exempte de tensions. Certaines familles perçoivent l'intervention de prestataires extérieures comme une intrusion dans un domaine relevant traditionnellement du cercle familial. Des conflits peuvent également émerger autour des méthodes employées (types de massages, durée du chauffage de l'eau, usage des plantes médicinales). Certaines estimant que les soins proposés

ne respectent pas les normes, tandis que d'autres les jugent excessivement modernisés. Dans ce contexte, les prestataires peuvent être accusées d'incompétence ou de pratiques illégitimes. En retour, elles revendiquent la maîtrise de leur savoir-faire et la légitimité de leur expertise. Ces désaccords traduisent une lutte symbolique pour la définition du « bon soin », opposant savoirs familiaux et savoirs traditionnels désormais professionnalisés.

Conclusion

Les soins post-partum peuvent ainsi être appréhendés comme une tradition dynamique, initialement inscrite dans un cadre domestique et lignager, puis progressivement réinventée sous forme de services payants et commerciaux. Si la continuité symbolique demeure à travers les gestes, l'usage des plantes médicinales et les discours mobilisés, elle tend toutefois à masquer une rupture structurelle profonde, marquée par l'émergence de nouveaux espaces de soin (instituts spécialisés), de nouvelles relations sociales (cliente/prestataire) et de nouvelles logiques économiques. L'analyse met en évidence que les transformations sociales contemporaines (conflits intergénérationnels, affaiblissement des solidarités familiales, recomposition des modèles conjugaux) contribuent à redéfinir la place de la mère ou de la belle-mère dans la prise de décision dite « thérapeutique ». Le recours à des services payants favorise une certaine autonomie des femmes, tant pour les bénéficiaires que pour les prestataires, mais accentue également les tensions intrafamiliales, notamment lorsque les choix de soins post-partum s'écartent des normes socialement établies. Il ne s'agit toutefois pas d'une professionnalisation au sens strict du soin traditionnel post-partum. L'exercice de cette

activité n'est pas toujours guidé par une logique de profit maximal, mais davantage par la nécessité d'assurer la subsistance du ménage. Les revenus générés demeurent le plus souvent complémentaires, sans constituer une source principale, bien qu'ils participent, à des degrés variables, à l'autonomisation économique des femmes. En revanche, les femmes qui créent des spas ou des instituts spécialisés s'inscrivent davantage dans une logique entrepreneuriale, mobilisant des stratégies commerciales et marketing plus élaborées.

Cette évolution n'est pas sans conséquences. La transition d'un soin fondé sur l'entraide familiale vers une prestation de service marchande transforme la nature même de la relation soignante. La dimension affective, morale et symbolique du soin tend alors à être partiellement remplacée par une relation plus contractuelle et transactionnelle. Néanmoins, malgré ces dynamiques de transformation, les femmes gabonaises continuent de recourir massivement à la pratique de l'eau chaude en milieu domestique, quel que soit leur statut social. Ce rituel demeure perçu comme un rite de passage fondamental, marquant la clôture d'un statut et l'avènement d'un autre : celui d'une femme considérée comme forte, accomplie et capable d'affronter les épreuves de la vie sociale.

Références bibliographiques :

ANOUA, Adou Serge Judicaël, 2020. « La question de la prise en charge postnatale dans la culture obstétricale akyé en Côte d'Ivoire » in *Antropo*, 43, pp. 51-66.

BOUNANG MFOUNGUE Cornelia, 2012. *Le mariage africain, entre tradition et modernité : étude socio-anthropologique du*

couple et du mariage dans la culture gabonaise. Thèse de doctorat en Sociologie. Université Paul Valéry - Montpellier III.

ATCHORY Romuald, OUATTARA Zié Adama, 2025. Pratiques reclusives Post-Partum et Santé Maternelle chez les Odzukru de Côte d'Ivoire, in *European Scientific Journal*, 21 (9), pp. 86-110.

DESGREES DU LOU Annabel et BROU Hermann, 2004. « La reprise des relations sexuelles après la naissance : normes, pratiques et négociations à Abidjan, Côte d'Ivoire », in *Série Santé de la Reproduction, Fécondité et Développement*. Documents de recherche n° 3. Laboratoire Population-Environnement-Développement, 2004, pp. 1-12

DIMITRIJEVIC Dejan et al, 2004. *Fabrication des traditions, inventions de modernité*, Paris, Editions de la maison des sciences de l'homme,

Fainzang Sylvie, Journet Odile, 1988. *La femme de mon mari. Anthropologie du mariage polygamique en Afrique et en France*. Paris, L'Harmattan.

FORT Fatiha, FORT François, 2006. « Alternatives marketing pour les produits de terroir », in *Revue française de gestion*, 2006/3, Éditions Lavoisier, pp .145-159.

GESCHIERE Peter, 1985, « La visite des belles-mères chez les Maka. Une rébellion contre les hommes ? », in : *Femmes du Cameroun. Mères pacifiques, femmes rebelles*, J-C BARBIER, Paris, Karthala/Orstom, (coll. « *hommes et société* »), pp.193-215.

HOBBSAWM Eric et RANGER Terence, 2006. *L'invention de la tradition*. Paris, Editions Amsterdam.

KLEINMAN, Arthur, 1980. *Patients and Healers in the context of culture*. Berkeley, University of California Press.

POLANYI Karl, 1983. *La grande transformation. Aux origines politiques et économique de notre temps*. (Nouvelle édition), Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines.

PROVOST Julie-Pascale, 2006. *Identité et genre au Gabon : Les femmes de Libreville*. Mémoire de maitrise en anthropologie, Université Laval.

SAILLANT Francine, 1999. « Femmes, soins domestiques et espace thérapeutique », in *Anthropologie et Sociétés*, 23(2), pp. 15-39.

SATHOUD Ghislaine Nelly Huguette, 2008, *L'art de la maternité chez les Lumbu du Congo : Musonfi*, Paris, L'Harmattan.

De la Forêt Exploitée au Mythe des Conflits Fonciers dans l'Imaginaire Ivoirien

Azo Assiène Samuel LOGBO

logbosamuel55@gmail.com

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

+225 0749541822

Djohoré Bogui DIAKRA

ericdiakra@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny

+225 0768302709

Résumé :

Les écrivains et artistes ivoiriens construisent un écothème forêt pris comme un signifiant en crise écologique. Il serait désacralisé et dévitalisé par des ogres tels que l'agriculture extensive et l'urbanisme galopant. Dans une perspective comparatiste -relation de la littérature avec l'écologie (écocritique) et le mythe (mythocritique)-, il s'agit de comprendre comment l'archétype "forêt", une richesse sociale protégée et sacrée est au cœur des crises contemporaines. L'objectif est de démontrer que la forêt est un signifiant qui construit un imaginaire d'une fracture en littérature, vu les conflits fonciers qui sont légion dans la société ivoirienne. Cette recherche met en lumière le mécanisme de vente flou et entaché d'irrégularités des forêts traduisant un embryon voire une construction de mythe des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. La constellation de ce mythe avec tous les symboles catamorphes découlant des espaces forestiers des autochtones est transposée dans l'imaginaire de Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Véronique Tadjou, Les Garagistes et Venance Konan. Le problème que pose un conflit foncier est la guerre fratricide entre autochtone d'une part, et la victoire des étrangers sur les autochtones, d'autre part, à cause des incompréhensions et la complicité des autochtones. Dans un tel contexte, la seule loi fondamentale pouvant réconcilier ces différentes parties est la constitution.

Mots clés : forêt, conflits fonciers, imaginaire ivoirien, écothème et mythe

Abstract :

Ivorian writers and artists are building an ecotheme forest taken as a signifier in an ecological crisis. It seems to be desecrated and devitalized by ogres such as extensive agriculture and rampant urbanism. From a comparative perspective - the relationship of literature with ecology (ecocriticism) and myth (mythocriticism) - to understand how the archetype 'forest', which is a guarded, protected and sacred social wealth, happens to be at the heart of contemporary crises. The aim is to demonstrate that the forest is a mean that builds an imaginary divide in literature, given the legion of land conflicts in Ivorian society. This research sheds light the vague and irregular forest sales mechanism reflects an embryo or even a myth-making construction of land conflicts in Ivory Coast. The constellation of this myth with all the catamorphic symbols stemming from the forest spaces of the natives is transposed into the imagination of Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Véronique Tadjo, Les Garagistes and Venance Konan. The problem posed by a land conflict is the fratricidal war between indigenous people on the one hand, and the victory of foreigners over indigenous people on the other, due to misunderstandings and complicity among the indigenous population. In such a context, the only fundamental law capable of reconciling the different parties is the constitution.

Key words : forest, land conflicts, Ivorian imagination, ecotheme and myth

Introduction

L'époque contemporaine est en crise dans plusieurs domaines touchant à la vie quotidienne de l'homme. Dans le volet écologique, les biotopes sont agressés et en voie d'extinction comme l'écosystème forêt qui devient une source de discordance en Côte d'Ivoire. Lié à son exploitation rationnelle et irrationnelle depuis le 07 Août 1960 et même avant, cet écosystème (LOGBO, 2024 : 10) rare et parfois bradé se transforme en biosystème (LOGBO, 2024 : 3) de fracture sociale entre les individus ayant en partage cet héritage ancestral. De

16.000000 d'hectares à moins de 3000000 d'hectares aujourd'hui, l'exploitation abusive de la forêt ivoirienne et les conséquences désastreuses découlant observées, sont des faits de fracture sociale que les textes littéraires révèlent. La configuration socio-écologique de ces textes incite à la réflexion portant sur le sujet intitulé : « De la forêt exploitée au mythe des conflits fonciers dans l'imaginaire ivoirien ». Le participe passé "*exploitée*" du verbe "*exploiter*" pris comme adjectif qualificatif épithète du nom "*forêt*" a pour signification faire valoir une chose, en tirer profit d'un produit à travers plusieurs techniques. Et cette chose exploitée, ici, c'est le biotope forêt, qui par sa mauvaise exploitation, engendre des conflits fonciers (DIAKRA, 2021 : 156). À ce sujet, Koné Mariatou souligne : « *La course à l'espace a provoqué une occupation et une exploitation anarchique des terres dont les conflits fonciers ne sont que la résultante* » (KONE, 1998 : 20). Par la remarque de la chercheuse et le choix de l'approche comparatiste -relation de la littérature avec l'écologie et le mythe-, nous constatons que la forêt ivoirienne est au cœur des préoccupations dans l'imaginaire collectif et individuel ivoirien. L'écothème forêt serait alors désacralisé et dévitalisé par des ogres tels que l'agriculture extensive et l'urbanisme galopant sous le couvert des occupations anarchiques des terres de l'époque coloniale à nos jours. En d'autres termes, comment l'archétype "*forêt*", une richesse sociale gardée, protégée et sacrée peut-elle être au centre des conflits fonciers majeurs ? Quels sont les mécanismes de naissance des crises foncières vu le contexte de raréfaction des surfaces cultivables ? Quelles politiques adoptées pour prévenir les crises ou les résoudre si elles surviennent ? L'objectif principal est de justifier que la forêt est un biosème qui construit un imaginaire de la fracture en littérature, vu les conflits fonciers qui sont légion dans les

sociétés ivoiriennes à partir des travaux d'Alain Suberchicot, Gabriel Vignola (écocritique), Gilbert Durand et Jean-Jacques Wunenburger (mythocritique) applicable dans *Climbié* (1956) ; *Les Soleils des Indépendances* (1970); *La chanson de la vie* (1989) ; *Livre blanc* (1998), *Les Catapilas, ces ingrats* (2009) et *Catapila, Chef du village* (2014). Les objectifs subsidiaires sont les suivants : démontrer que l'archétype forêt est au centre des conflits majeurs ; indiquer que la vente des forêts illégales fait partie des mécanismes de naissance des crises foncières en Côte d'Ivoire et proposer le respect de la constitution ivoirienne comme l'une des politiques à adopter pour prévenir ou résoudre les crises foncières. Dans cette étude, l'on analysera d'abord, le mécanisme de vente de la forêt et son exploitation qui débouche sur le mythe des conflits fonciers. Enfin, nous saisirons le sens du respect de la constitution comme une solution au problème du foncier en Côte d'Ivoire.

1. La vente des forêts

La vente est un contrat par lequel une chose est aliénée moyennant un prix donné. C'est aussi une coupe qui se fait dans un bois, une forêt, le motif (SOUILLER et WLADIMIR, 1997 : 16) ancestral en des temps réglés. Ce syntagme nominal "*la vente des forêts*" met en relief une transaction de forêts qui peut se faire légalement ou illégalement entre des personnages ou des institutions. Koné Mariatou corrobore que :

La terre, bien inaliénable se transforme en marchandise. La multiplication incontrôlée des ventes de terre est le début d'une forte monétarisation du tutorat et d'une marchandisation des relations sociales entre autochtones et migrants. Si les Malinkés et les Voltaïques ont d'abord entretenu des relations de salariat ou travail avec leurs tuteurs

avant toute relation foncière, la grande majorité des Baoulés sont arrivés avec une autre logique ou stratégie ; ils ont obtenu des terres soit par achat, soit en offrant divers cadeaux (qu'ils comptabilisent plus tard comme moyen de paiement) (KONE, 1998 : 19).

Il s'agit donc de savoir comment le mécanisme de vente du biotope forêt s'opère entre les individus intéressés par cette démarche.

Dans *Les Catapilas, ces ingrats*, la forêt est acquise illégalement par l'acquéreur. C'est un autochtone qui brade souvent l'héritage familial, sans document juridique, à l'allogène voire à l'allochtone. Le narrateur hétérodiégétique l'indique en ces termes : « Robert avait hérité de ses parents une immense forêt qu'il avait progressivement cédée aux Catapila, et il ne lui restait plus que les bas-fonds aux abords du village où Rosalie, tout comme les autres femmes du village, faisait un peu de riz pour nourrir sa famille » (KONAN, 2009 : 18). L'énoncé évoque que le référent "Robert" nom propre de personnage est un autochtone propriétaire d'une immense forêt qu'il "avait hérité de ses parents". Ce biotope forestier, héritage ancestral est illégalement cédé "aux Catapila" symbole des allochtones. Ce mécanisme de vente flou et entaché d'irrégularités traduit un embryon du mythe des conflits fonciers dans les espaces forestiers de ces autochtones transposés en littérature et dans la musique zouglou.

2. Le mythe des conflits fonciers

Un conflit est une rencontre d'éléments, de sentiments contraires, qui s'opposent. C'est une contestation entre deux puissances qui se disputent un droit (REY, 1967 : 327). Ce droit

que ces personnages se disputent, virant parfois en conflit armé, est le biotope forêt. Celui-ci constitue leur foncier, leur propriété et même un symbole ascensionnel pour certains et un symbole catamorphe pour d'autres. C'est le lieu d'étudier le legs de titre foncier frauduleux, le retour à la terre des jeunes et la bagarre qui en résulte « où s'étaient installé un nombre important de migrants venus des pays sahéliens grâce au principe houthouetien qui stipule que la terre appartient à celui qui la met en valeur » (DIAKRA, 2021 : 151).

2.1 Le legs de titre foncier frauduleux

Avant l'arrivée des Blancs et l'extension de la ville d'Abidjan, nous les Tchaman, nous possédions de vastes étendues de terres de culture. A présent, nous sommes totalement démunis. Même la lagune Ebrié où nous pêchions naguère ne nous appartient plus. Nous avons été perdus par notre hospitalité. Autrefois, quiconque s'adressait à nous était assuré de recevoir la portion de terre qu'il désirait et nous donnions sans compter. Tous ceux que nous avons aidés s'en sont retournés chez eux quand ils ont vu que nous n'avions plus de terres. Certains de nos domaines ont été vendus par des intermédiaires peu scrupuleux qui nous ont floués. Regardez autour de vous ! vous verrez plein d'immeubles, mais en connaissez-vous un seul qui appartient aux Tchaman ? (DIABATE et KODJO, 1991 : 139).

Dans *Les Catapilas, ces ingrats*, c'est le don illégal d'un bout de forêt qui constitue l'erreur de l'autochtone. Sur ce point, il est observé que « Les Catapila étaient des gens venus d'un autre pays qu'eux-mêmes décrivaient comme très sec, et où il fallait souvent marcher pendant des heures avant de rencontrer un seul arbre. Les deux premiers qui étaient arrivés

dans notre village voulaient un bout de forêt » (KONAN, 2009 : 18). Par l'usage du schème exprimé dans le syntagme verbal *"voulaient un bout de forêt"*, le narrateur hétérodiégétique informe que l'acquisition de la forêt par l'étranger s'est faite par l'envie d'avoir gracieusement ce bien. L'étranger n'a manifesté aucun désir d'achat d'un bout de forêt. Il l'a voulu gratuitement, en présentant sa détresse à l'autochtone. Aujourd'hui, du bout de forêt légué, les Catapilas ont annexé des pans entiers des terres ivoiriennes. Par cette annexion, Robert est en situation catamorphe à cause de la perte de ses forêts héritées des ancêtres. L'on observe que la gestion du patrimoine forestier est désorganisée par l'autochtone sans document juridique. Ce désordre symbolique de cette gestion patrimoniale est perceptif dans l'énoncé suivant : « Mais désormais, ils devaient payer un loyer pour les forêts que nous leur avions données. Robert, qui avait cédé le plus de forêts aux Catapila fut un homme prospère. Chaque fois qu'il était fauché, il allait voir ses Catapila qui lui donnaient de l'argent, et il nous offrait toujours à boire » (KONAN, 2009 :20). Le schème *"devaient payer un loyer pour les forêts"* est la symbolique d'une imposition de taxe illégale fixée par l'autochtone adressée aux étrangers. La taxe a été pensée du fait de la situation précaire de l'autochtone estimant qu'il a le droit de le faire, vu le don de forêts aux étrangers. Ce changement d'attitude de l'autochtone à l'égard des étrangers est marqué ici par l'adverbe de temps *"désormais"*. Cela s'oppose donc à un passé où ceux-ci ne payaient aucune taxe sur les forêts léguées. La transaction de la forêt s'effectue de gré à gré, c'est-à-dire sans document écrit attestant de la légalité de l'acquisition du bien obtenu par les allochtones. Le *"ses"* possessif dans le syntagme nominal *"ses Catapila"* montre bien l'amicalité tissée par la richesse des Catapila avec Robert. Les

nationaux savent bien que les étrangers sont riches qu'eux, sur leur propre terre. La meilleure occasion d'avoir un droit sur les forêts qu'ils ont bradées aux étrangers est d'abuser de leur présence territoriale. Les schèmes *"était fauché"*, *"allait voir ses Catapila"* et *"lui donnaient de l'argent"* attestent bien la démarche qu'entreprend l'autochtone afin d'abuser de son statut de propriétaire terrien. Cette action illégale rend parfois riche l'autochtone comme l'atteste le narrateur hétérodiégétique à travers la phrase déclarative *"Robert, qui avait cédé le plus de forêts aux Catapila fut un homme prospère"*. La conséquence, une liquidation quotidienne des forêts de la tribu du référent Robert. C'est dans cette perspective qu'il est écrit : « Il avait eu aussi des forêts mais comme tout le monde dans le village, il les avait cédées aux Catapila qui le dépannaient lorsqu'il était fauché » (KONAN, 2009 : 99). Le référent *"il"* troisième personne du singulier fait allusion au chef du village du personnage référencé Robert. Il a eu des forêts qu'il *"avait cédées aux Catapila qui le dépannaient lorsqu'il était fauché"*. Les schèmes *"avait cédées aux Catapila"*, *"le dépannaient"* et *"était fauché"* ont une forte charge symbolique. En effet, par manque d'argent, le chef du village de la communauté de Robert cède toutes ses forêts aux étrangers. Le mytheme *"Catapila"* est le symbole d'une banque fictive où les autochtones prennent de l'argent pour leurs actions qu'ils ont déposées, symbolisées ici, par les forêts léguées aux étrangers. Ceux-ci s'y prêtent au jeu, conscients qu'ils ont acquis frauduleusement les forêts des autochtones. L'équivoque est donc levée. La terre n'appartient pas à celui qui la met en valeur car, elle a un propriétaire légal qui la vend sans penser aux conséquences à court, moyen et long terme.

Dans *Catapila, chef du village*, c'est avec un peu d'argent et des liqueurs que le biotope forestier est donné à vil prix à l'étranger. C'est un véritable mode d'emploi d'attribution de la forêt auquel se livre l'autochtone. Celui-ci se décline de manière suivante : Don de la forêt par l'autochtone (Robert) égale (=) argent et liqueur de la part de l'étranger. Une narration référentielle observe ce mode d'emploi :

Plus tard, Robert céda une autre partie de sa forêt au frère de Catapila, puis à son fils, contre un peu d'argent et des liqueurs. Il les vit déborder des parcelles qu'il leur avait données. Que fit-il pour les en empêcher ? Rien. Il se contenta de vivre à leurs crochets. Tous les autres habitants du village firent exactement comme lui. Il ne se réveilla que lorsqu'il vit que Catapila, celui qui, il n'y a pas si longtemps, tenait un kiosque en ville, celui qui était un moins que rien à ses yeux, avait acheté une camionnette (KONAN, 2014 :118).

L'exploitation abusive de la forêt occasionnée par des transactions illégales se reflète ici en un mode d'emploi qui est de brader la terre pour obtenir un peu d'argent et boire de l'alcool. Le schème "*céda une autre partie de sa forêt au frère de Catapila, puis à son fils, contre un peu d'argent et des liqueurs*" est la symbolique d'un mode d'emploi de bradage forestier entre l'autochtone et l'allochtone. Le verbe "*céda*" conjugué au passé simple de l'indicatif qui a pour infinitif "*céder*" est différent du verbe "*commercer*" "*une autre partie de sa forêt au frère de Catapila*". Il y a, là, l'idée d'un bradage de la forêt par Robert au frère de Catapila et son fils qui lui ont offert de l'argent et des liqueurs. Mais, cette franchise de don et de contrepartie est le maillage d'un futur drame que les deux protagonistes construisent sans le savoir. Pour l'un, il n'aura plus de forêts pour les autochtones, et pour l'autre, il se verra

arracher les forêts données. Ce symbolisme met en surface une volonté de Venance Konan de montrer que les autochtones sont quelquefois lymphatiques c'est-à-dire qu'ils répugnent le travail de la terre. Ils préfèrent donner à vil prix leur bien le plus précieux alors qu'ils peuvent obtenir de l'argent en travaillant la terre. Ils s'exposent donc aux crises humanitaires désastreuses voire aux fractures sociales dans leur terroir et par ricochet à l'ensemble du pays. Il est important de noter que les autochtones sont responsables de la fraude foncière parce qu'ils n'ont pas veillé à délivrer des documents administratifs légaux aux étrangers. Les transactions frauduleuses d'acquisition de forêts doivent être éradiquées de la Côte d'Ivoire pour favoriser un climat de paix dans les zones forestières. Il y a donc une origine des conflits fonciers à travers l'imaginaire de Venance Konan. C'est une fracture foncière qui se répand dans la communauté. Il posera, par ailleurs, le problème de forêts et des crises humanitaires quand certains essayeront de repartir à la terre. Souvent, ce sont les jeunes qui se retrouvent confrontés aux problèmes de terre lorsqu'ils décident d'y retourner.

2.2 Le retour à la terre des jeunes

Un retour est une action de revenir, de retourner. En contexte ivoirien, encouragé par l'idéologie de l'ivoirité prônée en 1995 par Henri Konan Bédié (DIAKRA, 2021 : 156), il s'agit ici du retour à la terre des jeunes qui quittent les zones urbaines espérant obtenir un bout de forêt dans les zones rurales minées par des crises foncières. Ce problème est manifeste dans la quasi-totalité des villages de Côte d'Ivoire où dans un volet spécifique :

L'évolution du tutorat dans la sous-préfecture de Gboguhé ne peut se comprendre sans faire référence à la fois à l'histoire des

migrations et de la colonisation agricole dans la région avec l'arrivée massive des Malinké du nord de la Côte d'Ivoire (au départ commerçants) et Voltaïques dans les années 1950-1960 et des Baoulés dans la décennie 1960-1970, à la crise économique nationale des années 80 (« conjoncture ») avec son cortège de licenciement, de « conjoncturés » puis « déflatés » et « compressés », à la crise du système éducatif, système scolaire qui a produit de nombreux « déchets » scolaires ou formé des jeunes sans emploi (« diplômés -chômeurs », mais aussi à la politique nationale d'encouragement des jeunes à retourner à la terre. Or en arrivant, ces jeunes se retrouvent confrontés à une sorte de pénurie foncière, de saturation foncière car les aliénations foncières ont provoqué une forte pression sur la terre ; situation qu'ils imputent à leurs aînés qui ont vendu ou brader le patrimoine familial aux étrangers (KONE, 1998 : 8-9).

Cette situation peut donc engendrer, d'un village à un autre, la fracture foncière et socio-anthropologique sur la question de la disponibilité ou de l'indisponibilité de la terre en milieu rural.

En littérature, *La chanson de la vie* permet de saisir le sens de la disponibilité de la terre pour les jeunes qui y retournent. Cette préoccupation foncière se justifie en ces termes : Ils vont vivre à la ville. Ils partent et on ne les revoit que des années plus tard, parfois avec une femme et des enfants, mais souvent, encore plus pauvres qu'avant. Ils reviennent vaincus, le dos courbé et ils racontent tout ce qu'ils ont vécu ; combien ils ont souffert dans un des quartiers pauvres de la ville et comment ils ont cherché en vain, du travail. Il leur faut du courage pour revenir. Mais certains reviennent, même si la saison sèche est toujours là. Ils reviennent parce que cette terre

leur appartient, parce qu'ils savent la cultiver et qu'ils la comprennent (TADJO, 1989 :74-75).

Le référent "ils" pronom personnel sujet de la troisième personne du pluriel fait allusion aux jeunes qui vivent dans l'archétype "la ville" symbole de l'urbanité (LOGBO, 2024 : 4), de la modernité et de l'Occident. Après leur échec dans cet espace moderne symbolisé par l'usage du schème exprimé dans le syntagme verbal "ne les revoit que des années plus tard, parfois avec une femme et des enfants, mais souvent, encore plus pauvres qu'avant", ils reviennent dans l'espace rural, traditionnel et sauvage où il y a des forêts symbolisées par l'archétype "cette terre". Il n'y a aucune résistance dans cet espace rural pour les jeunes revenant à la terre car elle leur appartient. Alors, lorsqu'une forêt est bien gardée par les autochtones, il n'y a pas de peur pour les jeunes qui ont échoué en ville d'y retourner afin de l'exploiter. La phrase déclarative "Ils reviennent parce que cette terre leur appartient, parce qu'ils savent la cultiver et qu'ils la comprennent" évoque bien la bonne gestion des terres par les parents qui sont restés au village. Par cette rigueur de la gestion du patrimoine forestier ancestral, les jeunes n'éprouveront guère de difficultés à le mettre en valeur. Cela a été possible parce qu'à l'époque de ces autochtones ruraux, ils n'ont pas bradé totalement le biotope forestier aux étrangers. L'esthétique d'écriture de Véronique Tadjou met en relief l'une des facettes du retour à la terre qui est liée à l'échec en zone urbaine et à la disponibilité de la terre pour le jeune. Il est important d'observer que la disponibilité a été possible parce que certains autochtones n'ont pas vendu totalement ou partiellement leurs forêts aux étrangers.

Avec *Galère Nationale*, c'est tout le contraire. Les jeunes, après de longues études dans les zones urbaines, ne trouvent pas de terres cultivables en zones rurales quand ils y

retournent. Ils sont angoissés par l'indisponibilité de la terre qu'ils savent *a priori*. Les Garagistes, à travers la musique zouglou, font cette précision dans les vers suivants :

Après de longues études, on nous dit de retourner à la terre.

Voilà pourquoi : « Ils nous ont oubliés eh eh et eh. »

Yé eh eh, ils nous ont sacrifiés eh eh et eh !

Dans nos villages, les forêts sont déjà occupées,

Où allons-nous créer ces plantations ?

Dans ces forêts classées ou sur nos autoroutes yé eh et eh ?

Yé eh eh, ils nous ont oubliés eh eh et eh ! (Les Garagistes, 1998 : 4^e couplet).

Dans ces vers, après le cursus scolaire exemplaire du jeune, symbolisé ici par le syntagme nominal "*après de longues études*", c'est un sacrilège pour le diplômé de retourner à la terre *a posteriori*. Le refrain "*Voilà pourquoi : « Ils nous ont oubliés eh eh et eh. » ; Yé eh eh, ils nous ont sacrifiés eh eh et eh !*" restitue l'angoisse et la tristesse de ces jeunes à qui l'autorité étatique "*on*" demande de retourner à la terre minée par une saturation de l'espace cultivable et une fracture foncière. Le schème exprimé par le syntagme verbal "*sont déjà occupées*" qui a pour sujet "*les forêts*" prouve symboliquement que les jeunes du milieu urbain ont l'information de l'indisponibilité des forêts en zone rurale largement exploitées par des autochtones conscients et des étrangers propriétaires terriens. Les autorités les envoient implicitement vers un abattoir silencieux. Pour ce faire, ils s'interrogent :

« Où allons-nous créer ces plantations ?

Dans ces forêts classées ou sur nos autoroutes yé eh et eh ?” ».

Les jeunes sachant qu'il n'y a plus de terre cultivable, en milieu rural, à cause d'une mauvaise gestion forestière de certains parents, se demandent où créer ces plantations. Il ne reste que les forêts classées interdites aux exploitations forestières et les autoroutes réservées à la circulation des véhicules. Selon ces couplets composés et chantés par Les Garagistes, un symbole catamorphe fait surface. Il n'y a plus de terre disponible pour les jeunes diplômés à qui les autorités administratives et politiques demandent de retourner à la terre. Les autochtones ruraux ont bradé toutes les forêts aux étrangers sans penser aux jeunes. Cette rupture crée le plus souvent les bagarres entre jeunes, vieux, autochtones et étrangers vu cette indisponibilité des terres cultivables de la part des ayants droits qui n'ont guère participé aux transactions frauduleuses et favorisés les appropriations agressives et malicieuses perpétrées par les allochtones. À ce sujet, Okomba Herman note :

Dans les villages, on estime que les malheurs viennent de l'étranger : principalement le chômage et la saturation ou pénurie foncière. Face à cette situation, les rivalités liées à la propriété des terres agricoles vont être envenimées par une tendance xénophobe nourrie par certains politiciens et certains médias. En effet, les acteurs de la scène politique ivoirienne ont encouragé les populations autochtones à revendiquer des terres qui avaient été concédées de manière coutumière à des planteurs venus d'autres régions de la Côte d'Ivoire ou de pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali (OKOMBA, 2009 : 72-73).

2.3 La bagarre autour de la forêt

Une bagarre est un tumulte, une mêlée bruyante et désordonnée. *Ipso facto*, cet acte reprehensible se passe dans le biotope forestier de l'autochtone victime de l'invasion coloniale et étrangère. Pour preuve, Guéhi Ibo Jonas indique que :

Dans un arrêté local en date du 2 août 1933, le Gouverneur RESTE précise les trois objectifs majeurs assignés à ces villages de colonisation : Fixer, dans les régions fertiles du Sud, insuffisamment peuplées, les paysans du Nord trop étroit dans leur pays d'origine ; Agréger à ces noyaux de populations fixes, des éléments de même origine qui viendront pour une ou plusieurs saisons, s'occuper aux travaux agricoles, permettant ainsi aux travailleurs de réaliser d'appréciables bénéfices et de rentrer au pays natal, nantis d'un pécule appréciable ; Détourner, la création de ces conditions économiques et sociales, le courant d'immigration en direction de la Gold Coast. Le gouverneur posait ainsi les bases d'une nouvelle politique de population en Côte d'Ivoire. (GUEHI, 2001 : 128).

Le projet du Gouverneur RESTE a donc favorisé l'occupation illégale des forêts des autochtones par les étrangers des pays du Nord, depuis l'époque coloniale. C'est donc ce fait qui a engendré des bagarres voire une fracture sociale plus tard entre autochtones et allochtones. Ainsi, ces bagarres, avant qu'elles se prolongent dans l'époque postcoloniale, ont d'abord une origine coloniale qui se perçoit dans *Climbié*.

C'est la mauvaise gestion du biotope forestier qui est à la base des palabres. La description évoque ce fait : « Mais le soir

lorsqu'ils sortaient en ville, les élèves apprenaient chez les amis, les histoires de paysans venus se plaindre des convocations pour un arbrisseau abattu, une liane, une feuille coupée, un singe tué dans une forêt dite classée et dont rien n'indiquait les limites » (DADIE, 1956 : 85-86). Le complément d'objet direct *"les histoires de paysans venus se plaindre des convocations pour un arbrisseau abattu, une liane, une feuille coupée, un singe tué dans une forêt classée et dont rien n'indiquait les limites"* informe des maux qui peuvent amener des êtres humains à se plaindre de l'état d'une forêt. Ces maux sont le braconnage, l'agression des forêts ordinaires et classées par les individus non identifiés et anti-écologistes. Ces actions ont été posées parce que l'administration n'a pas mis en place un système de sécurité pour protéger davantage les espaces forestiers des individus qui les ont en partage. C'est pourquoi n'importe qui peut abattre un arbrisseau, couper une liane et une feuille, tuer un animal (un singe) dans une forêt interdite (forêt classée ou sacrée) sans être inquiété car *"rien n'indiquait les limites"*. Le schème exprimé *"n'indiquait les limites"* est un symbole de la banalisation d'une gestion rigoureuse de l'espace écologique. Quand il n'est pas balisé et policé, il y a l'anarchie qui s'y installe. Tout le motif des plaintes des paysans. Bernard Dadié touche l'un des problèmes écologiques lié à la mauvaise gestion du patrimoine forestier ivoirien qui engendre des plaintes et des bagarres entre les individus. Sur ce point, il est important que l'administration joue son rôle de protecteur principal de l'environnement afin de limiter les dégradations écologiques. Malheureusement, l'administration coloniale n'a pas eu le temps de se préoccuper des problèmes qu'ont vécu les autochtones dans la gestion forestière. Elle a été présente pour s'enrichir et enrichir la métropole. Ce fait historique est une catastrophe, aujourd'hui, pour les autochtones des zones

forestières qui souffrent de la politique de peuplement instaurée par le système colonial.

C'est le sens de la réaction du biosème Climbié qui s'est pris pour un anti-français. Ce personnage revendique plus de droit pour ses parents paysans. La fracture, soldée par la revendication, est due au fait que les autochtones ne jouissent pas de leur matière première parce qu'ils n'en ont pas le contrôle. Ici, ce sont les étrangers Blancs et leurs alliés qui tiennent les terres cultivables des autochtones et fixent le prix du cacao à leur guise. D'où la genèse des revendications, des bagarres et des fractures sociales que la littérature ivoirienne fictionnalisent dans ses différentes productions culturelles. Pour l'illustrer, Bernard Dadié, par la voix d'un narrateur hétérodiégétique observe :

Climbié passait pour un meneur. C'est-à-dire un anti-français. Le pavillon tricolore, haut perché sur la Résidence, couvrait les nationaux, leurs caractères et leurs habitudes, de son ombre auguste. Et qui osait tenir tête au plus petit d'entre eux, qui osait protester contre une iniquité quelconque, était taxé de révolutionnaire, passait pour un ennemi de la France, chaque Français individuellement voulant représenter la France. Climbié et ses amis, par leurs discours et leurs articles de presse, avaient, disait-on, excité les paisibles paysans qui maintenant refusaient de vendre leurs produits. Les femmes elles-mêmes n'apportaient plus les feuilles qui servent à emballer la cola (DADIE, 1956 : 193).

Le syntagme nominal "*un meneur*" est un chef de file qui dans une société prend de l'ascendant sur les autres et les guide. Climbié incarne et symbolise ce guide, individu référentiel de l'époque colonial. Or, en son temps, l'autochtone a été victime de l'appropriation de ses ressources naturelles dont la forêt,

par l'usage de la force du colonisateur. Si, Climbié revendique les meilleures conditions de vie pour les paysans, c'est qu'ils n'ont pas totalement profités du biotope forestier. Le schème indiqué dans le syntagme verbal *"refusaient de vendre leurs produits"* montre à quel point la bagarre a porté des fruits car *"Climbié et ses amis, par leurs discours et leurs articles de presse, avaient, disait-on, excité les paisibles paysans"*. Il est important de souligner qu'un être humain ne peut pas revendiquer pour une richesse dont il a exclusivement le contrôle. C'est parce que l'autochtone a perdu tout contrôle de sa richesse arrachée par l'allochtone qu'il mène la lutte de libération et de récupération. Depuis l'époque coloniale, l'autochtone a perdu le contrôle du couvert forestier au profit des Colons et des étrangers envoyés pour le peuplement des zones forestières de l'autochtone. Ainsi, revendiquer, à cette époque, était dangereux, pour tout leader. L'emprisonnement de Climbié émane de son engagement et du refus de cette situation historique. Probablement, le personnage Climbié est assimilé à l'un des syndicalistes du Syndicat Agricole Africain (SAA) (GUEHI, 2001 : 134) et du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) à l'origine de l'abolition du travail forcé voire la restauration de la dignité du paysan et de l'indigène ivoirien. Assoi ADIKO et André CLERICI éclairent la postérité :

En Afrique française, l'action des leaders allait être capitale. Après avoir organisé en Côte d'Ivoire le Syndicat des Planteurs africains, base de la résistance au commerce de traite, Félix Houphouët Boigny allait présider à Bamako, en octobre 1946, le premier Congrès du Rassemblement démocratique africain, premier parti politique organisé rassemblant les mouvements des différents territoires et leurs leaders. (...) D'un commun accord, les congressistes décidaient de poursuivre la lutte sur le

terrain légal, dans le cadre défini par la Constitution de l'Union française. De fait, les élus africains formaient désormais à Paris un groupe actif, décidé à alerter l'opinion publique française sur les problèmes africains. 32 députés, 33 conseillers de la République, 40 conseillers de l'Union française, dominés par l'incontestable autorité de Lamine Gueye (qui venait d'obtenir la suppression de l'indigénat), de Houphouët-Boigny (qui avait fait voter la loi de 1946 abolissant le travail forcé) (ADIKO et CLERICI, 1963 : 150).

Dans *Les Catapilas, ces ingrats*, c'est la frustration des enfants des autochtones qui est à la base des violences communautaires. Les plus jeunes, ayant fait le constat de l'appropriation des forêts par les étrangers, occasionnées par la négligence et la naïveté de leurs parents, mènent des actions de récupérations des terres qu'ils considèrent appartenir à leurs ancêtres. Puisque parmi leurs ancêtres, certains ont vendu frauduleusement ces forêts, ils se heurtent souvent aux étrangers qui en sont les bénéficiaires de circonstance. Toute la justification de la fracture foncière entre autochtone et allochtone. Cet énoncé hétérodiégétique le corrobore : C'est lui qui le premier, à l'instigation de son oncle, avait été demander aux Catapila de lui rendre la terre de ses ancêtres. Mais l'affaire s'était soldée par une bagarre entre Petit Robert et le fils aîné de Catapila 1^{er}, que nous appelions Petit Catapila, au cours de laquelle Petit Robert avait perdu deux dents. Ce fut le premier accroc entre nous et les Catapila. Ces derniers avaient accepté de nous dédommager avec de l'argent et des casiers de vin, et aussi de remplacer les dents perdues de Petit Robert par des dents en or. Mais cela ne nous empêcha pas de les chasser par la suite (KONAN, 2009 : 30).

Le schème exprimé par le syntagme verbal *“avait été demander [sic]aux Catapila de lui rendre la terre de ses ancêtres”* montre bien le motif de la fracture entre Petit Robert (enfant d'un autochtone) et un allochtone. Le fils du terroir exige de l'étranger la forêt de ses ancêtres. Chose impossible car *“l'affaire s'était soldée par une bagarre entre Petit Robert et le fils aîné de Catapila 1^{er}”* où *“Petit Robert avait perdu deux dents”*. Ils se sont empoignés parce que les étrangers, après leur intégration dans l'espace forestier de l'autochtone, n'ont pas voulu se faire si facilement déposséder d'un foncier laborieusement acquis. Ils se sont donc battus, pour maintenir leur statut de propriétaire. Le résultat est cuisant pour le fils de l'autochtone qui se retrouve avec deux dents cassées. Il y a là une symbolique d'un degré de violence que suscite la revendication de terres bêtement bradées aux étrangers. Ce sont les violences physiques, corporelles et morales. En représailles, les autochtones chassent les étrangers de leur terroir mettant en crise ces communautés en conflit.

Dans *Catapila, chef du village*, c'est une injure qui est implicitement le motif de bagarre entre autochtone et allochtone. L'injure est proférée contre un étranger à qui l'autochtone en veut d'avoir usurpé la richesse forestière, « - *Vous voyez ? Vous voyez ces escrocs ? S'écria Robert* » (KONAN, 2014 : 46). Les *“vous”* soulignés dans les interpellations posées dans les interrogations *“Vous voyez ? ”*, *“ Vous voyez ces escrocs ? ”* employées par le personnage référencé Robert, inclus ces compatriotes et lui à comprendre que les étrangers sont de mauvaises personnes à craindre. Il est indigné par leur attitude qui suscite la colère concourant à la fracture intercommunautaire. Pour donc l'éviter, certains étrangers pacifiques se cachent dans la forêt. Il est écrit qu' : « *Ils se*

cachèrent dans la forêt dont ils connaissaient tous les secrets pour observer ces nouveaux arrivants » (KONAN, 2014 : 65).

Si certains étrangers fuient les bagarres, d'autres tiennent tête aux autochtones. L'objectif est de jouir de leur richesse acquise par la détresse et la malice. Des tensions montent alors entre autochtone radical et allochtone menacé. L'autochtone s'inscrit dans une perspective de défense et de reconquête de sa richesse forestière exploitée par l'étranger. Venance Konan par la voix d'un narrateur intradiégétique le rapporte à travers l'intervention de Prudence dialoguant avec Robert : « - Je les attends ici, continua Prudence. Je suis prête à me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour mon village. On ne laissera jamais ces salauds nous arracher le dernier bien qui nous reste et qui est la terre où nos ancêtres sont enterrés » (KONAN, 2014 :89). Le pronom de la première personne du singulier "je" fait allusion à Prudence, une autochtone vivant également dans le village de l'autochtone Robert. Elle est sur le pied de guerre car elle attend les allochtones qui veulent, contre vents et marrées, conserver les richesses forestières obtenues des autochtones. D'où l'émission du schème indiqué dans le syntagme verbal "les attends ici". Le pronom personnel complément "les", complément d'objet direct du verbe "attend" conjugué au présent simple de l'indicatif, est mis pour les étrangers que Prudence attend sur les terres de ses ancêtres, exprimé par l'adverbe de lieu "ici". Elle veut se battre contre eux jusqu'à la dernière goutte de son sang et les empêcher de prendre le dernier bien qui leur reste, symbolisé par la terre. Cette figure féminine symbolisée par le personnage Prudence, à côté du symbole masculin indiqué par Robert, révèle que la bagarre entre autochtone et allochtone touche également les femmes qui se sentent menacées par l'invasion étrangère. Elles se battent pour conserver au moins leur

dignité, leur terroir, leur patrie, symbolisés par le biotope forestier. Elles veulent éviter, comme les hommes, que les étrangers usurpent le pouvoir politique. Elles s'inscrivent dans l'adversité où il ne faut pas se laisser dominer économiquement et politiquement sur leurs propres terres par les étrangers. Le narrateur hétérodiégétique est catégorique : « (...) il ne saurait être question pour nous de laisser les Catapilas prendre le pouvoir politique, après qu'ils eurent pris tout le pouvoir économique en volant nos terres » (KONAN, 2014 : 91). Dès lors, le biotope forestier de l'autochtone, par l'optique de la bagarre, devient le symbole d'un espace d'une lutte de décolonisation que le narrateur intradiégétique explique :

- Moi, ce que je veux en voulant être le chef du village, c'est redonner à notre peuple sa souveraineté sur ses terres. Je me bats pour notre seconde indépendance. La première est celle que nous avons conquise vis-à-vis de l'ancien colonisateur blanc. La seconde est celle que nous devons conquérir, vis-à-vis des Catapilas qui se comportent comme de nouveaux colons. Après nous être libérés des colons blancs, nous n'allons quand même pas nous laisser coloniser par des Catapilas ! Je me bats pour notre dignité. C'est très important, la dignité d'un peuple. Nos terres sont le seul héritage que nous avons reçu de nos parents. Nous n'allons pas les laisser à des étrangers. Et nous n'allons pas en plus les laisser s'asseoir sur les fétiches de nos aïeux. (KONAN, 2014 :96).

Le nom masculin ou le pronom personnel tonique "moi" est mis pour la première personne du singulier "je" allusif à Gédéon, autochtone de la tribu forestière du personnage Robert. La motivation de ce personnage est d'être un chef qui doit "redonner à notre peuple sa souveraineté sur ses terres". Il le

souhaite parce que les étrangers veulent également briguer le trône de la chefferie du village. Ils trouvent cela inadmissible car ils ne sont pas des nationaux. Le schème *“redonner à notre peuple sa souveraineté sur ses terres”* reflète la symbolique de tout un mythe de combat et de défense de la dignité de l'autochtone. Celui-ci veut redonner à sa communauté le pouvoir économique perdu par le combat du jeu politique à travers le vote du chef du village. Il se bat pour la seconde indépendance qui est celle de la dignité d'un peuple. Ce qui veut dire qu'il y a eu une seconde colonisation après celle des Colons comme l'indique la phrase exclamative *“Après nous être libérés des colons blancs, nous n'allons quand même pas nous laisser coloniser par des Catapilas !”*. La première colonisation a été celle des colons blancs et la seconde, celle des étrangers de la sous-région qui se sont approprié *ad libitum* les terres des autochtones. C'est cette position que l'autochtone veut arracher aux étrangers qu'il considère *“comme de nouveaux colons”*. Or, ces étrangers se considèrent comme les propriétaires de ces terres que revendiquent aujourd'hui les autochtones. Cette posture de l'allochtone est à l'origine des tensions et des fractures sociales dans le terroir de l'autochtone. L'un estime, maintenant, que la terre bradée est leur seul héritage ; l'autre pense que cet héritage n'appartient plus à l'autochtone car il l'a négligé au départ justifiant qu'il n'a pas besoin de cultiver une forêt pour qu'elle porte des fruits. Pire, le travail des champs, selon la tribu du personnage référencé Robert qui revendique la forêt aujourd'hui, est réservé aux Catapilas, symbolique des étrangers de la sous-région venus des pays secs. D'où l'usage des phrases déclaratives employés par le narrateur intradiégétique *“Nos terres sont le seul héritage que nous avons reçu de nos parents”* et *“ Nous n'allons pas les laisser à des étrangers”* prouvant un

temps critique pour l'autochtone qui reconnaît tardivement l'importance d'une forêt ancestrale. C'est le sens du combat engagé pour empêcher les étrangers de récupérer leur âme, leur religion et leur culture symbolisé ici par l'archétype "*les fétiches*" indiqués dans le syntagme nominal "*les fétiches de nos aïeux*". La souveraineté de l'autochtone est donc en jeu dans cet enjeu, après avoir bradé le patrimoine forestier à l'étranger. Il craint d'être un étranger dans son propre terroir. C'est pourquoi il utilise le combat politique et physique dans l'optique de récupérer la dignité vendue, bradée et léguée aux étrangers. Par ce statut social acquis grâce à l'autochtone, les étrangers sont devenus des seigneurs manifestant le désir d'acquérir les droits de chefs coutumiers et de terres dans la patrie de l'autochtone Gédéon. L'on observe que Venance Konan fictionnalise les raisons qui poussent les autochtones à revendiquer une forêt. Ils le font pour la dignité et la souveraineté, vu les erreurs commises par le bradage du patrimoine forestier aux étrangers. En se battant, ils veulent reconquérir et décoloniser les espaces forestiers occupés par des frères accueillis hier, devenus des seconds colons aujourd'hui, du fait de leur générosité et leur hospitalité. Ils refusent de perdre leur culture et leur fétiche (religion) hérité des ancêtres. Pourtant, pour des raisons de survie, cette résistance aux étrangers ne fait pas l'unanimité entre les autochtones.

Il y a un groupe radical voulant en découdre avec les étrangers, d'une part, et un autre plus pacifiste prônant la carte de l'apaisement. Les enjeux étant grands, c'est la carte de la fracture communautaire qui prend parfois le dessus sur le choix de l'apaisement. Le personnage Robert a été combattu par le député, Nicéphore, Gédéon et ses propres frères, parce qu'il a pris fait et cause pour les étrangers. Robert a donc refusé de

collaborer et de dialoguer avec ses frères. C'est pour cela que s'indigne le personnage référencé Prudence à travers cette réplique : « - Combien t'ont-ils donné pour que tu deviennes ainsi leur valet ? demanda Prudence qui desserrait enfin les lèvres. Je te connais Robert, tu es mon frère. C'est parce que ces gens-là t'ont acheté que tu parles ainsi. Honte sur toi, Robert ! Oh ! honte, Robert ! Oh, honte ! » (KONAN, 2014 :135). Le pronom de la troisième personne du pluriel "ils" sujet du verbe "t'ont donné" fait allusion aux étrangers qui semblent avoir corrompu le personnage Robert qui est devenu leur collaborateur de circonstance. Prudence s'interroge amèrement au sujet de Robert en ces termes "combien t'ont-ils donné pour que tu deviennes ainsi leur valet ?". Sa réponse est pleine d'amertume et d'indignation "C'est parce que ces gens-là t'ont acheté que tu parles ainsi. Honte sur toi, Robert ! Oh ! honte, Robert ! Oh, honte !". Le schème "t'ont acheté" symbole de la relation du corrupteur (l'étranger) et du corrompu (l'autochtone Robert) montre dans quel état de tristesse se trouve Prudence. La figure féminine qui se bat du côté des autres dignitaires de la tribu du personnage Robert se voit contrarier par l'attitude indigne de leur compatriote. Il y a le symbole d'une femme autochtone qui n'apprécie pas l'acte posé par l'un des représentants des hommes les plus écoutés de la tribu. C'est alors l'indignation et la désolation exprimées par les mythes "honte" et "oh, honte" (Le monde Afrique, 2011) qui font penser aux expressions de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, qui s'est indigné de la complicité qu'ont joué certains autochtones ayant favorisé la prise de la souveraineté par les étrangers, selon le principe de la référentialité. Ces expressions ont été prononcées à un moment historique de la République de la Côte d'Ivoire où les autochtones et les allochtones ont été en conflit pour des

raisons électorales. Cette déterritorialisation (WESTPHAL, 2007 : 89-90) de ce fait historique, à travers la réplique du personnage Prudence, est implicitement représentée dans la fiction de Venance Konan. La position ferme de Robert à soutenir les étrangers à briguer la souveraineté lui a valu des injures : « – Espèce d'ivrogne, as-tu autre chose que du caca dans la tête ? T'es-tu regardé, espèce d'abruti, espèce de parasite ? Tu es l'Antéchrist et tu brûleras en enfer, ça, je te le promets ! » (KONAN, 2014 : 136).

Mais, ce que l'autochtone Robert occulte, c'est le caractère inavoué de l'étranger. Il n'a absolument pas besoin de l'aide d'un autochtone pour un combat qu'il estime légitime d'être mené par la lutte. La conséquence, malgré les prises de positions de l'autochtone favorables aux étrangers, les bagarres ont été effectives entre étrangers et autochtones radicaux où malheureusement certains ont été envoyés *ad patres*. La bagarre a commencé lors du débat public sur les questions électorales liées à l'élection du nouveau chef du village (KONAN, 2014 : 145-146) où un allochtone est candidat symbolisé par Catapila.

Pour la défense de leur patrie et la conservation de leurs richesses acquises, autochtones et allochtones se sont livrés à une bagarre. D'abord, il y a le combat de la résistance, ensuite la défaite du chef de file de la résistance Gédéon et enfin la victoire des étrangers grâce à la complicité de l'autochtone Robert. La bagarre a donc eu trois grands faits.

Pour le premier fait qui est le combat de la résistance (KONAN, 2014 :152-153), c'est dans cette perspective, que l'autochtone radical procède à un appel à mobilisation des forces vives de la nation comme un président de la République, de son piédestal rural. L'émotion est grande et vivace, à travers l'usage de la

phrase déclarative *“Je décrète donc par conséquent la mobilisation de toutes les forces vives du pays et invite sans tarder paysans, soldats, policiers, chômeurs, écoliers, élèves, anciens combattants, à se mettre à la disposition du gouvernement de la R.A.D.I.O”*. Dans cette phrase, le pronom de la première personne du singulier *“je”* a pour référent Gédéon, l'autochtone de la tribu de Robert. Le schème *“décrète donc par conséquent la mobilisation de toutes les forces vives du pays”* confère au villageois Gédéon un statut de Président de la République, le seul à prendre de tel décret dans une nation. Il y a une transposition du fait urbain dans l'espace rural, par le style d'écriture de Venance Konan. Un villageois ne prend pas de décret sur un arbre perché. C'est plutôt un Président, de son palais présidentiel, qui le fait. Certainement, Venance Konan a procédé par symbolisme, en substituant le palais présidentiel en un arbre, le piédestal de Gédéon, et la figure du président de la République en Gédéon, leader de la résistance pacifique aux mains nues. Il y a donc un renversement d'espace car les entités qu'il cite à mobiliser se trouvent quasiment dans l'espace urbain. C'est donc un prétexte pour l'écrivain de parler de la crise post-électorale qui a prévalu dans l'espace urbain, à son époque, liée également à un problème de souveraineté. Il est important de comprendre qu'il s'agit du symbolisme d'une lutte qui s'est généralisée de l'espace périphérique (village, milieu rural) à l'espace central (ville, milieu urbain). Selon le principe de la référentialité, c'est à partir de l'espace central que la lutte a influencé l'espace périphérique. Venance Konan a transposé ce qui s'est passé dans l'espace urbain dans l'espace rural où cet espace devient le point de départ de la lutte de la reconquête de la souveraineté de l'autochtone en littérature. Le milieu rural, rimant avec essence culturelle, identitaire et vitale, a dû certainement motiver l'auteur à

représenter cet appel à mobilisation à partir du terroir qui souffre le plus de l'invasion étrangère que l'espace urbain. L'espace rural et vital abrite la quasi-totalité des richesses naturelles de l'autochtone qu'il faut prioritairement protéger. Dans ce contexte, le milieu rural devient l'espace central et le milieu urbain, l'espace périphérique. Il y a donc inversion d'espace et de rôle montrant l'échec du modernisme.

Le deuxième fait se subdivise en trois parties. La première, l'entêtement de Gédéon à aller jusqu'au bout de la résistance, la deuxième, la capture du leader Gédéon et la troisième, l'emprisonnement du leader Gédéon (KONAN, 2012 : 153). Pour le dernier fait porte le symbole de la victoire des étrangers grâce à la complicité de l'autochtone Robert (KONAN, 2012 : 154-155). Cette victoire étrangère a coûté la perte de la souveraineté des autochtones dans leur patrie symbolisée par Catapila, chef de village.

In fine, le problème que pose un conflit foncier est la guerre fratricide entre autochtone d'une part, et la victoire des étrangers sur les autochtones à cause des incompréhensions et la complicité des autochtones, d'autre part. Dans un tel contexte, la seule loi fondamentale pouvant réconcilier ces différentes parties à trouver une solution aux problèmes de conflits fonciers est la constitution.

3. La constitution, une solution au problème du foncier

La constitution est une loi ou une charte fondamentale qui détermine la forme du gouvernement, règle les droits politiques des citoyens et dicte la politique d'un État ou d'un groupe d'États. Francis WODIE soutient que :

Tous les États, quel que soit leur régime politique, économique et idéologique, possède une constitution au sens matériel ou formel de ce terme, en ce que tous sont régis par les règles fondamentales (écrites ou non écrites) relatives à leur organisation politique et au mode dévolution et d'exercice du pouvoir politique. Et quand se trouve emporté, pour une cause ou pour une autre, le régime politique d'un Etat, le détenteur du pouvoir de fait tend, tout naturellement, à le « transmuier » et à le consolider en un pouvoir de droit. La constitution est ainsi l'instrument par lequel le fait se transforme en droit ; elle est, par le même effet, l'acte qui crée juridiquement l'Etat, en l'érigeant en sujet de droit. La constitution dote l'Etat des organes nécessaires à son existence juridique et à la manifestation de sa personnalité (WODIE, 1996 : 31).

Dans un contexte colonial, la loi est un protectorat, un arrêté ou un droit coutumier qui oriente la vie sociopolitique de l'indigène. La perspective postcoloniale met en relief une loi fondamentale liée aux préoccupations des ex-colonisés tiraillés par l'héritage colonial. Cette loi devient pour l'ex-colonisé un moyen de protection et de préservation de son patrimoine culturel, politique, social et économique. Objectivement, ces deux ères historiques n'ont pas la même approche de résolution des litiges sur la base juridique. Il y a donc l'exercice de la loi pendant et après le règne du colonisateur. À travers ces temps historiques (époque coloniale et postcoloniale), il s'agit de mettre en surface les droits politiques des personnages du biotope forestier ivoirien qui tendent à trouver des solutions au problème foncier engendré par l'appropriation et l'usurpation de cette ressource naturelle par les étrangers.

Dans *Climbié*, il y a une impuissance à trouver une solution aux intérêts des indigènes. Se situant à l'époque coloniale, les

indigènes du toponyme Grand-Bassam ont leur droit fondamental (us et coutumes) piétiné par l'autorité coloniale qui décide à leur place. Cette autorité étant présente pour préserver ses acquis économiques symbolisés par l'appropriation et l'usurpation des ressources naturelles de l'indigène ne peut s'inscrire dans un dialogue de partage équitable du foncier de l'autochtone (DADIE, 1956 : 199-200). Bernard Dadié, à travers le symbolisme et les allusions, montre l'attitude de l'Occident défenseur des droits d'Autrui et de l'Occident saboteur des us et coutumes de l'Autre. L'écrivain démontre que pour des intérêts d'enrichissement et de domination, certains Occidentaux ne s'inscrivent pas dans le respect des lois et droits des indigènes qu'ils ont sous leur hégémonie. Ils craignent la perte des privilèges acquis de hautes luttes dans le biotope forestier de l'autochtone. Pour ce faire, ils piétinent les règles et les lois des indigènes au lieu de les considérer. En le faisant, ils favorisent davantage la création et le développement des conflits fonciers parce qu'ils ont décidé de ne pas coopérer, partant du principe de la réciprocité entre les réalités juridiques et coutumières de l'autochtone. Par le comportement des dignitaires du système colonial, il a été impossible de trouver des solutions juridiques et coutumières pour la défense des ressources naturelles de l'autochtone. Le droit à la propriété, à cette époque, n'a pas été une réalité pour l'autochtone résistant contre la machine coloniale.

Les soleils des indépendances œuvre à un appel aux respects des règles et des droits humains afin de préserver le patrimoine communautaire de l'autochtone. Or, dans ce patrimoine, il y a le biotope forestier qui souffre de l'invasion étrangère. Il y a une nécessité d'amener l'exploitant forestier à respecter le patrimoine foncier de l'autochtone en prenant en compte ses règles et lois qui régissent son exploitation

(KOUROUMA, 1970 : 181). Kourouma Ahmadou, par le symbole, appelle aux respects des droits humains et aux respects des lois d'autrui afin d'avoir la paix entre les êtres humains. La meilleure manière de comprendre l'Autre est de vivre en accord avec son ipséité voire ces principes de vie en les respectant, dans le but de préserver le patrimoine communautaire d'autrui dont son patrimoine forestier souffre de l'invasion sauvage et incontrôlée des étrangers usurpateurs et agresseurs de forêts d'autochtone comme celles de la tribu du personnage Séry. Le désaccord entre les hommes manifesté par l'irrespect des règles, des lois, des us et coutumes de l'une des parties en charge d'une richesse foncière occasionne des bagarres.

Dans *Catapila, chef du village*, il existe une explication de la loi qui donne exclusivement le droit à la terre à l'autochtone et au distributeur terrien (KONAN, 2014 : 81). Pour des intérêts personnels, politiques et économiques, certains autochtones contournent la loi où des allochtones la violent dans le but qu'acquérir la terre. Il y a donc une différence à établir entre le chef de terre et le chef du village. Le premier est choisi parmi les descendants de la fondation du village, et le second est élu banalement. Alors, un chef du village et un habitant autochtone ne sont pas habilités à vendre et à donner un bout du patrimoine forestier sans une autorisation ou la présence du chef de terre constituant la légalité et la crédibilité de la transaction. Cela signifie qu'il y a un souci de préservation de la paix par la présence de cette loi incarnée par le chef de terre. En la respectant, les autochtones et les allochtones évitent les conflits fonciers. Les enjeux étant colossaux pour l'étranger, il contourne souvent la loi d'éligibilité de l'autochtonie en préservant les acquis économiques obtenus par l'usurpation et la spoliation du biotope forestier de l'autochtone. La solution

demande, pour un élan d'apaisement, aux étrangers l'observance de la loi conciliée dans les us et coutumes de l'autochtonie. Tout le contraire chez les étrangers hantés par des projets économiques et politiques à mettre en exécution dans l'espace de l'autochtone. C'est pour limiter les dégâts que le narrateur intra-hétérodiégétique par la voix du personnage Robert précise : « - Oui, mais pour toute élection, il y a des conditions d'éligibilité. Et chez nous, pour être candidat, il faut être de père et de mère eux-mêmes nés de père et de mère originaires de ce village » (KONAN, 2012 : 87). Le syntagme prépositionnel *"et chez nous"* est la symbolique du terroir du personnage référencé (Robert et ses compatriotes) qui s'opposent à une participation étrangère aux élections car *"pour être candidat, il faut être de père et de mère eux-mêmes nés de père et de mère originaires de ce village"*. Cette phrase déclarative fait une allusion à l'article 35 de la constitution ivoirienne qui a été très stricte en matière d'éligibilité à une élection en Côte d'Ivoire. Cet article n'a pas fait l'unanimité bien qu'étant claire dans la constitution de 1998 et 2000. C'est ce qui a enclenché encore davantage les conflits entre autochtones et allochtones. Il est important d'observer que les constitutions élaborées par un État souverain sont bonnes et légitimes. Mais, ce qui cause souvent problème, c'est leur respect et leur mise en pratique par les différentes parties assujetties par ces lois. Certaines adaptent les lois en fonction de leurs intérêts. Des étrangers qui auraient dû observer la loi s'y sont invités en justifiant qu'ils ont les mêmes droits que les autochtones. Sur ce point, il y a tout un mythe d'une plaidoirie de l'étranger afin de démontrer qu'il est l'égal de l'autochtone en ces termes :

C'est là-bas, leur nouvelle patrie. Nous, nous sommes venus ici. Ceux qui sont restés ici n'ont pas d'autre patrie que celle-ci. Ce

garçon n'a pas d'autre village que celui-ci, et il n'a pas d'autre ambition que de participer à sa grandeur. Rappelle-toi aussi, lorsque le ministre est venu ici. C'est toi qui as présenté notre village comme un modèle de cohabitation pacifique entre les différentes communautés. La télévision nous a montré comme l'exemple à suivre dans ce pays. Penses-y (KONAN, 2014 :88).

Il s'agit ici d'un étranger symbolisé par "*Catapila*" qui dialogue avec "*Robert*" un autochtone. La présence de l'étranger est marquée par l'usage du pronom de la première personne du pluriel "*nous*" et celle de l'autochtone marquée par l'usage des interpellations "*rappelle-toi*", "*c'est toi*" et "*penses-y*" exprimés dans ces syntagmes verbaux. L'autochtone insiste sur trois (3) faits qui fondent la revendication de la nationalité de l'autochtone. Premièrement, il se sent à son aise dans l'espace forestier de l'autochtone Robert car "*ceux qui sont restés ici n'ont pas d'autre patrie que celle-ci*" indique la phrase déclarative. Le mytheme "*patrie*" est le symbole d'une appartenance à une terre construite et battit par les aïeux. En employant ce mot, cet étranger se met au même niveau qu'un autochtone. Or, c'est un étranger qui est venu d'un pays très sec dont l'autochtonie connaît la descendance. Deuxièmement, il estime que leurs enfants nés sur la terre des autochtones participent au développement total du village d'où l'émission de la phrase déclarative "*ce garçon n'a pas d'autre village que celui-ci, et il n'a pas d'autre ambition que de participer à sa grandeur*". Le schème "*n'a pas d'autre ambition que de participer à sa grandeur*" montre à quel point cet étranger présente l'implication de la jeunesse et lui dans le développement économique, politique, social et culturel du village. Cela signifie que l'étranger est un maillon très important dans l'espace autochtone. Troisièmement, Robert doit tenir

compte des propos de l'autorité symbolisé ici par *"le ministre"* qui estime que le village de Robert est un exemple de cohésion sociale entre étranger et autochtone. Il ne doit pas ternir cette image hospitalière pour des raisons d'éligibilité. Le schème *"as présenté notre village comme un modèle de cohabitation pacifique entre les différentes communautés"* symbolise bien cette cohésion sociale représentée dans le village du personnage Robert entre autochtone et allochtone. Ces étrangers sont présents depuis des années et ils y ont fait des enfants confondus aux autochtones. C'est cette situation que présente Catapila à Robert pour motiver sa candidature au poste de chef de village. D'où sa précision *"La télévision nous a montré comme l'exemple à suivre dans ce pays. Penses-y"*. À ce propos, il faut noter que le village du personnage référencé Robert est présenté comme un espace de cohabitation pacifique entre les autochtones, allogènes et allochtones. Cet aspect est vu comme un modèle de paix durable dans tout le pays. Malheureusement, la xénophobie a dénaturé cette voie choisie par le village de Robert parce que certains autochtones et allochtones n'ont pas compris le sens de l'existence d'une loi. Pour donc éviter la guerre et la fracture sociale, chaque peuple a donc une obligation spirituelle et morale de respecter les lois des nations respectives parce que les êtres humains sont tous égaux devant la loi. À travers ce style d'écriture symbolique, par l'usage des schèmes et archétypes, Venance Konan démontre comment et pourquoi le pays a connu les graves crises sociopolitiques en 1999, 2002 et 2011 à travers les exhortations du personnage référencé Robert. Cet habitant du terroir de la tribu d'une zone forestière du toponyme Côte d'Ivoire, selon le principe de la référentialité, donne les attitudes des autochtones et des étrangers qui peuvent causer de graves crises dans un pays. Il prône le respect des lois et règles établies

sans distinction d'ethnie, de race et de religion afin d'éviter des guerres entre autochtone et allochtone. Il est important de noter qu'il faut davantage œuvrer à maintenir un climat de paix malgré le degré de tension entre les protagonistes. La clé, pour prévenir les guerres, est donc le respect des lois du terroir dans lequel un individu vit. En Côte d'Ivoire, une collaboration des chefs de terre, des chefs de villages et des villageois avec le directeur du certificat foncier rural est nécessaire dans le but de sécuriser les forêts des autochtones tuteurs des allochtones et allogènes pour un pays en paix.

Grosso modo, d'une part, la constitution devient une solution pour ces étrangers agresseurs et usurpateurs de forêts et de chefferie, et d'autre part, elle devient encore un problème pour les autochtones qui ont été dépossédé de leur souveraineté et de leur dignité en faisant des amendements fantaisistes favorables aux étrangers colonisateurs et des pays limitrophes du terroir du personnage référencé Robert. Les autochtones doivent lire et relire leurs différentes constitutions avant de l'adopter par référendum dans le but d'éviter des conflits fonciers liés à l'ingérence étrangère dans la gestion des terres et des forêts ivoiriennes.

Conclusion

Au total, l'archétype "forêt", une richesse sociale gardée, protégée et sacrée est au centre des conflits majeur en Côte d'Ivoire parce que ce biotope, héritage ancestral est illégalement cédé "aux *Catapila*" symbole des allochtones. Ce mécanisme de vente flou et entaché d'irrégularités traduit un embryon voire la construction du mythe des conflits fonciers en Côte d'Ivoire. La constellation de ce mythe, avec tous les symboles catamorphes découlant des espaces forestiers de ces

autochtones, est transposée dans les œuvres de Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Véronique Tadjo, Les Garagistes et Venance Konan favorisant un imaginaire d'une fracture en littérature. Le problème que pose un conflit foncier est la guerre fratricide entre autochtone d'une part, et la victoire des étrangers sur les autochtones, d'autre part, à cause des incompréhensions et la complicité des autochtones. Dans un tel contexte, la seule loi fondamentale pouvant réconcilier ces différentes parties à trouver une solution aux problèmes de conflits fonciers est la constitution. En premier lieu, celle-ci devient une solution pour les étrangers agresseurs et usurpateurs de forêts et de chefferie. En second lieu, elle s'érige en problème pour les autochtones dépossédés de leur souveraineté et de leur dignité en faisant des amendements fantaisistes favorables aux étrangers colonisateurs et des pays limitrophes. Les autochtones doivent lire et relire leurs différentes constitutions de Côte d'Ivoire avant de l'adopter par référendum afin d'éviter des conflits fonciers liés à l'ingérence étrangère par la gestion des terres et des forêts ivoiriennes. Respecter les lois nationales et internationales en les mettant en pratique permet aux contemporains d'éviter les erreurs du passé. Cette responsabilité sociétale assainit le tissu social ivoirien empoisonné par les crises foncières et la mauvaise gestion du riche patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire. La stabilité biosémique ivoirienne y dépend. Aujourd'hui, l'existence du décret n° 2023-238 du 05 avril 2023 déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural est une solution salutaire de sécurisation des terres en Côte d'Ivoire pour les générations actuelles et futures.

Référence Bibliographique

ADIKO Assoi et CLERICI André, 1963. *Histoires des peuples Noirs*, CEDA-Hatier, Abidjan.

DADIE Bernard Binlin, 1956. *Climbié*, NEI, Abidjan.

DIABATE Henriette et KODJO Léonard, 1991. *Notre Abidjan*, Ivoire Média, Abidjan.

DIAKRA Djohoré Bogui, 2021, « La trilogie romanesque les Catapilas de Venance Konan et l'ombre idéologique du concept de l'ivoirité », *Lettres d'Ivoire* N° 033, Juin 2021, pp. 155-166.

DURAND Gilbert, 1984. *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Dunod, Paris.

GOME Hilaire Gnohité, 2001, « Forêts sacrées de Côte d'Ivoire : la tradition au secours de l'environnement », Actes du Séminaire-Atelier de Ouagadougou (Burkina Faso), « Pratiques culturelles, la sauvegarde de la biodiversité en Afrique de l'Ouest et du Centre » du 18 au 21 juin, Sous la direction de Innocent Butare, pp. 33-46.

GUÉHI Jonas Ibo, 2001, « Héritage colonial et programmation du développement en Côte d'Ivoire : le programme économique du Gouverneur Reste (1931-1935) », *Revue Ivoirienne d'Anthropologie et de Sociologie*, KASA BYA KASA, Presses universitaires de Côte d'Ivoire, Université de Cocody, n°1, juin, pp. 113-143.

GURREY Béatrice, 2011, « Côte d'Ivoire : la "dame de fer" Simone Gbagbo met sa poigne au service de son mari », *Le Monde Afrique*, <https://www.lemonde.fr/> publié le 16 janvier et modifié le 18 janvier.

KONAN Venance, 2009. *Les Catapilas, ces ingrats*, Jean Picollec, Paris.

KONAN Venance, 2014. *Catapila, chef du village*, Jean Picollec, Paris.

KONE Mariatou, 2006, « Foncier rural, citoyenneté et cohésion sociale en Côte d'Ivoire : la pratique du tutorat dans la sous-préfecture de Gboguhé », Colloque international "Les frontières de la question foncière – At the frontier of land issues", Montpellier, pp. 1-27.

KOUROUMA Ahmadou, 1970. *Les Soleils des Indépendances*, Seuil, Paris.

LOGBO Azo Assiène Samuel, 2024, « La littérature pour la cause de la ville et la forêt dans l'espace ivoirien », *Carnets* [En ligne], Deuxième série – 28 | 2024, mis en ligne le 29 novembre 2024, URL : <http://Journals.openedition.org/carnets/15978> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/12sgy>, pp. 1-12.

LES GARAGISTES, 1998. *Livre blanc*, 06^{ème} titre de l'album *Titrologues* de 14 titres, Label autoproduction.

OKOMBA Herman Deparice, 2009. *Le zouglo dans l'espace publique en Côte d'Ivoire (1990-2007)*, Université du Québec à Montréal, Thèse présentée comme exigence partielle du Doctorat en Science Politique, Octobre, [Sous la direction de Madame Chantal Rondeau].

REY Alain, 1967. *Le Petit Robert*, Dictionnaires Le Robert, Paris.

SOUILLER Didier et TROUBETZKOY Wladimir, 1997. *Littérature comparée*, Presses Universitaires de France, Paris.

SUBERCHICOT Alain, 2012. *Littérature et environnement. Pour une écocritique comparée*, Honoré Champion, Paris.

TADJO Véronique, 1989. *La chanson de la vie*, NEI, Abidjan.

VIGNOLA Gabriel, 2017, « Écocritique, écosémiotique et représentation du monde en littérature », *Cygne noir*, n°5, 2017, en ligne : <<http://www.revuecygnoir.org/numero/article/vignola-écocritique-écosémiotique>>, pp. 11-36.

WESTPHAL Bertrand, 2007. *La géocritique. Réel, fiction espace*, Éditions de Minuit, Paris.

WODIE Francis, 1996. *Institutions politiques et droit constitutionnel en Côte d'Ivoire*, PUCI, Abidjan.

WUNENBURGER Jean-Jacques, 2019. *Mytho-politiques. Histoires des imaginaires du pouvoir*, Mimésis, Paris.

¿Qué le busca la hermenéutica en los estudios traductológicos?

BINI Kouassi Narcisse

Université Alassane OUATTARA (Bouaké – Côte d'Ivoire)

binikn@live.fr

Resumen :

Se presenta una aproximación a la hermenéutica y se describe sus vínculos con la traducción, con el objetivo de mostrar cómo los traductores pueden apoyarse en este enfoque para desempeñar su labor. Este estudio analiza la hermenéutica como forma de traducción, vinculando ambos conceptos en la construcción de distintas visiones de la realidad y del mundo. Subraya cómo la hermenéutica permite comprender los signos más allá de simples secuencias acústicas y concibe el lenguaje no como un simple instrumento de expresión, sino como una relación biunívoca entre el ser humano y el lenguaje.

Palabras clave : traducción ; hermenéutica ; sentido.

Abstract :

An approach to hermeneutics is presented and its links with translation are described, with the aim of showing how translators can use this approach to carry out their work. It analyses hermeneutics as a form of translation, linking both concepts in the construction of different visions of reality and the world. It emphasises how hermeneutics allows us to understand signs beyond simple acoustic sequences and conceives language not as a simple instrument of expression, but as a biunivocal relationship between human beings and language.

Keywords : translation ; hermeneutics ; meaning.

Introducción

El diccionario Larousse define la traducción como la enunciación en otra lengua (o lengua de llegada) de lo que se ha dicho en una lengua de origen, conservando las equivalencias semánticas y estilísticas. Tras la democratización de la traducción y su incorporación a la enseñanza, surgieron las teorías de la traducción, cuyo objetivo fue conceptualizarla describiendo, explicando o modelando su proceso. Esas teorías podían apoyarse en conceptos previos o proponer una reflexión centrada exclusivamente en la traducción. Por su parte, los enfoques de la traducción aludían a la orientación general de los estudios desde perspectivas disciplinares concretas lingüística, semiótica, pragmática, etc. y tendían a vincular la traducción con disciplinas ya establecidas. No obstante, conviene recordar que traducir supone, entre otras cosas, construir una representación del problema que plantea el texto original y plasmar, mediante papel, teclado, pantalla o impresora, una representación equivalente en la lengua de llegada: comprender y volver a expresar. Este proceso exige que el traductor sea capaz de representarse a sí mismo para decidir la postura que adoptará frente al texto y, en una segunda etapa, proyectarse hacia el receptor al que se dirige. Desde esta perspectiva, la presente investigación pretende comprender en qué medida la hermenéutica permite al traductor reconstruir los sentidos del texto original en un nuevo contexto lingüístico y cultural sin perder la integridad comunicativa ni la carga intencional que le son propias. Parte, en particular, de la premisa gadameriana de la fusión de horizontes, que implica que el traductor debe acercarse no solo con conocimientos técnicos, sino con una sensibilidad

hermenéutica capaz de facilitar un diálogo profundo y dialéctico entre el mundo del autor y el mundo del receptor. Para lograr el objeto fijado, partimos del establecimiento del marco teórico que pone las bases de nuestra reflexión, luego, adentramos el tema aclarando la contribución del enfoque mencionado para al final sacar conclusiones.

1. Marco teórico y definición de conceptos

1.1. Marco teórico

La relación entre hermenéutica y traducción estuvo durante largo tiempo marcada por el desconocimiento mutuo o, simplemente, por la exclusión recíproca. A partir de los años sesenta, algunos autores intentaron fundamentar sus reflexiones generativas y metodológicas sobre la traducción en una lingüística centrada en el « lenguaje» (Catford 1965; Mounin 1976; Koptjevskaja-Mamm 1989, etc.). En esa época predominaba una concepción de la traducción como mera transferencia o comparación de estructuras, al margen de cualquier dimensión pragmática, sociolingüística o discursiva. Además, esa visión algo mecanicista de las lenguas y de la traducción se vio reforzada por la utopía de la traducción automática.

Esa fase formal dio paso a otra que podríamos llamar etnosemántica : por un lado volvió a primer plano la cuestión del significado en lingüística ; por otro, surgió una atención creciente a los aspectos culturales del significado gracias a trabajos antropológicos (Boas, Malinowski, Sapir, LéviStrauss, etc.). Nida ejemplifica bien ese recorrido : partiendo de la gramática transformacional (1964) pasó a análisis componenciales y semánticos e incorporó progresivamente las

dimensiones sociales y culturales (con Taber, 1969). El problema del significado en el desarrollo del lenguaje resulta, en cualquier caso, complejo.

Esa revalorización del significado sacudió sin duda las concepciones de la traducción. No es el lugar aquí para repasar exhaustivamente los modelos debatidos en los estudios de traducción desde la semántica estructural, en la que caben nociones como «desplazamiento» o «transposición», hasta la semántica de Fillmore (escenas/marcos), que liga el significado de una palabra al contexto y al tipo de comunicación, pasando por la semántica de prototipos y el enfoque sociosemiótico, pero era necesario cuestionar los componentes, el proceso y las condiciones que permiten «tener sentido» al escribir, al apostar o al interactuar. Se han propuesto diversos modelos para ello. En la práctica, los traductores tuvieron que confrontarse con conceptos como comunicación, situación, contexto, mensaje, intencionalidad y recepción, lo que hizo tambalear posturas previamente asentadas sobre la equivalencia y la fidelidad entre texto origen y texto destino. La ampliación de las preocupaciones y de las variables a considerar para entender mejor la traducción, tanto como proceso como producto, ha ido convergiendo paulatinamente. Las reflexiones semánticas dieron lugar a cruces con análisis pragmáticos, propuestas de lingüística textual, retórica, herramientas del análisis del discurso, y la lingüística cognitiva, entre otras. Desde finales de los años setenta, la consideración del texto como unidad de traducción, la tipología textual y la importancia del contexto y de la cotextualidad (o intertextualidad) en la captación e interpretación de un mensaje ya sea literario, técnico, jurídico o comercial renovaron profundamente los enfoques de la traducción.

1.2. Principios hermenéuticos de Hans-Georg Gadamer aplicados a la traducción

Gadamer (1998), propone una concepción de la interpretación que va más allá de la mera decodificación lingüística: la entiende como un diálogo vivo entre el texto y el intérprete, en el que se produce una fusión de horizontes que permite una comprensión renovada del sentido original. Este principio resulta especialmente relevante para la traducción, porque sitúa al traductor no como un simple transmisor o repetidor de signos, sino como un agente activo que participa en la construcción del significado a partir del encuentro entre el texto fuente y los contextos cultural y semántico del receptor. La hermenéutica gadameriana cuestiona la visión tradicional que privilegia la equivalencia literal y subraya la necesidad de interpretar más allá de la superficie, teniendo en cuenta intenciones, presupuestos y las posibilidades que el texto despliega en un nuevo horizonte. La noción gadameriana de “fusión de horizontes” implica que la comprensión no es un proceso estático ni unívoco, sino un acto en el que convergen el horizonte históricocultural del texto y el del intérprete contemporáneo, cada uno aportando su propia tradición y expectativas.

Para Gadamer, traducir consiste en abrir un espacio donde esos horizontes se encuentren y dialoguen para generar un sentido nuevo que respete la integridad del texto original y, al mismo tiempo, resulte coherente con la sensibilidad del destinatario. Esto convierte la traducción en una actividad hermenéutica, inevitablemente creativa y mediadora. Esta perspectiva se aleja del criterio puramente formalista y aborda la dimensión ética del trabajo traductor: el traductor asume la responsabilidad de preservar la “veracidad” del texto en su alteridad, evitando

distorsiones derivadas de reduccionismos o interpretaciones sesgadas.

Complementariamente, Gadamer destaca la importancia del “círculo hermenéutico” como método del proceso interpretativo : una retroalimentación constante entre las partes y el todo del texto entre la palabra individual, el contexto paradigmático y el marco global del discurso. En la traducción, este círculo se traduce en la necesidad de revisar continuamente las decisiones traductoras a la luz del conjunto textual y de sus implicaciones semánticas y pragmáticas, ajustando la interpretación para alcanzar una coherencia integral y sensible. Este enfoque contrarresta la tentación de soluciones superficiales o unidimensionales y apuesta por un rigor reflexivo que conduzca a una traducción fiel a la esencia viva del texto.

2. Definición de conceptos

2.1. El concepto de traducción

La traducción es una actividad que comprende la interpretación del significado de un texto cualquiera en una lengua (el llamado texto origen) a otro texto equivalente en otra lengua (llamado texto meta). Dice Octavio Paz (1975 :57) « *Aprender a hablar es aprender a traducir. Para él, cuando el niño pregunta a su madre por el significado de esta o aquella palabra, lo que realmente le pide es que traduzca a su lenguaje el término desconocido. La traducción dentro de una lengua no es, en este sentido, esencialmente distinta a la traducción entre dos lenguas ; [...] incluso la tribu más aislada tiene que enfrentarse, en un momento o en otro, al lenguaje de un pueblo extraño.* » De esta afirmación, podemos destacar dos conceptos : en primer lugar, que el hombre siempre ha practicado la

traducción, y, en segundo lugar, cuando Paz escribe que el niño pide a su madre “que traduzca a su lenguaje el término desconocido”, bien podía haberle pedido que le hiciese una “interpretación” de dicho término. Es decir, es posible considerar los conceptos “traducción” e “interpretación” como sinónimos.

En el proceso de traducción se distinguen dos fases: la comprensión del texto original y la formulación de su contenido en la lengua receptora. Durante la etapa de comprensión, el significado del texto se decodifica mediante un proceso semasiológico; en la fase de expresión, ese contenido se vuelve a codificar desde una perspectiva onomasiológica en la lengua de llegada. Al sistematizar la interpretación, el traductor debe identificar primero los fragmentos que componen el texto y delimitar unidades mínimas con sentido una palabra, una frase o incluso uno o varios párrafos. En la recodificación en la lengua de destino, es imprescindible mantener la interpretación del fragmento original y trasladarla al idioma receptor cuidando la naturalidad del resultado.

2.2. La ilusión de la objetividad en la traducción

Durante mucho tiempo, los traductores creyeron posible alcanzar una traducción “objetiva”. Bajo la influencia del estructuralismo, los teóricos que consideraban la palabra como unidad de traducción pensaron que lograrían esa objetividad analizando las palabras del texto de origen para encontrar en el texto meta una o varias palabras que reprodujeran esas unidades. Tras el fracaso de esa investigación (y de las primeras máquinas de traducción), los mismos teóricos ampliaron su campo al nivel de la frase, con la esperanza de reducir la labor traductora a un repertorio cerrado de “transposiciones”. Fue la época de la estilística comparada. Con la lingüística textual se

comprendió finalmente que no era posible buscar equivalencias a nivel de microestructuras : la unidad de traducción es el texto completo. Se entendió que debía traducirse el sentido global del texto, y que éste no se reduce a la suma de los significados de las palabras que lo componen. Además, se descubrió que había "lecturas plurales" del texto (R. Barthes) y que era una "obra abierta". Sin embargo, esto no desanimó a algunos teóricos, como Gerzymisch-Arbogast y Mudersbach (1998), a persistir en la búsqueda de la objetividad sometiendo el texto a una serie de pasos analíticos, todos ellos previos al acto mismo de traducir, que debería permitir el acceso al significado.

2.3. La hermeneútica

Proviene de la combinación del griego hermeneuo, que puede traducirse como "yo descifro", tekhné, que significa "arte", y el sufijo -tikos, equivalente a "relacionado con". Por eso, literalmente puede entenderse como el arte de explicar textos, escritos u obras artísticas. El origen de los estudios hermenéuticos se encuentra en la teología cristiana, donde se distinguen dos modos de interpretar la Biblia : uno literal y otro de corte espiritual, que a su vez se subdivide en análisis anagógicos, alegóricos y morales.

La hermenéutica, entendida como una actividad interpretativa que se ocupa de la comprensión y la explicación de los sentidos, aporta una perspectiva que trasciende la dimensión técnica de la traducción y enfatiza el carácter interpretativo de toda práctica traductora. Según Arráez(2006), esta relación se fundamenta en la consideración de que traducir no es sólo reproducir signos o palabras, sino reconstruir sentidos completos en un contexto distinto, lo que implica

inevitablemente un proceso hermenéutico de interpretación y reelaboración del texto original.

¿Cómo podría esto contribuir a dinamizar la traducción, ciencia integrada e inevitable en la vida humana ?

3. Importancia de la hermeneútica en la actividad traductológica.

Aunque hoy la hermeneútica se considera a menudo un enfoque marginal y muy especializado dentro de los estudios de traducción contemporáneos, los conceptos de hermeneútica y traducción han convivido de forma estrecha, al menos desde la antigüedad. No es casualidad que muchas de las figuras principales de la hermeneútica fueran también teóricos o practicantes de la traducción. Además, un simple examen etimológico muestra hasta qué punto el acto de traducir es esencialmente hermenéutico : los griegos sin el concepto cultural moderno de traducción escrita u oral empleaban el término "hermeneuin" precisamente para describir la transferencia de sentido de una lengua a otra, un vocablo ambiguo y polisémico que, según el contexto, podía significar también "anunciar" o "interpretar". La propia definición de hermeneútica que ofrece Schleiermacher en los Discursos académicos pronunciados ante la Academia de Ciencias de Prusia en 1829 es "comprender un discurso extranjero" (1987: 170); así, sitúa el objeto del arte de interpretar no tanto en la pluralidad del significado escrito como en la idea de "algo extranjero" que debe ser comprendido (1987: 178). Desde Schleiermacher y su famoso adagio "hay hermeneútica donde hay malentendidos", la hermeneútica se ha caracterizado por encarar el problema de la comprensión fundamentalmente a partir del fenómeno del malentendido.

3.1. Análisis del contexto sociocultural como clave interpretativa

La interpretación hermenéutica, al enfrentarse a la ambigüedad semántica de textos complejos, encuentra en el análisis del contexto sociocultural un recurso indispensable para lograr una comprensión plena y una traducción fiel al espíritu del original. El sentido de una expresión o concepto no puede desentrañarse solo desde una perspectiva literal o puramente lingüística: debe situarse dentro de la trama histórica, cultural y social en la que se produjo. Ese contexto actúa como clave interpretativa, iluminando dimensiones ocultas del texto y aportando los elementos necesarios para resolver o matizar las ambigüedades detectadas. Así, entender la traducción hermenéuticamente significa verla como una mediación cultural que exige sensibilidad hacia las coordenadas particulares que moldean el significado.

En ese mismo orden de ideas, el contexto sociocultural incluye lo que Geertz llamó "descripción densa": la interpretación situada de símbolos y prácticas en sus entornos específicos, que es esencial para la comprensión hermenéutica. Desde esta perspectiva, el traductor no debe fijarse solo en la forma, sino también en la función y en el significado enraizado en la vida social del texto, reconociendo que esos sentidos están imbricados en prácticas, creencias y valores que una lectura meramente formal no alcanza. La descripción densa, frente a enfoques más abstractos o positivistas, subraya la necesidad de captar la experiencia interna del texto y evita la neutralización de sus connotaciones culturales profundas mediante una traducción mecánica. Por eso, el análisis del contexto resulta imprescindible para preservar la integridad cultural del contenido.

Además, la hermenéutica plantea un compromiso ético del traductor para respetar la alteridad cultural del texto original, evitando anular diferencias o asimilar apresuradamente el sentido a categorías propias. Este desafío se vuelve evidente con figuras retóricas, metáforas o conceptos filosóficos que son núcleos fuertemente culturalizados y cuya apropiación indebida puede causar pérdida o distorsión de sentido. La traducción, desde esta óptica, debe entenderse como un proceso de "escucha activa" y diálogo intercultural que reconoce la diversidad de horizontes y busca una fusión que, en lugar de borrar diferencias, las relacione dialógicamente.

En consonancia con esta postura, el traductor funciona como un puente que no solo conecta idiomas, sino que traduce mundos culturales, haciendo visibles y relevantes para el receptor elementos que, de otro modo, quedarían invisibilizados o malinterpretados. Incorporar explícitamente el análisis del contexto sociocultural en la práctica traductológica es, por tanto, un principio central de la hermenéutica de la traducción. Esta dimensión contextual no solo facilita la interpretación de fenómenos semánticos complejos como la ambigüedad, sino que promueve una traducción respetuosa, dinámica y abierta al pluralismo cultural.

De este modo, la traducción deja de ser un acto meramente mecánico y se convierte en una experiencia hermenéutica en la que el traductor, en diálogo constante con el texto y su entorno cultural, reconstruye sentidos, preserva alteridades y posibilita una comunicación intercultural auténtica y profunda. Este enfoque desafía concepciones reduccionistas y ofrece una comprensión más avanzada del sentido en la traducción: una que siempre sitúa el texto dentro de la trama cultural y social que lo hace posible y significativo.

3.2. Gestión de referencias culturales específicas en la traducción mediante estrategias hermenéuticas.

La gestión de referencias culturales específicas en la traducción, mediante estrategias hermenéuticas, constituye un desafío complejo que exige preservar la integridad y la profundidad del sentido original en contextos culturales distantes o divergentes. Frente a una traducción que se quede en el traslado literal de palabras o estructuras, la hermenéutica permite activar procesos interpretativos que posibilitan la comprensión y la retransmisión de elementos culturales que no tienen equivalentes directos en la lengua meta ni en su entorno sociocultural. La intención no es homogeneizar ni simplificar el mensaje, sino manejar con cuidado esas referencias para mantener su carga semántica y cultural, retomando así la función dialógica del traductor como mediador no solo lingüístico sino también cultural.

Para abordar estas referencias, el traductor debe aplicar una hermenéutica contextualizada y dialogante, que implica una inmersión profunda en el entramado cultural de origen, según lo señalado en el análisis de la ambigüedad semántica y la historicidad del discurso. Conceptos filosóficos o simbologías propias de cosmovisiones particulares, como la noción andina de “pacha”, que denotan un espaciotiempo integral y relacional, requieren estrategias que vayan más allá de la literalidad: explorar equivalencias dinámicas o explicativas que permitan comunicar la esencia de esas ideas sin anular su originalidad (J. Estermann). La llamada hermenéutica diatópica propone, en este sentido, respetar y conservar la singularidad del horizonte cultural del texto fuente, evitando reducirlo a categorías preconcebidas o a asimilaciones superficiales que diluyan su sentido profundo.

La descripción densa, conceptualizada por Geertz y aplicada en la hermenéutica traductológica, se vuelve imprescindible para gestionar estas referencias. Esta técnica exige reconstruir prácticas, valores y símbolos en su contexto original y traducirlos de modo que sean comprensibles en la lengua meta sin diluir sus particularidades culturales ni descontextualizarlos (E. Weiss). La complejidad aumenta cuando el significado se constituye por una red de relaciones simbólicas propias de una comunidad o tradición, lo que obliga a jugar con grados de traducción que oscilen entre la literalidad y la paráfrasis hermenéutica, para así captar la “densidad” semántica y cultural.

Un aspecto central de esta gestión hermenéutica es el respeto ético a la alteridad cultural. No se trata solo de encontrar una correspondencia funcional, sino de preservar la diferencia como un valor intrínseco y legítimo del texto original, asumiendo que la traducción puede generar espacios de incomodidad o resistencia en el lector meta; precisamente esa tensión puede ser fértil para un diálogo intercultural auténtico. Esta postura ética se opone a prácticas que buscan homogeneizar o domesticar la cultura ajena mediante la traducción y promueve, en cambio, una apertura receptiva capaz de aceptar la heterogeneidad y la diversidad del sentido, lo que enriquece el horizonte receptor y amplía los límites interpretativos.

En definitiva, la gestión de referencias culturales específicas a través de la hermenéutica subraya la traducción como proceso interpretativo y dialógico, donde la fidelidad se redefine en términos de respeto por la alteridad y búsqueda de coherencia cultural. Lejos de un traslado mecanicista, la traducción pasa a entenderse como mediación cultural que dinamiza y transforma sentidos, actuando como puente que enlaza y a la

vez genera nuevos espacios de comprensión intercultural. Mediante estas estrategias, el traductor se posiciona como agente cultural activo, capaz de ordenar, interpretar y presentar referencias específicas sin perder la riqueza cultural del texto fuente, respondiendo así a lo que la hermenéutica persigue en la traducción: una profundización y complejización del acto traductor sensible a las particularidades culturales y a la historicidad del sentido.

3.3. Resolución de dilemas interculturales a través de la lectura crítica

La resolución de dilemas interculturales mediante la lectura crítica es una dimensión esencial de la labor hermenéutica aplicada a la traducción, sobre todo cuando aparecen múltiples significados procedentes de contextos culturales e históricos distintos. Este proceso no se reduce a un manejo instrumental ni a una solución técnica basada en opciones prefijadas; exige una reflexión profunda sobre el origen, la intención y las implicaciones simbólicas y sociales de los textos. La lectura crítica permite una aproximación analítica que va más allá de la verificación semántica o la equivalencia formal, adentrándose en la trama de sentido donde el texto funciona como un fenómeno complejo inscrito en redes culturales, históricas y discursivas.

Ese tipo de lectura se convierte en una herramienta indispensable para gestionar los conflictos o tensiones que surgen cuando coexisten o colisionan distintos sistemas de valores y esquemas interpretativos en el acto traductor. Según Estermann (2017), ante dilemas como la imposibilidad de trasladar tal cual referencias que poseen una carga simbólica única o significados ontológicos propios de una cosmovisión determinada, la lectura crítica sirve para desentrañar no solo el

sentido explícito, sino también la matriz cultural y hermenéutica que sostiene esa significación. A partir de esa exploración, el traductor afronta una doble tarea: comprender cabalmente el horizonte de sentido original y fundamentar decisiones interpretativas que permitan, en la lengua meta, una conexión con esa experiencia cognitiva y cultural.

La lectura crítica favorece, además, una conciencia más aguda de la historicidad del texto y de la pluralidad de voces y valores que lo constituyen, ofreciendo un marco desde el cual minimizar el riesgo de distorsión o pérdida de sentido. En ese sentido, se convierte en una práctica hermenéutica comprometida con la apertura dialógica: no pretende anular la diferencia ni simplificar los contenidos, sino preservar y exponer la alteridad cultural en toda su complejidad. Por ejemplo, al traducir obras que contienen símbolos o narrativas con profundas connotaciones no occidentalizadas, debe para Delgado (2022), resistirse la tentación de imponer equivalentes artificiales u homogéneos que atenten contra la pluralidad semántica inherente al texto original.

La lectura crítica implica también un ejercicio ético y cognitivo en el que el traductor actúa como mediador cultural activo. No se limita a transferir información, sino que convoca al receptor a una experiencia de reflexión y cuestionamiento ante la otredad, privilegiando la transparencia mediante la inserción de contextos explicativos que revelen las complejidades y tensiones internas del texto. De este modo, la traducción resultante según Weiss (2017), fomenta un diálogo intercultural genuino, enriqueciendo al lector con perspectivas ajenas que pueden generar incomodidades o desafíos interpretativos, pero que amplían el horizonte hermenéutico y cultural.

Asimismo, la lectura crítica es imprescindible para enfrentar la ambigüedad y la polisemia de muchos textos filosóficos, literarios o antropológicos, que se nutren precisamente de múltiples y a veces contradictorios significados vinculados a su inserción histórica y cultural. La capacidad crítica aplicada a la traducción permite no solo captar esas dimensiones, sino adoptar posiciones interpretativas justificadas que se explicitan y argumentan en notas o en estrategias discursivas de mediación textual, evitando el silencio frente a posibles malinterpretaciones o vacíos semánticos. Así, la traducción según Weiss (2017), se convierte en una producción reflexiva que asume la historicidad y la complejidad del sentido, en lugar de una mera reproducción mecánica

En definitiva, la resolución de dilemas interculturales a través de la lectura crítica articula un enfoque hermenéutico que interroga el texto y dialoga permanentemente con su contexto cultural, histórico y social, visibilizando la tensión entre fidelidad y resignificación que está en el corazón de la práctica traductora. Esta práctica genera traducciones que son actos dialógicos, dinámicos y plurales, capaces de sostener la diferencia y promover la comprensión mutua en ámbitos interculturales diversos. De este modo, la lectura crítica se configura como la vía privilegiada mediante la cual la hermenéutica en la traducción persigue su objetivo último : profundizar en el sentido y favorecer la comprensión intercultural sin reducir ni domesticar la riqueza originaria del texto.

Conclusión

Las reflexiones sobre la traducción abren vías interesantes para abordar el acto de traducir. Los aportes de la hermenéutica

resultan más terapéuticos que constructivos, más formativos que sistemáticos: su propósito es que el traductor cuestione el contexto antes que ofrecerle un nuevo programa traductológico. Este enfoque impulsa una actitud crítica que exige volver constantemente la mirada al contexto. En efecto, la perspectiva hermenéutica en la traducción persigue un objetivo: comunicar la esencia del texto fuente al público destinatario. Ya se base la traducción en rasgos inherentes al texto, en aspectos culturales, en el punto de vista o la posición del autor, o en el significado profundo, su meta principal será siempre transmitir la idea y acercar el sentido del original a los distintos lectores del texto de llegada, porque el fin último de toda traducción, como herramienta de comunicación, es comunicar.

Referencias bibliográficas

- CATFORD John Cunnison, 1965. *A Linguistic Theory of Translation*, London, Oxford U.P.
- DELGADO Teresa Jesús Ríos, 2022, « La hermenéutica y los textos : el reto de la traducción », in Puriq : Revista de Investigación Científica, Vol. 4, No. 1, pp. 149-60
- ESCANDELL Victoria Vidal, 2006. *Introducción a la pragmática*, Barcelona, Ariel.
- ESTERMANN'S Josef 2017, « Hermenéutica diatópica y filosofía andina », in the Revista FAIA, Vol. 6, No. 27
- GADAMER Hans-Georg, 1976. *Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique*, traduit par Étienne Sacre, Paris, Éditions du Seuil.
- GADAMER Hans-Georg, 1998b. *El giro hermenéutico*, [Trad. por Arturo Parada], Madrid : Cátedra.

GARNIER Georges, 1985, *Linguistique et traduction*, Caen : Paradigme.

GERZYMISCH-ARBOGAST Heidi & MUDERSBACH Klaus, 1998. *Methoden des wissenschaftlichen Übersetzens*, Tübingen, Francke (UTB 1990).

GRICE Herbert Paul, 1975, « Logic and conversation », en Cole, P. y Morgan, J. L. (eds.) *Syntax and Semantics*, vol. 3 : *Speech Acts*, New York, Academic Press, pp. 41-58.

GUTT Ernst-August, 1998, « Pragmatic Aspects of Translation : Some Relevance-Theory Observations » en Hickey, L. (ed.) *The Pragmatics of Translation*. Clevedon : *Multilingual Matters*, pp. 41-53.

KOPTYJEVSKAJA-Tamm Maria, 1989, *Linguistic translation theory in Soviet Union(1950-1980's)*, Stockholm : TÖI - Università de Stockholm.

LEFEVERE André. & BASSNETT Susan, 1990, « Proust's grandmother and the thousand and one nights » in Bassnett, S. y Lefevere, A. (eds.) *translation, history and culture*. London : printer publishers, pp. 1-13.

MELERO José María, 1998, « La hermenéutica en Schleiermacher », *Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 13, pp.57-74.

MOUNIN Georges, 1976. *Linguistique et traduction*, Bruxelles : Dessart et Mardaga

OCHOA Hugo R., 2007. « Comprender y explicar notas a partir de Schleiermacher ». en *Revista: Universitas Philosophica*, 49(24), pp.79-94.

WEISS Eduardo, 2017, « Hermenéutica y descripción densa versus teoría fundamentad », in the *Revista Mexicana de Investigación Educativa* Vol. 22, No. 73, pp. 637-654.

Implantation de la mine de zinc de Perkoa au Burkina Faso et adaptation économique des ménages

Cleofa Pascal BASSONO

Docteur en Sociologie

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Département de Sociologie

pascal.bassono@ujkz.bf

0022665147113

Alexis Clotaire BASSOLÉ

Maître de conférences

Enseignant-Chercheur

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

Département de Sociologie

alexis.bassole@ujkz.bf

0022670212718

Résumé :

L'implantation de la mine de zinc dans la localité de Perkoa a engendré une déstructuration du tissu économique local suite à l'accaparement des terres agricoles et des zones forestières. Cet article analyse la dynamique d'adaptation économique des ménages et met en exergue leurs stratégies locales. L'approche mixte (qualitative et quantitative) combinant entretiens semi-structurés et questionnaire a révélé des stratégies de diversification des activités économiques locales en fonction du contexte minier. À travers ce processus, l'accent a été mis sur les activités source de revenus telles que l'élevage domestique, la restauration et la location de maison.

Mots-clés : *Industrie minière, adaptation économique, Ménage, Perturbation, Perkoa*

Abstract :

The establishment of the zinc mine in the Perkoa area led to the disruption of the local economy following the appropriation of agricultural land and forest areas. This article analyzes the dynamics of economic adaptation among households and highlights their local strategies. The mixed-methods approach (qualitative and quantitative), combining semi-structured interviews and questionnaires, revealed strategies for diversifying local economic activities in response to the mining context. This process focused on income-generating activities such as livestock farming, catering, and renting out houses.

Mots-clés : *Mining industry, economic adaptation household, disruption, Perkoa*

Introduction

Depuis plus d'une trentaine d'années, le secteur minier est devenu un domaine d'étude très important et cela en raison des perturbations qui sont générées par les industries extractives dans leur processus d'implantation (P.Y. LE MEUR, 2014). Dans la plupart des cas, les industries minières extractives ont pour habitude d'occuper de grandes superficies de terre que les communautés locales utilisent à des fins de production agricole et qui constituent leur principale source de revenus (P. CHUHAN-POLE et al., 2020). Les impacts générés par les activités mineures industrielles sur les pratiques agrosylvopastorales et les produits forestiers, qui constituent des sources de revenus importantes pour les ménages, désorganisent progressivement le tissu économique local préexistant (SYSTEXT, 2021).

Au Pérou, les vastes forêts de caroubiers, qui constituaient une activité économique pour près de 1000

paysans de la communauté locale et qui représentaient 50 % de leurs sources de revenus, ont été presque perdues au profit des entreprises minières canadiennes (R. CARRERE, 2004). Une étude réalisée dans plusieurs localités minières au Ghana, au Mali, en Tanzanie et au Burkina Faso a révélé que les perturbations des activités économiques sont de plus en plus liées aux activités minières industrielles qui dégradent les terres agricoles, qui sont des sources de subsistance et de revenus pour les ménages (P. CHUHAN-POLE et al., 2020).

Au Burkina Faso, l'économie local de plusieurs ménages résidents dans les localités de Taparko, Youga, Essakane, Perkoa, Bissa-Bouly et Karma a été déstructurée par l'implantation des industries minières sur de vastes superficies de terres rurales dans les zones concernées (F. DRECHSEL et al. 2018). L'occupation des terres rurales est souvent une cause de migration pour certains ménages, et cela en raison de la perte de leurs activités économiques qu'ils éprouvent des difficultés à reconstituer. À Kalsaka au Burkina Faso, la plupart des agriculteurs ont abandonné les activités agricoles car ils ont éprouvé des difficultés de reconversion vers d'autres secteurs d'activité agricoles du fait de la perte de leurs terres et certains ont fini par migrer vers d'autres localités comme Yako, Ouahigouya et Séguénaga (M. THUNE, 2011).

Dans la localité de Perkoa, les activités qui permettaient aux ménages d'assurer leur alimentation et de générer des revenus ont connu une perturbation suite à l'implantation de la mine de zinc. L'occupation d'une superficie d'environ 671,4 hectares par les activités minières a affecté les terres agricoles de plus de 245 personnes et leurs activités lucratives axées sur la vente et la transformation des produits forestiers non ligneux

tels que le néré et le karité qui servaient respectivement à faire du soubala et du beurre de karité (Étude d'impact environnemental et social (EIES) de la modification du plan de développement du projet minier de Perkoa, Burkina Faso 2012). La déstructuration des activités économiques locales a mis en jeu la survie des ménages dans un contexte où la zone la plus exploitée de la localité a été accaparée par la mine, pourtant la structure du sol dans plusieurs endroits de la localité est dominée par des zones pierreuses et l'agriculture est difficilement praticable à ces endroits (EIES, 2012). Cette recherche analyse les stratégies d'adaptation des ménages de Perkoa face aux bouleversements de leurs activités économiques, causés par l'exploitation industrielle de la mine de zinc. Comment les ménages affectés par l'exploitation minière industrielle restructurent-ils leurs activités économiques ?

1. Méthodologie de recherche

Cette recherche a adopté une approche mixte, combinant la méthode qualitative et quantitative. La collecte des données s'est appuyée sur des guides d'entretien et des questionnaires, administrés à l'aide de tablettes, de dictaphones et de blocs-notes. Nous avons privilégié l'entretien semi-directif pour favoriser la libre expression des participants tout en garantissant la pertinence des échanges par des relances. Parallèlement, le volet quantitatif a été déployé via le logiciel KoboCollect, utilisant des questions semi-fermées soumises à l'échantillon d'étude.

La collecte des données s'est déroulée en deux phases. Une étude exploratoire a d'abord été menée en octobre et novembre 2022, suivie d'une enquête approfondie entre juillet

et octobre 2023. Les entretiens ont été réalisés selon la disponibilité des participants, en langue locale (Iyélé) pour la population cible et en français pour les personnes ressources. La constitution de l'échantillon qualitatif s'est appuyée sur la méthode d'échantillonnage raisonné, avec une taille déterminée par la saturation des données. L'accent a été mis sur les ménages à proximité de la zone d'exploitation, les ménages relocalisés et les ménages ayant perdu leurs terres agricoles. Cinquante-huit (58) entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des ménages de Perkoa, complétés par trois guides spécifiques pour les autorités coutumières et communales. Deux focus groupes, l'un réservé aux femmes et l'autre aux hommes, ont également été menés auprès des ménages à proximité de la zone d'exploitation.

Afin de déterminer la taille de l'échantillon quantitatif, nous avons appliqué la formule de F. D. Giezendanner (2012). Sur la base d'une population de 1 034 ménages (N), avec un niveau de confiance de 95 % ($t=1,96$), une marge d'erreur de 5 % (y) et une proportion estimée de 50 % (p), le calcul a permis d'établir un échantillon représentatif de 280 ménages.

L'analyse des données collectées s'est faite à partir de l'analyse du contenu thématique et pour ce faire, une transcription intégrale des entretiens a été faite à l'aide du logiciel F4. À l'issue de cette transcription, les données obtenues ont été classées par thématique selon la convergence de sens. Dans cette perspective d'analyse, le logiciel Nvivo11 a été mis à contribution pour l'analyse qualitative. Pour l'analyse des données quantitatives, c'est le logiciel Excel qui a été utilisé et le tableau croisé dynamique a permis de calculer et d'analyser les données collectées. Ces données ont été intégralement transcrites à l'aide du logiciel F4, suivie d'un classement thématique par convergence de sens. L'analyse

qualitative s'est faite à l'aide du logiciel NVivo 11, tandis que les données quantitatives ont été exploitées sur Excel, notamment grâce aux tableaux croisés dynamiques.

La théorie du changement social et celle de l'acteur stratégique constituent le cadre théorique de notre recherche. Pour G. BALANDIER (2004), le changement social est une forme de transformation pouvant être induite par des facteurs internes ou externes aux structures sociales. Le recours à cette théorie permet de comprendre et d'analyser les mutations économiques engendrées par les activités minières dans la localité. Parallèlement, la théorie de l'acteur stratégique aide à comprendre les choix économiques des ménages. Dans cette dynamique d'adaptation, la stratégie est au cœur de l'action sociale, et sa principale caractéristique est de créer des conditions favorables pour surmonter les contraintes (M. CROZIER et E. FRIEDBERG, 1977).

2. Résultats

2.1. Les perturbations économiques engendrées par la mine de zinc de Perkoa

-Le bouleversement des activités agropastorales

L'implantation de la mine de zinc dans la localité de Perkoa a conduit à un accaparement des superficies de terres qui remplissaient une fonction économique pour les ménages. La plupart des espaces occupés par la mine comprenaient des terres agricoles et une grande zone forestière riche en produits forestiers non ligneux, qui constituaient une source essentielle de subsistance pour les ménages.

Figure 1 : Analyse comparée des terres agricoles avant et après l'installation de la mine selon les ménages

Source : Données de terrain, septembre/octobre 2023

La figure ci-dessus permet une analyse comparée à travers le croisement des résultats issus des terres agricoles possédées par les ménages avant et après l'installation de la mine. Près de 39% des ménages ne disposaient plus de terres agricoles familiales après l'implantation de la mine de zinc. Ces résultats sont issus des estimations faites par les ménages sur la superficie de terres qu'ils possédaient bien que plusieurs n'ont plus une idée exacte. Ces chiffres montrent que chaque ménage disposait au moins d'une superficie de terre non négligeable qu'il exploitait avant la construction de la mine.

Face à ce bouleversement, la situation alimentaire des ménages a connu une perturbation en raison de leur grande dépendance vis-à-vis des activités agricoles qui leur

permettaient de subvenir à leurs besoins alimentaires. Les pratiques agricoles dans la localité ont dès lors connu un ralentissement pour les ménages affectés par les activités minières. La perte des terres et la relocalisation ont contribué à exacerber les conditions de vie de ces ménages, et ils se sont retrouvés dans une situation inhabituelle qui a bouleversé leurs activités sans une vision certaine de reconstitution. Cela a eu des répercussions sur les ménages et plusieurs d'entre eux ont eu des difficultés pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Près de 53 % des ménages interviewés ont fait cas des difficultés qu'ils ont éprouvé pour satisfaire leur besoin en alimentation durant le début des activités minières ou ils ont perdu leur source de subsistance. La plupart d'entre eux se contentaient d'un repas par jour et les plus chanceux pouvaient en avoir deux, mais très rarement. Pour R. CARRERE (2004), cette situation est récurrente dans les zones minières, où l'accaparement des terres agricoles perturbe inévitablement les modes d'alimentation des ménages et bouleverse leur accès à la subsistance quotidienne.

De même, l'occupation de l'espace rural a réduit la mobilité du bétail, en raison des risques de contamination chimique liés à l'activité minière et de la réduction des zones de pâturage. Dans ce contexte, les animaux sont parqués dans les concessions ou surveillés en permanence par de jeunes bergers pour éviter qu'ils ne s'introduisent sur le site minier. Malgré ces précautions, les ménages ne parviennent pas toujours à empêcher leurs bêtes de pénétrer dans le périmètre d'exploitation. Ceux qui réussissent à se faufiler à travers les grilles ne parviennent plus tous à en ressortir. Dans ces circonstances, les responsables de la mine font abattre et incinérer les animaux soupçonnés d'avoir été en contact avec les zones contaminées. Dès lors, les propriétaires de ces

animaux se retrouvent désemparés face à la perte de leur bétail, qui constitue une seconde source de revenus pour eux. Un ancien responsable des jeunes du village relate la situation qu'ils vivent à travers ces propos :

Il y a une période où nos animaux (les chèvres, les moutons) sont entrés dans la zone de la mine où il y a les produits chimiques. Les responsables de la mine ont capturé tous les animaux qui sont entrés et nous ont informés que les animaux ont consommé de l'eau contenant des produits chimiques. Pour cela, ils ont fait savoir qu'ils ne pouvaient plus laisser ces animaux ressortir, sinon leur consommation pouvait rendre la population malade. Ils ont tué tous les animaux qui étaient entrés et ensuite ils ont brûlé les cadavres. C'était beaucoup d'animaux et plusieurs comptaient sur ces animaux pour avoir un peu d'argent à chaque fois qu'ils étaient dans un besoin.

Cette situation contraignante, induite par l'implantation de la mine de zinc, a affecté les pratiques agropastorales des ménages. Les jeunes bergers qui menaient habituellement leurs troupeaux dans ces zones ont été contraints de trouver d'autres lieux de pâturage et d'approvisionnement en fourrage. Ce risque de pollution, lié aux activités minières, inquiète les ménages car, en plus de leurs animaux, ils sont également exposés aux produits chimiques qui sont utilisés par la mine. Plusieurs ménages ont signalé des morts soudaines de poissons dans les puits et les sources d'eau à proximité de la zone d'exploitation. Estimant que cela n'est pas un fait du hasard, ils incriminent directement la mine car selon eux, la forte odeur qui se dégage de l'eau atteste de la présence de produits

chimiques dans les sources d'eau qui sont aux alentours du périmètre minier. Dès lors, les activités industrielles ont considérablement impacté la pratique de l'élevage, créant des difficultés d'accès au fourrage et suscitant l'inquiétude des ménages face aux pollutions susceptibles d'empoisonner le bétail et d'exposer la population à des maladies

- La déstructuration des activités génératrices de revenus des ménages

La récupération des terres a eu pour conséquence la déstabilisation des activités locales génératrices de revenus centrées sur le commerce des produits forestiers non ligneux et des produits agricoles. Aujourd'hui, ces familles se retrouvent avec des greniers presque vides après chaque saison agricole, car elles ont perdu leurs terres. Les espaces agricoles qui leur restent ne leur permettent plus d'avoir des récoltes aussi abondantes que par le passé pour en commercialiser une partie. Parallèlement, la principale zone qui regorgeait des produits non ligneux a été accaparée par l'exploitation minière. A. BISHT (2019), explique que les espaces forestiers locaux constituent une source de revenus pour les ménages ruraux, car la plupart des habitants commercialisent les produits forestiers non ligneux et les plantes médicinales que regorgent ces zones pour générer des revenus monétaires.

Dans la localité de Pekoa, l'occupation d'environ 671,4 hectares de terres par la mine de zinc a particulièrement affecté les femmes, car elles dépendaient des produits forestiers non ligneux comme source principale de revenus. Elles travaillaient souvent individuellement ou collectivement à la fabrication du soubala et du beurre de karité. C'était une activité qui occupait les femmes du village en plus des travaux des champs

et qui leur permettait une certaine indépendance financière. C'est ce que relate un chef de ménage en ces termes :

L'endroit où la mine a été construite était le lieu où il y avait beaucoup d'arbres avec des fruits et qui permettait aux femmes d'avoir un peu d'argent en vendant les fruits de ces arbres. Dans la zone il y avait assez de néré, de karité qui étaient des sources de revenus pour les femmes. Elles faisaient du soumbala pour revendre, mais tous ces arbres ont été détruits.

Le bouleversement de cette forme d'économie locale a réduit les activités génératrices de revenus des femmes. De même, cette déstructuration a fragilisé les rapports économiques entre celles qui avaient l'habitude de se retrouver dans cet espace pour exploiter les ressources naturelles. Selon le rapport du Groupe d'études international sur les régimes miniers en Afrique (2011), cette situation rend l'économie locale instable et entraîne une réorganisation difficile, ce qui peut accroître la vulnérabilité des communautés concernées.

Dans ce processus d'exploitation industrielle, la viabilité économique des ménages impactés n'a pas été suffisamment prise en compte sur le long terme. Les compensations financières, jugées insuffisantes par les bénéficiaires, n'ont pas permis de stabiliser leurs activités, car la majeure partie des fonds a été affectée à des besoins de consommation immédiate. Suite à cette fragilisation du tissu économique local, les ménages sont restés livrés à eux-mêmes dans leur processus d'adaptation. Cette situation complexe a été décrite par plusieurs autorités locales qui remettent en cause le système de responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui était censé contribuer à la reconstruction de l'économie locale. Bien que des actions aient été mises en place pour renforcer les

capacités des ménages, elles n'ont pas eu les effets escomptés, car les fonds alloués au développement socioéconomique du village ont été mal gérés. Pour les autorités locales, la précarité des conditions de vie de plusieurs ménages est imputable aux activités minières et à un manque d'investissement significatif dans le développement d'activités économiques au profit des ménages

2.2. Adaptation économique des ménages depuis l'implantation de la mine de zinc de Perkoa

- La restructuration des activités économiques en fonction du contexte minier

Dans les sociétés traditionnelles africaines, l'économie est souvent définie comme une économie de subsistance (G. BALANDIER, 2004). Selon JP. OLIVIER DE SARDAN (1995, p. 49), cette forme d'organisation repose sur des cycles spécifiques de « production, d'échange et de consommation des biens et des services.

Toutefois, l'implantation de la mine de zinc de Perkoa a engendré une mutation profonde des activités économiques des ménages. Ce changement a engendré une dynamique d'adaptation des populations face au bouleversement de leurs activités traditionnelles, jusqu'alors dominées par l'agriculture, l'élevage et l'exploitation des produits forestiers non ligneux.

Figure 2 : Les principales activités économiques des ménages avant l'implantation de la mine

Source : *Données de terrain, septembre/octobre 2023*

Les données de cette figure montrent qu'initialement, l'économie locale reposait essentiellement sur l'agriculture, l'élevage domestique et les produits forestiers non ligneux. Toutefois, depuis l'implantation de la mine de zinc, ces activités se sont progressivement réajustées au contexte minier. L'évolution de ces dynamiques économiques est détaillée dans la figure ci-dessous.

Figure 3 : Variation des principales activités économiques depuis l'implantation de la mine de zinc

Source : Données de terrain, septembre/octobre 2023

Depuis l'implantation de la mine de zinc, l'activité agricole et l'exploitation des produits forestiers non ligneux ont ralenti en raison de l'accaparement des terres rurales par l'entreprise minière. En revanche, l'élevage domestique a progressé de 24 % par rapport à son niveau initial. Cet engouement constitue une stratégie d'adaptation des ménages pour générer des revenus, tout en réservant les produits issus des petites parcelles agricoles et maraîchères à leur propre consommation. Cela est en partie dû à la rareté des terres agricoles et des superficies acquises qui sont moins grande que les anciennes

Dans cette dynamique, l'élevage domestique est devenu la source principale de revenus pour la plupart des ménages impactés par les activités minières. C'est une forme de restructuration qui a été dominée par la rationalité économique

des ménages, qui vise à préserver la pratique de l'élevage domestique tout en profitant des avantages financiers qui sont liés à l'activité. L'afflux de travailleurs dans la localité a incité les ménages à privilégier l'élevage domestique dans le but de profiter de cette opportunité pour commercialiser leurs animaux. À cet effet, ils ont préféré conserver leur modèle d'habitat traditionnel afin de pouvoir parquer les animaux au sein même des concessions. Le choix des espèces s'est porté sur celles qu'ils jugent facile à commercialiser et prisées par les mineurs, notamment la volaille, les porcins et les caprins, mais avec une nette prédominance pour la volaille. Un chef de ménage témoigne de cette réorganisation à travers ces propos :

Les animaux qu'on élève aujourd'hui, c'est pour les vendre et avoir un peu d'argent. Ce sont les poulets que les gens achètent beaucoup, donc nous, on a décidé de faire l'élevage des poulets pour avoir de l'argent et nourrir notre famille. On n'a plus de bons champs comme avant, donc ce sont les animaux qu'on a chez nous qui sont devenus nos champs.

À travers cet argumentaire, on constate l'importance accordée à la volaille dans la réorganisation de l'élevage domestique. Ainsi, derrière cette dynamique de restructuration se trouve une logique économique qui vise à s'adapter au contexte minier en prenant appui sur les potentialités locales pour générer des revenus financiers. L'élevage domestique a été un ressort économique sur lequel les ménages se sont appuyés pour restructurer progressivement leurs activités et subvenir à leurs besoins, dans un contexte de bouleversement des principales activités économiques locales. Dans le milieu rural de pays tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'élevage

domestique est une pratique majeure intégrée aux activités socio-économiques des populations locales (J.P. OLIVIER DE SARDAN, 2023).

- Diversification des sources de revenus autres que l'élevage domestique

Au-delà de l'élevage domestique, qui constitue une activité sur laquelle les ménages se sont appuyés pour générer des revenus, ils ont développé d'autres sources de revenus telles que la restauration et la location de maisons. Le développement de ces activités s'inscrit dans une logique de diversification des sources de revenus, afin de s'adapter aux mutations induites par l'exploitation minière, mais aussi dans le but de reconstituer le tissu économique local. Selon G. Paquet (2004), les ménages possèdent une capacité d'adaptation et déploient des stratégies non seulement pour gérer leurs activités économiques, mais aussi pour générer des sources alternatives de revenus afin de faire face à des situations complexes.

Le développement de la restauration a été motivé par la présence de travailleurs venus d'autres localités qui résidaient au village durant leur temps de service. Dès lors, plusieurs ménages ont saisi cette opportunité en ouvrant de petits restaurants pour commercialiser de la nourriture et proposer de la boisson traditionnelle et moderne. Cette activité a permis aux ménages de subvenir à leurs besoins grâce aux revenus générés. Cependant, leur capacité d'adaptation est constamment mise à l'épreuve depuis la fermeture de la mine, qui a contraint la majorité d'entre eux à l'abandonner.

Parallèlement à la restauration, les ménages impactés qui ont bénéficié de nouveaux logements pour leurs relocalisations ont préféré mettre ces logements en location

pour générer du revenu. Ils ont adopté cette stratégie économique parce qu'ils ont refusé, pour des raisons culturelles et spatiales, d'habiter les logements construits par la mine. Ils se sont donc saisis de cette opportunité, qui leur permet de percevoir un revenu modeste chaque mois pour couvrir certaines dépenses familiales. Un chef de ménage traduit cela à travers ces propos. « Moi j'avais mis ma maison que la mine a construite en location pour avoir un peu d'argent chaque mois, mais aujourd'hui la maison est vide parce que la mine a fermé ». Cette instabilité des activités économiques met constamment à l'épreuve les capacités d'adaptation des ménages, surtout dans des contextes où ils sont souvent livrés à eux-mêmes.

Au-delà de ces activités, la pratique de l'orpaillage est devenue, dans la localité de Perkoa, une activité dont les revenus soutiennent souvent les ménages. Les plus jeunes s'y adonnent et contribuent à la prise en charge des besoins familiaux. Les parents qui reçoivent ce soutien expriment leur satisfaction, car l'aide de leurs enfants permet de faire face à de nombreuses difficultés financières. Cette activité constitue une source de revenus contributive au fonctionnement du ménage. Cela est perceptible à travers les propos d'un chef de ménage.

Beaucoup de nos enfants se sont dirigés vers l'orpaillage pour pouvoir avoir de l'argent et se prendre en charge. Mais quand ils gagnent un peu d'argent, ils n'oublient pas la famille. Ils nous aident beaucoup. Dans le village, ce sont les orpailleurs qui ont le plus investi et qui ont construit plus de maisons. D'autres ont même acheté des motos et aident leurs familles avec de l'argent de temps en temps. Moi, j'ai déjà reçu 100 000 francs CFA de mon fils qui est allé faire l'orpaillage en Côte d'Ivoire.

Ces revenus sont utilisés prioritairement pour la santé, la nourriture, mais ils peuvent être utilisés pour d'autres besoins en fonction des circonstances. Bien que le soutien financier des orpailleurs soit irrégulier, il n'en demeure pas moins essentiel pour les ménages, notamment dans la satisfaction des besoins fondamentaux tels que l'alimentation, la santé et la scolarisation. Au Burkina Faso, ces travailleurs manifestent une réelle préoccupation pour le bien-être de leurs proches, et leurs contributions permettent de couvrir une part importante des dépenses familiales (B. SOMÉ, 2004).

- Réduction de l'usage des intrants chimiques au profit des matières organiques : une stratégie de minimisation des dépenses financières

Dans le contexte de la localité de Perkoa, les ménages qui associaient auparavant matières organiques et engrais chimiques ont maintenu l'usage unique des matières organiques, une pratique qu'ils ont renforcée suite à l'impact de l'implantation de la mine. Ce choix selon eux, s'explique par la fragilisation de leurs capacités financières à se procurer des engrais chimiques depuis le bouleversement de leurs sources principales de revenus. L'intérêt de l'usage des matières organiques depuis le début des activités minières s'inscrit dans une logique de rationalité économique qui vise à éviter les dépenses liées à l'usage des intrants chimiques. D'après J.P. Olivier de Sardan (1995), ces différentes pratiques, intégrées aux habitudes paysannes en Afrique, constituent des savoirs locaux issus de leur expérience. Cet héritage culturel leur permet de s'adapter aux situations complexes et aux mutations sociales. Par ailleurs, la mobilité réduite des animaux domestiques en raison des pollutions générées par la mine a contraint les ménages à parquer leurs animaux dans les

concessions, ce qui a été bénéfique en termes de production de fumier. Cette habitude culturelle, liée à l'usage des matières organiques, a été conservée dans une dynamique de reconstruction depuis l'implantation de la mine de zinc. Le but était de mieux gérer les ressources financières autrefois allouées à l'achat d'engrais chimiques. Pour cette raison, l'usage des engrais chimiques est remis en cause par les ménages, qui préfèrent se contenter de moyens directement accessibles comme le fumier.

Figure 4 : Types d'engrais utilisés selon les ménages

Source : Données de terrain, septembre/octobre 2023

D'après les données de la figure ci-dessus, la fumure organique représente 87 % de l'engrais organique utilisé par les ménages depuis l'implantation de la mine de zinc. La plupart des ménages qui avaient recours aux intrants chimiques ont progressivement abandonné cette pratique pour des raisons financières. Livrés à eux-mêmes dans un contexte où ils ont presque tout perdu, les ménages impactés préfèrent se

contenter du fumier qui fait partie de leurs habitudes, tandis que d'autres continuent d'utiliser les intrants chimiques mais dans une moindre mesure. L'enjeu lié à l'abandon des intrants chimiques ressort dans les propos d'un chef de ménage :

Depuis qu'on a été déplacé, personne ne nous a donné de l'engrais chimique. On se débrouille comme on peut et ce sont les animaux qu'on a qui nous donnent de l'engrais naturel. Chacun a fait l'effort d'avoir quelques animaux chez lui. Si je devais utiliser l'engrais chimique, je devais chercher l'argent encore pour faire les dépenses, pourtant nous-mêmes, on n'a rien. Moi, je n'ai plus d'argent pour payer de l'engrais.

La préservation de ce système agricole, qui met en valeur les matières organiques, a été possible dans la localité de Perkoa d'une part grâce à la reconstitution des terres agricoles et d'autre part grâce au maintien de l'élevage domestique. L'usage exclusif des matières organiques par les ménages leur permet de se passer des produits chimiques et d'éviter les dépenses pour l'achat de ces produits qui pourraient davantage fragiliser leur situation financière. Ils préfèrent dès lors utiliser les matières organiques qu'ils jugent facilement accessibles et qui ne nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Ce sont des matières organiques qui sont essentiellement composées de fumier (excréments et d'urines d'animaux) et qui sont le plus souvent associées à de la litière, à des matières végétales et du compost (déchets de jardin, de cuisine). Au-delà des raisons économiques, cette pratique possède un avantage agroécologique qui, selon M. SCHNEIDER (2022), contribue à la préservation de l'environnement dans les zones rurales en Afrique subsaharienne, surtout dans les champs.

3. Discussions

La dynamique d'adaptation économique des ménages de la localité Perkoa est consécutive aux bouleversements de leurs activités agropastorales par l'implantation de la mine de zinc. Cette situation a conduit à la perte de terres agricoles et à la perturbation de la pratique de l'élevage et à la réduction du commerce des produits forestiers non ligneux. Pourtant ces pratiques constituent généralement les principales activités économiques des ménages et leurs perturbations affectent la consommation et fragilisent la capacité financière des ménages (F. DRECHSEL et al.,2018).

Face à ces impacts, l'adaptation économique des ménages a été axée sur une stratégie de restructuration des principales activités économiques et sur une diversification des activités sources de revenus. Dès lors, les principales activités économiques qui ont fait l'objet d'une reconstitution sont l'agriculture, le maraichage et l'élevage. Pour J.P. OLIVIER DE SARDAN (1995), ce sont des logiques économiques qui font partie du fonctionnement des sociétés paysannes et elles sont liées aux stratégies lignagères. Dans la localité de Perkoa, les ménages se sont appuyés sur ces potentialités locales pour s'adapter en restructurant les activités déjà existantes avec un intérêt particulier pour l'élevage domestique. Ces résultats sont similaires à l'étude réalisée dans la zone minière de Treherbert au sud du pays de Galles où les ménages à proximité du périmètre d'exploitation minière ont mis l'accent sur l'élevage domestique pour générer du revenu supplémentaire après la perte de leurs terres agricoles (A. POULIN, 2008).

Au-delà de cette structuration des activités locales habituelles, la diversification des sources de revenus en fonction du contexte est une réalité dans plusieurs localités minières comme celle de Perkoa où la restauration et la location des maisons ont été des stratégies adoptées par les ménages. Cette dynamique de diversification des sources de revenus est en phase avec les travaux de H.K. KONAN (2020), sur la résilience des populations du secteur minier de Bonikro en Côte d'Ivoire où les ménages ont privilégié l'investissement dans le transport, la construction et la mise en location des logements grâce aux indemnités qu'ils ont perçues. Cependant, l'agriculture est restée la première option économique pour les ménages, malgré que 85 % d'entre eux aient perdu leurs terres.

Pour A. POULIN (2008), les petites communautés marchandes sont des cas fréquents dans les zones minières et constituent des moyens pour les ménages de créer des activités commerciales où ils peuvent se faire du revenu financier à travers la vente de fruits, de la boisson, des produits alimentaires, des produits forestiers et de la viande. Mais ces stratégies qui sont adoptées se basent sur les potentialités existantes et dans ce même processus, plusieurs étapes peuvent s'enchevêtrer pendant le processus d'adaptation et certaines étapes de l'adaptation peuvent être positives ou négatives en fonction des capacités de chaque ménage (P. ROBERT et B. LALLAU, 2016). Cela traduit toute la complexité liée à l'adaptation économique qui n'est pas toujours reluisante pour tous les ménages. Dans la restructuration des activités sources de revenus, l'étude de M. THUNE (2011) qui a été réalisée à Kalsaka au Burkina Faso a fait remarquer que certains ménages de la localité ont pu acquérir de nouvelles terres agricoles qu'ils ont mises en valeur avec des outils modernes. Cependant, la plupart des agriculteurs ont abandonné les

activités agricoles, car ils ont éprouvé des difficultés de reconversion vers d'autres secteurs d'activité et certains ont fini par migrer vers d'autres localités comme Yako, Ouahigouya et Séguénaga. Cette migration fait également partie des stratégies des ménages pour la quête de revenus supplémentaires et cela ressort des stratégies adoptées par les ménages de Perkoa où certains jeunes ont migré dans d'autres localités et contribuent très souvent financièrement au fonctionnement du ménage à travers les revenus issus de l'orpaillage. De même, cette forme de résilience, à travers laquelle les ménages luttent uniquement pour leur survie et que B. LALLAU (2004) caractérise de stratégies défensives, peut être inefficace dans une dynamique à long terme en raison de la pression sur les ressources locales et du manque d'innovation.

Les résultats de cette recherche révèlent que les ménages ont développé des stratégies de restructuration et de diversification de leurs activités économiques afin de s'adapter au contexte d'exploitation minière industrielle, ce qui démontre les capacités endogènes des ménages à s'adapter en s'appuyant sur leurs ressources locales (M. MANCIAUX, 2001). Les activités telles que l'agriculture, le maraîchage et l'élevage domestique ont été progressivement reconstituées par chaque ménage. Cependant, une réorganisation s'est imposée au sein des activités génératrices de revenus, avec un intérêt particulier accordé au commerce de la volaille, à la restauration et à la location de logements.

Face aux diverses perturbations les ménages ruraux s'appuient sur leurs savoir-faire pour tenter d'atténuer le plus possible les effets néfastes de ces perturbations sur leurs activités agricoles et pastorales afin de préserver leurs pratiques locales (P. MILLEVILLE, 1989). Ces activités agropastorales, qui sont exercées par les ménages de la localité

de Perkoa, sont des pratiques endogènes qui font partie de leur patrimoine culturel économique. Dans ce sens, P. BOURDIEU (1980), estime que les pratiques locales sont généralement guidées par des représentations et des formes de reproduction liées au contexte historique de chaque société, aux règles sociales et aux valeurs, et en fonction desquelles les individus interagissent et orientent leurs actions.

Conclusion

Au terme de notre recherche, il ressort que l'adaptation économique des ménages de Perkoa repose sur la restructuration de leurs activités principales, la réduction des dépenses en intrants chimiques et la diversification des activités sources de revenus. Ce sont des stratégies endogènes que les ménages ont développées en fonction du nouveau contexte minier. Dans cette dynamique ils ont mis l'accent sur la pratique de l'élevage domestique et ont profiter de l'afflux des travailleurs pour générer des revenus. Cette activité a été renforcée par le développement de la restauration et de la location de maison. Ces activités ont été adoptées comme des sources alternatives de revenus face à la perturbation des activités agricoles et des produits forestiers non ligneux qui constituaient le cœur de leurs activités économiques.

Références bibliographiques

BISHT Arpita, 2019, « Extractivisme prédateur et conflits de distribution écologique : le minerais de fer en Inde », in *Multitudes* (n° 75), pp. 180-185.
BOURDIEU Pierre, 1980. *Le sens pratique*, Paris : les éditions de Minuit, pp. 87-312.

Carrère, R. (2004). *L'industrie minière : Impact sur la société et l'environnement*. Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales (WRM). pp. 1-169.

CHUHAN-POLE Punam ; ANDREW Dabalén ; BRIAN Christopher land, 2020. *L'exploitation minière en Afrique : les communautés locales en tirent-elles parti?* Paris, Agence Française de Développement.

DRECHSEL Franza ; ENGELS Bettina et SCHÄFER Mirka, 2018, *Les mines nous rendent pauvres : L'exploitation minière industrielle au Burkina Faso*, GLOCON Country Report, N° 2, p. 1-40.

KONAN Kouamé Hyacinthe, 2020. « Industrie minière et systèmes d'activités de ménages des populations rurales du secteur minier de Bonikro », in la revue des Sciences Sociales « Kafoudal », p. 9-50.

LE MEUR pierre-Yve, 2014. « Anthropologie de la mine : travailler sur/dans/avec le secteur minier en Nouvelle-Calédonie », in Cahiers du pacifique sud contemporain n° 2, pp. 1-22.

MANCIAUX Michel, 2001. « la résilience, un regard qui fait vivre », in études, tome 395, p. 321-330.

MILLEVILLE Pierre, 1989. « Activités agro-pastorales et aléa climatique en région sahélienne », in le risque en agriculture, Paris : ORSTOM, pp. 233-241.

OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 2023. *L'enchevêtrement des crises au sahel*, paris : Kartala, pp.1-191.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*, paris : Karthala, pp. 7-175.

PAQUET Gilles, 2004. « Gouvernance et déconcertation », in Optimum Online, vol 34 n° 4, p. 18-47

POULIN André, 2008. « Contribution féminine à l'économie familiale : le cas d'une communauté minière du sud du pays de Galles, Treherbert », in Annales de démographie historique n° 115, pp. 139-165.

ROBERT Pierre ; LALLAU Benoît, 2016. « Mesurer la résilience des ménages ruraux sénégalais : Une approche en termes de trajectoires et seuils de moyens d'existence », in éthique et économique, 13(2), pp. 2-20.

SCHNEIDER Kim, 2022. *L'AGROÉCOLOGIE : Une science et une pratique agricole pour les petits producteurs d'Afrique subsaharienne*, Fondation ANTENNA, pp. 1-61

SOMÉ Boniface, 2004. *Les orpailleurs du Burkina Faso : Exclusion sociale et rapport à l'environnement*, Thèse de Doctorat de 3e Cycle de Sociologie à l'Université Cheick Anta Diop de Dakar, pp. 20-300.

SYSTEXT, 2021. *Rapport d'étude : Controverses minières pour en finir avec certaines contrevérités sur la mine et les filières minérales*, VOLET 1, pp. 43-46.

THUNE Matthieu, 2011. « L'industrialisation de l'exploitation de l'or à Kalsaka, Burkina Faso : une chance pour une population rurale pauvre ? », in EchoGéo, V. 17 18-30.

La Zawiya Hamawiyya de Mansila au Nord-Est du Burkina Faso (1956 à 1987)

Gansonré Boukaré

Maitre-Assistant d'histoire contemporaine

Université Joseph Ki-Zerbo (Ouagadougou)

gaboukare@yahoo.fr

226 70135395

Résumé

Le hamallisme est une branche de la tidjaniyya, une confrérie soufie fondée par Ahmad al-Tidjani au XIX^e siècle. Il se distingue par la récitation de la « perle de perfection » (jawarat al-kamal) à onze reprises, au lieu de douze marquant ainsi une rupture avec la tidjaniyya orthodoxe. Ce courant, après avoir gagné plusieurs localités du Burkina Faso grâce à l'action de plusieurs grandes figures de l'islam soufi de la région, fut implanté à Mansila, un village de l'émirat du Yaaga au nord-est du pays par le Cheikh Amadou Abdoulaye en 1956. Celui-ci, malgré l'adversité d'acteurs d'autres courants musulmans, de la chefferie peul du Yaaga et surtout de l'administration coloniale, parvint à implanter solidement le hamallisme à Mansila. A partir de ce foyer central, il réussit à diffuser ce courant soufi dans la région et au-delà des frontières du territoire avant de trouver la mort en 1987.

Mots clés : *hamallisme, Mansila, Yaaga, foyer*

Abstract

Hamallism is a branch of the Tijaniyya, a Sufi brotherhood founded by Ahmad al-Tijani in the 19th century. It is distinguished by the recitation of the "Pearl of Perfection" (Jawarat al-Kamal) eleven times, instead of twelve, thus marking a break with orthodox Tijaniyya. This movement, after gaining ground in several localities of Burkina Faso thanks to the efforts of several prominent figures of Sufi Islam in the region, was established in Mansila, a village in the Yaaga emirate in the north of the country, by Sheikh Amadou Abdoulaye in 1956. Despite opposition from

other Muslim groups, the Fulani chieftaincy of Yaaga, and especially the colonial administration, he succeeded in firmly establishing Hamallism in Mansila. From this central hub, he succeeded in spreading this Sufi current throughout the region and beyond the borders of the territory before his death in 1987.

Keywords : *hamallism, Mansila, Yaaga, hub*

Introduction

La hamawiyya francisée hamallisme est un mouvement religieux et spirituel issu de la confrérie soufie Tidjaniyya, apparu en Afrique de l'ouest (notamment dans ce qui constituera les Mali, Burkina Faso et Côte d'ivoire actuels) dans les années 1920-1930. Il tire son nom de son fondateur, Amadou Hamaoullah. Dans la colonie de la Haute-Volta, ce courant mystique a trouvé un terreau favorable notamment dans le cercle de Ouahigouya. A partir de la Zawiya de Ramatoulaye fondée dans les années 1920 par El hadj Boubakar Sawadogo, des centres hamallistes virent le jour à Toudjam, à Taslima puis à Djibo. A partir de cette première génération de foyers, le hamallisme va s'ancrer progressivement en pays moaga et peul et se reprendre pour donner naissance à une seconde génération de zawâyâh (pluriel de zawiya). C'est dans cette dynamique que le foyer de Mansila vit le jour dans le Yaaga par le truchement de Amadou Abdoulaye en 1956 (Barry, 2025 : 54). A partir de cette bourgade, le Cheikh Abdoulaye et ses lieutenants œuvrèrent pour une large diffusion de la hamawiyya dans le Yaaga et même au-delà de cet émirat peul.

En s'appuyant sur les différentes productions sur le hamallisme au Burkina Faso et en Afrique de l'ouest, notre écrit vise à donner plus de lumière sur ce foyer peu connu, plus précisément sur la période allant de sa genèse au décès de son fondateur en 1987. L'historique de la fondation du foyer, son

organisation/ influence ainsi que son apport dans l'expansion du hamallisme sont les principaux axes abordés. Mais bien avant cela, il nous a paru convenable de faire un aperçu historique sur la diffusion du hamallisme dans les territoires de l'actuel Burkina Faso.

I) Aperçu historique sur la diffusion du hamallisme au Burkina Faso

Le hamallisme ou « tidjaniyya 11 grains » a vu le jour dans les territoires de l'actuel Burkina Faso par le biais de quatre grandes figures. Il s'agit de Boubakar Sawadogo de Ramatoulaye, Boubacar Bellam Tall de Toudjam, Abdoulaye Doukouré de Djibo et Ibrahim Ouédraogo de Taslima (Sawadogo, 2010 : 15-60). L'histoire de cette branche de la tidjaniyya sur le territoire burkinabè a fait l'objet d'études par plusieurs auteurs qui ont fourni des travaux remarquables. Il s'agit donc pour nous de faire un bref rappel sur le processus de son implantation.

I-1 Le foyer hamalliste de Ramatoulaye

Ramatoulaye est une localité du village de Namissiguima située à environ 30 kilomètres au nord de Ouahigouya. C'est dans cette zone qu'a vu le jour le premier foyer hamalliste sur les territoires de l'actuel Burkina Faso. Son fondateur Raguima Sawadogo naquit vers 1880 à Namissiguima. Il aurait été converti à l'islam en 1904 par un marchand haoussa et prit le nom de Boubakar (Sawadogo, 2012 : 43). En 1905, il se rendit à Baramadougou dans l'actuel Mali pour acquérir le savoir islamique. En 1914, il décida d'effectuer le voyage à la Mecque pour le *hadj*. Ce périple le conduisit à El Fasher et à Omdurman. À El Fasher, il étudia

pendant un an auprès de Ahmed Salmoy, un Cheikh tidjane orthodoxe qui le nomma *muqaddam* de la confrérie. Ensuite il étudia le *tafsir* (exégèse du coran) à Bakwu au Ghana au cours de l'année 1915 (Diallo, 2003 : 919). En 1917, il est de retour dans son pays qui deviendra en 1919, la colonie de la Haute-Volta. A Ouagadougou où il séjourne, il sera dénoncé pour avoir effectué le pèlerinage sans autorisation et emprisonné pendant sept jours et ses ouvrages acquis en Arabie sont passés à l'autodafé. A Ouahigouya, il est encore gardé en prison pendant huit jours. Vers 1919-1920, il rejoint son village Namissiguima, mais son appartenance religieuse lui valut un ostracisme. Il fut alors obligé de s'installer à l'écart du village et fonda ainsi le foyer de Ramatoulaye (Diallo, 2003 : 920).

En 1922, il se rendit à Nioro chez le Cheikh Hamaoullah le fondateur de la dissidence hamalliste au sein de la Tidjaniyya. Il reçut ainsi le *wird*¹ hamalliste. Dès lors le Cheikh Boubakar Sawadogo est désormais le plus illustre représentant du hamallisme dans le cercle de Ouahigouya. Le courant hamalliste dont il est le porte-voix étant considéré comme hostile à l'œuvre coloniale française, des rapports teintés d'une forte suspicion et d'hostilité s'établirent désormais entre lui et l'administration coloniale (Diallo, 2003 : 921). C'est ainsi que finalement en 1941, il est frappé d'une peine d'internement pour 10 ans par l'arrêté général n°4458 du 17 décembre. Il sera libéré en 1945 avant de trouver la mort en 1946 (Diallo, 2003 : 928-930).

Mais avant son arrestation, il avait déjà contribué à implanter l'islam et à diffuser le hamallisme dans le cercle de Ouahigouya qui comptait en 1942 selon les archives coloniales, environ 461 271 habitants dont 125 000 musulmans soit 27%

¹ Dans le soufisme le *wird* désigne un ensemble de prières, d'invocations et de litanies que les adeptes d'une confrérie récitent régulièrement.

de la population. Parmi ces musulmans, on dénombrait 53 000 hamallistes, 46 000 tidjanes orthodoxes et 2000 adeptes de la quadiriya. Et le nombre de personnes converties à l'islam par El hadj Boubakar Sawadogo était estimé à 30 000 (Diallo H, 2003 : 928).

I-2 Le Foyer hamalliste de Todjam

Situé dans la province du Loroum, Todjam est un village Peul qui signifie « là où il y a la paix ». C'est dans cette zone qu'émergea l'une des figures les plus importantes du hamallisme dans les territoires de l'actuel Burkina Faso. Boubacar Alpha Tall ou Boubacar Bellam Tall fut un marabout et un chef coutumier de la communauté fulbè Toroobe de Todjam. Il aurait connu la *tariqa* en 1918 à l'occasion d'un séjour à Dakar au cours duquel il rencontra Cheikh Hamaoullah. C'est ainsi qu'il y adhéra et dès son retour, il fonda son foyer hamalliste vers 1920. Mais, ce personnage est moins connu par le grand public. Ce passage de Hamidou DIALLO nous en donne la raison : « Boubacar Bellam TALL est moins connu par les chercheurs car il mourut en 1936 bien avant la répression des dirigeants hamallistes en 1940 et 1941 » (Diallo, 2009 : 551). Il serait donc moins mentionné sur les rapports coloniaux contrairement à ses pairs qui ont été victimes de répression de l'administration coloniale. Néanmoins, plusieurs *zawâÿâh* ont vu le jour sous son autorité spirituelle dans plusieurs localités surtout en milieu peul. Les plus importantes furent Lebnoogo, Dinglo, Barga et Kindgou dans le Yatenga, Sabcé et Toublongo dans le Bam et surtout Barani dans la Kossi (Sawadogo, 2012 : p46).

I-3 Le Foyer hamalliste de Taslima

Taslima est un village situé à environ 17 km de Gourcy dans le Zandoma. Très peu connu à cause probablement de sa

faible influence dans le cercle de Ouahigouya, le foyer de Taslima fut fondé par Ibrahim Ouédraogo. Il aurait pris le *wird* au près du cheikh Hamaoullah au même moment que Boubakar Sawadogo à Nioro. Il regagna son village avec pour mission de diffuser la nouvelle voie. Tout comme ses paires, il œuvra pour l'expansion du hamallisme dans le nord du pays. A l'image de son confrère Boubakar, il se retira dans une localité non loin de Say son village natal pour fonder sa zawiya qu'il baptisa *Taslima* qui signifie « délivrance », faisant allusion à la rupture avec la religion traditionnelle (Sawadogo, 2012 : 50).

Contrairement à Boubacar Tall, il n'échappa pas à la répression coloniale. Sa mosquée fut démolie et lui-même arrêté et déporté au Mali où il fut incarcéré. Mais plus tard, notamment après la période de grande répression, l'influence du Cheikh Ibrahim va prendre de l'importance et il parvint à fonder plusieurs zawâyâh aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la colonie. A l'intérieur on a les zawâyâh de Ranaoa, Tanghin et Koundba à Gourcy, la zawiya de Lâ dans le Passoré et celle de Ouagadougou. A l'extérieur, on a le Nigeria, le Ghana (région de Takoradi) et la Côte d'Ivoire dans la région de Daloa (Sawadogo, 2012 : 50-51).

I-4 Le Foyer hamalliste de Djibo

La quatrième figure qui a marqué l'histoire de la tidjaniyya onze grains en Haute-Volta fut Abdoulaye Fodé Doukouré. D'origine Soninké, il serait né vers 1885 à N'Djawara dans l'actuel Sénégal. Avant d'embrasser une vie islamique, il fut d'abord commerçant de bétail, activité qui le fit voyager un peu partout dans les colonies françaises (Barry, 2025 : 43). Un de ses maîtres du nom de Mahamadou Youssoufou l'initia au hamallisme. Mais, c'est auprès de cheikh Hamaoullah chez qui il acheva sa formation islamique vers 1925, qu'il renforça son

esprit hamalliste. Par la suite, le jeune Doukouré regagna son village natal avec le titre de *muqaddam*. Après quelques années il mit fin à ses activités commerciales afin de se consacrer entièrement à la cause de l'islam (Diallo, 1989 : 30).

En 1932, il s'installa définitivement à Djibo dans le *Jelgooji* pour marquer le point de départ d'un nouveau pôle hamalliste. Au regard de son influence de plus en plus grandissante dans la zone, il va faire l'objet d'une attention particulière de l'administration coloniale qui finit par l'arrêter et l'assigner en justice. A l'issue des audiences du 21 au 25 avril 1942 devant le tribunal criminel de Ouahigouya, il fut condamné aux Travaux forcés à perpétuité (Barry, 2025 : 44). Mais cela n'ébranla guère la dynamique du hamallisme dans la région car bien avant son interpellation, son influence s'était déjà étendue rapidement dans le Soum où il parvint à créer les *zawâyâh* de Pétéga et de Kelbo dirigées respectivement par Hamadou Belko et Alpha Harouna. Et en 1941, son activité s'étendait au-delà de la frontière soudanaise. Après sa sortie de prison en 1957 il créa à Ouagadougou, le foyer de *Hamdallaye* qui signifie « gloire à Dieu » dont la direction est assurée aujourd'hui par son fils, le Cheikh Aboubakar Doukouré.

En résumé, c'est donc à partir de ces quatre (04) figures emblématiques du soufisme que la branche hamalliste va se répandre dans l'ensemble des territoires de l'actuel Burkina Faso. Ceux-ci reçurent tous le *wird* directement du Cheikh Hamaoullah, précurseur de la réforme de la « Tidjanya 11 grains ». A leur tour, ils nommèrent aussi des *muqaddimoûn* (pluriel de *muqaddam*) qui seront chargés d'accélérer la diffusion de cette tendance. A partir de ces disciples de la « deuxième génération », le hamallisme va véritablement être diffusé dans les contrées les plus reculées du territoire. Parmi

ces derniers, nous avons Amadou Abdoulaye le fondateur du Foyer hamalliste de Mansila² dans l'émirat peul du Yaaga.

II) La fondation du foyer hamalliste de Mansila

L'implantation de la « tidjaniyya onze grains » dans le Sahel est effective grâce à Abdoulaye Doukouré tout comme elle l'a été en pays moaga grâce à l'œuvre de Boubacar Sawadogo.

Si la première génération introduisit le hamallisme dans le cercle de Dori, une seconde se tâchera de sa diffusion vers les zones rurales. Deux principales figures se sont illustrées dans cette dynamique. Il s'agit de Moussa Aminou et d'Amadou Abdoulaye. Ce dernier qui est celui qui nous intéresse dans le présent travail, joua un rôle important dans la diffusion de cette voie tidjanite au Liptako, dans l'Oudalan et surtout dans le Yaaga (Diallo, 2009 : 555).

II- 1 l'implantation du hamallisme dans le canton du Yaaga

Le cercle de Dori qui regroupait les cantons de l'Oudalan, du Liptako et du Yaaga était considéré à la fin du XIX^e siècle comme « terre d'islam » car la population était majoritairement musulmane. Tout comme dans l'ensemble du cercle, le Yaaga connaissait déjà la qadiriya et la « tidjaniyya douze grains » avant le hamallisme. La *tariqa* qadiriya y fut introduite par Brahimia Iaïa, formé à Sokkoto et désigné par Uthman dan Fodio pour enseigner l'islam dans la région (Diallo, 2009 : 536).

² La commune rurale de Mansila est située dans la province du Yagha, région du Sahel. Mansila est situé à 45 km au sud de Sebba. Il est limité au sud par la commune rurale de Bartiébourgou et la commune urbaine de Gayérie, au sud-est par la commune de Foutouri, à l'est par la commune rurale de Boundoré et la république du Niger, à l'ouest et au sud-ouest par la commune rurale de Liptougou, au nord par la commune urbaine de Sebba et au nord-ouest par la commune rurale de Solhan.

Quant à la « tidjaniyya douze grains », elle fut introduite dans la région par cheikh Irokoï Talsi dans la deuxième moitié du XIX^{ème} siècle. Il fut un adepte de la qadiriya avant d'être converti en tidjane par El Hadj Umar Tall. Installé à Dori dans les années 1850, il se mit à propager la tidjaniyya jusqu'au Yaaga (Diallo, 2009 : 536). C'est dans ce paysage religieux que le hamallisme fut introduit dans cette localité par Amadou Abdoulaye.

Originaire du Liptako, Amadou Abdoulaye serait né à Nelpa vers 1901. C'est un Fulbè de haute caste, de la famille maraboutique des Sanfarabè, l'une des plus importantes de la région. Son père s'appelait Abdoulaye Boun Hassan originaire de la région de Kaya et sa mère Lobourou Modibo fille de Hamadou Ousmane, connu plus couramment sous le surnom de Modibo Sambagou. C'est ce dernier et ses fils qui adoptèrent ce jeune devenu orphelin très tôt. Dès l'âge de six (06) ans, il commença à étudier le coran chez son père, puis il poursuivit ses études chez ses oncles après le décès de son père. Il grandit avec la tidjaniyya orthodoxe qui dominait à cette époque (Barry, 2025 : 48).

Après avoir été formé sur les fondamentaux de l'islam, il ne s'arrêta pas là. Amadou se donna pour mission de percer le mystère du soufisme. A l'âge adulte, ce natif de Nelpa effectuait déjà des tournées avec quelques talibés. Le Gulmu et le Yatenga étaient ses régions de prédilection. Il maintint cette routine jusqu'en 1939. C'est alors qu'il entendit parler d'un marabout porteur d'une réforme. Il s'agit de Cheikh Boubakar Sawadogo de Ramatoulaye dans le cercle de Ouahigouya. Curieux, il décida alors d'aller à la rencontre de cette figure (Barry Abdou, 2025 : 49).

II-2 L'adhésion d'Amadou Abdoulaye au hamallisme

Descendant d'une famille tidjane umarienne encore appelée « tidjaniyya 12 grains », il devint par la suite un fervent fidèle du hamallisme. Pour ce faire, il se rendit au Yatenga le berceau du hamallisme dans la région. En septembre 1939, accompagné de quelques talibés dont Souleymane Mosinké et Hamadou Mossidjo, il rendit une visite de vénération au Cheikh Boubakar Sawadogo à Ramatoulaye (Diallo, 2009 : 556). Cette visite marqua un tournant majeur dans sa vie religieuse. Après environ soixante-dix (70) jours de séjour et impressionné, il décida d'adhérer la même année à la « tidjaniyya onze grains » en renonçant aux « douze grains » (Barry, 2025 : 50).

Après sa visite au Yatenga, il regagna Ibbal, un village situé dans le canton du Yaaga à l'ouest de Sebba. De là, Amadou adressa une lettre à son nouveau maître dans laquelle il l'informa du désir de plusieurs marabouts à « douze grains » de devenir des adeptes hamallistes. Celui-ci l'autorisa à les y convertir à condition de s'assurer de leur bonne compréhension de l'islam. À partir de cet instant, le nouvel adepte allait attirer non seulement l'attention de l'administration coloniale mais aussi celle des milieux maraboutiques et des autorités locales notamment l'émir du Yaaga³. En effet, sous son égide, le canton du Yaaga connut une intense propagande hamalliste en avril 1940 notamment dans les villages de Sambagou et de Ibbal. Ayant su que l'autorité coloniale était à ses trousses, il se réfugia à Djargou dans le cercle de Tera au Niger actuel. Le chef de cette division le refoula à Dori où le commandant du cercle lui infligea une punition disciplinaire pour avoir quitté le cercle sans

³ Les adeptes de la qadiriya et de la tidjaniyya orthodoxe considéraient cette nouvelle voie comme une menace pour leur hégémonie. De son côté, l'émir du yaaga de l'époque, Alkadiri Akilou n'était pas admirateur de cette manière de pratiquer l'islam. Ce qui amena ces acteurs suscités à collaborer avec l'administration coloniale afin d'éteindre les ambitions des hamallistes.

autorisation (Diallo, 2009 : 557). Mais cette sanction, loin d'étouffer son ardeur, la renforça au contraire. C'est ainsi que les autorités coloniales mirent la main sur lui pour une deuxième fois en 1940. Cette fois-ci, il sera déporté loin de sa famille religieuse et pour une longue durée. Il est placé en résidence surveillée à Tabou en Côte d'Ivoire et écope de 5 ans d'emprisonnement ferme à l'issue de son procès. Il retrouvera les siens à Ibbal en 1945 après avoir purgé sa peine, toujours déterminé à poursuivre son ministère au milieu de fidèles paradoxalement galvanisés par la sanction de leur leader. (Barry, 2025 : 52).

Après la mort de son initiateur en onze grains, le cheikh Boubakar Sawadogo en 1946, Amadou Abdoulaye renouvela son *wird* avec le cheikh Abdoulaye Doukouré. Selon Aboubacar Doukouré fils de Abdoulaye, le sacrifice d'Amadou Abdoulaye pour la diffusion de la Tidjaniya onze grains lui a valu la promotion au titre de *moqaddem* en 1952. Ainsi confie-t-il : : « *Amadou Abdoulaye fut d'abord Luzuna chez Boubakar Sawadogo par mérite. Par la suite il renouvela son wird avec Abdoulaye Doukouré. Ce dernier a plaidé auprès des autorités de Nioro afin qu'il soit reconnu en tant que mouqaddam* » (Barry, 2025 : 49).

Cette nouvelle promotion renforça ses pouvoirs, et désormais il était appelé Cheikh Amadou Abdoulaye. Pour la donation de *wird*, il n'avait plus besoin d'attendre l'aval d'une autre autorité. Le nouveau promu peut enfin élargir sa communauté en créant des foyers secondaires. Malgré cette nouvelle graduation, il est resté reconnaissant envers ses premiers maîtres spirituels notamment Abdoulaye Doukouré. Pour cela, il effectuait des visites de vénération à son nouveau

maître. Selon son fils le Cheikh Sanfara Hamadou, il effectua entre 1948 et 1957 six (06) voyages à Dakar au Sénégal dans le cadre des visites de vénération à Abdoulaye Doukouré assigné en résidence surveillée (Barry, 2025 : 53).

II-3 Le départ de Ibbal pour Mansila

Après avoir été persécuté par l'administrateur colonial et ses complices, Amadou Abdoulaye, au lieu d'abandonner, devient plus que jamais déterminé à enraciner le hamallisme dans le Yaaga. Si Ibbal fut le point de départ de son combat spirituel, il ne le sera pas de façon définitive. De ce fait, plusieurs raisons le poussèrent à migrer vers une autre destination.

Après consultation de ses oncles et ses fidèles compagnons, Amadou Abdoulaye prit une décision définitive de quitter le village pour une localité où sa communauté serait épanouie. C'est ainsi qu'en 1955, deux émissaires furent envoyés à la recherche de cette zone, avec des critères bien déterminés⁴. Après quelques jours d'observation, les deux chevaliers portèrent leur dévolu sur le village de Mansila qui semblait remplir les conditions demandées. Après le compte rendu des émissaires, le moment est venu d'aller fonder le foyer Hamalliste de Mansila. Le communiqué est diffusé à haute voix par le muezzin après la prière de l'aube (*soubh*).

C'est ainsi qu'un matin d'un de ces jours de l'année 1956, le Cheikh Amadou Abdoulaye, accompagné de milliers de fidèles, quittèrent le village de Ibbal pour s'installer à Mansila, consacrant ainsi la fondation de la zawiya hamawiyya ou foyer hamalliste de ladite localité (Barry, 2025 : 54).

Il faut noter que la localité de Mansila était déjà habitée avant la venue des porteurs de cette nouvelle voie. Mais son

⁴ La localité devrait être propice à l'agriculture, riche en pâturage pour l'élevage et relever du canton du Yaaga

véritable peuplement commença avec l'arrivée de ces derniers. On y trouvait quelques adeptes de la Tidjaniya « douze grains ». Baba comme l'appelaient ses disciples, vint à Mansila avec quelques marabouts de renom qui lui restèrent toujours fidèles. Parmi eux, on peut citer Oumarou Tidjani, Hamadou Guidado, Mogadassi Aladji, Djorro Hassimi etc. Ils s'installèrent dans un quartier qu'ils baptisèrent *Ibbaldé*, nom tiré de leur village d'origine. Bien qu'Amadou se soit tourné vers Abdoulaye Doukouré après le décès de son initiateur au hamallisme, il resta toujours fidèle à ce dernier. C'est pourquoi le jeune foyer de Mansila est baptisé Ramatoulaye en hommage au foyer Hamalliste de Ramatoulaye. Mais administrativement la localité demeure « Mansila ». Une mosquée fut érigée à quelques encablures à l'est de la cour du Cheikh et ses compagnons élurent domicile tout autour de celui du guide (Barry, 2025 : 55).

III- Organisation et influence du foyer de Mansila

De façon générale, les foyers hamallistes ont une organisation calquée sur la zawiya de Nioro au Mali, berceau du hamallisme.

III-1- La structure sociale

Le Cheikh est la première autorité du groupe, il est le garant du bon fonctionnement du foyer et du bien-être de tous. Lui seul pouvait donner le *wird* et nommer des *muqaddimoûn*. Toute sa descendance bénéficie de respect et de la considération grâce à lui et sa concession est affectueusement appelée *baadé baba*.

Après lui, viennent les fidèles compagnons qui peuvent souvent être ses cousins, oncles ou même des talibés dignes de

confiance. Cette classe s'occupe le plus souvent de l'animation spirituelle du foyer. Parmi eux, on trouve l'imam désigné par le Cheikh, des maîtres coraniques et certains chargés d'assurer les missions du Cheikh. On y trouve également les *garibouts* et les *talibés*, qui sont quotidiennement en quête du savoir⁵. Ils viennent de tous les horizons de la sous-région.

En bas de cette échelle, il y a les *durobè* et les *remobè* qui sont généralement des *Fulbès* dépourvus de tout savoir islamique⁶. Ils étaient chargés de remplir les greniers du foyer, et de veiller sur le bétail.

Le rôle principal de la femme consistait à s'occuper des activités ménagères. Mais au-delà de ce rôle, certaines assuraient le rôle de maîtresses coraniques. Même si sous cette première génération de ce foyer, les libertés des femmes étaient un peu limitées, avec le temps, la situation a évolué et les filles étaient même scolarisées à l'école française.

Afin de vivre toujours en communion, la mosquée était le lieu par excellence où tous se réunissaient. Les hamallistes avaient instauré ce qu'ils appelaient « les repas communautaires ». En effet, depuis Ibbal, tous les hommes se retrouvaient à la mosquée pour le déjeuner et le dîner. Chaque chef de famille devait apporter son plat à la mosquée. Cela avait pour objectif, dit-on, d'éliminer les inégalités sociales en vue de garantir la dignité des plus pauvres. Cela apparaissait également comme le témoignage d'une sorte de solidarité entre les fidèles (Barry, 2025 : 55-56).

III-2 le rayonnement religieux de Mansila

Très vite, Mansila devint un grand centre islamique où les *talibés* convergent pour recevoir le *wird* et surtout,

⁵ Ici *garibouts* désigne les élèves qui sont à la phase de l'initiation à la lecture du Coran et les *talibés* désignent ceux qui ont achevé la lecture et qui sont au niveau de la spécialisation.

⁶ Les premiers sont des bergers et les seconds, des agriculteurs.

annuellement, à l'occasion du *Mouloud*. En effet, le douzième jour du troisième mois de l'année lunaire appelé *Rabi al-awwal* est une date particulière pour l'islam confrérique. Ce jour correspond à la naissance du prophète Muhammad. Chez les hamallistes, les fidèles se retrouvent autour du Cheikh à l'occasion de cette commémoration. Cette cérémonie était donc une occasion pour les tidjanes onze grains qui reconnaissent l'autorité spirituelle d'Amadou Abdoulaye d'effectuer des déplacements pour attester leur foi et lui renouveler leur allégeance. De l'intérieur de la colonie de la Haute-Volta comme de l'extérieur du territoire, des délégations convergeaient vers Mansila qui drainait d'immenses foules. Malgré la précarité des moyens de déplacement à cette époque, les fidèles convergeaient du Ghana, du Togo, du Dahomey, du Niger. Ces musulmans répondaient par milliers à ce rendez-vous non pas seulement pour honorer ce grand jour de la naissance de leur prophète mais aussi pour recevoir les bénédictions de leur guide spirituel. En retour, le Cheikh recevait de ses visiteurs non seulement des cadeaux en nature et en espèce comme des animaux et de l'argent, mais aussi des *talibés* pour enseigner. Les présents étaient redistribués entre les plus démunis de la zawiya, témoignant de la générosité du Cheikh ; générosité qui est mise en exergue par Adou Seyni lorsqu'il affirme : « *Amadou ne s'intéressait pas aux choses d'ici-bas, il recevait tous les cadeaux de sa main droite et les redistribuait en même temps par la main gauche* » (Barry, 2025 : 57).

Par ailleurs pour bénéficier du *wird*, les fidèles devaient se rendre également à Mansila puisque sa donation n'est valable que lorsqu'elle est faite par un Cheikh de la *tariqa* qui l'a reçu lui-même d'un Cheikh détenteur. Ce dernier peut aussi légitimer un *moqaddam* dans la donation du *wird*.

Abdouramane Sanfara fait remarquer que cette tradition soufie qui veut que le *wird* ne soit légitime que s'il est donné par le Cheikh ou son mandataire remonte au fondateur de la Tariqa Tidjane. « *Dans sa zawiya lui seul (parlant du Cheikh) pouvait le faire et c'est la même tradition qui se perpétue en passant par Nioro jusqu'ici ; donc ici aussi c'est seulement Amadou Abdoulaye et sa descendance qui peuvent donner le wird* ». Une fois devenu détenteur du *wird*, le fidèle doit strictement respecter les obligations y afférentes. (Barry, 2025 : 57).

A partir de ce principal centre, le hamallisme va se reprendre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Yaaga.

IV- L'expansion du hamallisme à partir de Mansila

Pour une diffusion accélérée de la nouvelle voie dans le Yaaga et en dehors du canton, Amadou Abdoulaye décida de légitimer certains de ses compagnons afin de fonder d'autres foyers tout autour du foyer central de Ramatoulaye. Nombre de *zawiyyas* virent ainsi le jour. Leur mission consistait à étendre cette branche de la tidjaniyya dans la zone frontalière avec le Niger voisin.

IV-1 Le foyer de Nassourou

Le foyer hamalliste de Nassourou fut fondé par des talibés d' Amadou Abdoulaye. Sous la direction d'Alfa Ali, les tidjanes onze grains eurent la lourde responsabilité de défendre et de diffuser le hamallisme dans cette contrée. Installé au début dans l'actuelle province de la Gnagna, ce groupe migra par la suite vers la frontière du Niger dans l'actuelle province de la Komondjari (Gayéri). Ils s'installeront enfin en 1980 à Tankoualou un village situé à sept kilomètres du Niger.

Bien que le nom administratif de ce village demeure Tankoualou, les hamallistes de la zone conservent encore l'appellation « Nassourou ». Depuis sa fondation, ce foyer n'a cessé de s'agrandir et atteignit même plusieurs villages voisins. Du pays Bissa affluaient plusieurs fidèles pour y rechercher le savoir. Toutefois, il demeure lié au foyer originel. Amadou Diallo, actuel guide de ce foyer met en lumière cet attachement au foyer central en ces termes : « *Nous entretenons toujours de bonnes relations avec ceux de Ramatoulaye, chaque Mouloud personnellement je me rends à Mansila* » (Barry, 2025 : 59-60).

IV-2 Le foyer de Ouro-Aou

Abassi Aladji fut le fondateur de ce foyer. Celui-ci avait suivi dans un premier temps son maître (Modibo Haoussa), un autre Cheikh qui a décidé de partir s'installer au Nigeria. Dès son retour, Amadou Abdoulaye le plaça à la tête d'un petit groupe pour aller élargir la sphère du foyer central. Parmi ses talibés, il y avait Aou Guidado l'un des plus fidèles compagnons d'Amadou Abdoulaye. L'entourage de cette *zawiya* situe cette période vers 1965. Ils s'installèrent dans un premier temps à Binga, mais le séjour de Abassi fut de courte durée car il mourut quelques mois plus tard. Comme l'exigeait la tradition dans ce milieu, il devait être remplacé par l'un de ses plus proches, c'est-à-dire un de ses frères à défaut d'un fils. Mais il se trouve qu'à cette époque son premier fils était encore jeune et ne possédait pas non plus le bagage requis pour endosser une telle responsabilité. Du côté de ses frères, Mogadassi qui était resté à Mansila était plus intéressé par le commerce du bétail dont il détenait le monopole et son deuxième frère Siddigou Aladji était toujours à l'extérieur pour raison d'études. Toutefois, il fallait néanmoins une autorité à la tête de ce groupe. C'est ainsi que Aou Guidado fut désigné par Amadou Abdoulaye pour

assurer la direction. Il déménagea vers une autre localité qu'il baptisa en son nom, en l'occurrence Ouro Aou⁷. Vingt (20) ans plus tard, Aou décida encore de déménager, mais cette fois-ci, en direction du Gulmu (Barry, 2025 : 560).

En définitive, il faut retenir qu'avec ces foyers, le leader hamalliste a trouvé la meilleure formule pour une diffusion rapide du réformisme hamalliste dont il portait la voix dans la région. Toutefois, cette tâche fut loin d'être une sinécure car en plus des exactions de l'administration coloniale, il devait aussi faire face aux rapports conflictuels avec la chefferie traditionnelle de l'émirat du Yaaga. C'est dans ce contexte d'expansion du hamallisme à partir de la zawiya mère qu'à 86 ans, Amadou Abdoulaye trouva la mort le samedi 27 mai 1987 aux environs de 15h à Mansila (Barry, 2025 : 63).

Conclusion

La hamawiyya présentée à la fois comme une dissidence de la tidjaniyya d'origine maghrébine et un mouvement de retour à l'orthodoxie s'est implantée à Nioro dans le Soudan français au début du XX^e siècle dans un contexte de domination coloniale. S'il est vrai qu'il n'y a pas eu de politique musulmane figée du colonisateur français, il est tout de même établi que l'administration coloniale n'a point manqué de mettre les marabouts réformateurs dans son collimateur et avait ainsi adopté une attitude qui consistait à surveiller les plus influents considérés comme subversifs. Cette attitude aboutit à l'arrestation du Cheick Hamaoullah, instigateur du hamallisme, puis sa déportation en France où il meurt en 1943.

Avant son arrestation, le leader hamalliste avait initié quatre illustres personnages qui allaient fonder la première

⁷ Ouro veut dire Village ou maison en langue fulfuldé, autrement dit le village de Aou

génération de foyers hamallistes dans des contrées de l'actuel Burkina Faso. Il s'agit de Raguima Sawadogo de Namissiguima, de Ibrahim Ouédraogo de Say, de Boubakar Tall de Todjam et de Abdoulaye Fodé Doukouré de Djibo. Malgré la répression coloniale subie par ceux-ci à partir des années 1920, ils sont parvenus de leur vivant, à implanter des zawiyya aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire.

C'est ainsi que la Zawiyya de Mansila vit le jour en 1956 dans le Yaaga. Elle fut l'œuvre d' Amadou Abdoulaye. Initié dans un premier temps au hamallisme par le Cheick Boubacar Sawadogo, il renouvèlera plus tard son *wird* au près du Cheick Abdoulaye Fodé Doukouré.

Après sa mort en 1987, le hamallisme continua son expansion dans la zone et au-delà avec la naissance de zawâyâh secondaires affiliées à Mansila sous le leadership des successeurs d'Amadou, à savoir Sanfara Amadou et Sanfara Sidi.

Toutefois, depuis l'exacerbation de la crise sécuritaire dans le Yaaga et surtout suite à l'attaque meurtrière du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) contre Mansila le 11 juin 2024, le foyer fut délocalisé à Fada N'Gourma et les fidèles se sont dispersés dans diverses localités du pays.

Bibliographie

- AUDOUIN Jean et DANIEL Raymond, 1975, *L'islam en Haute-Volta à l'époque coloniale*, éd. INADES, Abidjan,
- BARRY Abdou, 2025, *Le foyer hamalliste de Mansila dans la province du Yagha (1956-2018)*, Mémoire de master, Université Norbert Zongo de Koudougou,
- DASSETO Felix et Laurent Pierre-Joseph, 2006, « Ramatoulaye, une confrérie musulmane en transition », *Recherche Sociologiques et anthropologiques*, (en ligne),

- DIALLO Bourahima, 1989, *L'islamisation du Jelgooji et la confrérie hamalliste de Hamdallahi (ou la vie du Cheikh Abdoulaye Doukouré)*, Mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou,
- DIALLO Hamidou, 2003, « Hamallisme et administration coloniale dans le cercle de Ouahigouya 1920-1950 », in *Burkina Faso : cent ans d'histoire, 1895-1995*, Madiéga Y Georges et Oumarou Nao (dirs), pp. 913-934, Karthala, Paris,
- DIALLO Hamidou, 2009, *Histoire du Sahel au Burkina Faso : Agriculteurs, Pasteur et Islam (1740-1960)*. Thèse pour le Doctorat d'Etat en Histoire, Université de Provence (AIX-Marseille I),
- SAVADOGO Boukary, 1990, *L'implantation et la diffusion du Hamallisme à Ouagadougou depuis 1936*, Mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou,
- SAVADOGO Boukary, 1992, *Le Hamallisme en Afrique de l'Ouest après Shaykh Hamahoullah*, Mémoire de D.E.A en Histoire, Université de Paris I,
- SAWADOGO Boukary Mathias, 2012, « Les rapports du capitaine André 1923 et le déclenchement de la répression contre la Tijaniyya Hamawiyya », in *Islam et société en Afrique subsaharienne à l'épreuve de l'histoire*, Odile Goerg et Anna Pontopoulo (dirs), pp. 173-185, Karthala, Paris,
- SAWADOGO Jonas, 2010, *Le foyer hamalliste de Hamdalaye de 1974 à 2005*, Mémoire de maitrise en Histoire, Université de Ouagadougou,
- SAWADOGO Jonas, 2012, *L'implantation et l'évolution de la tijâniyya hamawiyya au Burkina Faso de 1920 à 2012*, Mémoire de D.E.A en Histoire, Université de Ouagadougou,

Nema de Koffi Kwahulé, une poétique de l'anamorphose

Kouadio Jean Parfait KAKOU

Stylistique et Poétique

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC)

parfaikakou274@gmail.com

Côte d'Ivoire, +2250777719185

Résumé

La pièce de théâtre Nema de Koffi Kwahulé est une poétique de l'anamorphose. L'énoncé du titre en est même la première expressivité à travers le mot "Amen". Ce chatoiement plonge le lecteur-spectateur dans l'incertitude et le doute en lui proposant une série d'interprétations tout aussi valables les unes que les autres, qui n'épuisent jamais le sens du texte. En tant que procédé de création des arts plastiques et transposé en littérature, notamment dans l'écriture de Nema, le phénomène de l'anamorphose est mis en relief en s'appuyant d'une part, sur l'exploitation du concept de la méprise catégoriale de Paul Ricœur et d'autre part, sur la théorie de l'indéterminisme suivant l'approche de Karl Raimund Popper. Il résulte de l'application de ces deux outils d'investigation et d'explicitation du texte que, loin d'entraver la compréhension du lecteur, l'anamorphose le stimule à participer pleinement à la construction et à la production du sens.

Mots clés : *Poétique, Anamorphose, Brouillage, Ambiguïté, Indétermination.*

Abstract

Koffi Kwahulé's play Nema is a poetics of anamorphosis. The title itself is the first expression of this through the word "Amen." This shimmering effect plunges the reader-spectator into uncertainty and doubt by offering a series of interpretations, each as valid as the next, which never exhaust the meaning of the text. As a creative process in the visual arts and transposed into literature, particularly in Nema's writing, the phenomenon of

anamorphosis is highlighted by drawing on Paul Ricœur's concept of categorical misunderstanding on the one hand, and Karl Raimund Popper's theory of indeterminism on the other. The application of these two tools for investigating and explaining the text shows that, far from hindering the reader's understanding, anamorphosis stimulates him to participate fully in the construction and production of meaning.

Keywords : Poetic, Anamorphosis, Interference, Ambiguity, Indeterminacy.

Introduction

Dans l'histoire des études littéraires, l'"École de Constance" (1967-1994) est un référentiel de la théorie de l'esthétique de la réception dont les initiateurs et représentants métonymiques en sont Hans Robert Jauss et Wolfgang Iser. Ils soutiennent, (suivant Isabelle Kalinowski, 1997, p.151), « la rupture avec l'esthétique traditionnelle de la *production* et « le changement de paradigme » qui place le *lecteur* au centre de la théorie littéraire ». La théorie de l'esthétique de la réception accorde le primat à la tension texte et lecteur. Pour expliciter cette tensivité, elle a mis en place une série de concepts dont l'horizon d'attente et la concrétisation. Jauss distingue un horizon d'attente littéraire impliqué par l'œuvre nouvelle et un horizon d'attente social fondé sur la culture littéraire du lecteur. Ainsi, la réception de l'œuvre procède de la rencontre ou de l'imbrication des deux horizons. Aussi dit-il,

la fusion des deux horions : celui qui implique le texte et celui que le lecteur rapporte dans sa lecture, peut s'opérer de façon spontanée dans la jouissance des attentes comblées, dans la libération des contraintes et de la monotonie quotidiennes, dans l'identification acceptée

telle qu'elle était proposée, ou plus généralement dans l'adhésion au supplément d'expérience apporté par l'œuvre. (1978, p.284)

Quant au concept de concrétisation, notamment de l'œuvre littéraire, il s'agit du processus actif et producteur de sens de l'acte de réception en lien avec l'effet esthétique ou l'esthétique phénoménologique vécue au cours de l'acte de lecture. En d'autres termes, l'effet esthétique résulte du rapport de congruence entre le texte et le lecteur effectuant par son activité la réalisation concrète déterminée par la qualité de la réception qui conditionne ainsi l'existence de l'œuvre littéraire.

Les travaux de ces deux constanciens ainsi que ceux qui appartiennent à leur cercle, ont fait de la réception un objet littéraire. À l'instar de ceux-ci, Georges Molinié et Alain Viala (1993, p.4) ont effectué des travaux sur l'objet réception. Mais à la différence de leurs réflexions théoriques, ils ont développé séparément et respectivement les méthodes sémiostylistique et sociopoétique appliquées à la réception en vue de cerner sa significativité et d'y dégager ses traits distinctifs à partir d'« angles » et de « grilles » d'observation différente. Le titre de leurs travaux est "*Approches de la réception : Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*". L'entrée nominale "Approches" renvoie certes à des analyses critiques, néanmoins il traduit aussi l'idée de tentative, de test ou d'hypothèse à confirmer ou à infirmer. Cela signifie que les outils d'investigation utilisés sont provisoires pour ainsi dire qu'ils sont modulables et modifiables au regard de l'objectif à atteindre. L'objet réception, loin d'être l'apanage de ces deux modalités de lecture, est au carrefour de toutes les sciences du

langage d'autant plus qu'il réfère au texte et à l'homme qui lit le texte. Pour le dire autrement, des philosophes, des linguistes, des esthètes de la littérature et bien d'autres de par le monde se sont intéressés au même objet de réflexion qu'est le récepteur avec des résultats aussi diversifiés que concordants. Toutefois, ils sont unanimes sur ce principe : toute littérature, quelle qu'elle soit, n'a d'existence que lue. Ainsi, le lecteur représente à son endroit l'instance consubstantielle qui lui insuffle la vie. Il mérite logiquement une attention soignée de la part de la littérature, gage de l'épanouissement de celle-ci. Cependant, torturer le lecteur semble le dévolu auquel s'est assigné le dramaturge de *Nema*. L'atypicité de cette pièce de théâtre, de par son écriture singulière, trouble tant le lecteur que le lecteur-spectateur en brouillant leur compréhension. À en croire (Jacques Leenhardt, 1973, p.16), « le texte n'est plus contrôlé, il contrôle ». Le texte subjugué le lecteur, il en est tributaire. Sa particularité est que les principes, les codes et les formes qui, ordinairement, déterminent ledit genre y sont désagrégés et suscitent ainsi chez le lecteur un sentiment d'inconfort psychologique, une sensation de malaise inhabituelle dus aux étrangetés transpirant du texte.

Rationnellement, le lecteur paraissant perturbé et désesparé, s'il n'est stoïque ou masochique, se déconnecte de l'œuvre. Subséquemment, le pacte de lecture est rompu en raison de l'hétérogénéité de la communauté des évidences existant entre le lecteur et le texte. Il se produit, à cet effet, une dissonance cognitive au sens où la situation que vit le lecteur est en conflit avec ses connaissances ou ses convictions. Aussi voudrions-nous admettre que l'opacité de *Nema*, son iconoclastie, serait à l'origine du peu d'écrits scientifiques que nous avons découvert lors de la recherche documentaire. À la vérité, il n'y en a quasiment pas car sa difficulté d'accès décourage les

lecteurs, les analystes du texte littéraire. Cette difficulté d'accès et essentiellement son incompréhensibilité relèvent, en réalité, du phénomène de l'anamorphose, une technique picturale des arts plastiques. C'est à travers cette technique d'illusion d'optique où s'associent déformation géométrique et changement de perspective, donc de la réalité factice que nous pouvons lire le texte *Nema*. D'où le choix de réfléchir sur sa texture tant interne qu'externe. L'étude a pour objectif d'analyser les manifestations scripturales de l'anamorphose, c'est-à-dire de mettre en relief son fonctionnement textuel et sa signification à partir d'une série de données grammaticale, figurale et phonétique concourant à attester la richesse de ses signifiants et surtout, à révéler une poétique de l'anamorphose. Pour ce faire, nous érigeons l'anamorphose en intention esthétique surplombant l'œuvre et la justifiant. Il apert alors que les concepts poétique et esthétique entretiennent ici un rapport d'interchangeabilité.

Dès lors, comment l'anamorphose, procédé de perspectives à géométrie variable en arts plastiques, est-elle traduite dans l'écriture de *Nema* ? Quels sont ses desseins en lien avec le lecteur-spectateur ou le lecteur ?

Pour répondre à cette double interrogation, notre démarche se veut une recherche formelle prenant appui sur la stylistique. Elle est une analyse critique du texte littéraire pour en relever la poéticité ou la littérarité. Son objet porte sur les individuations stylistiques, les singularités dans le discours littéraire ou les emplois individualisants des outils langagiers. Georges Molinié (1986, p.12) note que la stylistique est à la fois une méthode et une pratique, c'est-à-dire une discipline. Elle a à charge de décrire une structure langagière en démontant les

éléments qui la composent pour en révéler des mécanismes textuels qui les organisent à produire en régime de poéticité ou de littéarité. Ces deux concepts sont incontournables dans l'étude de la forme en littérature. Pour ce qui est de la littéarité, (Tzvetan Todorov, 1968, p.106) rapporte que « Jakobson jetait en 1919 cette formule devenue depuis célèbre : « l'objet de la science littéraire n'est pas la littérature, mais la littéarité, c'est-à-dire ce qui fait d'une œuvre donnée une œuvre littéraire » » Ce postulat de Jakobson est quasiment similaire à celui-ci qu'il a énoncé ainsi : « l'objet de la poétique, c'est avant tout, de répondre à la question : qu'est-ce qui fait d'un message verbal une œuvre d'art ? (1963, p.210) ». Sa pensée, telle que libellée, nous permet de souligner que, entre "un message verbal" et "une œuvre d'art", il y a un auxiliaire érigé en convertisseur qu'est la poétique. Pour ce faire, la poétique met en évidence l'aspect artistique du langage verbal. Dans ces deux postulats de Roman Jakobson, on constate la réitération du verbe "faire" traduisant l'idée de transformation, de changement d'état, qui est encore perceptible dans cet autre de ses dires : « En général, la poéticité n'est qu'une composante d'une structure complexe, mais une composante qui transforme nécessairement les autres éléments et détermine avec eux le comportement de l'ensemble (1977, p.48) ». De ces trois références textuelles, nous déduisons que la littéarité et la poéticité partagent le même objet au sens d'objectif. Il en est de même pour la poétique et la stylistique en tant que méthode visant à mettre en relief la littéarité ou la poéticité d'un discours, d'un texte, indépendamment de son genre. À notre sens, la littéarité et la poéticité peuvent, contextuellement, être employées l'une pour l'autre comme des synonymes. En outre, la conduite stylistique de la présente

étude va se faire suivant cette acception de (Georges Molinié, 1986, p.139-140) :

Il existe deux façons d'entrer dans les études stylistiques : ou on étudie l'expression, ou on étudie les effets. La première consiste à examiner les déterminations formelles d'un texte (soit ses caractères langagiers généraux, soit tel ou tel fait particulier), la seconde consiste à se demander comment est produit tel ou tel effet dans un corpus donné.

Le deuxième axe dont parle Molinié cadre exactement ici avec l'étude à mener. Mais, nous ne négligerons pour autant pas le premier qui lui servira d'adjuvant. Après avoir précisé notre approche méthodologique, il importe de déterminer préalablement et pour une meilleure compréhension de notre propos les notions de "poétique" et d'"anamorphose".

1-Des concepts de poétique et d'anamorphose

Historiquement, Aristote (384-322 av. J-C) est l'un des premiers esthètes à avoir employé le mot "poétique". Au chapitre un de sa *Poétique* (2017, 5), il est écrit : « Nous allons parler et de la poétique elle-même et de ses espèces; dire quel est le rôle de chacune d'elles et comment on doit constituer les fables pour que la poésie soit bonne ». Dans cette note introductive à ce chapitre, deux observations retiennent notre attention. La première est que les lexèmes "poétique" et "poésie" entretiennent certes un lien intime et essentiel mais également leurs histoires se recoupent et se confondent parfois. Étymologiquement, le mot "poésie" provient du grec *poiêsis* et

signifie « création » ou du latin *poiein* qui veut dire « faire » au sens de fabriquer. Sous ces rapports, le mot "poésie" désigne singulièrement un des arts du langage à partir duquel sont produits les poèmes. Pour le sens commun, l'opinion dominante, la poésie est un genre spécifique de la littérature auquel appartiennent tous les types de poèmes. La deuxième observation porte sur le dernier segment de la note introductive coordonnée par la conjonction « et » qui, à n'en point douter, révèle la signification de poétique. Dans cette séquence linguistique l'adverbe « comment » interrogeant sur la manière ou le moyen, confère à la poétique le statut de méthode apte à l'analyse des procédés et techniques exprimés dans « les fables », le discours et surtout dans la fabrication des poèmes. L'auxiliaire modal « on doit » qui suit cet adverbe, de par sa valeur déontique, traduit une nécessité pratique incontournable, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il convient de faire. Ainsi la modalité déontique érige la poétique en un principe directeur qui ordonne le tout, en un instrument de normes. Le verbal « constituer » suggère l'idée de facture, de conformation et de construction. À ce niveau d'explicitation, on peut inférer que la poétique est l'étude des lois qui régissent le fonctionnement des textes et du poème en particulier. La locution conjonctive « pour que » exprime l'objectif de la poétique qui n'est rien d'autre que ce résultat précis : « que la poésie soit bonne ». En d'autres termes, la poésie dite bonne est façonnée dans les arcanes de la poétique. Elle est de ce fait une clé de voûte de l'interprétation et de l'explication du fait littéraire par-delà les genres spécifiques. En sus, la présence de l'adjectif « bonne », un terme à valeur évaluative, pourrait signifier ce qui est digne d'être estimé. Sa présence dans l'énoncé convoque la modalité axiologique ressortit aux normes du beau, du vrai et du bien. Toutes choses considérées,

la poétique vise l'appréciation des textes tout en étant une mise en évidence, certes, de la poésie et de son langage sans pour autant s'y restreindre ou en faire une exclusivité. À juste titre (Roman Jakobson, 1963, p.222) affirme : « La poétique au sens large du mot s'occupe de la fonction poétique non seulement en poésie, où cette fonction a le pas sur les autres fonctions du langage, mais aussi en dehors de la poésie, où l'une ou l'autre fonction prime la fonction poétique ». En d'autres mots, (Michèle Aquien et Georges Molinié, 1999, p.3) mentionnent que « la poétique déborde largement le cadre de la poésie seule, pour traiter de la littérature, par-delà la barrière discutée des genres ». Si la poétique est un moyen heuristique d'investigation de la littérature, ce n'est rien d'autre que pour l'explicitier à travers le discours, le langage par lesquels elle est exprimée. Pour ce qui est du concept de poéticité, non seulement il émane de celui de poétique mais aussi il en est un élément *sui generis*.

Au demeurant, d'Aristote à aujourd'hui en passant par Roman Jakobson, le concept "poétique" a sémantiquement beaucoup évolué et sa fortune littéraire impressionnante est empreinte d'équivocité due à sa polysémie. Tantôt employé comme adjectif, tantôt comme substantif, le mot poétique relativement à sa fonction ou à sa nature grammaticale a un sens tout autre, différent. De plus, dans son statut de substantif, le mot poétique peut adopter un déterminant soit masculin soit féminin ; ce qui pourrait influencer sur son sens. Cela témoigne de la circularité des définitions possibles du mot "poétique" en littérature. Il ne saurait s'agir ici de les évoquer toutes. À défaut, nous allons retenir l'approche de (Tzvetan Todorov, 1968, p.19) : « ce n'est pas l'œuvre littéraire elle-même qui est l'objet de la poétique : ce que celle-ci interroge, ce sont les propriétés de ce discours particulier qu'est le

discours littéraire ». Autrement dit, il revient de réfléchir sur la structure et le fonctionnement du texte littéraire. L'adoption de cette orientation servira de base programmatique à ce travail. À la suite de la spécification du concept de "poétique", il est opportun de préciser ce que recouvre le terme "anamorphose".

Dès la première page de couverture de *Nema*, la tonalité de l'anamorphose est donnée. Elle est figurée par un rectangle, en position verticale, subdivisé en deux zones d'égales surfaces. La zone au-dessus présente un visage humain dont on ne saurait déterminer l'identité générique, femme ou homme, de la personne. La zone en deçà montre un arbre aux branches réellement inextricables dont les fruits composent avec elles une diversité d'images. Cette image cadre bien avec les manifestations de l'anamorphose. Retenons de (Jurgus Baltrusaitis, 1969, p.5) que :

L'anamorphose-le mot fait son apparition au XVIIe mais en se rapportant à des combinaisons connues auparavant-renverse ses éléments et ses principes : au lieu d'une réduction à leur limites visibles, c'est une projection des formes hors d'elles-mêmes et leur dislocation de manière qu'elles se redressent lorsqu'elles sont vues d'un point déterminé. Le procédé est établi comme une curiosité technique, mais il contient une poétique de l'abstraction, un mécanisme puissant de l'illusion optique et une philosophie de la réalité factice. C'est un rebus, un monstre, un prodige. Tout en appartenant au monde des singularités qui, dans le fonds humain, a toujours

un « cabinet » et un refuge, il en déborde souvent le cadre hermétique.

Dans cette explication à valeur définitoire, l'anamorphose « renverse ses éléments », c'est-à-dire qu'elle postule pour un retournement de sens qui n'est pas sans désorienter le spectateur. De même, « appartenant au monde des singularités », elle paraît marginale en déstabilisant les codes habituels de représentation sociale. (Céline Fromholtz, 2010, En ligne), à son tour, soutient qu'« ainsi l'anamorphose présente-t-elle la compréhension comme une énigme et comme une enquête : quelque chose se donne à voir mais simultanément, le sens se dérobe. De plus, le changement de point de vue auquel elle force le spectateur prouve à quel point interpréter une œuvre suppose de rompre avec des certitudes ou des schémas préétablis pour courir le risque de l'œuvre ». En littérature, l'anamorphose peut donc être vue comme une altération de la communication entre le texte et le lecteur. Il s'agit d'un trouble délibérément introduit dans la composition textuelle et visant à jeter un flou dans la compréhension du lecteur. Dans cette optique, le texte, se référant à lui-même, est évidemment un acte d'autoréférentialité qui, formellement, est révélateur de sa littéralité, donc de son statut d'œuvre d'art surtout qu'avec (Roman Jakobson, 1963, p.218) « l'accent mis sur le message pour son propre compte, est ce qui caractérise la fonction poétique ».

Dans notre approche, l'isotopie du terme anamorphose est constitué entre autres des mots suivants : doute, hétérogénéité, étrangeté, indétermination ambiguïté, imprécision, brouillage, incertitude, hésitation, indécision. Un tel ensemble rend compte d'une même et seule idée, à savoir

l'aléatoire. De cette accumulation de la représentativité de l'anamorphose, de ses signes synonymiques, à notre sens et pour les besoins de l'étude, l'ambiguïté semble le plus approprié vu qu'il ressortit à la poésie. À ce propos, (Roman Jakobson, 1963, p.238) énonce que « l'ambiguïté est une propriété intrinsèque, inaliénable, de tout message centré sur lui-même, bref c'est un corollaire obligé de la poésie ». Les mots en s'ouvrant aux fluctuations et oscillations sémantiques, revêtent maintes définitions possibles qui brouillent toutes les velléités de compréhension univoque du lecteur. Le préfixe "ambi" signifiant deux à la fois, de toute évidence, l'ambiguïté étant inhérente à une dualité au moins, est caractéristique de l'imprécision dans la détermination du sens d'un message. L'ambiguïté et l'anamorphose ont partie liée. Ayant indiqué le concept d'anamorphose et souligné le sens que nous lui attribuons dans notre étude, il est convenant de dégager la signification du groupe conceptuel "poétique de l'anamorphose".

La "poétique de l'anamorphose" traduit les différentes façons d'exprimer littérairement l'anamorphose. Plus précisément, une poétique de l'anamorphose, suivant la définition que Tzvetan Todorov donne de la poétique, se veut une étude des propriétés du discours anamorphique, du fonctionnement textuel de l'anamorphose dans l'œuvre de Koffi Kwahulé. Observons, à cet effet, la première illustration de l'anamorphose dès le discours intitulant.

2- L'anamorphisme du discours titrant : *Nema*

Nema, titre de la pièce de théâtre à l'étude, est l'un des noms figurant sur la liste des personnages. De ce fait, il s'agit d'une

œuvre éponyme. En sus, indiqué en premier sur ladite liste, il est certainement assigné au personnage Nema, domestique d'Idalie et Benjamin, un rôle de protagoniste. Il va sans dire que Nema, personnage féminin, est le pivot autour duquel se tisse l'intrigue. Outre l'a priori de cette approche, l'orthographe du nom *Nema* convoque éminemment la notion du regard car l'écriture de son signifiant requiert une lecture ternaire. La première, frontale, du titre *Nema*, se faisant naturellement de la gauche vers la droite, demeure en l'état et ne révèle pas de valence significativement spécifique inférée à ce stade de l'analyse. La seconde, s'appréhendant de la droite vers la gauche, à partir d'un point de regard en biais ou oblique, laisse transpirer la lexie "Amen". Pour finir, en face d'un miroir, l'intitulé *Nema* est également lu "Amen". Il résulte, de ces différents angles de vue, un principe d'identité, une cohérence de signes entre *Nema* et "Amen" dont la duplication de type anagrammatique (phonétique et anacyclique) observe un rapport analogique de type différentiel. Aussi les trois plans hétéroclites de lecture rendent-ils explicitement compte, le cas échéant, d'une ambivalence de sens qui, non seulement est un indicateur d'ambiguïté, mais également met en déroute le lecteur non averti en embrouillant sa compréhension. Ainsi, dans l'ombre du signe *Nema*, paraît par dévoilement un autre non immédiat, "Amen", qui lui est inhérent. Ils entretiennent tous deux une tensivité due aux modes opératoires opposés des instances de regard lors des lectures. À cet effet, nous postulons que les lexèmes *Nema* et "Amen" ont incontestablement des sens autres et antonymiques. À ce niveau de la réflexion, la polarité négative et même dépréciative de *Nema* peut être devinée à travers le rôle de domestique qu'elle joue dans l'œuvre pendant que l'anagramme de son nom la spiritualise, la divinise

pratiquement et en fait une affirmation de foi, véridictoire et d'engagement. *Nema* est donc un signe imparfait, chatoyant et brouillé de "Amen". Celui-ci est, cependant, l'aune qui aiguille et illumine la compréhension du signifié de son alter ego *Nema*. D'ailleurs, (Olivier Leplatre, 2002, p.42) souligne :

L'anamorphose ne sépare pas sa lettre de son sens : son signifiant, bien que mêlé, n'est pas insignifiant, il est le vecteur d'un signifié qui émerge non par coupure mais par étirement, un signifié qui était formulé dans le signifiant premier de l'image sans être encore formé.

En effet, le terme "Amen", d'origine hébraïque, est ordinairement traduit en français par l'expression « Ainsi soit-il ». Le verbal être au mode subjonctif exprime ici l'hypothétique, le doute et l'incertitude qui sont des avatars d'anamorphose. Le mot "Amen" est concurremment adverbe, interjection, substantif et par ailleurs nom propre ou de lieu. Il est donc d'une nature prismatique qui ne saurait désavouer son ambiguïté catégorielle grammaticale. Mentionné à la conclusion d'une prière ou de la doxologie, "Amen" véhicule un effet de clause, de clôture et d'enfermement. *Nema* n'y souscrit certainement pas. Contextuellement, avec (Paul Ricœur, 1975, p.8), *Nema* serait une « *prédication impertinente* ». S'il en est le cas, il est rationnel de signifier que "Amen" est l'observation scrupuleuse de la doxa chrétienne avec le statut de transcendance.

Dérivé de "*Nema*", le mot "Amen" est obtenu ici à partir d'une construction en anamorphose où la fusion des deux termes culmine en une unique unité langagière. Par dislocation, le préfixe "ana", en grec, signifie en arrière, renversement,

transformation, et le radical "morphose" veut dire forme, donc « forme en arrière ». Littéralement, la locution adverbiale "en arrière" infère un secret et implicitement un attendu dualiste traduisant que la signification propre et véritable du lexème est dissimulée, camouflée derrière un lexème apparent. Quant au mot « anamorphose » lui-même, il se veut le renversement, l'inversion, voire la conversion de la forme, et mieux la transformation de celle-ci. En ce sens, l'anamorphose est intrinsèquement liée à l'idée de la métamorphose et du changement de perspective. Dans cette optique, nous stipulons que "*Nema*" est un titre-protée participant de l'épaisseur de son sens. (Rey-Debove cité par Léo Huib Hoek, 1981, p.3) indique que « c'est dans le titre que se manifeste déjà le sens du texte ». Il pèse donc sur *Nema*, l'œuvre entière, un déterminisme scriptural anamorphique. En clair, l'anamorphose est la technique de construction langagière qui préside et à la création et à la réception du texte *Nema*. Elle en détermine aussi bien le fonctionnement textuel que l'interprétation. On en déduit donc que l'anamorphose est la clé de voûte de ladite pièce de théâtre. Selon (Fabienne Pomel, 1995, p.255), il y a :

Une anamorphose littéraire au sens où un ensemble de lettres composant un texte premier masque un second plan dans lequel il se projette partiellement pour donner un autre texte, repérable seulement si l'on change de perspective de lecture, non plus linéaire et continue, mais verticale et discontinue.

De cette acception à titre définitoire de l'anamorphose, il est plausible de discerner au moins deux constats. L'un est que la

dérivation d'un texte d'un autre induit la notion d'intertextualité quant à celles d'hypotexte et d'hypertexte. L'autre se rapporte au fait que tout changement de perspective de lecture implique assurément une autre qui enclenche évidemment la relativité interprétative mais surtout une mutabilité sémantique, donc une polysémie. En effet, à en croire (Paul Ricœur, 1975, p.150) :

La polysémie [est] le phénomène de cumulation de sens. La polysémie atteste le caractère ouvert de la texture d'un mot : un mot est ce qui a plusieurs sens et qui peut en acquérir de nouveau. C'est donc un trait descriptif de la signification qui introduit à la théorie des changements de sens, à savoir pour un nom il peut y avoir plus d'un sens et, pour un sens, plus d'un nom.

Le lecteur, troublé par la fluctuabilité du sens du texte, voit son activité se complexifier sur deux registres. Il est à la fois soumis à une lecture syntagmatique (linéaire et continue) de "*Nema*" et à une lecture paradigmatisée (verticale et discontinue) de "*Amen*". La dualité est sémantiquement féconde au détriment du lecteur mais l'est au profit de la littérature comme l'entérine leur performance figurale.

À la vérité, les mots "*Nema*" et "*Amen*" ne sont pas juxtaposés encore moins coordonnés. Ils font l'objet d'une superposition métonymique dans la mesure où implicitement l'un invoque échoïquement l'autre. Mis en profondeur et de par cette superposition, "*Amen*" étant le double disjonctif de "*Nema*", les deux lexies illustrent, à cet effet, un parallélisme. À cause du fait que l'un est par reflet le double inversé de l'autre, il se profile autant un chiasme qu'un bouclage qui n'est rien d'autre

qu'une circularité discursive. D'avis avec (Stéphanie Orace, 2003, p.45), « loin de clore l'œuvre sur elle-même, les réseaux tissés d'un livre à l'autre diraient donc l'impossible clôture de l'écriture ». L'aspect cyclique représente pour (Michèle Aquien, 1999, p.424), l'un des trois caractères fondamentaux du langage poétique. Il pourrait à notre sens, s'apparenter à l'épanadiplose et à l'antépiphere. De plus, *Nema* et "Amen" sont structurellement consubstantiels et de polarité antagonique. Ils instaurent simultanément le visible et l'invisible, l'endroit et l'envers, le concret et le virtuel. Sémantiquement, leur contraste instille un oxymore. Le terme "Amen" en posture *in absentia* doit sa visibilité à la médialité d'un miroir. On assiste à l'évocation d'une métaphore et précisément de la métaphore du miroir sui generis au concept de specularité. À ce propos, (Michael La Chance, 1986, p.379) explique que : « le rapport spéculaire redouble le signifiant d'un signifié (deux S pour un s). L'image dans le miroir est la métaphore d'une identité instable. Redoublé par un S spéculaire, le sujet se découvre par avance comme pur S (ou reflet) : se perd comme identité ». À l'instar de cette métaphore, la transfiguration du mot *Nema* en celui de "Amen" enchâssé dans le miroir relève d'une mise en abyme. Au vu de la pluralité figurale générée de l'anamorphose, nous partageons l'assertion de (Julie Leblanc, 1996, p.122) selon laquelle :

En plus de pouvoir être traités comme des façons d'exprimer l'inexprimable ou, du moins, de construire une structure personnalisée propre à transformer, à remodeler, à régénérer la réalité évoquée, les tropes et l'anamorphose déploient également des traits interlocutoires non négligeables.

À ce niveau de réflexion, il est essentiellement utile de faire valoir une remarque. L'oscillation continue de la significativité entre le couple lexical *Nema* et "Amen" est à l'origine d'une rhétoricité figurale richement cumulative et non exhaustive attestant du dynamisme de leur copulation fondée sur le phénomène d'anamorphose. Celui-ci le sauve ainsi de l'enfermement et l'ouvre par ailleurs à l'équivocité. À cet égard, l'anamorphose est singulièrement une expressivité s'illustrant aussi au moyen de la négation des données habituelles de création et se présente comme un principe, une loi de manifestation textuelle au sens où Todorov entend le mot poétique.

3-La méprise catégoriale des lois génologiques du texte théâtral

L'insaisissabilité sémantique au sujet de *Nema* et "Amen" ainsi que le faisceau de procédés langagiers qui en découlent nous font admettre que ladite pièce de théâtre est l'écriture d'une main savante. D'ailleurs, son auteur, le dramaturge Koffi Kwahulé, est docteur en études théâtrales. À ce titre, il connaît et maîtrise à son optimum les lois qui président à l'écriture du texte de genre théâtral, disons à sa poétique. À dessein, il en fait fi dans l'élaboration de *Nema* en souscrivant, dans une certaine mesure, à ce que Paul Ricœur appelle la méprise catégoriale. Pour définir ce concept, (Paul Ricœur, 1975, p.250) cite Gilbert Ryle énonçant que « la méprise catégoriale consiste à présenter les faits d'une catégorie dans les idiomes appropriés à une autre ». Il ressort de cette définition deux constats. L'un est que la méprise catégoriale n'observe pas les canons, les normes et les données établis pour ainsi dire qu'elle

rompt avec les schèmes antérieurs. Par conséquent, elle traduit une opposition au discours dominant, c'est-à-dire un bouleversement de l'ordre, du point de vue traditionnel et classique qui infailliblement fait perdre au lecteur-spectateur ses repères. L'autre indique que la méprise catégoriale procède par l'intervertissement des idiomes comme dans un renversement de rôles en les superposant, et par conséquent oblitère les frontières spécifiques, de sorte que le produit qui en résulte est une hybridité, une ambiguïté voire une difformité et surtout une confusion due à un double jeu. Inéluctablement, ces deux constats font perdre au lecteur ses repères. Il y a lieu de remarquer que le fonctionnement de la méprise catégoriale est similaire à celui de l'anamorphose. Étudiant la sémantique de la métaphore, (Paul Ricoeur, 1975, p.290) renchérit sur les attributs la méprise catégoriale en ces termes : « Comment cette proximité dans le sens ne serait-elle pas en même temps une proximité dans les choses ? N'est-ce pas de cette proximité que jaillit une nouvelle manière de voir ? Ce serait alors la méprise catégoriale qui frayerait la voie à la nouvelle vision ». Dans cette réflexion, les proximités sémantiques et les ressemblances des signes ainsi que les perceptions nouvelles que suscite la méprise catégoriale à travers la métaphore, sont aussi par ricochet des paradigmes de l'anamorphose. Au nombre des identifiants de ladite méprise, figure l'absence de marque dialogique dans *Nema*.

3.1-L'inexistence de marqueur dialogique

Avant d'émettre des réflexions relatives à ce point spécifique de l'étude, il est utile pour nous de faire remarquer que la didascalie initiale ou didascalie liminaire de *Nema* chargée de rendre compte de la liste des personnages, en mentionne cinq avec leurs noms propres suivis des liens familiaux ou

professionnels. En conséquence, le texte de *Nema* n'est pas un récit dramatique encore moins un monologue. Cette précision vise à éviter de justifier l'inexistence de marqueurs dialogiques de son texte par ce statut.

D'ordinaire, le texte de théâtre comprend une couche composite respectivement tissée d'une didascalie d'ouverture et d'un texte proprement dit. La didascalie d'ouverture, entendons indications scéniques, donne un aperçu du décor du lieu de l'action, de la scénographie et indique les noms des personnages intervenant dans ladite action. Le texte proprement dit est tramé du discours alterné des personnages précédé de la mention formelle de leurs noms. Cet aspect de la loi génologique du théâtre censé faciliter la compréhension fonctionnelle du lecteur est oblitéré, effacé, et mieux n'existe pas dans *Nema* comme le témoigne cet exemple :

« **Un homme de lumière**

Peut-être le magasin de fleurs de Nicolas.

Peut-être le bureau d'Idalie.

Plus vraisemblablement les deux espaces à la fois.

Taos, Benjamin, Nicolas.

TAOS.- Homme mûr

divorcé

beau physique

grand et mince

sportif et doux

épicurien

souhaite rencontrer jeune fille

sentimentale et seule

pour l'aider à retrouver le moral

et partager moments de tendresse

et plus affinité.

...Oui, oui, un vrai beau bouquet. Pour ma femme. Marquer le coup...

La féliciter, voilà.

Nema m'a dit qu'elle aime les orchidées.

En effet.

Parce que les orchidées, c'est les orchidées.

Ce sont ses fleurs préférées.

Ça part comme des petits pains.

Quartier tranquille.

Oui, oui...Tranquille, c'est le mot... ». (p.9)

L'énoncé du texte proprement dit comprend ici deux articulations qui apparemment n'ont pas de lien logique. N'est-ce pas un facteur d'anamorphose dans le sens où il y a un brouillage des lois génologiques ? Il en est de même pour le nom propre Taos qui rime approximativement avec le nom Toast. Ils conjuguent une confusion due à leur homophonie hétérogène. Un toast est une proposition de boire à la santé de quelqu'un et n'attend que l'acceptation de celui-ci pour se réaliser. L'hypothétique réponse en ce cas est semblable au fonctionnement d'une anamorphose. Pour revenir aux articulations de l'extrait, l'une renvoie à la présentation du profil matrimonial de Taos qui peut se faire, au choix, par lui-même ou par un narrateur intra-ou extra-diégétique. L'indétermination est une estampille de l'anamorphose.

L'autre articulation couvre la portion textuelle en deçà de celui de la présentation de Taos qui, pour les besoins de la démonstration, s'étend sur neuf lignes. Ce fragment du texte, à la vérité, est fait d'une série de répliques des trois interlocuteurs indiqués dans la didascalie d'ouverture, à savoir

Taos, Benjamin et Nicolas. Il s'agit donc d'un texte dialogué. Cependant, ces noms n'étant nullement adressés à la successivité alternée des discours, il revient de solliciter une participation active du lecteur. Ne sachant lequel des trois amorce les échanges discursifs, le lecteur s'essaie à composer les dialogues en apposant des noms devant les répliques. Un peu à la recherche d'une énigme, le lecteur se perd à établir la logique des répliques, change les noms et recompose les dialogues « comme s'il lui était impossible de réunir rapidement les éléments motivant la poursuite de son activité », dirait (Yannick Gasquy-Resch, 1993, p.37). Le lecteur est désappointé parce que sa réception de l'œuvre ne se situe pas dans les limites de son horizon d'attente, le déjà-là, qui pour (Hans Robert Jauss, 1978, p.284) est défini par « la disposition d'esprit ou le code esthétique des lecteurs, qui conditionne la réception ». Le brouillage des lois du genre fait que le texte, pour paraphraser Céline Fromholtz, perd de sa lisibilité. Les auteurs des répliques ne se donnent pas à voir immédiatement. Ils sont à établir, à construire par le lecteur ; ce qui complexifie l'activité lectoriale. Une telle opération de perpétuelle reconstruction du texte et de recommencement frise la corvée de Sisyphe. Nous consentons avec (Paul Ricœur, 1975, p32) que « la méprise catégoriale serait alors l'intermède de déconstruction entre description et redescription ». La valeur esthétique de l'œuvre s'apprécie à l'aune de sa nature et l'intensité de son effet sur le lecteur à travers le déplacement, la modification ou le changement de l'horizon d'attente du genre. Aussi dit-il : « la façon dont une œuvre littéraire, au moment où elle apparaît, répond à l'attente de son premier public, la dépasse, la déçoit ou la contredit, fournit évidemment un critère pour le jugement de sa valeur esthétique (1978, p.58) ». De plus, la disjonction (temporaire

ou définitive) entre l'horizon d'attente du lecteur et le texte est signifiée par la notion d'écart qui traduit la valeur esthétique de l'œuvre. La notion d'écart permet de jauger les aspects nouveaux qui fondent l'originalité de l'œuvre par rapport aux attentes qu'elle suscite chez le lecteur. Au reste, le dramaturge se joue du lecteur-spectateur en déjouant l'organisation de la cohérence discursive du repérable aux fins de le solliciter à la dynamique de construction d'un sens non pas univoque mais diffus, propre à d'autres dimensions interprétatives auxquelles s'ouvre l'hétérogénéité textuelle.

3.2-L'hybridité générique de la textualité

Sur les pages de couverture de *Nema*, il n'est pas explicitement indiqué son genre littéraire. Ce peut être une stratégie dilatoire pour soustraire au lecteur-spectateur une idée stabilitaire quant à la typologie de son genre en transférant ses expériences classifiées et ses perceptions enclines à préjuger de l'œuvre. Pour ce faire, il est invité personnellement par l'auteur à une expérience heuristique et herméneutique nouvelles. Cependant, au bas de la première page de couverture, il est marqué ostensiblement "éditions THÉÂTRALES" dévoilant ainsi son genre en littérature sans toutefois révéler son sous genre théâtral. De fait, formellement *Nema* observe une transgressivité des canons stricto-sensu de l'écriture dramatique.

Outre l'inexistence de marqueurs dialogiques qui paraît un défaut dans l'écriture, ladite pièce présente une contamination générique. Elle est traversée de traits scripturaux étrangers qui sont un enrichissement créatif, certes, mais qui catalysent le brouillage en défigurant sa généricité spécifique. Autrement dit, ses frontières ont été rendues si poreuses qu'il n'est pas surprenant de voir des textes calligrammatiques, notamment

d'une pyramide assimilée au lieu sépulcral d'une famille et du buste d'un homme respectivement aux pages 42 et 69, qui rompent la linéarité de la lecture. Hormis cette forme de poésie figurée, il y a un texte poétique du dramaturge mis en italique à la page 38. À bien des endroits du texte, de façon informelle, la présence d'anaphores et de cataphores lui donnent une impression de poésie. Il y a lieu de ne pas passer sous silence ce soupçon parodique à relent ironique des références paronymiques et à effet d'antanaclase « *Les Fleurs du Mâle.* » (p.52), *Les Fleurs du Male ?* (p.53) et « *La Fleur du Mâle* » qui ne sont pas sans rappeler le recueil de poèmes de Charles Baudelaire. On comprend alors si bien (Michèle Aquien, 1999, p.425) quand elle affirme que « le primat du signifiant permet à la poésie d'échapper également à la logique discursive, ce qui ouvre le champ de l'invention verbale où il s'agit de jouer avec la langue, et même l'utiliser dans le non-sens ».

À l'instar de ces données, on peut remarquer sur la deuxième couverture que, sous le titre principal *Nema*, figure un sous-titre, un titre secondaire en italique *Lento cantabile semplice*, une pièce musicale de symphonie de Henryk Górecki, mentionnée entre autres aux pages 22, 54, 55, 59, 70 et 73.

En outre, on note l'existence d'un récit onirique dans ladite pièce de théâtre. Aussi peut-on lire « *Toute cette scène s'est déroulée comme dans un songe. Irréelle* » (p.68). L'information est issue du dramaturge. En effet, le songe est mis en italique et s'étend de la page 67 à la page 68. Il est la substance du récit du meurtre de Nema que le narrateur extradiegétique rapporte au lecteur-spectateur. Son inscription en italique l'érige en une capsule, une mise en abyme, circonscrite par la réalité ; autrement dit, de la réalité au rêve et du rêve à la réalité. D'un

axe à l'autre, l'action n'est pas interrompue mais continue dans le même lieu avec les mêmes personnages dans leurs costumes et accessoires de sorte qu'il se produit dans l'esprit du lecteur-spectateur une confusion due à la superposition de la réalité et du rêve, sans doute une allusion au phénomène d'anamorphose. Toutefois, pour le spectateur, le metteur en scène peut, s'il veut, l'aider à faire la distinction en faisant intervenir la régie son et lumière pour créer soit une douche soit une autre lumière inspirant une ambiance onirique soutenue ou pas par de la musique.

Du reste, « *Sur le mur du fond, au ralenti, l'image d'Idalie sortant du bain. En boucle* » (p.65). En général, au théâtre, « *le mur du fond* » n'est pas fait de briques ni de verres mais est constitué d'un rideau noir. En ce cas, il est de règle et même convenable de ne pas faire de projection sur une surface noire parce que les images ne seraient pas visibles. Par conséquent, il faut utiliser un panneau blanc, un tissu blanc en tant qu'écran de projection tel qu'au cinéma ou apposer ou suspendre un écran de visualisation devant le mur du fond. Le complément de l'écran est le vidéoprojecteur sans lequel la projection de l'image en boucle d'Idalie n'est pas possible. D'où la médialité du cinéma dans la pièce de théâtre.

Il ressort de l'hybridité de *Nema*, le constat fondamental de la transgénéricité de l'écriture. Le dramaturge en quête de formes nouvelles d'expression milite contre la cloison des genres en ce sens que le théâtre est un art complet. L'hétérogénéité générique de *Nema* est aussi en écho avec sa composition structurelle fragmentée.

3.3-La structure kaléidoscopique de la pièce

La structure externe de *Nema* obéit ni à l'ordonnancement d'une dramaturgie en Acte ni à celui du Tableau. Son organisation formelle, en rupture avec les stéréotypes des deux autres qui précèdent, relève des nouvelles dramaturgies. L'agencement structural de *Nema* est le suivant :

- Un homme de lumière (pp.9-16)
- Ricochets (pp.17-21)
- Dolce inferno (22-26)
- Crucifixus (pp.26-30)
- Communion (pp.31-33)
- Ecchymose (pp.34-41)
- La flamme et le papillon (pp.42-50)
- On dirait Hollywood (pp.51-61)
- Le sourire de l'agneau (pp.62-64)
- Pietà (pp.65-73)

Chacun des dix titres correspond à une séquence autonome ayant un début et une fin, et ne se projette dans aucune autre. Il n'y a pas de lien logique entre elles. De plus, les titres ne sont pas précédés d'un adjectif numéral ordinal indiquant la cohérence de la progression pour une lecture éventuelle. Cela suppose que lecteur a le libre choix de commencer *Nema* par la séquence qui lui sied, nonobstant leur pagination respectivement évolutive. De ce point de vue, on assiste à une organisation déstructurée et fragmentaire de l'œuvre qui rappelle la structure des Nouvelles dans lesquelles chaque nouvelles se suffit à elle-même. Les dix séquences assorties de titre constituent des fragments à l'image de ceux du kaléidoscope. Par définition, le kaléidoscope est un petit tube

dont le fond est occupé par des fragments mobiles de verre colorié qui, en se réfléchissant sur un jeu de miroirs, y produisent d'infinies combinaisons de motifs symétriquement complexes et harmonieux. En ce sens, la métaphore du kaléidoscope, s'apparentant à la métaphore du miroir sus-indiquée, partage une entente fonctionnelle avec le phénomène d'anamorphose générant plusieurs couches de sens par la dissipation d'une identité.

De même, la structuration interne de *Nema*, suivant l'ordre paginal, n'offre pas, à la lecture, aisément la possibilité de situer et même de déterminer exactement le nœud dans le texte. Ce n'est qu'arrivé au dernier fragment « Pietà » que le lecteur-spectateur, à partir de l'acte tragique de Nema à la page 68, perçoit la redistribution des fragments pour reconstituer le puzzle, la diégèse de la pièce de théâtre, de l'exposition au dénouement en passant par les péripéties. En conséquence, contre toute attente, l'unité textuelle part de sa fin en neutralisant tout agencement aléatoire aux fins de rétablir l'ordre linéaire. La composition structurale kaléidoscopique, certes, n'est pas nouvelle en littérature, mais elle a le mérite de proposer autrement un mode de lecture hors du commun, remettant en cause tout discours d'autorité et dogmatisme qui sapent la créativité. À ce niveau de l'analyse, pour le lecteur persévérant et jusqu'au-boutiste, l'écart entre son horizon d'attente et celui de l'œuvre disparaît et mieux, n'existe plus pour autant que les deux horizons fusionnent maintenant. À en croire (Hans Robert Jauss, 1978, p.284), « le lecteur commence à comprendre l'œuvre nouvelle ou qui lui était encore étrangère dans la mesure où, saisissant les présupposés qui ont orientés sa compréhension, il en reconstitue l'horizon spécifiquement littéraire ».

De cet axe de l'étude, il ressort que l'organisation kaléidoscopique de la pièce de théâtre *Nema* autant que son hybridité générique ainsi que l'inexistence de marque dialogique dans son écriture, constituent des indices de la méprise catégoriale par lesquels l'anamorphose a été conséquemment expressive. Outre cette donnée, l'indéterminisme est une théorie privilégiée de la manifestation de l'anamorphose.

4-Les modalisateurs énonciatifs de l'indéterminisme

Historiquement, la théorie du déterminisme précède celle de l'indéterminisme qui s'est édifiée à son encontre et avec laquelle on note une disjonction due à la nature des objets quantiques. Il appert que l'une ne peut être abordée sans l'autre. Mais, il est convenant de traiter au préalable du déterminisme. Du point de vue conceptuel, en dehors des approches spécifiques à des penseurs, il existe plusieurs types de déterminisme et les rappeler tous serait fastidieux. Pour l'étude, nous retiendrons le déterminisme religieux, le déterminisme métaphysique et le déterminisme scientifique. De fait, le déterminisme religieux consacre la préséance de Dieu comme le montre ce verset : « cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié (Actes 2 :23) ». Dans ce verset, l'idée de la préséance et de la prédestination affirme l'omniscience et l'omnipotence de Dieu à prédéterminer tous les événements incluant le passé, le présent et l'avenir. Quant au déterminisme métaphysique, c'est le déterminisme religieux nié de l'action du divin ou d'un agent capable de prédictibilité. Concernant le déterminisme scientifique, il repose sur "La loi de cause à effet", "Le principe de causalité", "Le principe de raison suffisante". Quelle qu'en

soit la désignation, il s'agit du même principe induisant la possibilité d'une prédiction avec exactitude. Le déterminisme scientifique est ainsi appréhendé (selon Pierre-Simon De Laplace, 1825, pp.3-4) en ces termes:

Nous devons donc envisager l'état présent de l'univers, comme l'effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger : rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé, serait présent à ses yeux. L'esprit humain offre, dans la perfection qu'il a su donner à l'Astronomie, une faible esquisse de cette intelligence. Ses découvertes en Mécanique et en Géométrie, jointes à celle de la pesanteur universelle, l'ont mis à portée de comprendre dans les mêmes expressions analytiques, les états passés et futurs du système du monde. En appliquant la même méthode à quelques autres objets de ses connaissances, il est parvenu à ramener à des lois générales, les phénomènes observés, et à prévoir ceux que des circonstances données doivent faire éclore. Tous ces efforts dans la recherche de la vérité, tendent à le rapprocher sans cesse de l'intelligence que nous venons de concevoir, dont il restera toujours infiniment éloigné.

La déclaration de De Laplace est à l'origine de la théorie du déterminisme scientifique. Les lexèmes « connaît »,

« comprendre », « connaissance », « intelligence » et « recherche de la vérité » qui y sont, assignent assurément à cette théorie une vocation cognitive fondée sur les capacités de la méthode expérimentale à expliciter tous les mystères que compte la nature, le monde voire l'univers, au point même de prévoir tous ses phénomènes et états futurs à partir de son fonctionnement mécanique découvert par la science physique classique. Il s'ensuit que leur connaissance est achevée, leur explicitation définitive et que l'homme en a d'eux une pleine maîtrise. Autrement dit, le déterminisme scientifique confère à l'homme la possibilité d'une parfaite connaissance du monde. La thèse du déterminisme scientifique a suscité des critiques de maints penseurs dont les réflexions consacrent la théorie de l'indéterminisme. La richesse et l'étendue de leurs travaux rendent impossible, dans les limites de cette étude, la restitution exacte et totale de leurs analyses et résultats. Pour ce faire, nous allons nous en tenir à l'approche de l'un d'entre eux, une des figures de proue, à savoir Karl Raimund Popper. Aussi dit-il :

Mon propos consistera en une critique des arguments invoqués pour appuyer le déterminisme : ceux du sens commun, ceux de la philosophie, et surtout ceux de la science. C'est l'analyse de la validité des arguments en faveur de ce que j'appelle le déterminisme "scientifique" qui constitue mon problème central, je désigne par-là la doctrine selon laquelle la structure du monde est telle que tout événement peut être rationnellement prédit, au degré de précision voulu, à condition qu'une description suffisamment précise des événements passés, ainsi que toutes les lois de la nature, nous soit donnée. (1984, p.1)

Aux trois dernières lignes de son propos, Karl Popper émet des doutes sur les prétentions du déterminisme qui sont, entre autres, « tout évènement peut être rationnellement prédit », « degré de précision voulu », « description suffisamment précise des évènements passés, ainsi que toutes les lois de la nature ». De son point de vue, toute connaissance scientifique est imprégnée d'un caractère approximatif d'où l'incapacité à préciser la condition initiale répondant au degré de précision souhaité. C'est ce pourquoi, il plaide pour l'indéterminisme en évoquant les limites d'accession à la connaissance exacte et précise dues à l'absence de certitude, c'est-à-dire à l'absence de connaissance humaine parfaite et absolument véridique. Son acception s'appuie sur la nature faillible de l'homme. À cet effet, (Popper, 1985, p.38) affirme : « nous sommes donc scindés en une partie humaine nous-mêmes sources de nos opinions faillibles, de nos erreurs et de notre ignorance ». Longtemps, bien avant Popper, l'histoire rapporte que le premier des penseurs à avoir abordé la thèse de l'indéterminisme est de l'antiquité grecque. Son nom est Anaximandre. À la recherche de l'essence de toutes choses, il énonce que l'*apeiron* est le principe à l'origine de l'organisation de l'univers et de son fonctionnement. Le terme *apeiron* est traduit par illimité, indéfini, indéterminé. Chacun de ces adjectifs exprimant le caractère d'un fait qui n'est pas ou qui ne peut pas être établi avec précision, témoigne par conséquent des limites de la connaissance humaine et notamment de la science. Ainsi, l'indéterminisme est une théorie transversale qui, loin de relever d'une discipline unique, est présente dans plusieurs domaines. Par exemple, en Mathématique, outre le symbole de l'infini qu'est lemniscate (∞) avec les expressions moins l'infini ($-\infty$) ou plus infini ($+\infty$), il y a quatre formes indéterminées fondamentales qu'on ne peut conclure. Il s'agit

d'une opération d'addition ou de soustraction ($\infty-\infty$), de produit ($0\times\infty$), de quotient ($\infty:\infty$) et ($0:\infty$). En Physiques, on peut évoquer le principe d'incertitude d'Heisenberg en mécanique quantique qui énonce qu'en mouvement, il est impossible de déterminer simultanément avec précision la position et la vitesse d'une particule quantique ou atomique afin de pouvoir indiquer son état futur. À juste titre (Davies Paul, 1995, p.71) révèle que l'essence de la physique quantique est l'incertitude et que la prédiction dans une théorie quantique est une prédiction de probabilité et non de certitude. En sociologie, Pierre Bourdieu prend appui sur le roman *L'Éducation sentimentale* de Gustave Flaubert pour expliciter le concept d'indétermination à travers la peinture du personnage Frédéric Moreau, un jeune homme de dix-huit ans. À son sujet dit-il :

Frédéric est, au double sens, un être indéterminé ou mieux, déterminé, objectivement et subjectivement, à l'indétermination. Installé dans la liberté passive que lui assure sa condition de rentier, il est commandé, jusque dans les sentiments dont il est apparemment le sujet, par les fluctuations de ses placements, qui, on le verra, déterminent les orientations successives de ses choix. (1975, p.67)

À ce niveau de la réflexion et de ce qui précède, l'isotopie de l'indéterminisme recouvre ces lexèmes : illimité, indéfini, indéterminé, infini, incertitude, probabilité et imprécision. Ils renferment le sens de l'équivoque et sont caractéristiques de l'expressivité du phénomène de l'anamorphose. Toutefois, le substantif "indéterminisme" avec son suffixe en *isme* fait

référence à la théorie, à l'idéologie ou à la doctrine et le substantif "indétermination" qui lui est intimement inhérent, de par son suffixe *ation* qui signifie action ou le résultat d'une action, semble sa dimension opérationnelle appropriée. Nous l'emploierons dans la suite de l'analyse.

Ayant sus-mentionné que l'anamorphose est l'un des procédés de création privilégiés de la lecture de *Nema*, il n'est pas désobligeant de noter avec (Jurgus Baltrusaitis, 1969, p.5) que « l'anamorphose rejoint les sciences occultes et, en même temps, les théories du doute ».

En effet, dans le texte à l'étude, les indéterminations sont les occurrences des indices de dubitation, d'incertitude, d'hésitation et d'indécision empêchant la compréhension univoque du lecteur en l'éprouvant parfois d'effets émotifs. Leur tendance à présenter plus d'un choix à opérer insinue l'anamorphose. Ses affleurements, dans la présente étude, issus des didascalies d'ouverture se déclinent concrètement en ces opérateurs de l'indétermination : « cela aurait pu », « on dirait Hollywood », « peut-être », « vraisemblablement » et « ou ».

4.1-les opérateurs « Peut-être » et « Vraisemblablement »

L'adverbe « peut-être », exprimant le doute et l'incertitude, marque autant l'idée de possibilité que celles de probabilité et d'éventualité. Il connaît une double occurrence dans l'extrait-ci :

*« Peut-être le magasin de fleurs de
Nicolas.*

Peut-être le bureau d'Idalie.

*Plus vraisemblablement les deux
espaces à la fois.*

Taos, Benjamin, Nicolas » (p.9)

En emploi isolé ou seul en début de phrase, l'adverbe « peut-être » introduit une hypothèse, une proposition relative au lieu de l'action dramatique « *le magasin de fleurs de Nicolas* ». Le lecteur se contente et convient de cet unique lieu qui lui est présenté et s'imposant à lui pour progresser dans son activité. La tension existant entre lui et le texte, à ce stade, est modérée. Quand un autre emploi successif de l'adverbe « peut-être » paraît en lien avec « *le bureau d'Idalie* », l'expression du visage du lecteur affiche la confusion. Il a l'obligation d'opérer un choix. À ce moment, la tension a doublé d'intensité. Dans ses hésitations, il lui est soumise une troisième proposition assortie de l'adverbe « vraisemblablement » synonyme de l'adverbe « peut-être » avec lequel il est sémantiquement interchangeable. Mais en cette dernière offre, l'option d'un seul toponyme, ce qui est vraiment de l'ordre du raisonnable, est soustrait au lecteur au profit d'une simultanéité spatiale abritant l'action comme le souligne la locution adverbiale « à la fois ». Celle-ci brouille fort bien la compréhension du lecteur-spectateur et hisse l'aporie à son paroxysme car selon l'adage « On ne peut suivre deux lièvres à la fois. » Du reste, à en croire (Fabienne Pomel, 1995, En ligne),

L'exigence d'une double intellection désoriente. Troublé par l'effet de brouillage, le lecteur ou le spectateur voit double multiple, sans pouvoir fixer l'objet de sa perception et l'attribuer à une catégorie donnée.

Satisfaire à une telle exigence n'est pas de l'ordre du lecteur-spectateur ordinaire. N'ayant pas cette aptitude ou capacité requise, sa compréhension ne peut qu'être mise à rude

épreuve. Il n'est pas au bout de ses peines car les opérateurs de l'indétermination sont de plusieurs types toujours en lien avec le lieu de l'action.

4.2-Les opérateurs « Cela aurait pu » et « Ou »

La phrase simple « Cela aurait pu » présente un verbal au mode conditionnel conjugué à la troisième personne du singulier du passé première forme. Le conditionnel exprime un souhait, une condition, une hypothèse. Il est utilisé pour indiquer la localisation de Marie :

*« Marie seule, avec un bouquet de pivoines blanches.
Cela **aurait pu** se passer dans le jardin,
ou dans le salon
ou dans la chambre de Marie,
ou dans la cuisine,
ou dans la buanderie,
ou n'importe où dans la maison, mais cela se passe sur une scène **sans aucune trace de lieu.**
Marie, **peut-être** débout.
Sur le mur du fond, dans le dos de Marie,
le visage démesuré d'Idalie. » (p.62)*

Au regard de cet extrait, le verbal au conditionnel « aurait pu » est mis en parallèle avec la première conjonction de coordination « ou » pour ainsi dire qu'ils sont équipollents. Pour ce faire, ces deux facteurs de l'indéterminé indiquent une équivalence de désignations locatives. Il en est de même pour les autres conjonctions de coordination « ou » dont la succession n'est rien d'autre qu'une alternative à valence disjonctive puisqu'elles s'excluent mutuellement. Du verbal «

aurait pu » au dernier « ou », nous constatons, dans un mouvement cataphorique, des propositions simultanées de plusieurs possibles concurrents à une unique désignation de lieu. Incontestablement, ils ne mentionnent aucunement un acte de lecture spécifique et, partant, contribuent au dessein de brouiller la compréhension du lecteur-spectateur sachant qu'il y a autant de possibles que d'hypothèses d'interprétation différentes des événements de l'intrigue.

Celle-ci, en toute logique, ne peut naître et se tenir « sans aucune trace de lieu » à moins que ce soit dans une idéalité fantastique, utopique et même absurde : l'absurde est au fondement de l'anamorphose ici. La non-détermination du lieu, son anonymat, insuffle la déstabilisation des repères chez le lecteur-spectateur en déconstruisant les connaissances de base de son activité. En conséquence, le texte est significativement doté d'un mystère qui lui confère un caractère incernable et insaisissable. Le texte plonge le lecteur dans un espace qui fuit et se démultiplie, se diffracte, un espace totalement instable et insaisissable à ses yeux. Autrement dit, les indéterminations demeurent non résolus dans le texte et ne peuvent l'être par le lecteur-spectateur si ce n'est que subjectivement. Tel est le dessein escompté du dramaturge aux fins d'inviter celui-ci à participer pleinement à la construction et à la production du sens. À l'exemple de la « Cela aurait pu », analysons celle de « On dirait Hollywood ». Un rapport binaire d'équivalence peut être établi entre elles, mais il y a des nuances sémantiques qui les distinguent.

4.3-L'opérateur « On dirait Hollywood »

La phrase « On dirait Hollywood » figurant à la page 51 de *Nema* est le titre de la huitième séquence. En réalité, « Hollywood » est un des quartiers de la ville de Los Angeles,

dans l'État de Californie. En tant que le lieu de tournage des plus gros succès cinématographiques des États-Unis dans le monde, « Hollywood » est le symbole et le label de l'industrie du cinéma américain. Ainsi, son évocation dans la phrase permet de mettre en rapport ce qu'est « Hollywood » avec quelque chose d'autre de similaire, qui lui ressemble mais qui ne l'est pas à la vérité bien que manifestant un rapprochement approximatif. Aussi, le verbal de ladite phrase, au présent du mode conditionnel, inscrit d'emblée le contenu informatif du procès dans l'hypothétique. Le sujet « On » du verbe dire, ici, est un pronom indéfini dénotant l'indéterminé. Il va sans dire que la phrase « On dirait Hollywood » porte les gènes du doute dans ses constituants. De même, en énonciation, l'étude de l'énoncé « On dirait Hollywood » atteste que le locuteur, notamment le dramaturge, partage le point de vue de l'information véhiculée. Cependant, chez l'interlocuteur, singulièrement le lecteur, l'expression idiomatique « On dirait » induit une nuance de subjectivité dans l'énoncé. Il y a donc une dichotomie de points de vue conduisant à une incompréhension entre ces deux instances du discours. Outre le discours, des personnages sont aussi marqués du sceau de l'incompréhensibilité.

5-L'inconnaissabilité des personnages

Le texte *Nema* comprend six personnages nommément désignés parmi lesquels deux sont l'expressivité du chatoiement. Ils échappent spécifiquement à tout statut déterminé d'autant plus que leurs consciences souscrivent à l'indéfinissable et à l'insaisissable. L'impossibilité de cerner leurs fonctionnements infère l'anamorphose illustrée par la

variabilité psychosociale de Taos et du dédoublement de Nema et Idalie.

5.1-La variabilité psychosociale de Taos

Taos est le secrétaire d'Idalie. Apparemment, ce métier n'est pas exclusif à la gent féminine. Bien qu'étant rare, l'expérience des hommes secrétaires de direction en entreprise et surtout avec une femme pour patronne existe. Ici, il y a un peu comme un renversement de rôle présentant un point de vue qui confond les repères traditionnels de la conscience populaire. En effet, tout le long du texte, nous avons dénombré neuf auto-présentations de Taos. À la différence de la septième et de la huitième qui ont exactement le même texte, les sept autres sont isolément distincts comme le témoignent ces deux exemples :

« TAOS.-La soixantaine fait pas son âge beaucoup d'amour à donner fidèle généreux attentionné recherche femme ronde gourmande et chaude forte pilosité pour relation durable. Ne cherche pas l'aventure. » (p.10)	« TAOS.-Homme 45 ans honnête doux et fidèle sportif et sexy adore la chasse la pêche la nature les traditions les produits du terroir les repas au coin du feu et la rigolade avec les copains autour d'un pastis marre de la solitude et de l'hypocrisie cherche une femme sans arrière-pensée
--	--

pour relation solide
réponse assurée. » (p.14)

Outre les portraits narcissiques fluctuants que Taos dresse de sa personne, nous notons qu'au fil de la pagination sa peinture ou son tableau change d'aspect mais également son âge mouvant connaît une instabilité en decrescendo à intervalle de quinze années comme le relève ces trois références : « la soixantaine » (p.10), « Homme 45 ans » (p.14), « Jeune homme 30 ans » (p.44). Le rapport spécifique entre la pagination et l'âge laisse entrevoir un double mouvement de sens contraire qui n'est pas sans trahir une allusion anamorphique. Dès lors, l'accumulation de ces traits, divers et quelquefois contradictoires, imprime au lecteur un sentiment d'étrangeté et de confusion dont participe aussi le dédoublement.

5.2-Dédoublement de Nema et Idalie

Le dédoublement est la manifestation d'une identité double chez un personnage. Sa résonance est textuellement référencée par « *Nema apparaît, dans les habits d'Idalie* » à la page 49. On note une superposition des deux identités rappelant une construction en anamorphose. Il est alors difficile de déterminer exactement l'une de l'autre dans cette fusion qui entraîne une confusion dans l'entendement du lecteur-spectateur. Celui-ci ne sait lequel des deux prénoms, Nema ou Idalie, est légitime pour nommer, appeler le personnage à identité simultanément double. La duale personnalité devient un facteur d'ambiguïté prononcée surtout quand il s'agit de situer les responsabilités au sujet d'une infraction :

« *Mais Nema lui donne un coup, deux coups, trois*

coups, plusieurs coups de Couteau...

Idalie prend le téléphone.

Allô...Je suis Idalie Quentin-Gerbierdejonc et je viens de tuer mon

mari...Oui, il est mort...Oui, c'est moi qui l'ai tué...Idalie Quentin-

Gerbierdejonc...De plusieurs coups de couteau...À l'instant même... » (p.68).

Consécutivement à l'extrait cité, il apparaît une variante de dédoublement non plus manifesté par le costume de jeu, mais par la perpétration d'un crime. En effet, au regard des faits, Nema est la meurtrière de l'époux de Idalie. Celle-ci, contre toute attente, assume la responsabilité du crime qu'elle n'a pas commis. Le comportement paradoxal d'Idalie défie la raison et frise résolument l'absurde. En psychologie, l'on parlerait d'un trouble dissociatif de l'identité chez Nema qui se prend pour Idalie. « Dans le Trouble dissociatif de l'identité, les personnes expriment des identités différentes et passent de l'une à l'autre sans s'en rendre compte » (Professeur Pierre-Michel Llorca cité par Sylvie Dellus (21 mars 2022, En ligne)). Exploité dans sa création dramatique par Koffi Kwahulé, le trouble dissociatif de l'identité qui est une maladie mentale (un trouble d'origine traumatique) devient un fait de brouillage anamorphique à travers la confusion d'identité entre Nema et Idalie. Que retenir de l'étude ?

Conclusion

La pièce de théâtre *Nema* est rigoureusement une poétique de l'anamorphose. Pour démontrer cela, outre l'utilisation des théories et méthodes que sont la poétique et la stylistique, la

structuration de l'étude s'est appuyée à la fois sur la théorie de l'indéterminisme et le concept de la méprise catégoriale. De ces deux appuis ont été déclinés et explicités les identifiants du phénomène anamorphique contribuant à la dynamique du sens fondée sur la démultiplication des possibles interprétatifs qui, obstinément, embarrassent sérieusement la compréhension du lecteur. Aussi (Yannick Gasquy-Resch, 1993, p.39) note-il que le lecteur, soumis à un éparpillement des données, risque d'être condamné à une vaine quête du sens. Le lecteur est certes tiraillé entre une kyrielle de propositions, mais l'attitude attendue de lui est sa participation active à la construction du sens de sorte qu'il y ait autant de lecteurs que de significativités distinctes du texte. Pour Céline Fromholtz, « L'anamorphose est alors ce punctum dont parle Barthes dans *La Chambre claire* à propos de la photographie : elle interpelle le Spectateur, le met parfois mal à l'aise, le touche comme la pointe d'une flèche décochée par l'artiste. En jouant avec les lois de la perspective, elle sème le doute sur les sciences, la perception, et impose de trouver un autre mode de lecture de l'œuvre ». En effet, le procédé d'anamorphose, par son aptitude à retourner le sens, a insufflé à *Nema* à la fois son caractère ouvert et sa perspective d'une vision du monde autre que celle traditionnellement admise. Au cours de l'analyse menée, deux points de discussion sont apparus. L'un porte sur le déterminisme et l'indéterminisme, et l'autre sur la méprise catégoriale. Relativement au premier axe de discussion, nous croyons que les deux théories de la connaissance ne sont pas opposées, mais elles sont complémentaires. De fait, quand l'indéterminisme postule pour l'illimité et l'incertitude de la connaissance sur un fait ou un phénomène, cela vise certes à défier la science exacte, mais à l'inviter à aller au-delà de ses limites, de se surpasser pour de nouveaux résultats mélioratifs

dans la mesure où la science évolue par saut qualitatif pour un mieux-être perpétuel. Ainsi la connaissance dont fait cas le indéterminisme nous rappelle celle de la quête du graal ou celle de la valeur d'une asymptote représentant ce vers quoi doit tendre la science exacte et non porter son dévolu sur un acquis tenu pour définitif. Autrement dit, l'indéterminisme permet à la science exacte de se rendre compte que ses connaissances sont approximatives et ses résultats perfectibles. Elle est donc vouée à des remises en causes incessantes et nécessaires. Concernant l'autre pan de la discussion, notamment la méprise catégoriale, elle postule l'oblitération des frontières entre les genres qui, à notre sens, déroute très souvent le lecteur en créant une dissonance cognitive entre lui et le texte. Par contre, (selon François Rastier, 1989, p.109), « À chaque genre sont ainsi associées des stratégies interprétatives spécifiques qui revêtent le statut d'instructions intrinsèques ». Le débat se situe entre le respect et l'irrespect des conventions scripturales. À notre avis, l'écriture étant une activité d'invention et de création, l'observation du dramaturge de la méprise catégoriale fait de *Nema*, une œuvre d'art originale. La réflexion-ci (de Georges Molinié, 1993, p.4) résume notre opinion : « si un texte littéraire ne crée pas, n'est pas, ne constitue pas de soi un évènement, matériellement retentissant et sensiblement touchant, par rapport à ceux qui sont confrontés-lecteurs, auditeurs, spectateurs-, il est mort, nul, inexistant comme texte littéraire. C'est ce qu'on appelle la valeur performative absolue et nécessaire de l'acte poétique (= la création littéraire) ». Par ailleurs, bien des signes sus-indiqués apparentent *Nema* à l'anti-théâtre. Du reste, sur les dix didascalies d'ouverture, il y en a huit qui sont empreints des marqueurs de l'indéterminé. Or l'indétermination est un

discriminant central au régime fantastique en littérature. Fort de ce constat, *Nema* est-elle une pièce de théâtre fantastique ?

Bibliographique

AQUIEN Michèle, 1999. *Dictionnaire de poétique*, Paris, Librairie Générale de France

AQUIEN Michèle et MOLINIÉ Georges, 1999. *Dictionnaire de rhétorique et de poétique*,

Paris, Librairie Générale de France

ARISTOTE, 2017. *Poétique*, Paris, Théâtre classique

BALTRUSAITIS Jurgus, 1969. *Anamorphoses, ou magie artificielle des effets merveilleux*,

Paris, Olivier Perrin

BOURDIEU Pierre, « L'invention de la vie d'artiste », Actes de la recherche en sciences sociales, 1975/1, N°2, pp.67-93.

COSTE Didier, « Trois conceptions du lecteur et leur contribution à la théorie littéraire », in *Poétique*, N°43, 1980, pp.354-371.

DAVIES Paul, 1995. *L'Esprit de Dieu*, Monaco, Éditions du Rocher

DE LAPLACE Simon-Pierre, 1825. *Essai philosophique sur les probabilités*, Paris, Bachelier, Successeur de Mme V^e Courcier, Librairie pour les Mathématiques.

DELLUS Sylvie, 2022, « Schizophrénie, trouble de la personnalité multiple : quelles différences ? », In : Santé magazine du 21 mars 2022, En ligne, [schizophrenie-trouble-de-la-personnalite-multiple-quelles-differences-915222](https://www.santemagazine.fr/schizophrenie-trouble-de-la-personnalite-multiple-quelles-differences-915222). Consulté le 30 octobre 2025.

ESCARBELT Bernard et REGIS Jean-Paul, 1990. *Transformation, métamorphose, anamorphose*, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais

- FÉVRIER Paulette, 1995. *Déterminisme et indéterminisme*, Paris, PUF
- FROMHOLTZ Céline, 2010, « L'anamorphose, masque de l'irreprésentable en peinture et en littérature », In : Société française de Littérature générale et comparée, En ligne, <https://sflgc.org/acte/celine-fromholtz-lanamorphose-masque-de-lirrepresentable-en-peinture-et-en-litterature/>. Consulté le 30 octobre 2025.
- GASQUY-RESCH Yannick, 1993, « Le brouillage du lisible: lecture du paratexte de *l'Hiver de Force* », in *Études françaises*, Vol.229, n°1, pp.37-46.
- HOEK Léo Huib, 1981. *La marque du titre : dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle*, Mouton Publishers, The Hague, The Netherlands
- JAKOBSON Roman, 1963, « Linguistique et Poétique », in *Essais de linguistique générale*, Paris, Les Éditions de Minuit, pp.209-248.
- JAKOBSON Roman, 1977. *Huit questions de poétique*, Paris, Éditions du Seuil
- JAUSS Hans Robert, 1978. *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard
- KALINOWSKI Isabelle, 1997, « Hans-Robert Jauss et l'esthétique de la réception », in *Revue germanique internationale*, N°8, pp.151-172.
- KOUABENAN Kossonou François, 2008, « L'objet réception en théorie littéraire : De Constance à Paris-Sorbonne », in *Le Kore*, N°41, pp.49-67.
- KWAHULÉ Koffi, 2011. *Nema*, Montreuil, éditions Théâtrales
- LA CHANCE Michael, 1986, « Il y a toujours une mort celé dans le miroir : structure spéculaire et métaphores tragiques dans *D'un miroir et de quelques éclats* de Pierre Gravel », in *Philosophiques*, Vol.3, N°2, pp.369-382.

LEBLANC Julie, 1996, « La figure cachée : l'anamorphose face à la rhétorique », in *Protée*, Vol.24, N°1, pp.119-126.

LEENHARDT Jacques, 1973. *Lecture politique du roman : La jalousie d'Alain Robbe-Grillet*, Paris, Minuit

LEPLATRE Olivier, 2002, « Spiritualité de l'anamorphose : *Le Carême du Louvre* de Bossuet », in *L'information Littéraire*, N°2, pp.38-46.

MALCUZYNSKI Marie-Pierrette, 1986, « Anamorphose, perception carnavalesque et modalités polyphoniques dans *Trou de mémoire* », in *Voix et Images*, Vol.11, N°3 (33), pp.475-494.

MERLEAU-PONTY Maurice, 1945. *Phénoménologie de la perception*, Paris, Librairie Gallimard

MOLINIÉ Georges, 1986. *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF

MOLINIÉ Georges, 1993. *La stylistique*, Paris, PUF

MOLINIÉ Georges et VIALA Alain, 1993. *Approches de la réception : Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio*, Paris, PUF

MORENCY Pierre, 1982, « L'anamorphose », in *Liberté*, Vol.24, N°1(139), pp.44-47.

ORACE Stéphanie, 2003, « Vers une poétique clausulaire : Disparition, achèvement, clôture dans l'œuvre de Claude Simon », in *Poétique*, n°133, pp.45-40.

POMEL Fabienne, 1995, « Allégorie et anamorphose : l'exercice d'une double vue », In : *L'inscription du regard : Moyen Âge - Renaissance*, En ligne, *L'inscription du regard - Allégorie et anamorphose : l'exercice d'une double vue* - ENS Éditions, Sous la direction de Michèle Gally et Michel Jourde, E.N.S Éditions, Fontenay/Saint-Cloud, pp.251-270.

POPPER Karl Raimund, 1984. *L'Univers irrésolu, plaidoyer pour l'indéterminisme*, Paris, Éditions Hermann

POPPER Karl Raimund, 1985. *Conjectures et réfutations*, Paris, Payot

RASTIER François, 1989. *Sens et textualité*, Paris, Hachette

RICŒUR Paul, 1975. *La métaphore vive*, Paris, Edition du Seuil

SÖDERLIN Sylvia, 1984, « Hubert Aquin et le mystère de l'anamorphose », in *Voix et Images*, Vol.9, N°3, pp.103-111.

TODOROV Tzvetan, 1968. *Poétique 2 : Qu'est-ce que le structuralisme ?*, Paris, Éditions du Seuil

TONONI Daniela, 2007, « L'anamorphose du roman : Les distorsions de la perspective dans *La disparition* de Georges Perec », in *Logosphère*, pp.157-169.

L'IVG chez les Adolescentes Gabonaises, entre Loi et Silence

NDEMBI NDEMBI Aimée Patricia

Spécialité : Psychologie clinique sociale

Département de Recherche sur les Dynamiques Sociales

IRSH/CENAREST Gabon

ndembipatricia@yahoo.fr

Résumé

Cette étude analyse les discours des adolescentes face à l'accès à l'avortement dans le contexte des récentes modifications de la loi sur l'avortement au Gabon. L'objectif est d'explorer comment les adolescentes construisent leurs représentations de l'IVG et comment ces représentations sont façonnées par des facteurs psychiques, familiaux et socioculturels à travers les concepts de refoulement, stigmatisation et de socialisation sexuelle mobilisés en psychologie clinique sociale. Cette nouvelle législation permet désormais aux femmes, qu'elles soient jeunes ou adultes, de recourir à un avortement sécurisé en cas de détresse. L'analyse des propos recueillis auprès d'un groupe d'adolescentes met en lumière les réticences exprimées et les perceptions mitigées quant au « libre accès » à l'avortement légal. Ces réticences s'expliquent par le poids du tabou familial et culturel, la stigmatisation sociale, la méfiance envers les professionnels de santé et l'intériorisation des normes restrictives. Par ailleurs, les savoirs informels circulant entre pairs, comme l'usage du cytotec, illustrent une logique de survie et de coordination cognitive face à l'insuffisance d'accompagnement institutionnel et éducatif. L'étude souligne l'importance de l'éducation sexuelle, d'un accompagnement empathique et de la diffusion d'informations claires sur les droits reproductifs pour permettre aux adolescentes de prendre des décisions éclairées et sécurisées.

Mots clés : *loi sur l'avortement, silence familial, adolescentes, IVG, réticences sociales*

Abstract

This study analyzes the discourses of adolescent girls regarding access to abortion in the context of recent changes to abortion law in Gabon. The aim is to explore how adolescents construct their representations of abortion and how these representations are shaped by psychic, familial, and sociocultural factors through the concepts of repression, stigmatization, and sexual socialization used in social clinical psychology. This new legislation now allows women, whether young or adult, to undergo a safe abortion in cases of distress. The analysis of statements collected from a group of adolescent girls highlights the expressed hesitations and mixed perceptions regarding 'free access' to legal abortion. These hesitations can be explained by the weight of family and cultural taboos, social stigma, mistrust of healthcare professionals, and the internalization of restrictive norms. Furthermore, informal knowledge circulating among peers, such as the use of Cytotec, illustrates a logic of survival and cognitive coordination in the face of insufficient institutional and educational support. The study highlights the importance of sexual education, empathetic support, and the dissemination of clear information about reproductive rights to enable adolescents to make informed and safe decisions.

Keywords: *Abortion law, family silence, adolescent girls, induced abortion (IVG), social hesitations*

Introduction :

L'accès à l'avortement est un sujet mondial qui suscite des débats passionnés et souvent entouré de complexités légales, éthiques et socioculturelles. Dans de nombreux pays, y compris le Gabon, des modifications législatives ont récemment été adoptées pour permettre un accès plus sécurisé à l'avortement, notamment en cas de détresse psychologique. Cependant, ces évolutions légales sont souvent mal connues du public et peu relayées par les institutions de santé. Ce qui limite leur effectivité et maintient l'avortement dans la clandestinité. Ce

constat pose la question centrale de cette étude : comment les adolescentes construisent-elles leurs représentations de l'IVG et quels facteurs psychiques, familiaux et socioculturels influencent ces représentations ? Cette étude s'inscrit dans le champ de la psychologie clinique sociale et mobilise les concepts de refoulement, dissociation, stigmatisation et socialisation sexuelle comme cadre analytique.

Le nouveau code pénal de juillet 2019 a introduit la notion d'Interruption Thérapeutique de Grossesse (ITG). L'ITG est ainsi autorisée dans les cas de malformations graves du fœtus, des risques pour la vie de la mère et dans les cas des grossesses résultant d'inceste et de viol. En 2021, la loi du 6 septembre a apporté des modifications terminologiques. L'ITG est devenue l'IGA : Interruption de Grossesse Autorisée. Cette évolution ouvre l'accès à une plus grande flexibilité. La réforme de 2021 a également conduit à la suppression de certaines exigences comme l'avis médical pour attester de l'état de détresse psychologique de la femme. Ce point permet d'introduire la question de l'autonomie des adolescentes et leur capacité à déclarer elles-mêmes leur détresse. Ces changements législatifs seront analysés à la lumière des concepts mobilisés.

Malgré ces réformes législatives, l'accès à l'avortement au Gabon reste compliqué et présente plusieurs défis, liés notamment à son acceptabilité ou plutôt à son inacceptabilité et à la difficulté de son adoption effective. Généralement, l'avortement est encadré par des lois restrictives dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Dans ce contexte l'avortement volontaire demeure un acte illégal.

Dans le cadre des droits reproductifs au Gabon, les articles 376 et 377 du Code Pénal jouent un rôle central. L'article 376 stipule que : « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2.000.000 de francs au plus ». De même, l'article 377 précise que « Est punie d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même, qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet ». Cette disposition renforce le poids de la stigmatisation et de la peur chez les adolescentes.

Ces deux articles criminalisant l'avortement peuvent entraîner des répercussions significatives sur les femmes en âge de procréer. Ils les exposent, notamment à des risques graves pour leur santé, comme le recours à l'avortement dans des conditions non médicalisées, pouvant provoquer des complications mortelles, particulièrement chez les adolescentes vulnérables. D'une part, ces dispositions légales sont censées protéger la vie prénatale et dissuader la pratique d'avortements illégaux. Cependant, elles peuvent aussi engendrer des conséquences néfastes pour les adolescentes et les femmes en situation de vulnérabilité et augmenter la clandestinité et l'isolement psychique. Cette tension entre les exigences légales et l'expérience vécue des adolescentes constitue le fil conducteur en lien avec les dimensions psychiques, sociales et culturelles.

Répercussions du silence institutionnel sur les adolescentes :

La criminalisation de l'avortement pousse de nombreuses femmes à rechercher des moyens accessibles pour interrompre une grossesse non désirée. Cette situation peut être à l'origine de complications graves telles que des infections, des hémorragies. Le décès des femmes peut survenir lorsque la prise en charge médicale est impossible. De plus, la stigmatisation associée à l'avortement, dans notre contexte, peut engendrer des conséquences psychologiques, sociales et économiques, accentuant la marginalisation des femmes et des adolescentes. Ces enjeux seront analysés à travers les concepts de stigmatisation, refoulement et socialisation sexuelle, afin de comprendre le vécu psychique des adolescentes.

Pour Fatchina (2021), l'avortement, qu'il soit pratiqué dans la clandestinité ou dans les conditions prévues par la loi, reste encore un problème sensible dans les sociétés africaines. En effet, les traditions africaines valorisent fortement la procréation. D'ailleurs, ne dit-on pas en Afrique Noire que l'enfant à naître est à la fois l'envoyé de Dieu, des ancêtres, des génies » (Ndembi Ndembi, 2011, p. 71). Cette valorisation est souvent liée à l'influence des croyances culturelles et religieuses.

Dans leurs travaux intitulés Procréations médicales et mondialisations. Expériences africaines, Bonnet et Duchesne (2016) mettent en lumière l'importance de la procréation dans les sociétés africaines ainsi que les défis liés à l'infertilité. Ekang Mvé (2014), dans ses travaux, explore les représentations sociales de l'infertilité au Gabon. Pour elle, l'infécondité peut

être attribuée à la sorcellerie familiale qui constitue une entrave à la procréation. C'est pourquoi le couple infécond pense se libérer de cette sorcellerie tenue pour responsable de son infertilité.

Divay (2004, P. 200), affirme que « l'avortement représente un type de déviance qui permet de se soustraire aux jugements d'autrui » soulignant ainsi la manière dont cet acte peut être perçu comme une réponse aux normes sociales oppressives. Dans le contexte gabonais, où les adolescentes sont souvent confrontées à des injonctions contradictoires entre sexualité, maternité et dignité, cette lecture prend une résonance particulière. Mathieu (2016), pour sa part, met en lumière la stigmatisation persistante de l'avortement dans les sociétés valorisant fortement la maternité. Elle montre comment cette stigmatisation influence le parcours de soins des femmes et leur rapport à leur corps, en lien avec les rapports de genre et les mécanismes de contrôle social. Ces deux approches permettent d'interroger les silences et les tensions qui entourent l'IVG chez les adolescentes gabonaises, entre légalité, moralité et effacement. Cette analyse servira de base à l'exploration des représentations psychiques et sociales des adolescentes.

Ferrand et Jaspard (1997), dans leur ouvrage *L'interruption volontaire de grossesse*, analysent les enjeux sociaux, juridiques et psychologiques liés à l'avortement en France. Selon leur approche, les restrictions légales ne visent pas tant à éradiquer l'avortement qu'à le déplacer dans l'illégalité, exposant ainsi les femmes à des risques accrus. D'un point de vue clinique, cette situation impose aux femmes une expérience conflictuelle, souvent marquée par la culpabilité et la peur du jugement. L'acte abortif devient alors un tabou social, susceptible de

fragmenter l'intégration psychique des femmes concernées. Cette tension psychique prolonge les effets décrits par Ferrand et Jaspard, en les inscrivant dans l'expérience singulière des adolescentes confrontées à l'IVG.

Chez les adolescentes, en pleine construction identitaire, ces contraintes légales accentuent un dilemme émotionnel puissant. Elles doivent concilier, d'une part, leur émergence vers l'autonomie et le droit fondamental de disposer de leur corps, et, d'autre part, la crainte d'un jugement sévère et d'une sanction symbolique (ou légale) fortement intériorisée. Ce conflit est souvent vécu comme une ambivalence déstabilisante où se manifestent des mécanismes de défense tels que le refoulement ou la dissociation, permettant temporairement de contenir l'angoisse liée à l'impossibilité d'externaliser ces ressentis contradictoires. Ces concepts serviront de cadre théorique pour l'analyse des discours.

Ces mécanismes de défense jouent un rôle central dans la gestion du conflit intérieur. Le refoulement consiste à rejeter inconsciemment hors de la conscience des pensées ou émotions jugées inacceptables, comme la culpabilité ou la peur liées à l'avortement (Freud, 1905). La dissociation, quant à elle, traduit une forme de déconnexion entre les émotions et la réalité vécue, permettant à l'adolescente de se protéger temporairement d'un vécu trop intense ou traumatique.

Les répercussions psychologiques cliniques se traduisent notamment par un accroissement de l'anxiété et du stress. L'activation prolongée du système nerveux, induite par la peur des sanctions légales et la stigmatisation sociale, peut favoriser l'apparition de troubles anxieux généralisés ou même des symptômes de stress post-traumatique – comme le souligne une synthèse publiée par l'Institut Européen de Bioéthique (2011), qui recense plusieurs études cliniques mettant en

évidence les effets psychiques délétères de l'avortement mal accompagné.

Lorsqu'il n'est pas régulé, ce stress chronique risque de compromettre la stabilité émotionnelle et la résilience psychique des patientes. La dépression apparaît également comme une conséquence clinique majeure, se traduisant par des symptômes tels qu'une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, des troubles du sommeil, une fatigue chronique et une diminution de l'estime de soi. La sensation d'impuissance et de désespoir, renforcée par l'incapacité d'accéder à des services de santé sécurisés, favorise l'installation de ce schéma dépressif, qui peut altérer durablement le fonctionnement psychique et social des adolescentes. Sur le plan du traumatisme psychologique, le recours aux procédures clandestines expose les femmes à des expériences particulièrement violentes sur le plan émotionnel. Les conditions dangereuses et non encadrées peuvent favoriser l'apparition de symptômes traumatiques (rappels intrusifs, évitement, hypervigilance), illustrant la difficulté d'intégrer l'événement dans un récit cohérent de vie. Cette dynamique de traumatisations est amplifiée par la stigmatisation, qui renforce l'idée que l'avortement se situe en marge des normes de respect de soi.

Les sentiments de culpabilité et de honte se trouvent exacerbés par l'intériorisation des normes culturelles et sociales négatives. Dans ce contexte, la stigmatisation interne devient un facteur déterminant dans la dégradation de l'estime de soi, impactant lourdement le bien-être émotionnel et favorisant l'émergence de comportements autodestructeurs.

Enfin, l'isolement social, souvent perçu comme une stratégie d'évitement face au rejet ou à l'ostracisation, apparaît également, d'un point de vue clinique, comme un mécanisme

de retrait qui, à long terme, entrave la régulation affective. Ce retrait social empêche l'accès à un soutien essentiel pouvant faciliter la résilience et le recouvrement, ce qui peut participer à l'aggravation des troubles psychiques.

Au regard de ces constats, cette étude vise à analyser comment les discours stigmatisants participent à la construction des réticences des adolescentes vis-à-vis de l'avortement et influencent leur santé mentale. Elle explore les répercussions psychiques et sociales du silence institutionnel autour de l'IVG au Gabon, en mettant en lumière les freins persistants à l'accès aux soins. L'objectif final est de saisir comment les adolescentes construisent leur vécu et leurs décisions face aux tensions sociales, légales et personnelles liées à l'avortement.

Hypothèses

- **Hypothèse 1** : Les adolescentes confrontées à des discours stigmatisants sur l'avortement développent une ambivalence affective, oscillant entre une volonté d'affirmation de leur autonomie corporelle et une peur du rejet social, influençant ainsi leurs représentations et leur prise de décision.
- **Hypothèse 2** : Les normes culturelles et religieuses exercent une influence déterminante sur la manière dont les adolescentes perçoivent et intègrent les nouvelles dispositions législatives relatives à l'accès à l'avortement, façonnant leur discours et leurs choix en fonction des attentes et pressions sociales.

Méthodologie

Choix de l'approche méthodologique

Il s'agit d'une étude qualitative exploratoire dans laquelle l'analyse des discours est mobilisée afin de comprendre comment les adolescentes construisent leurs représentations de l'IVG à partir des normes sociales, des silences familiaux et des cadres juridiques. Cette méthode vise à explorer leurs perceptions, leurs réticences et les facteurs influençant leur rapport à l'avortement, dans un contexte marqué par l'évolution récente du cadre légal. Comme le soulignent Denzin et Lincoln (2011), l'approche qualitative permet de saisir les dimensions subjectives, culturelles et sociales d'un phénomène, en privilégiant une compréhension approfondie des expériences vécues et des significations qui les entourent.

Collecte des données

La collecte des données s'est effectuée en septembre 2024 auprès d'un groupe de discussion composé de 30 adolescentes âgées de 16 à 23 ans, résidant à Akanda, une périphérie de Libreville. Le choix de cette tranche d'âge permet d'appréhender une période charnière située entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, marquée par la construction identitaire, l'entrée dans la sexualité et la confrontation aux normes sociales et familiales. Le terrain d'Akanda a été retenu en raison de sa proximité avec Libreville et de sa diversité socioculturelle, offrant un contexte pertinent pour l'étude des représentations liées à l'IVG.

En complément, dix entretiens individuels semi-directifs ont été réalisés, conformément aux recommandations méthodologiques de Legard, Keegan et Ward (2003). Le groupe de discussion visait à faire émerger des représentations collectives et des normes partagées, tandis que les entretiens individuels permettaient d'explorer des expériences plus personnelles et des vécus émotionnels parfois difficiles à exprimer en contexte groupal. Les entretiens ont été conduits à l'aide d'un guide semi-directif portant sur la sexualité, la perception de la loi sur l'avortement, les relations familiales et le rapport aux institutions de santé.

Analyse des données

Les données transcrites ont été analysées de manière thématique, conformément à la méthode décrite par Braun et Clarke (2006), afin d'identifier les idées principales et les tendances émergentes, puis interprétées à la lumière du cadre théorique mobilisant les notions de : refoulement, la dissociation, la stigmatisation et la socialisation sexuelle. L'analyse a été poursuivie jusqu'à saturation thématique, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'aucun nouveau thème significatif n'émerge des données. Une posture interprétative et réflexive a été adoptée afin de tenir compte du contexte social et culturel des participantes et de limiter les biais d'interprétation.

Résultats

Les témoignages recueillis auprès des adolescentes révèlent des expériences marquées par la peur, le silence et le manque d'accompagnement, illustrant les conséquences concrètes de la législation sur l'IVG au Gabon. L'analyse

thématique a permis d'identifier quatre grands thèmes structurant les représentations des adolescentes : (1) le silence et le malaise autour de la sexualité dans le cadre familial, (2) les perceptions ambiguës du cadre légal, (3) les rapports de confiance et de peur vis-à-vis des professionnels de santé, et (4) les réticences face à l'avortement dans un contexte de pression sociale et de clandestinité. Les extraits présentés ci-dessous illustrent ces tendances et permettent de comprendre les tensions entre le cadre légal, les normes sociales et les expériences personnelles des adolescentes.

1-La sexualité dans l'espace familiale : entre silence et malaise

Ce point regroupe les perceptions des adolescentes sur la manière dont la sexualité est abordée au sein de leur famille. Les discours mettent en évidence des situations où la sexualité est rarement évoquée, considérée comme un tabou. Certaines adolescentes décrivent une gêne ou une peur de parler de sexualité avec leurs parents. D'autres mentionnent des échanges possibles mais rares. Les adolescentes décrivent un cadre familial où la parole parentale est souvent moralisatrice et difficile à entendre. Plusieurs témoignages illustrent ce malaise.

« Même quand vous discutez avec votre mère dans la chambre, elle hausse la voix » ; « Vous-même, vous avez honte déjà de parler de ça » ; « c'est tabou, oui c'est tabou, c'est vraiment tabou, chez nous c'est tabou » ; « Chez moi, c'est bon. On peut parler de sexualité avec les parents » ; « Les enfants n'osent pas parce qu'ils ont peur de la réaction des parents » ; « C'est vrai, parce qu'il y a

aussi la catégorie des parents qui parlent grossièrement aux enfants. Avec un langage vraiment... Bizarre. Donc forcément, c'est... l'enfant est désorienté. » ; « Parce qu'à la maison, les gens n'en parlent pas ». Un parent ne peut pas venir te dire, par exemple, tu vois, ma fille, tu es en âge d'avoir des rapports sexuels voici quelles précautions prendre, ils utilisent toujours un langage qui culpabilise les enfants » ; « Mais oui, pour le parent, leur enfant est encore enfant, on ne doit pas lui parler de ça (sexualité) » ; « Non... Nous ne parlons pas de sexualité ce n'est pas d'habitude, c'est vraiment le tabou-tabou, les parents pensent peut-être que nous sommes toujours des bébés alors que... » ; « mes parents, mon père et ma mère, à partir de 13 ans, maman m'emmenait toujours dans ma chambre pour me donner des petits conseils ».

2- L'avortement face aux incertitudes législatives : entre interdits et exceptions

Ce deuxième point rassemble les représentations des adolescentes concernant la législation sur l'avortement au Gabon. Les extraits des discours montrent une diversité des perceptions. Certaines considèrent l'avortement comme totalement interdit. D'autres évoquent des exceptions possibles. L'information sur la loi semble floue pour la majorité d'entre elles.

L'avortement est Interdit (19 voix) ; « Je pense que c'est autorisé et interdit aussi. Dans les cas de maladie, je pense que c'est autorisé. Mais dans les autres je pense que c'est illégal » ; « Il est interdit, à part si le fœtus a un souci » ; « L'avortement est interdit ; c'est l'information que tout le monde a » ;

« C'est interdit. Ok, interdit totalement » ; « Non, ça on ne sait jamais si l'enfant est mal formé il va être autorisé d'avorter ».

3 - Médecins et avortement : confiance, peur et hésitations des adolescentes

Le troisième point présente les attitudes des adolescentes face aux professionnels de santé dans le cadre d'une demande d'avortement. Les discours révèlent des hésitations à consulter un médecin pour des raisons diverses. Certaines adolescentes expriment une préférence pour l'avortement clandestin et d'autres envisagent d'aller vers les spécialistes en cas d'avortement.

« Non, parce que je ne crois pas... parce que je pense qu'ils n'ont pas l'information » ; « Pour moi, déjà, l'information selon laquelle c'est autorisé, je ne pense pas que c'est vrai » ; « Et donc certaines femmes, étant enceintes, qui voudraient pouvoir le faire, n'ayant pas l'information, ne pourraient pas le faire, parce que ce sera un peu compliqué, et le médecin, lui, il va cacher l'information, parce que quand l'information est donnée, les femmes iront demander » ; « Parce qu'on ne sait pas quoi faire, à qui s'adresser, en cas de grossesse non désirée... » ; « le réflexe c'est lequel ? c'est de le faire clandestinement » ; « Est-ce que spontanément, comme ça, je suis enceinte, je veux avorter, est-ce que je vais aller chez le gynécologue ? Non. Parce que pour moi ce n'est pas autorisé » ; « Moi je pense que même si tu n'es pas informée, la première chose, c'est

d'aller chez un spécialiste du domaine » ; « Mon premier réflexe serait d'aller chez un médecin général, soit un gynécologue. Parce que je me dis que si je vais chez un clandestin, c'est mettre ma vie en danger ». « Il faudrait aussi sensibiliser les médecins sur l'accueil des patientes qui sollicitent un avortement ».

4 - Pression sociale et contrôle du corps

Ce quatrième point regroupe les propos qui influencent les décisions des adolescentes sur l'avortement. Leurs discours évoquent la peur du jugement, le poids des normes culturelles, l'absence d'informations sur les procédures légales. Les adolescentes expriment aussi des doutes sur l'interprétation de la « détresse » prévue par la loi et sur la capacité des médecins à reconnaître cette situation

« Ah, parce que je ne veux pas qu'on me juge » ; « les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. » ; « D'abord c'est quoi un état de détresse ? » ; « Parce que les gens ne sont pas informés » ; « C'est que, si moi, je pense que l'avortement est un défi, aller dire au médecin, bonjour, je suis enceinte, je vous en prie, aidez-moi ... il y a la probabilité que je sois dénoncée par le médecin » ; « Parce que là, dans ma tête, je rentre en infraction » ; « C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je ne pense pas que je suis dans la légalité » ; « Non, moi, je ne peux pas le dire directement. Je vais d'abord me renseigner pour avoir la bonne information » ; « si on va à l'hôpital, l'hôpital aura des informations sur mon identité et savoir ce qui s'est

passé » ; « Oui, mais la loi... Il ne va pas m'aider, non » ; « Non, mais je comprends. Quand ils ont fait passer l'information, on aimerait savoir. D'accord. Parce que nous qui ne savons pas, nous avons toujours cette peur d'aller vers le médecin » ; « Est-ce que tous les médecins peuvent le faire ? » ; « c'est légal, et nous avons le droit. Ok en cas de détresse. En cas de détresse, c'est quoi la détresse ? » ; « Parce que c'est ça aussi. Vous pouvez aller dire aux médecins que non, la loi dit qu'en cas de détresse, et là, c'est normalement en cas de détresse. Est-ce que le médecin va vous croire ? » ; « c'est compliqué ça ! Est-ce que tous les médecins savent qu'en cas de détresse on peut solliciter un avortement, il n'y a pas de détresse ? Ce n'est pas quelque chose qui a été... Ce n'est pas passé à la télé » ; « moi, je pense que même si aujourd'hui, on dit que l'avortement est légalisé au Gabon, je ne pense pas que les choses vont changer. » ; « Pour la facilité, l'avortement clandestin c'est mieux » ; « Pour moins dépenser, et se débarrasser rapidement même si à l'hôpital, ce sera sécurisé » ; « Parce qu'à l'hôpital, quand vous y allez pour cet acte, on va forcément demander que vous soyez accompagnés » ; « Il y a les mineurs... des filles qui seront très... elles vont pas se faire accompagner des parents. A la maison, on sait qu'elle est encore vierge » ; « C'est le poids de la culture. ... C'est le poids de la culture » ; « c'est gratuit ou pas, je pense qu'il faut beaucoup d'argent pour ça », « ça doit coûter une fortune ». « Entre nous, nous savons bien que le Cytotec fonctionne bien pour l'avortement ».

L'analyse des discours des adolescentes s'inscrit dans une approche concepts de tabou sexuel, des stigmatisations sociales et des mécanismes psychiques de défense. Celle-ci a permis de mettre en évidence comment les normes sociales, les silences familiaux et les incertitudes juridiques façonnent les représentations de l'IVG et orientent les trajectoires décisionnelles des adolescentes.

Analyse des principaux thèmes et tendances observées

L'analyse des discours des adolescentes gabonaises met en évidence un ensemble des facteurs : peurs, tabous, incertitudes juridiques et pression sociale qui influencent leur rapport à l'avortement :

1- Silence familial et malaise autour de la sexualité

« *Même quand vous discutez avec votre mère dans la chambre, elle hausse la voix* », confie une adolescente, soulignant la tension émotionnelle qui entoure toute tentative de dialogue sur la sexualité. Ce malaise est renforcé par un sentiment de honte, comme le montre cette autre déclaration : « *Vous-même, vous avez honte déjà de parler de ça* ». Ces propos traduisent un tabou profondément ancré, confirmé par l'insistance de plusieurs participantes : « *C'est tabou, oui c'est tabou, c'est vraiment tabou, chez nous c'est tabou* ». Dans ce contexte, la sexualité devient un sujet invisible dans les échanges familiaux, souvent relégué au silence ou abordé avec gêne. « *Parce qu'à la maison, les gens n'en parlent pas* », affirme une autre, illustrant une absence de transmission intergénérationnelle sur les enjeux liés à la vie affective et sexuelle. Pour certains parents, la sexualité reste associée à une

forme de culpabilité : « *Ils utilisent toujours un langage qui culpabilise les enfants* ». Ce type de discours, parfois maladroit ou brutal, comme le souligne une adolescente « *les parents parlent grossièrement... l'enfant est désorienté* » contribue à désorganiser les repères des jeunes et à renforcer leur isolement. Pourtant, quelques voix minoritaires nuancent ce tableau, comme celle qui affirme : « *Chez moi, c'est bon. On peut parler de sexualité avec les parents* », ou encore : « *À partir de 13 ans, maman m'emmenait toujours dans ma chambre pour me donner des petits conseils* ». Ces témoignages montrent que des espaces de dialogue existent, mais restent exceptionnels, dépendant de la sensibilité individuelle des parents. En somme, la sexualité dans l'espace familial gabonais est marquée par les non-dits, la peur du jugement et une conception infantilisante de l'adolescente, ce qui freine l'accès à une éducation sexuelle bienveillante et structurée.

2- L'ambiguïté du cadre légal et ses effets sur les perceptions adolescentes

« *L'avortement est interdit* », affirment 19 participantes, traduisant une représentation dominante de l'illégalité de l'IVG au Gabon. Cette affirmation, largement partagée, révèle une absence de diffusion formelle des réformes législatives, notamment celles qui introduisent des exceptions médicales. « *Je pense que c'est autorisé et interdit aussi. Dans les cas de maladie, je pense que c'est autorisé. Mais dans les autres je pense que c'est illégal* », explique une adolescente, illustrant une compréhension fragmentée du droit. Ce flou juridique alimente une incertitude profonde, comme le montre cette autre déclaration : « *Non, ça on ne sait jamais si l'enfant est mal formé il va être autorisé d'avorter* ». Ces propos traduisent

l'écart inquiétant entre le droit formel et sa réception sociale, où les exceptions médicales (malformation du fœtus, danger pour la mère) sont méconnues, voire inconnues parfois perçues comme des rumeurs plutôt que comme des garanties légales. « *Il est interdit, à part si le fœtus a un souci* ». Ces propos traduisent l'intériorisation des normes sociales et la stigmatisation anticipée, en lien avec le cadre théorique sur la construction des représentations de l'IVG. En somme, l'ambiguïté légale et la faible communication institutionnelle contribuent à renforcer le recours à l'avortement clandestin, malgré les risques, illustrant l'écart entre le droit formel et la perception sociale.

3 - Médecins et avortement – entre confiance fragile et peur persistante

Les discours révèlent une méfiance envers les professionnels de santé, souvent perçus comme mal informés ou peu disposés à accompagner les demandes d'IVG. Cette méfiance s'enracine dans un contexte de silence institutionnel, où les récentes évolutions législatives restent peu diffusées, et où les médecins eux-mêmes peuvent manquer de clarté ou d'assurance sur les nouvelles dispositions. « *Non, parce que je ne crois pas... parce que je pense qu'ils n'ont pas l'information* », affirme une adolescente. Ce doute est renforcé par une perception erronée du cadre légal, comme en témoigne cette autre déclaration : « *Pour moi, déjà, l'information selon laquelle s'est autorisé, je ne pense pas que c'est vrai* ». Ces propos révèlent une double fracture : d'une part, un manque d'information claire et accessible sur les droits en matière d'IVG ; d'autre part, une relation asymétrique avec les médecins, Certaines adolescentes vont plus loin, suggérant que les médecins pourraient

volontairement dissimuler l'information : « *Le médecin, lui, il va cacher l'information, parce que quand l'information est donnée, les femmes iront demander* ». Ces attitudes traduisent la dissociation entre savoir légal et vécu et montrent l'impact psychique des normes sociales et institutionnelles. Cette idée, bien que surprenante, reflète une perception d'asymétrie dans la relation de soin, où le savoir médical devient un levier de contrôle plutôt qu'un outil d'émancipation. Elle traduit aussi une crainte du jugement moral, dans un contexte où l'avortement reste socialement stigmatisé. Face à cette incertitude, le réflexe devient l'évitement : « *Est-ce que spontanément, comme ça, je suis enceinte, je veux avorter, est-ce que je vais aller chez le gynécologue ? Non. Parce que pour moi ce n'est pas autorisé* ». Pourtant, certaines voix nuancent cette défiance, en évoquant la nécessité de consulter un professionnel : « *Mon premier réflexe serait d'aller chez un médecin général, soit un gynécologue. Parce que je me dis que si je vais chez un clandestin, c'est mettre ma vie en danger* ». Ce contraste souligne l'ambivalence des adolescentes, prises entre peur de l'illégalité, crainte du jugement, et recherche de sécurité médicale. Enfin, une participante propose une piste concrète : « *Il faudrait aussi sensibiliser les médecins sur l'accueil des patientes qui sollicitent un avortement* ». Ces propos mettent en évidence l'ambivalence entre peur de l'illégalité et recherche de sécurité, soulignant la tension psychique liée au refoulement et à la stigmatisation. Bien que les adolescentes expriment une méfiance envers les médecins, souvent perçus comme réticents ou mal informés, cette représentation ne reflète pas toujours la réalité des pratiques médicales, où certains professionnels se montrent ouverts, bienveillants et soucieux d'accompagner les patientes dans le respect du cadre légal.

4 - « Je ne peux pas le dire » : détresse et clandestinité

« *Parce que là, dans ma tête, je rentre en infraction* », confie une adolescente illustrant la confusion persistante autour du cadre légal de l'IVG. Ce témoignage met en lumière une méconnaissance persistante des dispositions légales. Bien que la loi gabonaise ait été assouplie, notamment en introduisant la notion de « détresse » comme motif légal, cette disposition reste floue et mal comprise. Mais au-delà du flou légal, c'est surtout le jugement social qui façonne les perceptions et les comportements. Ce jugement se manifeste par des regards désapprobateurs, des rumeurs, des exclusions ou des reproches implicites dans le cercle familial, scolaire ou communautaire. Il repose sur un système normatif profondément enraciné, où la sexualité féminine est strictement encadrée. Par exemple, une adolescente affirme : « *À la maison, on sait qu'elle est encore vierge* », révélant que la virginité est perçue comme un marqueur de respectabilité et d'honneur familial.

Ces normes culturelles valorisent la chasteté, la discrétion sexuelle et la conformité aux rôles genrés traditionnels. Elles sont instaurées et perpétuées par des figures d'autorité qui sont : les parents, les enseignants, les leaders religieux et les aînés qui transmettent des injonctions morales implicites. Ce système fonctionne par surveillance sociale, où le corps féminin devient un espace de contrôle collectif. Toute transgression, réelle ou supposée peut occasionner des sentiments de honte, d'isolement ou de rejet.

Ainsi, même lorsque la loi autorise l'IVG sous certaines conditions, les adolescentes intériorisent une peur de l'illégalité et du rejet, qui les pousse à taire leur situation ou à recourir à des pratiques clandestines. Ce décalage entre la normalité

juridique et la normativité sociale constitue un frein majeur à l'accès aux soins et à l'exercice des droits reproductifs.

5- Savoirs informels et perceptions du risque

« *Entre nous, nous savons bien que le Cytotec fonctionne bien pour l'avortement* » indique un réseau de savoirs parallèle entre adolescentes qui pallie l'absence de sources officielle ou rassurante. Le Cytotec est reconnu comme efficace, mais son usage hors prescription soulève des questions éthiques, sanitaires et légales. L'allusion ici suggère qu'il est perçu comme moyen plus accessible financièrement. Cette phrase traduit une banalisation de pratiques à risque qui s'installent là où les solutions institutionnelles apparaissent comme trop coûteuses, complexes ou stigmatisantes.

L'interrogation sur la gratuité ou pas de l'acte « *c'est gratuit ou pas* » semble traduire une incertitude persistante quant aux modalités d'accès aux services d'avortements. On peut percevoir, à travers cette supposition qui n'est pas nécessairement sans fondement un manque de transparence institutionnelle ou de communication sur les dispositifs existants. L'expression « *ça doit coûter une fortune* » illustre une représentation anxiogène des frais d'hospitalisation.

Discussion

La discussion des résultats vise à montrer que les réticences des adolescentes face à l'IVG ne relèvent pas uniquement d'un déficit d'information, mais s'inscrivent dans un processus complexe d'intériorisation des normes sociales, de stigmatisation et de conflits psychiques liés à la construction du sujet sexuel dans un contexte normatif contraignant.

1. Le silence comme refoulement

Le silence autour de la sexualité peut être interprété comme un refoulement. Freud (1905) définit le refoulement comme une tentative inconsciente de repousser des pensées jugées inacceptables hors du champ de la conscience. Dans le contexte familial, ce mécanisme se manifeste lorsque les parents évitent le sujet de la sexualité, non par ignorance, mais pour ne pas confronter leurs propres angoisses liées à la sexualité de leurs enfants. Une tentative inconsciente de repousser des pensées jugées inacceptables. Bohm (2009) souligne que même dans les espaces thérapeutiques, les tabous sexuels persistent, traduisant un inconfort profond et socialement partagé. Cela montre que le tabou sexuel n'est pas seulement individuel, mais structurel, inscrit dans les normes sociales et culturelles qui régissent les rapports au corps, au désir et à la parole. Ce silence, lorsqu'il est intériorisé par les adolescentes, peut générer culpabilité, confusion identitaire et comportements à risque, notamment en cas de grossesse non désirée.

2. La sexualité comme construction familiale et culturelle

La sexualité des adolescentes se construit dans un cadre social et familial structuré par des normes implicites. Dès l'enfance, les interactions avec les figures parentales jouent un rôle central dans la transmission des attitudes et des croyances liées à la sexualité. Ce processus, appelé socialisation sexuelle, repose sur des mécanismes souvent silencieux, où les comportements, les réactions et les non-dits façonnent les représentations des jeunes.

Selon Shtarkshall, Santelli & Hirsch, (2007, p. 117), « les scripts sexuels sont transmis par les comportements parentaux, même en l'absence de dialogue explicite » Cette transmission indirecte crée un cadre normatif dans lequel les adolescentes apprennent ce qui est considéré comme acceptable ou honteux, sans que cela soit nécessairement formulé.

Comme le soulignent Kivalanka et al. (2012), les attitudes parentales façonnent les scripts sexuels dès l'enfance, souvent sans verbalisation explicite. Cette transmission implicite de normes influence profondément la manière dont les adolescentes perçoivent leur corps, leur sexualité et les frontières entre le « permis » et l'« interdit ». Face à une grossesse non désirée, ces normes intériorisées peuvent intensifier la culpabilité et renforcer le silence entourant l'IVG. Ce mode de transmission rend les adolescentes particulièrement vulnérables face à des choix intimes complexes, comme celui de l'avortement, en raison d'un manque de repères explicites pour penser leur corps, leur désir et leur autonomie. Dans le contexte gabonais, cette dynamique est amplifiée par des normes culturelles valorisant la virginité, la retenue et la conformité aux rôles genrés traditionnels. Ainsi, la sexualité féminine se construit dans un univers normatif silencieux, où le non-dit devient structurant. Ce silence favorise l'intériorisation de la honte et rend difficile pour les adolescentes la verbalisation de leurs expériences corporelles, affectives et reproductives.

3. Le tabou comme source de malaise et de désorganisation psychique

Le tabou autour de la sexualité féminine constitue un facteur majeur de désorganisation psychique chez les adolescentes. Ce

tabou s'observe par le silence familial, l'absence d'éducation sexuelle explicite, l'usage d'un langage culpabilisant lorsque l'adolescente aborde des questions liées à la sexualité. Ce silence empêche la construction d'un cadre symbolique permettant à l'adolescente de nommer, comprendre et intégrer ses expériences corporelles et affectives.

Pour Cetina, « les tabous sexuels peuvent entraîner une détresse émotionnelle, de l'anxiété et de la dépression, en particulier lorsque les individus se sentent isolés ou incapables de s'exprimer » (Cetina, 2024, p. 2). Cette dynamique est particulièrement visible dans les situations de grossesse non désirée, où l'adolescente se retrouve seule, sans repères ni soutien, face à une décision lourde de conséquences. Ainsi, le tabou ne se limite pas à une absence de mots : il constitue un dispositif social structurant, qui façonne les trajectoires psychiques et les choix reproductifs des adolescentes. Il contribue à renforcer la clandestinité, à fragiliser la santé mentale, et à entraver l'accès à des soins sécurisés et légitimes.

4. La sexualité comme espace de conflit générationnel

Comme le soulignent Camellia, Rommes et Jansen (2020), les adolescents sont souvent perçus comme immatures, ce qui limite leur accès à des dialogues protecteurs et émancipateurs. Ce décalage empêche l'instauration d'un espace de parole sécurisant, où les adolescentes pourraient exprimer leurs questionnements, leurs peurs et leurs désirs sans crainte de jugement ou de répression. Dans cette dynamique, le tabou sexuel agit comme un verrou symbolique : il ne se limite pas à une absence de mots, mais produit des effets concrets sur la santé mentale et les trajectoires affectives. Cetina (2024, Op. Cit.) souligne que les tabous sexuels peuvent entraîner une

détresse émotionnelle, de l'anxiété et de la dépression, en particulier lorsque les individus se sentent isolés ou incapables de s'exprimer. Ce silence imposé renforce l'isolement des adolescentes et fragilise leur capacité à faire des choix éclairés en matière de sexualité et de reproduction.

5. Entre savoir partagé et normalisation des pratiques hors cadre

Les témoignages recueillis révèlent une dissonance marquée entre les représentations parentales et les réalités adolescentes. Les parents tendent à percevoir leurs enfants comme « encore bébés », ce qui empêche une reconnaissance de leur développement psychosexuel et de leur autonomie affective. Cette perception repose sur une vision infantilisante de l'adolescence, où la sexualité est niée ou considérée comme prématurée.

La référence au Cytotec comme solution abortive entre pairs témoigne d'une dynamique de coordination informelle, fondée sur la diffusion de savoirs tacites. Ce phénomène repose sur des échanges entre adolescentes, où l'expérience de l'une devient une ressource pour l'autre. Selon Ajzen, « les normes subjectives influencent les intentions comportementales, en fonction de ce que les individus croient que les autres attendent d'eux » (Ajzen, 1991, p. 188). Dans ce contexte, le consensus entre pairs renforce la légitimité de l'automédication, même en dehors du cadre légal.

Thomas et DeScioli décrivent cette logique comme une coordination cognitive, où « la connaissance commune facilite des décisions collectives, même risquées » (Thomas & DeScioli, 2014, p. 74). L'expression « ça doit coûter une fortune », entendue dans les entretiens, illustre une anticipation

anxiogène des coûts hospitaliers, nourrissant une représentation négative des institutions médicales et un évitement des soins. Cette perception est amplifiée par l'absence de communication transparente sur les dispositifs disponibles.

Thomas et DeScioli décrivent cette logique comme une coordination cognitive, dans laquelle « les individus peuvent être plus enclins à s'engager dans une coordination risquée lorsqu'ils ont une connaissance commune des intentions des autres » (Thomas et al., 2014, p. 658). L'expression « ça doit coûter une fortune », entendue dans les entretiens, illustre une anticipation anxieuse des coûts hospitaliers, nourrissant une représentation négative des institutions médicales et un évitement des soins. Cette perception est amplifiée par l'absence de communication transparente sur les dispositifs disponibles.

6. Le rôle du langage dans la construction du sujet sexuel

Le langage joue un rôle fondamental dans la construction du sujet sexuel, car il permet à l'individu de nommer, penser et symboliser ses expériences corporelles, affectives et désirantes. En psychanalyse, le langage est considéré comme structurant du psychisme : il ne s'agit pas seulement d'un outil de communication, mais d'un vecteur de subjectivation. Selon Freud (1905 op. cit.), sans mots, il n'y a ni pensée, ni symbolisation soulignant que le désir ne peut exister pleinement que s'il est inscrit dans un cadre symbolique.

L'absence de mots pour parler de sexualité empêche l'adolescente de mettre en récit son vécu intime, de formuler ses émotions, ses limites, ses besoins. Ce silence entrave la possibilité de construire une identité sexuelle autonome, car il

prive la jeune fille d'un espace de reconnaissance et de légitimation de son expérience.

Le langage ne se limite pas à une fonction descriptive : il est constitutif du sujet sexuel, car il permet de transformer l'expérience corporelle en expérience psychique, de passer du vécu au sens, et de s'inscrire dans une histoire personnelle et sociale. L'absence de langage autour de la sexualité constitue donc une entrave majeure à la subjectivation, à l'autonomie et à la protection des adolescentes.

Conclusion

L'analyse des discours des adolescentes révèle une réalité complexe et profondément ambivalente : entre un cadre légal en voie d'assouplissement et une culture du silence persistante, l'accès à l'IVG au Gabon demeure semé d'obstacles. Les adolescentes naviguent dans un espace marqué par la peur du jugement, la méconnaissance des droits, la défiance envers les professionnels de santé et le poids des normes familiales. Le tabou autour de la sexualité, renforcé par des pratiques éducatives culpabilisantes ou absentes, contribue à maintenir l'avortement dans la clandestinité, même lorsque la loi l'autorise sous certaines conditions.

Les non-dits familiaux autour de la sexualité chez les adolescentes peuvent être lu comme un symptôme culturel, révélateur d'un conflit entre tradition, contrôle parental et émergence du sujet sexuel.

Le silence familial, les tabous culturels et la perception anxiogène des institutions nourrissent un environnement où les pratiques à risque deviennent non seulement compréhensibles, mais parfois nécessaires aux yeux des jeunes. Ces silences agissent comme un verrou psycho-affectif et

éducatif, générant des pratiques d'évitement, d'automédication clandestine et de recours à des savoirs informels comme l'utilisation du Cytotec. Ce phénomène ne relève pas d'un simple déficit d'information. Il témoigne d'une subjectivation entravée, dans laquelle l'adolescente ne parvient pas à se penser comme sujet légitime de son propre corps, de ses choix et de ses désirs. Le silence familial, l'absence de formation empathique des soignants et l'invisibilité des dispositifs d'accompagnement contribuent à maintenir l'IVG dans une zone grise, à la marge du droit et de la reconnaissance.

La diffusion de savoirs informels ici, témoigne d'une logique de survie, de coordination sociale et d'autonomisation partielle mais aussi d'un profond déficit de légitimation, de sécurité et de reconnaissance.

L'absence de langage adéquat pour penser et dire la sexualité entrave la construction psychique du sujet, tandis que le coût supposé ou réel des dispositifs de santé renforce le sentiment d'exclusion. Ainsi, la banalisation du contournement institutionnel s'installe là où ni l'école, ni la famille, ni le système de santé ne parviennent à créer les conditions d'un accompagnement juste, accessible et empathique. Ce silence n'est pas seulement social ou familial : il est aussi institutionnel. L'absence de communication claire sur les droits reproductifs, le manque de formation des soignants à l'accueil bienveillant des mineures, et l'invisibilité des dispositifs d'accompagnement renforcent les stratégies d'évitement et de dissimulation.

Dans ce contexte, l'effectivité du droit repose sur bien plus que son énoncé législatif. Elle exige la création d'espaces de parole protégés, une éducation sexuelle sans tabou, et une hospitalité institutionnelle respectueuse des vulnérabilités adolescentes.

Familial cherche contribue aux travaux sur les droits reproductifs en contexte gabonais en particulier, et au-delà, en mettant en évidence le rôle structurant du silence institutionnel et familial dans la construction psychique et sociale des réticences des adolescentes face à l'IVG. Elle montre que l'effectivité du droit ne peut être dissociée des cadres symboliques, culturels et psychiques dans lesquels évoluent les adolescentes, et invite à penser l'accès à l'IVG comme un processus à la fois juridique, social et subjectif.

References bibliographiques

AJZEN Icek, 1991. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), pp. 179–211.

WILLLOCK Brent, CURTIS Rebecca Claire, & BOHM, Lori Catherine (Eds.). (2009). *Taboo or not taboo? Forbidden thoughts, forbidden acts in psychoanalysis and psychotherapy*. Karnac Books. <https://www.karnacbooks.com/product/taboo-or-not-taboo/27697/>.

BONNET Doris & DUCHESNE Véronique, 2016. Procréation médicale et mondialisation. Expériences africaines. In : GÉLARD Marie-Laure (Ed.), *Journal des africanistes*, 88(1), pp. 190–193.

BRAUN Virginia & CLARKE Victoria, 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77–101.

CAMELLIA Suborna., ROMMES Els & JANSEN Willy, 2020. Beyond the talking imperative: The value of silence on sexuality in youth–parent relations in Bangladesh. *Global Public Health*, 16(5), pp. 775–787.
<https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1751862>

- CETINA Ana, 2024. The psychological and physical effects of sex taboos. *Journal of Student Research*, 13(1). <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v13i1.6355>
- CHAMPION DELEFORTRIE Marie, 2019. Prise en charge psychologique de l'interruption volontaire de grossesse : qu'en pensent les patientes? [Master's thesis, Université de Lille]. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02283431>
- DIVAY Sophie, 2004. L'avortement : une déviance légale. *Déviance et société*, 28(2), pp. 195–209.
- DENZIN Norman K. & LINCOLN Yvonna S., 2011. *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications, Londres.
- EKANG MVÉ Arielle, 2014. Les couples gabonais et l'assistance médicale à la procréation à Libreville : sorcellerie et filiation [Doctoral dissertation, EHESS]. <https://www.theses.fr/2014EHES0637>
- FATCHINA Eliane, 2025, February 14. Culture africaine et légalisation de l'avortement : la vie a-t-elle toujours un caractère sacré ? *Afro Impact*. <https://www.afro-impact.com/culture-africaine-et-legalisation-de-lavortement-la-vie-a-t-elle-toujours-un-caractere-sacre/>
- FERRAND Michel & JASPAR Maryse., 1987. L'interruption volontaire de grossesse. La Découverte, Paris.
- GOFFMAN Erving, 1963. *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon & Schuster, New York.
- INSTITUT EUROPÉEN DE BIOÉTHIQUE, 2011. Conséquences psychologiques de l'avortement. <https://www.ieb-eib.org/fr/dossier/debut-de-vie/avortement/consequences-psychologiques-de-l-avortement-248.html>
- KUVALANKA Katherine A., WEINER Judith L. & RUSSELL Stephen T., 2013. Sexuality in families: The (re-)creation of sexual culture. In : PETERSON Glen W. & BUSH Kevin R. (Eds.),

Handbook of marriage and the family (3rd ed., pp. 423–447).

Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3987-5_19

LOUGHMILLER-CARDINAL Jacqueline A. & CARDINAL James Scott., 2023. The behavior of information: A reconsideration of social norms. *Societies*, 13(5), 111.

<https://doi.org/10.3390/soc13050111>

MATHIEU Marie, 2016. Derrière l'avortement, les cadres sociaux de l'autonomie des femmes. Refus de maternité, sexualités et vies des femmes sous contrôle. Une comparaison France-Québec [Doctoral dissertation, Université Paris 8 – UQÀM].

NDEMBI NDEMBI Aimée P., 2011. Contraception et désir d'enfant : Approches culturelles et psychologiques de la sexualité des femmes gabonaises. Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck.

OBJURIS, 2023. Réforme sur la dépénalisation de l'avortement au Gabon : ce qu'il faut retenir.

<https://www.objuris.com/post/r%C3%A9forme-sur-la-d%C3%A9p%C3%A9nalisation-de-l-avortement-au-gabon-ce-qu-il-faut-retenir>

POULIQUEN Laetitia, 2011. Études scientifiques : syndrome post-avortement. Institut Européen de Bioéthique.

<https://www.ieb-eib.org/fr/etude/debut-de-vie/avortement/etudes-scientifiques-syndrome-post-avortement-249.html>

SHTARKSHALL Ronny A., SANTELLI John S. & HIRSCH Jennifer S., 2007. Sex education and sexual socialization: Roles for educators and parents. *Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 39(2), pp. 116–119.

<https://doi.org/10.1363/3911607>

THOMAS Kevin., DESCIOLO Peter, HAQUE Omar. & PINKER Steven, 2014. The psychology of coordination and common

knowledge. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107(4), pp. 657–676. <https://doi.org/10.1037/a0037037>

ARTICLE 245 NOUVEAU DU CODE PÉNAL GABONAIS, <https://www.legigabon.com/single-post/2019/10/04/que-dit-la-loi-sur-lavortement>

Analyse Didactique de l'Enseignement/ Apprentissage des Notions de Partages Inégaux au CM2 : Discontinuité Curriculaire et Obstacles d'Apprentissage

Paha Frederic KAHON

Laboratoire de Recherche en Didactique (LAREDI)

Kouadio Yeboua Germain ATTA

Ecole Normale Supérieure (ENS-Abidjan)

fredericpaha@yahoo.com

+225 07 48 20 19 74

Membres du Laboratoire de Recherche en Didactique (ENS-Abidjan)

Résumé :

L'enseignement des mathématiques est au cœur de tout système éducatif, car il demeure un levier du progrès de toute Nation (Lingani, 2021, p.191). Ainsi, l'Etat ivoirien forme les maîtres à simplifier la construction de cette discipline. Or les indicateurs montrent qu'il y a des difficultés dans l'apprentissage des mathématiques (PASEC 2019). Cet article vise à montrer, les difficultés d'enseignement /apprentissage des mathématiques précisément des partages inégaux au CM2, puis proposer des solutions pour améliorer son apprentissage. Cette recherche se déroule dans la circonscription de Bingerville et porte sur des élèves (n=25), des enseignants (n=15). Les données ont été récoltées à travers un questionnaire adressé aux enseignants et un test administré aux élèves. Les résultats montrent que les pratiques enseignantes affectent négativement le processus de construction des notions de partages inégaux. Aussi, les instructions officielles et la discontinuité curriculaire comportent-elles des modalités qui génèrent des difficultés d'ordre didactique.

Abstract :

The teaching of mathematics is at the heart of any educational system, because it remains a lever for the progress of any Nation (Lingani, 2021,

p.191). Thus, the Ivorian State trains teachers to simplify the construction of this discipline. However, indicators show that there are difficulties in learning mathematics (PASEC 2019). This article aims to show the difficulties of teaching/learning mathematics, specifically unequal sharing in CM2, and then propose solutions to improve its learning. This research takes place in the district of Bingerville and involves students (n=25), teachers (n=15). The data were collected through a questionnaire sent to teachers and a test administered to students. The results show that teaching practices negatively affect the process of constructing the notions of unequal sharing. Also, official instructions and curricular discontinuity include modalities that generate didactic difficulties.

Mots clés : *Difficultés, enseignement/ apprentissage, discontinuité curriculaire, partages inégaux.*

Keywords : *Difficulties, teaching/learning, curricular discontinuity, unequal sharing.*

I. Introduction

1. Contexte et problématique

Le défi crucial de l'enseignement des mathématiques dans l'éducation de base, consiste à garantir à tous une éducation mathématique de qualité. Ce défi ne peut être atteint sans l'accès de tous à l'éducation. Même quand l'éducation est accessible à tous les élèves, l'accès à l'éducation de qualité pour tous est loin d'être une réalité (UNESCO, 2011, p.28). En effet, c'est une préoccupation au niveau mondial car, la baisse des performances en mathématiques peut déboucher sur de fortes inégalités dans l'éducation, et même des répercussions tant au niveau professionnel que personnel des apprenants (OCDE, 2016, p.3). Depuis des décennies, plusieurs études ont été réalisées dans le champ des mathématiques, en vue d'améliorer son enseignement. La discipline mathématique est enseignée de la maternelle à l'université. Cette transversalité

lui permet de fournir des outils pour l'enseignement des autres disciplines telles que les sciences physiques, l'histoire etc.

En Côte d'Ivoire, dans le cycle primaire, l'enseignement de cette discipline est tenu par des enseignants formés dans des centres de formations spécialisés (Centre d'Animation et de Formation Pédagogique) pendant trois (3) ans conformément aux instructions officielles. Ceux-ci sont chargés, de donner aux élèves les compétences de base en mathématiques (maîtrise des techniques opératoires des quatre opérations, les notions de base en géométrie et les mesures de grandeur). Les mathématiques font partie du domaine des Sciences et Technologie selon l'exigence de l'Approche Par Compétence (APC) depuis 2004. Ce domaine représente un volume horaire estimé à 40 % par rapport au reste des disciplines. Les contenus en mathématiques au primaire se déclinent en trois grandes parties, à savoir les activités géométriques, les mesures de grandeur et les activités numériques. Ces dernières au CM2 gravitent autour de plusieurs notions telles que, les fractions, les opérations, le partage en parts inégales etc (voir Guide d'Exécution CM2, MENA). Les partages inégaux, consistent à traiter une situation relative au partage dont les parts sont différentes les unes des autres. Cet enseignement au CM2 poursuit plusieurs objectifs : l'appropriation et les représentations graphiques, la maîtrise des quatre opérations de base, ainsi que le calcul des parts respectives et surtout confronte plutôt l'élève à la culture du raisonnement. Or, après l'enseignement de ce contenu, les apprenants sont majoritairement confus. En effet, selon les instructions officielles, cette leçon doit être exécutée en trois (3) séances. Cette notion mobilise de nombreux concepts qui doivent être, d'une part, décodés, traduits en graphiques et d'autre part servir d'outils pour le calcul du nombre de parts. Cela dit, des

compétences linguistiques deviennent une nécessité. A ce niveau, les indicateurs du PASEC (2019) ne sont pas favorables aux élèves de l'école également. La principale difficulté est localisée au niveau de la langue d'enseignement qu'est le français, dans la mesure où les apprenants sont limités surtout dans les zones rurales. Le français de scolarisation est la langue avec laquelle les apprenants sont amenés à construire leurs connaissances scolaires, et ce, dans toutes les disciplines. La séance 3 de cette leçon, particulièrement, vise à apprendre aux élèves six (6) concepts (le tiers de, le triple de, le quart de, le quadruple de, la moitié de, le double de), puis réaliser des schémas en vue de déterminer les différentes parts en quarante-cinq (45) minutes. Il y a une véritable surcharge de contenus à ce niveau. En outre, il convient de noter une discontinuité curriculaire dans l'enseignement de cette notion. Après la classe du (CP2), c'est en classe du CM2 qu'elle apparaît à nouveau. Toutes ces irrégularités décrites ci-dessus confortent le rapport du PASEC (2019, p.79) qui stipule que la majorité des élèves sont sous le seuil suffisant de compétence en mathématiques en fin de cycle Primaire en Afrique Subsaharienne Francophone. En Côte d'Ivoire le taux de ces apprenants s'élève à 82,8%. L'enseignant, garant du contrat didactique est un acteur clé du processus de l'enseignement-apprentissage des mathématiques à l'école primaire. L'influence des connaissances pédagogiques, didactiques et mathématiques de ce dernier est considérable.

Cette étude vise à déceler et à décrire les difficultés rencontrées lors de la construction des notions de partages inégaux en CM2 à travers une étude exploratoire. Elle cherche également à montrer dans quelle mesure la discontinuité curriculaire y contribue. Au regard de cette description qui précède, plusieurs questions se posent : Comment les

pratiques enseignantes impactent-elles l'apprentissage des notions de partages inégaux ? En quoi les instructions officielles dans les ouvrages scolaires génèrent-elles des difficultés d'ordre didactique ? Deux (2) hypothèses découlent de ces interrogations. La première stipule que les pratiques enseignantes impactent négativement l'apprentissage des notions de partages inégaux au CM2. La deuxième, quant à elle, indique que les instructions officielles dans les ouvrages scolaires génèrent des difficultés d'ordre didactique.

2. Ancrage théorique de l'étude

2.1. Pratiques enseignantes au service des apprentissages

Pour Altet (2002, p.85), la pratique enseignante est caractérisée par la pédagogie et la didactique. Cette auteure la définit comme l'ensemble des manières de faire spécifiques, des actions, des réactions, des interactions et les procédés pour le déroulement des activités dans une situation scolaire, par un enseignant. Les pratiques enseignantes désignent « l'ensemble des activités de l'enseignant qui aboutissent à ce qu'il met en œuvre en classe » (Robert, 2001, p.66). Ainsi, est pris en considération ce que l'enseignant met en œuvre avant, pendant et après la classe. De nombreux travaux ont abordé les difficultés de l'enseignement et de l'apprentissage en portant un regard spécifique sur les pratiques des enseignants. Par exemple (Perrin-Glorian, 1993 ; Rajotte et al., 2014 cités par Rajotte, T., Dufour, R., et Boivin, E., 2024, p.2) qui proposent de considérer les pratiques enseignantes, les liens qui existent entre les acteurs clés, que sont les enseignants vis-à-vis des élèves précisément toutes formes de phénomènes susceptibles d'apparaître lors de cette interaction pour faire face à ces difficultés mathématiques.

2.2. Pratiques enseignantes et contraintes institutionnelles

Selon la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) de Chevallard (1999, p.223), l'activité mathématiques se positionne dans le cadre des activités humaines et des institutions sociales. Les classes représentent une structure des institutions scolaires. Elles reçoivent des enseignants et apprenants qui de par leurs positions différentes ont des rôles à jouer même s'ils sont tous soumis aux instructions officielles. Les enseignants ne sont pas totalement libres dans l'exercice de leurs fonctions. Ces contraintes ont surement des incidences sur les activités des élèves. Et ces conséquences atteignent parfois la dimension didactique. C'est dans cette optique que Maréchal (2010, p.310) pointe du doigt le poids des institutions scolaires ainsi que leurs conséquences sur les apprenants. En effet, ces enseignants ont l'obligation de suivre strictement les mesures prescrites par les textes officiels. Ils ne sont donc pas réellement libres dans l'exécution de leurs tâches scolaires. C'est dans cette même lignée des travaux que Marechal (2014, p.195) a mené une autre réflexion en soutenant que : Les enseignants « ordinaires » sont confrontés à de fortes contraintes institutionnelles comme l'obligation d'emploi des moyens d'enseignement officiels ainsi que le suivi « strict » du programme officiel. C'est ce que relève effectivement (Sarrazy, 2001, p.129), quand il évoque les sources des difficultés d'apprentissage des mathématiques attribuées aux paramètres culturels (valeurs sociales, poids des institutions).

2.3. Particularité des Notions de partages inégaux en classe de CM2.

Selon (Lebreton, 2023 p.659), « Les problèmes de partages inégaux incarnent des problèmes dans lesquels, les parts ne sont pas les mêmes ». Autrement dit, les parts sont différentes

les unes des autres. Houdement (2017, p.64) soutient qu'il existe trois grands types de problèmes énumérés comme suit : problèmes basiques, complexes et atypiques. Les problèmes de partages inégaux figurent dans la série des problèmes dits « atypiques ». Les problèmes atypiques sont ceux qui n'entrent ni dans le type basique, ni dans le type complexe. Ce qui importe pour la résolution de ce type de problème, c'est la réalisation des schémas et non la technique de résolution des problèmes. C'est dans ce sens que (Coulange, 2001b, p. 313, cité par Lebreton 2023, p.660) propose « la représentation schématique d'énoncés écrits, comme support à la résolution de problème ». Lebreton (2023, p.659) renchérit ce postulat en soutenant que : « La résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux est une activité fondamentale à l'école primaire et vise l'acquisition des six compétences mathématiques : chercher, raisonner, représenter, modéliser, calculer, communiquer ».

Les partages en parts inégales font partie des contenus disciplinaires au niveau du CM2 selon le Guide d'Exécution (GE). Conformément aux principes de l'APC qui est en vigueur, la construction du savoir convoque non seulement les activités d'enseignement, mais également celles qui sont relatives à l'apprentissage. L'apprenant est au cœur du processus d'acquisition de son savoir. Dès lors, l'enseignant devient de ce fait un modérateur, voire un guide auprès des apprenants. Selon les instructions officielles, les contenus de partages en parts inégales doivent être exécutés en quatre (3) séances. Ce sont : « Graphiques pour traduire les expressions : de plus que et de moins que - Graphiques pour traduire les expressions : n fois plus ... que et n fois moins ...que - Utilisation des expressions : le tiers de, le triple de, le quart de, le quadruple de, la moitié de et le double de pour déterminer des parts ».

II. Outils méthodologiques

Dans cette section il sera question d'aborder le terrain de recherche, ensuite la population et l'échantillon, la technique de recherche et les outils de recueil des données, enfin les Méthodes de recherche.

1. Terrain de recherche

La présente étude a lieu dans l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) de Bingerville, précisément au sein de quinze (15) établissements dont quatorze (14) écoles Primaires publiques et une (1) école privée. Ce sont : Bagba Nord (1,2 et 3) ; Bagba Sud (1,3) ; Bagba Extension 2, Adjamé-Bingerville (1,2,3), Sicogi (1,2), Blachon (1,2,3) et l'EPV les Winners. Le choix de ces établissements, n'est pas le fruit du hasard. Ces établissements accueillent des élèves qui ont des traits distinctifs similaires à ceux du milieu rural. Les enseignants tenant le CM2, cours concerné par cette étude font partie de trois (3) secteurs pédagogiques distincts (EST, OUEST et SUD).

2. Population et échantillon

La population cible est constituée de l'ensemble des enseignants tenant la classe de CM2 et de tous les apprenants issus de ce cours au sein de l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) de Bingerville. Notre échantillon comprend d'une part quinze (15) enseignants, dont huit (8) hommes et sept (7) femmes. Ce sont des instituteurs et institutrices anonymés pour la circonstance de I₁ à I₁₅ suivi des initiales de leurs prénoms et de celles de leurs établissements

respectifs. Par exemple le septième enquêté portera l'anonymat I₇JS1 ; I signifiant Instituteur, 7 son numéro d'ordre, J l'initiale de son prénom et S1 celle de l'établissement. Au nombre de ces instituteurs et institutrices, figurent douze (12) expérimentés ayant plus de dix (10) années de service et trois (3) débutants comptant moins de dix (10) ans de service. A ces Instituteurs s'ajoutent Vingt-cinq (25) élèves dont (huit) 08 garçons et dix-sept (17) filles, issus de cinq (5) établissements à savoir Bagba Nord (1,2 et 3), Bagba Sud 1 et, Adjamé-Bingerville 2. Ces vingt-cinq (25) apprenants sont anonymés de A₁ à A₂₅ selon le numéro d'ordre, les initiales de leurs prénoms et celles de leurs établissements, des numéros des rangées et des tables-bancs qu'ils occupent. Par exemple le premier élève enquêté portera l'anonymat A₁BN₁R₁. Les élèves choisis ont des caractéristiques communes à savoir l'analphabétisme des parents, le manque de suivi parental, etc. Quant aux établissements retenus, les effectifs des classes sont largement supérieurs à la norme ivoirienne fixé pour le cycle primaire (40 élèves/classe), ce qui impacte négativement la qualité de l'éducation reçue par cette frange d'apprenants.

L'échantillon d'élèves mis en exergue dans le tableau 1 est constitué au hasard. La méthode utilisée est de choisir ceux assis sur les premiers et les quatrièmes tables-bancs.

Tableau 1 : Echantillonnage

Échantillons	Sexe	Effectif	Statut		Total
			Débutants	Confirmés	
Enseignants	M	08	02	06	15
	F	07	01	06	
Apprenants	M	08			25
	F	17			

Source : notre étude 2024

3. Techniques de recherche et outils de recueil des données

Deux techniques ont été et mises en œuvre afin de donner une réponse aux questions de recherche et vérifier l'hypothèse de départ. Ainsi, une enquête par questionnaire est effectuée à l'endroit des enseignants du CM2 puis, un test est administré aux élèves issus de ce cours. Ces instruments ont pour but de recueillir des explications relatives aux difficultés liées à l'enseignement/apprentissage des notions de partages inégaux, objet de cette étude. Le questionnaire porte sur quatre (4) items abordant pour les deux premiers, les modalités des pratiques enseignantes affectant l'apprentissage des notions de partages inégaux et les deux restants, les composantes des instructions officielles des manuels qui génèrent des difficultés d'ordre didactique lors de l'apprentissage des notions de partages en parts inégales en classe de CM2.

4. Méthodes de recherche

La méthode qualitative a été utilisée afin d'analyser les données récoltées. Elle se justifie dans la mesure où il est question de collecter les perceptions des enseignants, et la nature des difficultés des apprenants liées à l'enseignement/apprentissage des notions de partages inégaux.

III. Résultats

La Présentation des résultats d'une part et leurs interprétations

d'autre part meubleront le présent chapitre.

1. Position des enseignants relative aux difficultés de l'enseignement et de l'apprentissage des notions de partages en parts inégales

Tableau 2 : Pratiques des enseignants affectant négativement l'apprentissage des notions de partages inégaux chez les élèves de CM2

Pratiques des enseignants	Effectif
Non maitrise du contenu sur les partages inégaux	13
Formulation des consignes	12
Correction des erreurs lors de l'apprentissage du contenu	1
Pratiques d'évaluation	3
Interactions didactiques	6
Gestion du climat de la classe	5
Motivation	3

Source : notre étude 2024

Selon le tableau ci-dessus, la non maitrise du contenu sur les partages inégaux et la formulation des consignes avec des fréquences respectivement 13 et 12 sont des types de pratiques des enseignants quasiment égaux et les plus dominants. Or la correction des erreurs lors de l'apprentissage du contenu est le type de pratique le moins cité avec un taux égal à 1.

Tableau 3 : Effets d'un apprentissage non réussi des notions de partages inégaux

Effets de l'apprentissage des notions de partages inégaux	Effectif
Faible participation des élèves	14
Formulation non réussie des situations d'apprentissage	7
Non maîtrise des notions de partages inégaux	9
Exercices d'évaluations non réussis	12
Incapacité de réinvestissement des notions de partages inégaux dans d'autres situations de classe	10

Source : notre étude 2024

A travers les données du tableau précédent, force est de constater que les types d'effets des pratiques enseignantes sur les productions des élèves du CM2 les plus dominants avec des taux qui varient de 10 à 14 sont : la faible participation des élèves, les exercices d'évaluations non réussis et l'incapacité de réinvestissement des notions de partages inégaux dans d'autres situations de classe. La formulation non réussie des situations d'apprentissage représente le type d'effet des pratiques enseignantes la moins convoquée avec une fréquence deux fois inférieure à la participation des élèves à savoir 7.

Tableau 4 : Modalités des instructions officielles dans des ouvrages scolaires influant sur l'apprentissage des notions de partages en parts inégales

Modalités des instructions officielles dans des ouvrages officiels	Effectif
Discontinuité dans l'enseignement/ apprentissage de la notion des partages inégaux	12
Insuffisance du temps institutionnel	8
Surcharge des contenus sur les notions de partages inégaux	8

Source : notre étude 2024

La discontinuité dans l'enseignement/ apprentissage de la notion des partages inégaux est conformément au tableau 4, la modalité des instructions officielles dans des ouvrages officiels la plus élevée avec une fréquence estimée à 12. Puis suivent deux autres modalités des instructions officielles dans des ouvrages officiels que sont l'insuffisance du temps institutionnel et le surcharge des contenus sur les notions de partages inégaux ayant des taux d'apparition égaux c'est-à-dire 8.

Tableau 5 : Difficultés d'ordre didactique liées aux modalités des instructions officielles dans des ouvrages scolaires dans l'apprentissage des notions de partages inégaux.

Types de difficultés d'ordre didactique observées	Effectif
Non maîtrise des notions de partages en parts inégales	10

Incapacité à faire les schémas (graphiques)	12
Non maîtrise des procédures de calcul (addition)	7
Non maîtrise du sens des opérations en jeu	8
Non maîtrise des opérations de calcul	5

Source : notre étude 2024

Au regard du tableau précédent, deux types de difficultés d'ordre didactique sont engendrés par les instructions officielles dans des ouvrages officiels. Il s'agit de l'incapacité à faire les schémas (graphiques) et, la non maîtrise des notions de partages en parts inégales qui dominent avec des taux allant de 10 à 12. Alors que la non maîtrise des opérations de calcul est le type de difficulté d'ordre didactique engendré par les modalités des instructions officielles le moins observé et inférieur de deux (2) points à la non maîtrise des procédures de calcul (addition, soustraction, multiplication, division).

2. Test lié aux notions de partages inégaux administré aux apprenants

Il convient de rappeler que le test a été effectué au sein de cinq (5) établissements avec la participation de vingt-cinq (25) élèves au nombre desquels figurent dix-sept filles dont la tranche d'âge se situe entre 9 et 14, choisis de concert avec leurs enseignants respectifs. La grille de cette analyse de contenus sur les notions de partages inégaux comprend deux éléments que sont d'une part la maîtrise des schémas et d'autre part, la réussite de la procédure de calcul des différentes parts. Ces différentes classes ont des effectifs qui varient de 37 à 112 avec une moyenne de 69 élèves par classe. A l'issue du test effectué dans ces cinq (5) écoles, quant à

l'exercice n°1, il sied de souligner que dix-sept (17) élèves sur un effectif de vingt-cinq (25) n'ont pas réussi l'étape de la réalisation des schémas. Ensuite : dix-neuf (19) élèves sur un effectif de vingt-cinq (25) ne maîtrisent pas la procédure de calcul des nombres de parts (addition, soustraction, multiplication, division). La production de l'élève A₁ ci-dessous à l'issue du test met en relief l'incapacité de la plupart des apprenants à, non seulement réussir les schémas mais aussi, la procédure de calcul des parts.

Figure 1 : Production de l'élève A₁ à l'issue du test

Source : notre étude 2024

Concernant l'exercice n°2, relatif à l'expression « le triple de », les résultats des apprenants relèvent que dix-neuf (19) élèves sur un total de vingt-cinq (25) n'ont pas pu représenter graphiquement les différentes parts. En outre, vingt (20) élèves sur vingt-cinq (25) ne maîtrisent pas le processus de calcul des parts. La figure ci-après de l'apprenant A₂₁ traduit significativement les résultats concernant cet exercice.

Figure 2 : Production de l'élève A₂₁ à l'issue du test

Source : notre étude 2024

Cet apprenant n'a réussi aucune étape lors de la résolution de cet exercice à savoir, la réalisation des schémas, le calcul de la petite part et celui de la grande part. Au niveau de l'exercice n°3, il faut noter que l'analyse du contenu de cet exercice a permis de mettre évidence que 22 élèves sur une proportion de 25 élèves ne sont pas à mesure de faire la représentation graphique des parts et 20 élèves concernant le même effectif ne trouvent pas les différentes parts. Ces résultats sont illustrés parfaitement par la production écrite de l'apprenant ci-après.

Figure 3 : production de l'élève A10 à l'issue du test

Source : notre étude 2024

Suite à ce test, la production écrite de cet élève A₁₀ révèle des carences, entres autres, la non maitrise de la traduction des expressions telles que « de plus que, le triple et le tiers » en graphiques, ni les procédures de calculs des parts et encore moins le sens des opérations. Il convient de souligner que la plupart des apprenants qui ne réussissent pas à réaliser les graphiques, sont généralement incapables de réussir les procédures de calcul pour déterminer les différentes parts. Autrement dit, ces derniers ne maitrisent pas non seulement la traduction des parts en schémas mais aussi les procédures de calculs des parts. L'exercice n°3 en relation avec la notion « le tiers de » enregistre le plus grand nombre d'élèves qui ont échoué au cours de ce test réalisé dans ces cinq (5) établissements sélectionnés.

3. Interprétation des résultats

- **Au titre des pratiques enseignantes en lien avec la construction des notions de partages inégaux.**

En fait, la formulation des consignes qui est le plus souvent évoquée par les enseignants serait fortement dépendante de la maitrise des contenus mathématiques, surtout les notions de partages en parts inégales en classe de CM2. L'enseignant qui n'accorderait pas une place de choix à ces pratiques, ne favoriserait pas la participation des élèves en situation d'enseignement-apprentissage, la réussite des exercices d'évaluations auxquels ils sont soumis. Par ailleurs, ces élèves se verraient incapables de réinvestir ces notions acquises dans d'autres situations de classe. Il ressort que les moyens par lesquels il serait possible de mesurer le niveau de compréhension des notions de partages inégaux selon les

enseignants sont la participation des élèves, la réussite des exercices d'évaluations, évidemment l'incapacité de réinvestissement des notions de partages inégaux dans d'autres situations de classe. Un élève qui a bien compris un contenu d'enseignement réussira assurément les séances d'exercices. La correction des erreurs lors de l'apprentissage du contenu est le moins cité en ce sens que celle-ci permet plutôt de jauger le niveau d'acquisition des contenus mathématiques et cette étape est ultérieure à la séance d'acquisition du savoir.

D'autres élèves ne maîtriseraient pas non seulement les notions de partages inégaux, mais également les procédures de calculs : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division quand ils utilisent les formules pour déterminer les différentes parts, par ce que l'enseignant aurait utilisé un niveau de langue inapproprié lors de la formulation des consignes. Par ailleurs, la consigne fermée est privilégiée par les enseignants(e)s car le contenu de cet enseignement, en général les mathématiques ont une visée objective. En effet, les mathématiques font partie des sciences dites exactes. Dix-sept (17) élèves sur un effectif de vingt-cinq (25) qui ne réussissent pas la réalisation des schémas, c'est-à-dire les graphiques s'expliqueraient par le fait que la majorité des enseignant(e)s ne maîtrisent pas la notion de partages inégaux en classe de CM2.

- **Au titre des modalités des instructions officielles et difficultés de construction des notions de partages en parts inégales.**

Etant donné que ce contenu ne fait pas partie du programme exécutif des classes intermédiaires précisément, du CP2 au CM1, la discontinuité dans l'enseignement/ apprentissage de la notion des partages en parts inégales selon les instructions officielles, impacterait négativement son apprentissage à

plusieurs niveaux. Cette discontinuité curriculaire des notions de partages en parts inégales conduirait des enseignants à la non maîtrise des contenus. Si ceux qui sont qualifiés de faire apprendre les notions de partages inégaux n'ont pas une compréhension claire et nette, ils seraient donc incapables de formuler des consignes claires pour favoriser la compréhension de celle-ci. Ainsi, les élèves auraient d'une part des difficultés à comprendre cette notion et d'autre part, seraient évidemment incapables d'atteindre les compétences les plus basiques telles que la réalisation des schémas (graphique). Le surcharge des contenus est la modalité la moins citée car cela s'expliquerait également par la discontinuité curriculaire dans la mesure où plusieurs notions qui devraient être abordées progressivement dans les classes intermédiaires sont prises en compte dans la seule classe du CM2. Le temps didactique est moins cité car les apprenants de ce cours ne seraient capables de prendre part activement aux séances d'apprentissage au-delà des quarante-cinq (45) minutes allouées aux séances d'acquisition des mathématiques selon les instructions officielles. Les résultats des tableaux 5 et 1 illustrés par les résultats des productions écrites des apprenants au sortir du test relatif aux modalités des instructions officielles dans des ouvrages officiels cadrent effectivement avec l'hypothèse spécifique, à savoir les instructions officielles dans les ouvrages officiels génèrent des difficultés d'ordre didactique. Ainsi ces résultats confirment l'hypothèse principale selon laquelle les pratiques enseignantes affectent négativement l'apprentissage des notions de partages inégaux au CM2.

4. Discussion

Pour rappel, il est question dans cette étude, d'examiner la

sphère des activités de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques en portant un regard spécifique sur la notion de partages inégaux qui fait partie des contenus mathématiques en vigueur au cycle Primaire en CM2. L'objectif est non seulement de montrer les difficultés relatives au diptyque enseignement/ apprentissage des notions de partages en parts inégales, mais aussi de définir comment la discontinuité curriculaire exacerbe cette situation afin de faire des suggestions en vue d'améliorer la construction de ce savoir.

D'une part, il a été observé que, les pratiques enseignantes affectent négativement les apprenants lors des activités d'enseignement / apprentissage des notions de partages inégaux. Cela dit, ces derniers sont évidemment incapables de réussir certaines tâches élémentaires telles que la réalisation des schémas (graphiques). Au regard des données mis en lumière par les tableaux n°2 et 3, puis l'analyse de contenus (productions des apprenants), il sied de souligner dans un premier temps, que les élèves des enseignants qui ne maîtrisent pas les notions de partages inégaux ont des difficultés à participer en classe, mais également ne réussissent pas les exercices d'évaluations auxquels ils sont soumis. Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle, les pratiques enseignantes affectent négativement l'apprentissage des notions de partages inégaux au CM2. Ces résultats sont en accord avec les travaux de (Perrin-Glorian, 1993 ; Rajotte et al., 2014, cité par Rajotte, T., Dufour, R., et Boivin, E., 2024, p.2). Selon ces travaux, il est plutôt impérieux d'approfondir la réflexion en considérant les pratiques des enseignants, les liens qui naissent du contact des principaux acteurs, que sont les enseignants et les apprenants afin d'interpréter tous les facteurs explicatifs des phénomènes qui se développent de l'interaction pour mieux cerner la nature des difficultés. Ce

point de vue est soutenu également par (Bacon, 2009 : p.352) quand il souligne que la qualité des apprentissages des élèves en mathématiques est dépendante de la maîtrise des contenus mathématiques de l'enseignant.

En outre, les données recueillies révèlent que les instructions officielles et la discontinuité curriculaire des notions de partages en parts inégales, conduisent des enseignants à la non maîtrise de ce contenu. Ce fait se justifie en ce sens que, si ceux qui sont des agents qualifiés de faire apprendre les notions de partages inégaux n'ont pas une compréhension claire et nette de celle-ci du fait qu'elle n'est pas au programme dans l'intervalle des classes (CP2-CM1) et la troisième séance qui comprend six (6) concepts doit être réalisée en 45 minutes, ils seraient même donc incapables de formuler des consignes claires pour faciliter sa compréhension. Ces résultats confirment l'hypothèse spécifique selon laquelle, les instructions officielles dans les ouvrages officiels génèrent des difficultés d'ordre didactique. Les résultats de ces travaux cadrent avec ceux de (Sarrazy, 2001, p.129) qui stipulent que les enseignants ne sont pas entièrement maîtres dans leur propre classe. Malgré la particularité de chaque enseignant, concernant leurs conceptions de l'apprentissage ou des pratiques enseignantes, ils sont tous assujettis à l'ordre de la didactique, à l'obligation institutionnelle d'enseigner. Alors, le poids des institutions scolaires a un véritable impact sur les pratiques enseignantes. C'est dans cette même lignée des travaux que Marechal (2014, p.195) a mené une réflexion en soutenant que : « Les enseignants « ordinaires » sont confrontés à de fortes contraintes institutionnelles comme l'obligation d'emploi des moyens d'enseignement officiels et le suivi « strict » du programme officiel ». L'expression « enseignants ordinaires » désignent les enseignants qui

tiennent les classes ordinaires c'est-à-dire leurs élèves qui ne souffrent d'troubles d'apprentissage avéré.

Conclusion

Il faut rappeler que l'objectif de cette étude est de déceler et de décrire les difficultés rencontrées lors de la construction des notions de partages inégaux en CM2 et montrer en quoi la discontinuité curriculaire y contribue. Pour atteindre cet objectif, il a fallu soumettre un test aux élèves et réaliser une enquête auprès des enseignants. Cet article trouve son fondement au niveau de l'incompréhension de 82,8% des apprenants de l'école primaire en Côte d'Ivoire qui ont des insuffisances notoires en mathématiques (PASEC, 2019). Cette étude, révèle que les pratiques enseignantes et les instructions officielles posent d'importants obstacles didactiques à l'apprentissage des mathématiques. Les difficultés sont observées au niveau de la compréhension des concepts, la réalisation de schémas et la procédure de calcul. Ce contenu confronte précocement l'élève très tôt à la résolution de problèmes, favorisant ainsi le raisonnement logique. Ces résultats suggèrent d'une part la nécessité d'une meilleure formation pédagogique des enseignants, revoir la programmation de cette discipline des mathématiques au cycle primaire et, le nombre de séances dédié à cet effet en vue d'enrichir les pratiques enseignantes et faciliter l'appropriation de ce contenu. Cela dit, les résultats pourraient d'une autre part, contribuer à renforcer l'équité éducative et à pallier le manque de professeurs de mathématiques dans le secondaire en Côte d'Ivoire.

Bibliographie

ALTET Marguerite, 2002. « Une démarche de recherche sur la pratique enseignante : l'analyse plurielle », *revue Française de pédagogie*, N°138, Paris, pp. 85-93.

BACON Lily, 2009. *Construction négociée par la triade de formation en stage d'un savoir-enseigner les mathématiques au primaire*, Montréal, Thèse de doctorat.

CHEVALLARD Yves, 1999. « L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique », *Recherches en Didactique des Mathématiques*, N° 19(2), pp. 221-266.

HOUEMENT Catherine, 2017. « Résolution de problèmes arithmétiques à l'école ». *Grand N, Revue de mathématiques, de sciences et technologie pour les maîtres de l'enseignement primaire*, N°100, pp.59-78.

LEBRETON Olivier, 2023. *Enseigner explicitement la représentation en barres pour résoudre des problèmes de partages inégaux au cycle 3 : pertinences et limites*, Marseille, Actes du 49ème colloque international de la COPIRELEM : Mathématiques et diversité à l'école, pp. 657-669.

LINGANI Oumar, 2021. « La question langagière dans l'enseignement de la résolution de problème à des élèves vivant avec la surdité », *Revue Djiboul*, N°1 (1), Burkina Faso, pp. 190-211.

MARECHAL Céline, 2010. *Effets des contraintes institutionnelles sur les pratiques enseignantes dans l'enseignement spécialisé : une analyse didactique à partir du cas de l'introduction à l'addition*, Genève, Thèse de doctorat.

VENDEIRA-MARECHAL Céline, 2014. « Effets des contraintes

institutionnelles sur les pratiques enseignantes dans l'enseignement spécialisé ». In : *Actes du séminaire national de didactique des mathématiques*. S. Coppé & M. Haspekian, pp. 185–197.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 2018. *Programmes éducatifs et guides d'exécution*. Consulté sur le site <https://dpfc-ci.net> consulté le 25/09/2024.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, 2010. *Livre de Mathématiques CM2.*, Abidjan, Ecole et Nation. NEI.

OCDE, 2016. *Les élèves en difficulté. Pourquoi décrochent-ils et comment les aider à réussir ? Principaux résultats*. Paris.

PASEC, 2019. *Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone performances et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire*, Dakar, CONFEMEN.

RAJOTTE Thomas, DUFOUR Raphaëlle, et BOIVIN Émilie, 2024. « Étude des liens entre les variables sociodémographiques et scolaires par rapport au rendement des élèves du primaire et à la perception des enseignants des difficultés d'apprentissage en mathématiques ». *Formation et profession*, N° 32(1), Québec, pp. 1-18.

ROBERT Aline, 2001. « Les recherches sur les pratiques des enseignants et les contraintes de l'exercice du métier d'enseignant », *Recherches en didactiques des mathématiques*, N° 21(1), pp. 57-80.

SARRAZY Bernard, 2001. « Les interactions maître-élèves dans l'enseignement des mathématiques. Contribution à une approche anthro-didactique des phénomènes d'enseignement ». *Revue française de pédagogie*, N° 136, Lyon, pp. 117-132.

UNESCO, 2011. *Les défis de l'enseignement des mathématiques dans l'éducation de base*. Paris.

Le style vestimentaire à l'université : des représentations sociales aux rendements académiques des étudiantes du campus d'Adjarra (Bénin)

**Raymond-Bernard AHOUANDJINOU¹,
Lionel HOUNKONNOU²,
Sébastien TOHOUN³,
Christelle HOUINATO⁴**

Résumé

Le système éducatif béninois est confronté à divers défis, dont celui du style vestimentaire des étudiants, qui impacte leur rendement scolaire. Cet article examine les perceptions sociales de ce fait social et ses répercussions sur les performances académiques. A partir d'une recherche qualitative auprès d'étudiantes, d'enseignants et des parents, les données collectées ont été analysées au moyen du modèle d'acculturation de Berry. L'analyse des données révèle que le style indécent des étudiants est fortement influencé par l'imitation des pratiques culturelles européennes véhiculées par les médias. Ce style permet aux étudiants de s'affirmer, d'intégrer des groupes de pairs et de construire leur identité. Toutefois, cette acculturation progressive entraîne une aliénation culturelle au sein des institutions universitaires. Le vêtement, au-delà de son rôle utilitaire, devient un outil de communication sociale et identitaire. Face à cette réalité, il est envisagé la valorisation des spécificités culturelles africaines et le renforcement des normes vestimentaires dans les universités à travers des mesures telles que l'instauration d'uniformes, la sensibilisation des étudiants et l'implication des parents dès le jeune âge.

¹ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

² Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

³ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

⁴ Laboratoire de Recherche et d'Etudes, Sport, Education et Interventions sociales pour le Développement (LARESEID/UAC)

Mots clés : *Style vestimentaire, université, représentation sociale, rendement académique, Adjarra*

Abstract

The Beninese educational system faces various challenges, including the dress style of students, which affects their academic performance. This article examines social perceptions of this social phenomenon and its impact on academic achievement. Based on qualitative research involving female students, teachers, and parents, the collected data were analyzed using Berry's acculturation model. Data analysis reveals that students' indecent style is strongly influenced by the imitation of European cultural practices conveyed by the media. This style allows students to assert themselves, join peer groups, and construct their identity.

However, this gradual acculturation leads to cultural alienation within university institutions. Clothing, beyond its utilitarian role, becomes a tool for social and identity communication. In light of this reality, the promotion of African cultural specificities and the reinforcement of dress codes in universities is considered through measures such as the introduction of uniforms, raising student awareness, and involving parents from an early age.

Keywords : *Clothing style, university, social representation, academic performance, Adjarra*

Introduction

L'éducation se conçoit comme la formation de l'individu sur les plans physique, moral et intellectuel afin qu'il s'intègre harmonieusement au sein de la société (Njiki Njik, 2000). Cette tâche ardue commence au sein de la famille qui constitue la cellule de base en matière d'éducation et s'achemine dans les institutions scolaires. En effet, il est reconnu depuis fort longtemps qu'elle occupe une place prépondérante dans le développement de l'homme et par ricochet de toute nation.

Ainsi la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) stipule en son article 26 que :

« Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, en loin en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite ».

Cette éducation permet la liberté d'inscription des jeunes dans les études supérieures qui plus tard construira les pays. Dans presque tous les pays du monde, l'éducation se trouve confrontée à une panoplie de maux, dont le style vestimentaire qui prend une autre allure chez les étudiantes.

La tenue vestimentaire varie d'un individu à un autre comme Shusterman (1997) le fait remarquer. En littérature, le recours est fait au terme de « style » pour désigner des modes de comportement humain très divers, du style de vie au style vestimentaire, par exemple, comme l'explique Furetiere (1684) quand il écrivait que *« le style se dit aussi de la manière différente dont chacun se comporte en ses actions »*.

La mode est une caractéristique nouvelle des sociétés en mutation. Elle se présente comme un phénomène social synonyme de nouveauté, qui se manifeste sous différents styles préférentiels adoptés en société à la majorité des jeunes. La mode vestimentaire est un élément d'une société possédant une caractéristique singulière, la définissant comme étant moderne et progressiste, ainsi tous les comportements, les attitudes et les manières de s'habiller sont des identifiants du

progrès à la mode, d'intégration sociale et d'une grande influence du changement des habitudes sociales et vestimentaires (Furetierre, 1684). Ainsi, le style vestimentaire plus affirmé permet aux étudiantes de montrer leur différence, certaines se rendent à l'université avec ce style afin de se choisir l'image qu'elles veulent se donner auprès de leur entourage.

Sur le campus d'Adjarra, le constat fait en milieu universitaire laisse recenser un ensemble d'écarts de conduite répétés dont font preuve les étudiantes. Dans les universités, l'image et la façon de s'habiller sont des éléments très importants. Une large opinion se plaint aujourd'hui de l'habillement adulé par des étudiantes particulièrement en milieu universitaire.

Hebdige (1979) évoque les styles vestimentaires comme une communication intentionnelle, un bricolage, une pratique signifiante ou le fruit d'une récupération marchande. Le style vestimentaire apparaît comme une combinaison de produits et de marques d'habillement en interaction qui forme une « *apparence signifiante* » identifiable par les autres. C'est également un code permettant aux étudiantes de transmettre des messages à n'importe qui dans l'université.

Cependant, elles ne se rendent pas forcément compte qu'en s'habillant d'une certaine façon, elles s'exposent également physiquement, et exposent également leur performance académique. Comme l'indique Girardeau (2017 :10), ce que l'on porte sur soi et la façon dont on le porte, envoie qu'on le veuille ou non des messages. « *Si l'habit ne fait pas le moine, il envoie toujours des messages, volontaires ou involontaires* ».

Les étudiantes de la faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH) du campus d'adjarra transmettent un message à travers leur manière de s'habiller, impactant de ce fait leur rendement scolaire. Quelles sont alors les

représentations sociales de la communauté du campus d'Adjarra sur le port vestimentaire des étudiantes ?

1. Milieu de recherche

La Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines d'Adjarra a été créée par l'arrêté ministériel n°21-2013 portant création, dénomination et attribution d'une faculté à caractère spécial à Adjarra. Elle est dirigée par un doyen et a pour mission d'assurer dans les domaines des lettres, arts et sciences humaines :

- la formation de premier cycle sanctionnée par le diplôme de licence ;
- la formation du second cycle sanctionnée par le diplôme de master ;
- la recherche appliquée ;
- le perfectionnement de la formation continue des personnels des entreprises publiques ou privées qui en font la demande ;
- les prestations de service au tiers tant du public que du privé.

2. Matériels et méthode

Étant donné que la recherche porte sur un phénomène qui est à la fois éducationnel et social, il s'avère nécessaire de donner beaucoup plus de prégnance à l'aspect qualitatif. La population d'enquête est composée de trois groupes cibles : les étudiantes de la FLASH ; les enseignants de la FLASH et les parents. Pour procéder à l'échantillonnage, la méthode non probabiliste à choix raisonné a été utilisée. Cette technique a permis d'avoir

des informations fiables et précises auprès des sujets indiqués qui maîtrisent les enjeux liés à ce phénomène. L'échantillon total est de 40 unités, dont trente 30 étudiantes en raison de leur capacité à nous fournir des informations par rapport à leur connaissance sur leur style vestimentaire. Cinq (5) enseignants de la FLASH, car étant en contact avec les étudiantes ils sont susceptibles de mieux renseigner sur le mode d'habillement des étudiantes. Enfin, cinq (5) parents ayant des enfants à la FLASH, ont été également interrogés.

Relativement à la collecte des informations, deux principales techniques ont été utilisées : la recherche documentaire et l'entretien. A travers la recherche documentaire, plusieurs centres documentaires ont été parcourus comme la bibliothèque de l'Institut National de la jeunesse de l'Éducation Physique et du Sport (INJEPS), le Conseil d'Activités Educatives du Bénin (CAEB). L'outil utilisé à cet effet est la fiche de lecture. L'entretien a été utilisé comme mode de collecte des données auprès des différents acteurs ciblés. Le principe consiste à poser des questions pouvant amener le sujet à donner ses perceptions sur le style vestimentaire ainsi que les conséquences de cette pratique sur le rendement scolaire. Dans ce sens, un guide d'entretien a été élaboré. Les données recueillies sont passées au crible du dépouillement manuel. Elles sont analysées à partir du modèle de Berry (1989), qui stratifie quatre différentes stratégies d'acculturation que sont : l'assimilation, l'intégration, la séparation et la marginalisation.

3. Les sources motivationnelles du style vestimentaire des étudiantes du campus d'Adjarra

Les facultés ont tendance à se transformer en des lieux où défilent des tops modèles à travers le style vestimentaire des

jeunes filles et garçons. Elles sont nombreuses ces jeunes filles qui portent des habits extravagants pour se démarquer dans les écoles.

3.1 Connaissances sur le style vestimentaire et mode vestimentaire

Les pratiques vestimentaires et modes vestimentaires font partie des changements importants qui ont affecté le monde étudiantin. Donc il est très important de recenser quelques définitions au niveau de notre population cible.

Encadré n° 1 : Signification du style vestimentaire selon un enseignant

« Je ne peux pas donner une définition étymologique du mot ni une définition du dictionnaire. Néanmoins, je peux dire que le style vestimentaire est le comportement vestimentaire par lequel on peut identifier une personne. C'est aussi une façon de communication entre un émetteur et un récepteur. Mais la mode vestimentaire est un comportement vestimentaire qui s'observe souvent dans des groupes. »

A. A. (Enseignant)

Il ressort de cette définition que chaque individu à son style vestimentaire propre à lui qu'il essaie de transférer dans un groupe de pairs, et ensemble le groupe adopte la même mode vestimentaire. Toutefois, le verbatim suivant donnera un autre essai de définition.

Encadré n° 2 : Signification du style vestimentaire selon un parent

« Pour moi, le style vestimentaire, c'est le look d'habillement adopté par une personne. C'est en quelque sorte sa manière de s'habiller. Et la mode vestimentaire c'est le look adopté par plusieurs personnes, toute une population même. »

Z. F. (Parent)

De cet extrait il ressort que le style vestimentaire prend en compte le look d'habillement d'une personne prise individuellement. Quant à la mode vestimentaire, elle concerne le look adopté par un groupe d'individu dans un milieu.

3.2. Facteurs influençant le style vestimentaire des étudiantes

Encadré n° 3 : Les constats sur l'habillement des étudiantes d'après une enseignante

« Nos étudiantes, dans le cadre supérieur, ne sont pas dignes parce qu'à l'heure où nous sommes les choses ont évolué et elles ont copié l'extérieur. Elles ont tendance à s'habiller comme les gens de l'extérieur comme en France, dans les pays extérieurs. Alors que ça ne correspond pas à nos cultures ici. On n'a pas les mêmes réalités. Elles n'ont fait que copier la culture européenne et ça fait aujourd'hui que la femme perd sa dignité. Des fois, elles te disent de t'habiller en mode sexy. Or, ceci n'est pas de notre culture et la femme doit s'habiller correctement et cacher ses parties intimes, c'est ce qui est conseillé dans notre culture ».

H.S. (Enseignante)

Ici, l'enseignante met l'accent sur la disparition de nos valeurs culturelles en ce qui concerne l'habillement. Elle explique le fait que les étudiantes copient le style d'habillement des européennes. Nous appuierons les dits de cet encadré par l'image suivante.

Photo n° 1 : Tenue d'une étudiante à la cantine

Source : Données du terrain, 2024

Cette jeune étudiante sur la photo a porté une jupe mimi à peine arrivée aux genoux qui laisse voir toute sa forme. Cette forme de tenue n'est pas celle de la culture africaine et le fait de s'habiller comme ça dévalorise sa culture. En effet, le fait de suivre la culture des européens conduit à la disparition de nos valeurs culturelles. Comme l'explique la première stratégie d'acculturation de Berry prouve ce que nous comprenons par cet extrait. Ainsi les étudiantes s'ouvrent à une autre culture et leur propre culture n'est plus une priorité pour elles. Laroche et al. (1998), à travers la théorie du processus d'acculturation, les

consommateurs acquièrent et acceptent la culture d'autrui au détriment de la culture endogène. C'est sans doute ce qui est constaté à la FLASH d'Adjarra où les étudiantes adoptent plus le style vestimentaire moderne au profit des styles traditionnels.

À cela s'ajoute un autre extrait allant toujours dans le même sens que le précédent :

Encadré n° 4 : Les constats sur l'habillement des étudiantes d'après un parent

« Ahhh, elles s'habillent comme elles veulent ou bien elles veulent toujours copier les pays européens. On se demande si c'est la cour du roi Petto. Elles veulent ressembler à ces pays et s'habiller comme eux. Or, ça ne nous honore pas. On les croise sur la route et elles tournent les fesses avec des tenues très incorrectes. Or, nous ne sommes pas en France ici. Pour d'autres, on ne dirait même pas des étudiantes. Le monde étudiantin est totalement à terre par rapport au mode d'habillement des filles, car on dirait qu'on est dans un monde de vagabondage, on ne dirait pas que c'est un monde intellectuel et ce n'est pas seulement les femmes hein, il y a aussi les hommes or au temps de nos parents ils s'habillent bien. On a copié les Européens jusqu'à les dépasser même. »

H. F. (Parent)

Ainsi, il ressort de cet extrait que dans l'ancien temps, nos grands-parents ne s'habillaient pas comme on le constate aujourd'hui. Ils accordent plus de valeur à notre culture et valorisaient cette dernière. Ils s'habillaient de manière très correcte et cachaient toutes les parties intimes de leurs corps. Ainsi on appuiera cet encadré par une image qui montre une

étudiante avec un style vestimentaire indécent et qui laisse voir tout son corps. On ne dirait même pas une étudiante comme le dit l'encadré.

Photo n° 2 : Robe à peine arrivée aux genoux avec fente de côté.

Source : Données du terrain, 2024

Pour plus approfondir, on peut dire que cette mini robe portée par cette étudiante ne démontre pas réellement qu'elle est une étudiante, car elle ne respecte pas les normes d'un style vestimentaire correctes aux yeux de la culture africaine. Ainsi, cette simple tenue qu'elle a sur le corps est vue par toute une communauté et cette communauté ne restera pas sans critiquer ou dire ce qu'elle pense de la tenue. Ensuite, cette tenue aura ou non des conséquences sur son rendement scolaire.

Toujours dans le même sens que l'encadré, Dakono (2019) estime qu'avant l'habillement des filles étaient à l'honneur et elles avaient même peur de se montrer à moitié nues, car, aucun homme n'oserait les épouser. Par contre, de nos jours, l'éducation est bafouée. Nous apercevons toutes sortes de styles vestimentaires voulant imiter certaines célébrités musicales, de feuilletons, etc. Chose qu'on devrait savoir est que nous n'avons pas la même Histoire, la même Culture ni la même morale que l'Occident. « C'est vrai. Notre style vestimentaire est provocateur et sensible aux yeux des hommes. Ainsi, c'est que le phénomène est dû aussi au simple fait que, dans toutes les familles d'aujourd'hui, tout le monde est accroc aux feuilletons, aux chaînes musicales, etc. ». Aussi, avant la culture africaine était leur priorité et été leur point fort. En effet, elles oublient que les réalités des pays occidentaux ne sont pas les mêmes que celles de notre pays. Plus loin, un interviewé affirme que :

Encadré n° 5: La culture occidentale comme facteur influençant le style vestimentaire selon une étudiante

« Franchement parlant nous avons copié l'Occident et ce n'est pas encore un problème pour moi du moment où je ne les copie pas à 100 %. Moi je copie juste ce qu'il me faut et je suis très très belle dedans et c'est déjà bon. De toutes les façons moi j'aime être à la mode et cela me permet de m'afficher. »

A. C. (Étudiante)

Ici, l'interviewé explique qu'il faut savoir copier les autres. Bien vrai, il faut choisir pour soi son propre style, mais il faut savoir le faire. En effet, la quatrième stratégie d'acculturation

complétée par Berry (1989) est la marginalisation qui stipule qu'une personne immigrante ne s'identifie pas à la culture d'accueil, pas plus à sa culture d'origine. Cela peut constituer un choix personnel, mais peut aussi résulter de nombreux échecs à entrer en contact avec les gens de la société d'accueil.

Encadré n° 6 : Le désir d'appartenir à un groupe comme facteur influençant selon une étudiante

« Je ne dis pas nécessairement de rester toute nue, mais il faut être à la mode afin de pouvoir se faire des amis. On rencontre ici des étudiantes qui insultent leurs camarades de villageoise ou même on t'insulte derrière toi. Ce n'est pas un bon comportement venant de nos camarades. D'autres iront même dire que dans ta valise il n'y a que des pagnes et des bohoumba. En tout cas moi je ne me fais pas marcher dessus je suis toujours belle à la mode et bien stylée ».

A.R. (Étudiante)

De cet extrait, il ressort que les jeunes étudiantes ont conscience des raisons de leur choix. Elles savent dans quel but elles s'habillent de cette manière. Ainsi, l'identité personnelle se construit sous la première influence des groupes d'appartenance. Concernant les jeunes étudiantes, leur interdépendance à leur groupe de pairs constitue un facteur de développement de leur identité individuelle. En effet, selon Mead G. H. (2008), chacun perçoit son identité en adoptant le point de vue des autres et plus particulièrement celui du groupe social auquel il appartient.

De plus, pour intégrer un groupe, chaque acteur doit se conformer aux attentes de ses pairs.

Des codes s'établissent au sein de chaque sous-culture et il est primordial de les partager et de se soumettre à ses normes afin d'être accepté par les autres membres du groupe (G. Neyrand et Guillot, 1989). Dès lors, on comprend que le vêtement est le dénominateur commun des groupes et par là, le socle des relations sociales en milieu étudiantin.

Ndiaye (2014) fait reposer son étude sur divers postulats qu'il expose dans son article. Le premier consiste à dire que l'époque contemporaine est marquée par le paradoxe selon lequel l'individu est de plus en plus réduit à son corps, à ce qu'il donne à voir, à son apparence, en même temps que cette même apparence est considérée comme insignifiante. Le deuxième postulat est celui de l'émergence d'une culture du paraître comme un nouveau champ. L'auteur s'intéresse donc à la composante purement culturelle du paraître. De plus, cette étude repose sur l'idée que les comportements vestimentaires obéissent, nous l'avons dit, à des logiques individuelles et collectives. En effet, l'auteur définit l'élégance comme une démarche prise entre le domaine individuel et celui des exigences sociales.

Ainsi, il y aurait une multitude de manières d'être élégant, selon le groupe d'appartenance sociale, professionnelle, idéologique, etc., mais aussi selon la mode. Il y a donc une pression sociale qui pèse sur les individus quant à leurs manières de paraître. L'auteur pose un dernier postulat, concernant la définition des apparences, c'est-à-dire ce qui est visible sur le corps et du corps lui-même (allure, silhouette). Les apparences peuvent être aussi perçues comme représentations sociales qui servent de médiation entre soi et les autres, soi et le monde social. Au lieu de s'étonner que la société contemporaine accorde de plus en plus d'importance aux apparences, Ndiaye (2014) historicise le rapport des sociétés

aux apparences, rappelant des lois somptuaires, dans de nombreux pays et à des époques différentes, qui imposaient aux individus divers comportements vestimentaires, selon le groupe social auquel ils appartenaient.

Le groupe de pairs a donc son importance dans la construction identitaire du jeune. C'est ce que cet interviewé affirme :

Encadré n° 7 : L'importance d'un habillement décent pour les filles

« Je considère l'habillement comme un facteur très remarquable dans la société, donc nous les filles devrions être habillées correctement et non de porter des jupes mini ; des robes mini et des collants. Elles doivent bien s'habiller et cacher les parties intimes de leur corps avant d'aller où que ce soit puisque si on veut être considéré à l'école la tenue doit être normale pas comme des filles de joie ».

H.S. (Personnel administratif)

Cet encadré évoque quelques styles vestimentaires des étudiantes et considère l'habillement comme un facteur très important dans la société. Elle exhorte toutes les étudiantes à bien s'habiller afin d'être respectées par la société.

La photo suivante vient appuyer cet encadré.

Photo n° 3 : Une robe à peine arrivée aux genoux
Source : Données du terrain, 2024

Cette image montre la manière d'habillement des étudiantes. En voilà une robe à peine arrivée aux genoux. Tels sont les accoutrements qu'empruntent les jeunes filles en allant dans les salles de classe qui sont censées être des lieux pour éduquer et enseigner la couche juvénile.

À la lumière de tout ce qui précède, il faut reconnaître que le jeune rechercherait donc une ressemblance avec ses pairs (Muratore, 2008) et une différenciation en s'identifiant à un groupe particulier. Ceci s'observe de nos jours par l'effet de la mode qui exige que l'on se conforme à un style selon les groupes de pairs. En poursuivant les propos de Fize M. (2002), il est essentiel de souligner que le jeune doit s'astreindre à adopter un style vestimentaire s'il souhaite être intégré dans un groupe de pairs. « Il doit se soumettre aux normes de son milieu d'élection ». Afin de se construire un réseau social, la

jeune doit s'inscrire dans une catégorie de look précise qui va découler de ses goûts, de ses caractéristiques personnelles, de ses idéaux. Ainsi, la mode est une liberté individuelle, mais reste une liberté surveillée.

Les investigations menées sur les perceptions et les connaissances du style vestimentaire ont révélé que les étudiantes s'habillent à moitié nues. Elles portent des décolletés qui laissent aux yeux de tous, les parties les plus intimes de leur corps.

C'est ce que témoigne l'un de nos sujets.

Encadré n° 8 : La déroute vestimentaire des jeunes filles selon un parent

« ... Vous allez voir d'autres qui portent des choses qui laissent tout leur corps et même leur nombril. Elles passent de rouge aux lèvres et ressemblent à n'importe quoi. »

M. C. (Parent)

De l'analyse de cet extrait, il ressort que les jeunes filles se promènent presque nues. Aucune partie de leur corps n'est désormais un secret même les parties les plus intimes. En effet, ceci se caractérise par la désertion des langues, chants, et vestimentaires africaines. Kani (2015) affirme dans le même sens que la déroute vestimentaire de la jeunesse est un phénomène qui existe. Ce phénomène s'explique par la mondialisation, brassage culturel entre les peuples et surtout l'effet de la mode qui amène les jeunes à imiter les pays occidentaux en matière d'habillement.

Photo n° 4 : Mini-jupe portée par une étudiante de la FLASH
Source : Données du terrain, 2024

Cette image montre une fille qui vient de finir les cours et qui en route pour la maison avec une jupe moulante qui laisse voir ses cuisses. Cette tenue ne répond pas également à ce que la culture africaine recommande. De plus, toutes les personnes qui la dépassent la regardent une fois encore pour revoir la jupe.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 stipule que « toute personne a droit à l'éducation ». Il convient donc d'offrir à toute personne le droit à l'éducation qui est un droit inaliénable. L'éducation de base se donne en famille. Ainsi, il faut comprendre que la famille a un grand rôle dans la vie d'un individu. Réagissant à ce phénomène grandissant du style vestimentaire, des interviewés pensent que la faute revient aux parents. Certains

parents ne se préoccupent pas de leurs enfants en ce qui concerne leurs modes d'habillement et s'en fichent même si elles s'habillent d'une manière indécente. En attestent les propos suivants :

Encadré n° 9 : La responsabilité des parents

« Les parents sont impliqués, car avant que les enfants ne quittent la maison pour l'école, ils les voient. De la même manière si elles s'habillent de façon extravagante, les parents ne peuvent pas me dire qu'ils ne les voient pas. De ce fait, je dirais que c'est leur responsabilité d'interdire des habits extravagants à leurs enfants. Les parents manquent vraiment à leurs responsabilités et c'est très grave. »

H. A. (Parent)

Ici, il en ressort qu'en ce qui concerne l'éducation des enfants elle commence au sein de la famille or, si l'éducation de base est ratée alors ça suit l'individu tout au long de sa vie. La famille et plus particulièrement les parents peuvent avoir un rôle dans le choix fait par l'adolescent en matière de style vestimentaire. À cela s'ajoute l'extrait suivant qui explique plus ce qu'on assiste en matière du défaut du suivi parental.

Encadré n° 10 : La responsabilité des parents

« Aujourd'hui, ce que nous assistons est très déplorable. D'abord, les parents ont démissionné ; ensuite, le suivi parental est bâclé et enfin le dialogue entre parent et enfants n'existe pas. Or, l'éducation familiale est la base de toute chose. Ce que nous assistons de nos jours c'est-à-dire le style vestimentaire des filles n'est que le résultat d'un suivi parental bâclé. »

H. F. (Parent)

Il ressort de cet extrait que les enfants sont laissés à eux-mêmes et n'ont plus le suivi parental. Dans le même sens Dakono (2019) stipule qu'aujourd'hui, il suffit de faire un clin d'œil que ce soit dans nos familles, nos quartiers, nos rues et pire nos lieux de rassemblements, nos écoles, pour constater que nos tendances, nos valeurs sociétales sont en train de disparaître à petit feu. Tous les jeunes veulent être ce qu'ils appellent à la mode civilisée parce que le suivi parental est défaillant comme le montre la photo suivante :

Photo n° 5 : Un haut couvrant à peine le nombril

Source : Données de terrain, 2024

En s'appuyant sur l'encadré précédent nous pouvons confirmer que les parents ont vraiment démissionné de leurs rôles d'éducateur parce que cette jeune fille a des parents ou des tuteurs, aussi elle a quitté une maison. Cette image montre qu'elle a à peine caché son corps. Une des raisons pour lesquelles ils exposent leurs corps à moitié nus est l'influence des images de l'Occident. Si, autrefois, les jeunes filles venant des grandes familles nobles se respectaient et leurs styles

vestimentaires étaient bien corrects et dignes, ceci n'est pratiquement plus le cas de nos jours puisque la nudité n'est plus un crime d'autant plus que chacun a son propre style faisant l'harmonie entre l'habit et les parties du corps (dos, seins, nombril, cuisses) aux yeux de tous. Cela est irréfutable en ce temps où les parents démissionnent par rapport à l'éducation de leurs familles. Il n'est plus un secret pour personne aujourd'hui que les choses ont tendance à se basculer désagréablement.

Encadré n° 11 : La responsabilité des parents

« Il ne suffit pas de donner naissance à des enfants, mais il faut songer à leurs situations dans l'avenir. Le simple fait de mettre un enfant au monde ne suffit pas, car les parents doivent tout faire pour assurer la bonne éducation de leurs enfants. Ils ont des responsabilités, des obligations qui sont leurs devoirs d'offrir à leurs enfants, les conditions de vie favorables, d'assurer le bon épanouissement de ceux-ci. Mais ce n'est plus le cas de nos jours, car la confiance entre parents et enfants fait défaut et laissant place aux mesures d'autorités et à la contrainte, ceci crée des soucis pour les enfants ».

G. F. (parent)

Ici, l'interviewé fait ressortir que le tout ne suffit pas de faire des enfants dans le monde. Derrière chaque enfant se trouve des éducateurs, des parents pour conduire l'enfant et pour lui apprendre comment se comporter dans la société. Raison pour laquelle l'éducation de base ne doit pas être bâclée.

Encadré n° 12 : L'influence de l'environnement familial

« Les divorces, les séparations conduisent les enfants aux troubles diverses. Ils se sentent en ce moment imputer d'un de ses membres, ce qui a un impact négatif sur les performances scolaires de ces derniers. Cette initiative de divorce ou de séparation devrait donc être pour le bien de sa progéniture la dernière à prendre par les parents. C'est en majeure partie pour cela que l'enfant ne devrait pas être séparé de ses parents, car s'il manque d'affection sa personnalité se constituera mal. Car l'enfant s'appuie sur ses parents comme une plante grimpante s'appuie sur son tuteur. Mais les parents se mettent ensemble de nos jours pour le plaisir et c'est l'enfant qui devient irrécupérable dans la société ».

T. M. (Enseignant)

Il ressort de cet extrait que l'absence d'affection parentale chez les enfants ne favorise pas le plein épanouissement de ces derniers, mais cela pourrait plus tard créer en ceux-ci des traumatismes. Les parents ont donc le grand rôle en matière d'éducation de leurs enfants et surtout des filles. L'éducation d'un enfant a besoin des deux parents et non d'un seul. De ce fait, les deux parents doivent rester ensemble pour assurer l'éducation de leurs enfants parce qu'ensemble ça facilite la tâche aux éducateurs. Ils doivent aussi s'appesantir sur l'éducation sans laquelle les enfants ne sauront devenir hommes complets.

Toujours dans le même sens un autre sujet atteste que :

Encadré n° 13 : L'absence du suivi parental

« ... En les voyants, on se demande si elles n'ont pas des parents ou si leurs parents ne les ont pas vus avant qu'elles ne quittent la maison. Ce n'est pas leur faute en fait, mais c'est parce que l'éducation de base est ratée. Ils ont failli à leur rôle et devoir. Mais moi, lorsque je les vois à mon cours avec un style vestimentaire qui ne répond pas aux normes je les renvoie toujours même si je les rencontre dans la cour. D'autre porte des collants qui dégagent toute leur forme ou des jeans déchirés. Les parents laissent les enfants surtout les filles sans un dialogue parent-fille et les conséquences sont visibles dans nos universités. »

A. A. (Enseignant)

Cet extrait confirme que les parents qui sont les premiers éducateurs ne jouent pas leur rôle. Ils oublient que le plus gros travail est à leur niveau. La plupart laissent alors, la société fait le travail à leur place. Cet enseignant essaie à chaque fois de ramener les étudiantes à l'ordre.

Photo n° 6 : Destroy portée par une étudiante

Photo n° 6 : Jeans déchiré (*destroy*)

Source : Données de terrain, 2024

Cette étudiante a porté un pantalon déchiré comme le dit l'encadré. En effet, ces pantalons déchirés sont portés par un groupe d'individu en Amérique. Ces américains déchirent ce jean afin de bouger facilement pour travailler. Mais malheureusement, les jeunes portent pour aller n'importe où même à l'école et les parents les regardent sans rien dire. Ceux qui étaient des éducateurs se transforment en spectateurs et l'objet qu'est l'enfant évolue selon ses désirs sans aucune pression parentale. Face à cette situation, ils sont libres de mener leur vie comme bon leur semble. Il y a même des parents qui contribuent à la dépravation de nos mœurs en achetant ces habits indécents à leurs enfants, nous confie cet encadré. Plus loin, un autre interviewé affirme :

Encadré n° 14 : Le manque de suivi parental

« ... j'ai même l'impression que certains parents n'ont pas le droit sur leurs enfants. Sinon, pourquoi ne pas leur interdire certains styles vestimentaires ? Mais il y a un point que nous oublions hein aujourd'hui, si vous faites bien le constat, on rencontre plusieurs parents qui sont en réalité des enfants aussi. Maintenant, comment voulez-vous qu'un enfant éduque un autre ? Ce n'est pas possible. On dit que l'éducation des enfants commence à partir de la famille et voilà que la famille est composée des enfants. »

L. O. (Parent)

Il en ressort des propos ci-dessus que les parents d'aujourd'hui ne sont pas encore en âge d'assumer le rôle de parents avant de l'être.

De l'analyse de ces différents extraits, on peut donc conclure que les parents ne jouent pas leur rôle de guide dans l'éducation de leurs enfants. Or, un enfant non guidé risque de se perdre sur le chemin de la vie, attiré par la facilité, les fausses valeurs que lui proposent les affiches, les bandes dessinées, le cinéma, la télévision. Bon nombre de parents n'ont aucune information sur la discipline et les méthodes scolaires de leurs enfants ; c'est à ce propos que Macaire (1993) stipule que beaucoup de parents ignorent ce qui se passe à l'école, en classe et pendant la classe.

C'est dans ce sens que Macaire (Ibid : 102) affirme : *« l'Afrique passe par une crise d'autorité (...), il faut bien constater que maintenant, trop de parents sont responsables de l'absentéisme de leurs enfants ».*

Et à Claparede cité par Nzeutem (1910) de renchérir : « *pour enseigner le latin à John, non seulement il faut connaître le latin, mais aussi connaître John* ».

Certains enfants sont abandonnés à eux-mêmes et ne bénéficient presque jamais des conseils de leurs parents, bref il n'existe pas de dialogue entre les parents et leurs enfants. Tchingang (2002) écrit : « *les enfants dont les parents ont une attitude de laisser-faire en famille débutent et abandonnent vite les études c'est-à-dire qu'ils ont un manque d'encadrement familial. De ce fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Par contre, les enfants qui bénéficient d'une liberté contrôlée en famille ne redoublent pas régulièrement et n'abandonnent pas leurs études* ». Il ressort de ce passage que seul le suivi familial détermine le comportement et les résultats de l'enfant en milieu scolaire et en société.

Au-delà de la responsabilité des parents, certains interviewés pointent du doigt les enseignants.

Encadré n° 15 : La responsabilité de l'école

« C'est vrai que la première responsabilité incombe aux parents, mais je pointe un doigt sur les responsables de cette faculté qui laissent ces jeunes filles rentrer dans les amphithéâtres de classe de façon extravagante. L'université est un lieu pour éduquer la couche juvénile et ça doit être un exemple. Je lance un appel aux responsables de ces établissements de mettre un règlement strict pour mettre fin à ce phénomène »

A. S. (Parent)

Cet encadré montre que l'université est un lieu par excellence pour assurer l'éducation de la couche juvénile. Cela signifie qu'il a un grand rôle en ce qui concerne l'éducation des apprenantes même si parfois l'éducation familiale est ratée, les institutions scolaires sont là pour renforcer, améliorer et conduire les apprenants sur une bonne voie.

Encadré n° 16 : La responsabilité des enseignants

« L'Université est un lieu de savoir, mais d'abord d'éducation. Je ne peux comprendre le fait que certains enseignants acceptent ces étudiantes à suivre leurs cours. L'enseignant est aussi un éducateur et il doit faire valoir son droit dans ces conditions qui entachent la bonne image de nos universités, surtout nos facultés »

H. E. (Parent)

De l'analyse de cet extrait, il ressort que la responsabilité n'incombe pas seulement aux parents,

Mais les enseignants ont aussi leur rôle à jouer en ce qui concerne le style vestimentaire des étudiantes, car ils sont d'abord des éducateurs. C'est dans ce contexte que Rey (1992) pense que l'enseignant une personne qui, ayant reçu une formation spécifique, est chargée de l'éducation de certains groupes de jeunes.

À s'en tenir aux propos des interviewés cités précédemment, on peut conclure que le style vestimentaire des étudiantes est une question d'imitation et de volonté issue du défaut du suivi parental et enseignant. Parmi les facteurs qui perturbent la culture africaine, on a les facteurs historiques qui se traduisent par une imitation de l'habillement, les changements sociaux, par exemple, les religions la modestie dans l'habillement, mais

avec la déchristianisation de la société, la perte de valeur morale et culturelle est constatée à travers l'impudicité de certains vêtements. En référence à Nékpo (1999) cité par Bani (2014) l'enseignement reçu à l'école influence le mode de pensée et d'action, les us et coutumes, les croyances des peuples. Autrement dit, le fait d'aller à l'école moderne a permis d'éloigner les africains de leurs valeurs et traditions. Les travaux de Guédénon (2001) révèlent dans le même sens que la prolifération de certains loisirs modernes engendre l'une des formes d'acculturation, de dépersonnalisation et de déracinement progressif qui se traduisent de nos jours, par l'oubli quasi total de nos distractions traditionnelles. Aussi, faut-il souligner que ceci induit à une forme d'acculturation que Herskovits a développée dans son ouvrage intitulé les bases de l'anthropologie. Cette forme d'acculturation est nommée « assimilation » dans le modèle d'acculturation de John W. Berry.

4. Les effets du port vestimentaire des étudiantes du campus d'Adjarra sur leur rendement scolaire

Encadré n° 17 : Les effets sur le rendement scolaire

« ... Oui. Ça peut avoir d'impact. Les étudiantes qui s'habillent de cette manière n'ont généralement pas un bon rendement, c'est-à-dire connaître des échecs répétés ou bien elles peuvent démissionner. »

L. S. (Parent)

Cet extrait, l'interviewé explique que le style vestimentaire des étudiantes peut avoir des conséquences telles que l'abandon

suite à des échecs répétés de l'étudiante. Par ailleurs, d'aucuns disent que :

Encadré n° 18 : Les effets sur le rendement scolaire

« ... les professeurs, les étudiants, etc., sont également des hommes vivants et qui ont tout leur sens (rire). Et si malheureusement pour la jeune fille il se trouve que ces derniers sont intéressés par elles c'est un problème, parce que consciemment ou inconsciemment elle envoie un message à travers sa tenue. Du coup, au lieu de s'occuper de son cahier, ce sont des messages et des rendez-vous qui seront ces priorités. Et pour finir après les examens c'est rien que des résultats médiocres ».

A.T. (Parent)

De ces propos, il en ressort que l'habillement des étudiantes attire et provoque ses camarades ainsi que les professeurs. De ce fait, elle accordera plus de temps devant son téléphone en train de répondre aux messages que d'aller toucher son cahier. Ce qui conduit systématiquement à l'échec scolaire. Il ressort de cela que le style vestimentaire est la manière de s'habiller d'un individu qui lui permet d'envoyer des messages à un sujet récepteur. En effet, on donnera raison à Hebdige (1979) dans son ouvrage *Sous-culture*. Le sens du style évoque les styles vestimentaires comme une communication intentionnelle, un bricolage, ou une pratique signifiante. Envisager le style vestimentaire comme une communication intentionnelle conduit à considérer les vêtements comme des messages à faire passer aux autres. En effet, selon Baudrillard (1972), chaque objet représente, au-delà de sa simple utilisation fonctionnelle, un élément d'un langage. En s'habillant de telle ou telle manière, l'individu aurait une intention qui guiderait la

communication entre l'émetteur (porteur du style vestimentaire) et le récepteur (autrui). Mais si le style vestimentaire permet une communication intentionnelle, cette pratique doit aussi avoir une signification. Ce sens permet la compréhension entre les deux parties qui sont : l'individu et autrui.

Un autre confirme que :

Encadré n° 19 : Les effets sur le rendement scolaire

« ... oui ça peut avoir des conséquences. Tout d'abord lorsqu'on prend une étudiante qui s'habille de manière dépravée elle le fait pour un but. Le fait de se regarder soi-même tout le temps en classe, se ranger, se replacer empiète sur les importantes explications du professeur. Des fois, ces comportements peuvent énerver l'enseignant et ceci a des répercussions sur le rendement de toute la classe. »

H. Y. (Étudiante)

Ici, on comprend donc que certains vêtements rendent celle qui le met mal à l'aise. De ce fait, l'étudiante qui veut se vêtir de cette manière ne sera pas à l'aise en cours. Du coup, elle ne va rien comprendre. L'image suivante confirme les propos de cette étudiante.

Photo n° 7 : Mini-jupe montante accompagnée d'un haut décolleté

Source : Données du terrain, 2024

Généralement, lorsqu'une fille porte des vêtements mini, elle n'arrive pas à bien s'asseoir parce qu'à chaque moment elle serait en train de ramener la jupe vers le bas. Le pire ici est que la jupe est moulante, ce qui laisse voir ses entrejambes. De plus, chaque fois qu'elle bouge ses pieds ou elle fait de moindres gestes la jupe monte vers le haut. De ce fait, elle est obligée de réajuster et d'être attentive afin de sentir la montée de la jupe pour le ramener vers le bas. Or, tout ceci est une perte de temps et le temps perdu ne se rattrape jamais, ce qui conduira à de mauvaises notes.

Encadré n° 20 : Les effets sur le rendement scolaire

« Non, je ne pense pas que cela aura des conséquences sur notre rendement scolaire parce que si je prends mon cas par exemple je m'habille en fonction de la mode qui est d'actualité, mais jamais cela n'a pas de conséquence sur mes résultats. Mais, seulement, si je n'apprends pas mon cours, je peux échouer tandis que dans le cas contraire si j'apprends très bien je ne vois pas la raison pour laquelle je n'aurais pas ma note »

S. E. (Étudiante)

On peut comprendre ici que le style vestimentaire n'a pas de conséquence directe sur le résultat scolaire de l'étudiant, car selon cette étudiante, réussir ses études dépend juste de la capacité à apprendre.

Encadré n° 21 : Les effets sur le rendement scolaire

« ... Oui le style vestimentaire des étudiantes a de conséquences. Ici, on peut avoir deux types de conséquences. L'une qui est positive et l'autre qui est négative. Sur le plan positif, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais il permet d'identifier. Si l'étudiante est habituée à s'habiller correctement elle peut avoir des opportunités ou des stages payant même. Mais sur le plan négatif, l'étudiante va se créer une autre vision d'elle et finira par passer de lit en lit pour pouvoir obtenir une bonne moyenne. Moi je parle des notes sexuellement transmissibles et viens les voir dans la vie professionnelle, c'est juste pitoyable. »

S. A. (Étudiante)

De tout ce qui précède, il n'est pas facile d'appréhender l'influence du style vestimentaire sur la réussite scolaire chez les étudiantes. En effet, il est constaté que le lien entre le style vestimentaire et le résultat scolaire n'est pas perceptible au premier regard.

Bouchard et Saint-Amant (1993) considèrent que la réussite peut être scolaire (scolarisation, cheminement parcouru à l'intérieur du réseau scolaire), éducative (processus de transmission d'habitudes, de comportements et de valeurs) ou sociale (correspondant entre la formation et la place occupée dans la société avec le pouvoir d'agir sur elle).

Conclusion

La contribution de l'éducation à l'ascension mondiale a été de tout temps irréfutable et importante aux yeux de tous. De ce fait, le développement de l'humanité passe irréfutablement par l'éducation ; la croissance économique, le recul, la pauvreté, la meilleure condition de travail des hommes sont autant d'objectifs liés à l'éducation. C'est ce qui justifie les différentes réformes dans l'éducation et notamment dans le système éducatif béninois. Malheureusement, cette dernière se trouve confronter à de nombreux maux dont le style vestimentaire. Devenu fait social, le style vestimentaire surgit dans le système éducatif de par ses conséquences sur les résultats scolaires des étudiants. La présente recherche s'est proposée d'examiner les représentations de la communauté estudiantine d'Adjarra sur le style vestimentaire des étudiantes. Plus précisément, il s'agit d'identifier les sources motivationnelles du style vestimentaire des étudiantes de la FLASH et de montrer les effets du style vestimentaire sur le rendement scolaire des étudiantes.

Les résultats ont montré qu'on observe un style vestimentaire indécent chez les étudiantes parce qu'elles ont copié les pays européens à travers les feuilletons, les musiques, etc. Ainsi, le style vestimentaire des européens qu'elles adoptent leur permet de s'intégrer dans des groupes de pairs, d'affirmer leur personnalité, de se rendre belles et attirantes, etc. Concernant les étudiantes, leur interdépendance à leur groupe de pairs constitue un facteur de développement de leur identité individuelle. En effet, selon Mead (2008) chacun perçoit son identité en adoptant le point de vue des autres et plus particulièrement celui du groupe social auquel il appartient. Le groupe de pairs a donc son importance dans la construction identitaire du jeune.

Toutes ces observations sur le comportement vestimentaire des étudiantes de la FLASH conduisent progressivement à une acculturation au point d'induire une aliénation culturelle. Les pratiques vestimentaires ne représentent pas que l'aspect de consommation. Elles fournissent une source d'informations utiles à autrui pour caractériser un individu.

Références bibliographiques

N'DIAYE Abou, 2014, *L'ordre vestimentaire. De la distinction par l'habillement à la culture de l'élégance*, l'Harmattan, séries : « Logiques sociales », 310 p., ISBN : 978-2-343-02254-3.

BAUDRILLARD Jean, 1972, *Pour une critique de l'économie politique du signe*. Gallimard. Paris.

BERRY John, KIM Uiro, POWER Sharol, YOUNG Michael, BUJAKI Maja, 1989, Acculturation attitudes in plural societies, *Applied Psychology*, 38, 185-206

BOUCHARD Pierrette & SAINT-AMANT Jean-Claude, 1993, La réussite scolaire des filles et l'abandon des garçons : un enjeu à

- portée politique pour les femmes. *Recherches féministes*, 6(2), 21–37. <https://doi.org/10.7202/057749ar>
- FIZE Michel, 2002, *Les adolescents*, Paris, Le cavalier Bleu
- FURETIÈRE Antoine, 1684. *Essai d'un dictionnaire universel*, reproduction, Slatkine.
- GIRARDEAU Paul, 2017, *Le pouvoir de l'apparence : ce que nos vêtements disent de nous*. Paris : Éditions Eyrolles
- HEBDIGE Dick, 2008, *Sous-culture, Le sens du style*, Zones, Paris.
- KANOUTÉ Fasal, 2002. Profils d'acculturation d'élèves issus de l'immigration récente à Montréal. *Revue des sciences de l'éducation*, 28(1), 171–190. doi:10.7202/007154ar
- l'éducation
- LAROCHE Michel, Kim Chankon, HUI, Michael & TOMUIK Marc, 1998, Test of a nonlinear relationship between linguistic acculturation and ethnic identification. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 29 (3), 418-433.
- MACAIRE Frère, 1993, « Notre beau métier. Les classes Africaines 184 AV. de Verdun, ISSY, les moucineaux (scine)
- MEAD George Herbert, 2008, *L'esprit, le soi et la société* (éd. révisée). Paris : Les Éditions de Minuit
- MURATORE Isabelle, 2008, « L'adolescent, les pairs et la socialisation : ethnographie d'une cour de récréation », *Revue Française du Marketing*, 216, 43-60.
- Nations Unies, 1948, *Déclaration universelle des droits de l'homme*. Paris : Nations Unies
- NDIAYE Abou, 2014, *L'ordre vestimentaire. De la distinction par l'habillement à la culture de l'élégance*. l'Harmattan, coll. « Logiques sociales »
- NEYRAND Gérard et Caroline Guillot, 1989, *Entre clips et looks. Les pratiques de consommation des adolescents*, Paris, l'Harmattan, 118-129.

NJIKI NJIK Jean, 2000. *Philosophie de l'éducation*. Yaoundé : Éditions CLE

SABATIER Colette BERRY John, 1994, Immigration et acculturation, in Bourhis, R., Leyens, J.-R, eds., *Stéréotypes, discriminations et relations intergroupes*, Mardaga, Liège.

SHUSTERMAN Richard, 1997, « Style et styles de vie : originalité, authenticité, et dédoublement du moi », *Littérature*, 105.

Analyse critique des pratiques pédagogiques en grands groupes dans le tronc commun des masters de l'INFSS de Bamako

Yaya TRAORE

Enseignant-chercheur, Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS), Département d'Audit Interne et d'Assurance Qualité, (00223) 89604444 ou 76013471, yayaoumar28@gmail.com

Résumé

Cet article analyse de manière critique les pratiques pédagogiques en grands groupes dans le tronc commun des masters de l'Institut National de Formation en Sciences de la Santé (INFSS) de Bamako. Face à la massification étudiante, l'étude révèle une domination écrasante du cours magistral, entraînant un faible engagement cognitif, un sentiment d'anonymat et un décalage significatif entre les curriculums officiels promouvant l'apprentissage actif et les réalités de classe. Par une approche à méthodes mixtes (questionnaires, entretiens, observations), la recherche démontre que les enseignants, conscients des limites de ce modèle, se sentent contraints par des ressources insuffisantes et un manque de formation. Cependant, elle identifie aussi une forte adhésion des acteurs pour des stratégies pédagogiques sobres et réalistes — telles que la technique « pause-réflexion en binôme » (think-pair-share), l'utilisation de cas cliniques imprimés et le tutorat entre pairs — perçues comme viables et efficaces pour réinjecter de l'interactivité et de la pensée critique, même dans des amphithéâtres surchargés et peu équipés. L'étude plaide ainsi pour une innovation pédagogique ancrée dans les réalités locales, valorisant les micro-interventions à faible coût plutôt que les solutions technocentriques importées.

Mots-clés : *Pratiques pédagogiques, grands groupes, tronc commun masters, INFSS Bamako, pédagogie sobre.*

Abstract

This article provides a critical analysis of teaching practices in large groups within the common core of master's programs at the National Institute of Health Sciences Training (INFSS) in Bamako. Confronted with student massification, the study reveals an overwhelming dominance of lecture-based teaching, resulting in low cognitive engagement, a sense of anonymity, and a significant gap between official curricula promoting active learning and classroom realities. Using a mixed-methods approach (questionnaires, interviews, observations), the research demonstrates that teachers, aware of the model's limitations, feel constrained by insufficient resources and a lack of training. However, it also identifies strong support from stakeholders for sober and realistic pedagogical strategies — such as the think-pair-share technique, the use of printed clinical cases, and peer tutoring — perceived as viable and effective for reinjecting interactivity and critical thinking, even in overcrowded and under-equipped lecture halls. The study thus argues for pedagogical innovation rooted in local realities, valuing low-cost micro-interventions over imported technology-centric solutions.

Keywords: *Teaching practices, large groups, master's common core, INFSS Bamako, low-tech pedagogy.*

Introduction

L'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne traverse une période de transformation profonde, caractérisée par une massification rapide des effectifs étudiants, une diversification des parcours académiques et une pression accrue pour aligner les formations sur les besoins des économies nationales et des systèmes de santé. Dans ce paysage éducatif en recomposition, les établissements de formation en sciences de la santé occupent une position stratégique et particulièrement sensible, étant donné leur rôle central dans la production des compétences humaines indispensables à la résilience sanitaire des nations. L'Institut National de Formation en Sciences de la

Santé (INFSS) de Bamako, au Mali, comme nombre de ses homologues en Afrique de l'Ouest francophone, incarne les promesses et les paradoxes de cette expansion. Si l'accès élargi à l'enseignement supérieur constitue une avancée démocratique majeure, il s'accompagne trop souvent d'une dégradation corrélative des conditions d'apprentissage, les amphithéâtres surpeuplés devenant le théâtre d'une pédagogie réduite à sa plus simple expression transmissive. Dans le tronc commun des programmes de master de l'INFSS, où les cohortes dépassent régulièrement les 150 inscrits, l'enseignement en très grands groupes est moins le fruit d'un choix didactique réfléchi que la conséquence inéluctable de la convergence entre une demande sociale exponentielle, des ressources infrastructurelles stagnantes et des modèles de financement contraignants. Cette réalité, si elle est logiquement compréhensible, soulève des interrogations critiques sur la qualité substantielle de la formation dispensée, l'équité des opportunités d'apprentissage au sein d'une même promotion, et in fine, la capacité des futurs diplômés à exercer un jugement clinique autonome et une pratique réflexive dans des environnements de travail complexes et sous pression. Pour appréhender les enjeux sous-jacents à cette configuration pédagogique, il est impératif de se situer dans le cadre théorique riche et exigeant de la pédagogie active et des sciences de l'apprentissage en contexte de formation professionnelle. Un corpus scientifique solide et constamment réactualisé, issu notamment de la recherche en éducation médicale, établit de façon convergente que les modalités d'enseignement exclusivement frontales et passives sont notoirement inefficaces pour développer les compétences cognitives de haut niveau. Ces compétences – la pensée critique, le raisonnement clinique face à l'incertitude, la

résolution de problèmes mal structurés, la collaboration interprofessionnelle – constituent pourtant l'épine dorsale des référentiels de formation des professionnels de santé du XXI^e siècle (Daniel, 2021 ; Tolsgaard et al., 2022). Les méta-analyses concluent systématiquement que les approches actives, qui positionnent l'étudiant comme un co-constructeur de ses savoirs à travers des activités de discussion, d'analyse de cas, de simulation ou de résolution de projets, engendrent des gains significatifs en termes de rétention à long terme, de transfert des connaissances et de motivation intrinsèque, comparativement aux méthodes magistrales traditionnelles (Lombardi et al., 2021 ; Theobald et al., 2020). L'apprentissage, dans cette perspective, est conçu comme un processus interactif, social et situé, qui ne peut s'épanouir dans un environnement où l'apprenant demeure un récepteur silencieux et anonyme. La transposition de ces principes pédagogiques robustes dans la réalité quotidienne des institutions d'enseignement supérieur africaines, et plus spécifiquement ouest-africaines, se heurte cependant à une série d'obstacles systémiques qui en compromettent souvent la mise en œuvre effective. Les études de cas menées dans des contextes similaires révèlent un hiatus préoccupant, voire une schizophrénie institutionnelle, entre le discours curriculum moderniste, fréquemment calqué sur des standards internationaux promouvant l'«apprentissage centré sur l'apprenant » ou l'« approche par compétences », et les pratiques pédagogiques observables dans les salles de classe, qui restent massivement ancrées dans le paradigme transmissif (Mlenga et al., 2023 ; Ngunyulu & Mulaudzi, 2022). Ce décalage n'est pas le simple fait d'un conservatisme professoral, mais bien le symptôme de contraintes structurelles profondes. Celles-ci incluent la surcharge de travail des enseignants-

chercheurs, pris entre des impératifs d'enseignement, de recherche et parfois de clinique ; l'absence chronique de développement professionnel continu en pédagogie universitaire ; la précarité des infrastructures de base (électricité intermittente, connexion internet aléatoire, équipements audiovisuels défectueux) ; et un manque de reconnaissance institutionnelle de l'innovation pédagogique dans les carrières académiques (Adomako et al., 2023 ; Kafu et al., 2024). Dans ce paysage contraint, le cours magistral, malgré ses limites bien documentées, perdure comme une « technologie pédagogique » à faible coût transactionnel, offrant une illusion de couverture du programme et une réponse gestionnaire à la massification, au détriment d'un engagement cognitif profond des apprenants. Face à cette impasse apparente, un courant de réflexion prometteur émerge dans la littérature consacrée à l'éducation dans les contextes à ressources limitées. Ce courant plaide pour un dépassement du paradigme technocentrique – qui associe trop souvent l'innovation pédagogique à l'adoption d'outils numériques sophistiqués – et pour la valorisation de ce que l'on pourrait nommer des « pédagogies de la sobriété » ou des « innovations low-tech/high-touch ». Ces stratégies, telles que la technique think-pair-share (pause-réflexion en binôme), l'utilisation systématique de vignettes cliniques imprimées, la mise en place de cercles de tutorat entre pairs ou l'intégration de questions catalyseuses de réflexion dans le flux du cours, visent à réinjecter de l'interactivité et de la pensée critique dans l'amphithéâtre sans requérir d'investissement technologique lourd ni de restructuration radicale des emplois du temps (Baloyi & Mtshali, 2023 ; Mwangi et al., 2023 ; Oduro et al., 2024). Elles s'appuient sur les ressources immédiatement disponibles – le temps, la parole, l'écrit, l'intelligence collective

du groupe – et s'inscrivent dans une démarche de décolonisation de la pédagogie en sciences de la santé. Il s'agit moins d'importer des modèles prêts-à-porter que de cultiver une capacité endogène d'adaptation et d'innovation, ancrée dans une fine compréhension des réalités contextuelles et des ressources mobilisables (Chikwa et al., 2024 ; Mubuuke et al., 2023). C'est précisément à l'intersection de ces tensions théoriques et de ces défis pratiques que se situe la présente étude. Alors que les défis de l'enseignement en grands groupes sont bien documentés dans les universités du Nord global, et que des solutions high-tech y sont souvent proposées, il persiste un manque notable de recherches empiriques approfondies et critiques scrutant la dynamique pédagogique réelle au sein des amphithéâtres surchargés des institutions francophones d'Afrique de l'Ouest. Plus spécifiquement, peu d'enquêtes ont systématiquement croisé les perceptions des étudiants et des enseignants pour évaluer l'ampleur du fossé entre les intentions curriculaires et les pratiques effectives, tout en explorant de manière concertée le potentiel de stratégies d'amélioration sobres et contextuellement pertinentes. Cette recherche entend donc contribuer à combler ce vide scientifique. Adoptant une approche à méthodes mixtes et une posture résolument ancrée dans la réalité de l'INFSS de Bamako, elle poursuit un quadruple objectif : (1) décrire et analyser de manière critique les méthodes d'enseignement dominantes dans le tronc commun des masters ; (2) évaluer et comparer les perceptions des étudiants et des enseignants quant à l'efficacité et aux limites de ces méthodes ; (3) mesurer le degré d'alignement – ou de dissonance – entre les cadres curriculaires officiels et les pratiques pédagogiques observables; et (4) identifier, en coconstruction avec les acteurs de terrain, un répertoire de stratégies d'amélioration perçues

comme à la fois réalisables, efficaces et durables dans le contexte spécifique de contraintes de l'institution. En situant son investigation au plus près des expériences vécues et des rationalités pratiques des enseignants et des étudiants maliens, cette étude aspire à produire non seulement une connaissance académique robuste sur la pédagogie en contextes contraints, mais aussi un socle de recommandations opérationnelles et éthiques pour une formation en sciences de la santé qui soit à la fois exigeante dans ses ambitions et réaliste dans ses moyens.

1. Méthodologie

1.1. Conception de l'étude

Cette recherche a adopté une approche mixte convergente parallèle, intégrant des volets qualitatifs et quantitatifs collectés et analysés indépendamment avant d'être fusionnés lors de l'interprétation. Cette approche a été choisie pour saisir à la fois les schémas structurels des pratiques pédagogiques et les perceptions nuancées des parties prenantes au sein du tronc commun des programmes de master de l'INFSS de Bamako. Les approches mixtes sont particulièrement adaptées à la recherche en sciences de l'éducation et de formation dans des environnements complexes et aux ressources limitées, car elles permettent la triangulation et la profondeur contextuelle tout en préservant la rigueur empirique (Fetters et al., 2021 ; O'Cathain et al., 2020).

1.2. Population et échantillonnage

La population cible comprenait trois groupes clés directement impliqués dans la prestation ou la réception de l'enseignement en grands groupes : (1) les étudiants de master inscrits au programme du tronc commun pendant l'année académique

2023-2024, (2) les membres du corps professoral enseignant les principaux cours et (3) les coordonnateurs académiques responsables de la supervision des programmes à l'INFSS. Une stratégie d'échantillonnage dirigé stratifié a été utilisée pour assurer la représentation de toutes les disciplines (p. ex., Pédagogie des sciences de la santé, Santé Sexuelle et reproductive, Santé publique, Ophtalmologie, Management des services de santé) et de tous les horizons professionnels. Sur une cohorte étudiante estimée à 200, 120 ont rempli le questionnaire structuré (taux de réponse de 60 %). Pour le volet qualitatif, 18 participants ont été sélectionnés — 10 étudiants (équilibre par sexe et parcours académique antérieur), 6 enseignants (variables en ancienneté et en charge d'enseignement) et 2 coordonnateurs de programme — jusqu'à ce que la saturation thématique soit atteinte, conformément aux principes d'échantillonnage qualitatif établis (Saunders et al., 2018).

1.3. Instruments de collecte de données

Quatre instruments complémentaires ont été déployés entre octobre 2023 et février 2024. Premièrement, un questionnaire structuré auto-administré, testé auprès de 15 étudiants non participants, a été distribué électroniquement afin d'évaluer les perceptions des étudiants concernant les méthodes d'enseignement, l'engagement en classe et les résultats d'apprentissage perçus, à l'aide d'échelles de Likert à 5 points et de questions ouvertes. Deuxièmement, des entretiens semi-structurés (de 30 à 45 minutes chacun) ont été menés en français ou en bambara, selon la préférence des participants, à l'aide d'un guide d'entretien flexible explorant les choix pédagogiques, les contraintes institutionnelles et les suggestions de réforme. Troisièmement, des observations en

classe non participants ont été réalisées lors de 12 séances principales sélectionnées au hasard, à l'aide d'une version adaptée du Protocole d'observation en classe pour les STEM de premier cycle (COPUS) afin d'enregistrer systématiquement les comportements des enseignants et des étudiants (Smith et al., 2021). Enfin, une analyse documentaire a été réalisée sur les artefacts curriculaires officiels, notamment les programmes, les guides pédagogiques et les documents de politique interne publiés entre 2020 et 2023, afin d'examiner l'alignement entre les intentions curriculaires déclarées et les pratiques mises en œuvre.

1.4. Procédures d'analyse des données

Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts types) dans SPSS v.28, en accordant une attention particulière à la distribution des réponses et à la cohérence interne. Les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse thématique inductive suivant le cadre en six phases de Braun et Clarke (2019) : transcription, familiarisation, codage initial, développement du thème, révision et définition. Les transcriptions ont été codées avec NVivo 14, deux chercheurs indépendants ayant vérifié les codes et les thèmes afin d'améliorer la crédibilité et de réduire les biais d'interprétation. L'intégration s'est produite au stade de l'interprétation : les tendances quantitatives (par exemple, les faibles scores d'engagement) ont éclairé le cadrage contextuel des informations qualitatives (par exemple, les descriptions du surpeuplement par les enseignants), produisant un récit cohérent et fondé sur des données probantes.

1.5. Considérations éthiques

L'approbation éthique a été accordée par le Conseil Scientifique et de Perfectionnement de l'Observatoire Malien pour la Qualité et la Sécurité des Soins (OMQUASS) avant la collecte des données. Tous les participants ont fourni un consentement éclairé écrit après avoir reçu des informations claires sur les objectifs de l'étude, la participation volontaire et la confidentialité des données. Dans le strict respect de la politique d'évaluation par les pairs en double aveugle de *Relecture*, tous les détails permettant d'identifier les participants – y compris les noms, les codes de cours spécifiques, les affiliations départementales et les marqueurs institutionnels – ont été supprimés ou anonymisés dans les transcriptions, les notes de terrain et les rapports manuscrits. Des pseudonymes ont été attribués aux personnes interrogées, et des rapports agrégés ont été utilisés pour les petits sous-groupes afin d'éviter toute identification déductive. Les données ont été stockées sur des supports cryptés et protégés par mot de passe, accessibles uniquement à l'équipe de recherche, conformément aux normes éthiques internationales relatives à la recherche sur des sujets humains (Organisation mondiale de la Santé, 2021).

2. Résultats

Cette section présente les résultats de l'étude selon une double perspective, en cohérence avec l'approche à méthodes mixtes adoptée. Les données quantitatives, issues des questionnaires auto-administrés auprès de 120 étudiants, ont permis d'identifier des tendances mesurables concernant les pratiques pédagogiques dominantes, les perceptions d'efficacité, ainsi

que l'écart entre les cadres curriculaires officiels et les réalités de classe. Ces résultats sont complétés et approfondis par les données qualitatives, tirées des entretiens semi-structurés, des observations en classe et de l'analyse documentaire, qui offrent une compréhension nuancée des expériences vécues par les étudiants, les enseignants et les coordinateurs à l'INFSS. Ensemble, ces deux ensembles de données assurent une triangulation rigoureuse et permettent de construire une interprétation intégrée, contextualisée et ancrée dans les contraintes du terrain.

2.1. Résultats quantitatifs

L'analyse des données quantitatives issues du questionnaire auto-administré (n = 120 étudiants, taux de réponse = 60 %) a permis de répondre de manière systématique aux quatre objectifs spécifiques de l'étude. Les résultats sont présentés ci-dessous selon une logique d'alignement avec ces objectifs.

2.1.1. Méthodes d'enseignement dominantes en grands groupes

Les données montrent une prédominance écrasante du cours magistral comme méthode d'enseignement principale : 92 % des étudiants ont indiqué que plus de 80 % du temps en classe était consacré à des exposés unidirectionnels de l'enseignant qui sont complétés par des exposés en groupes de plus de dix étudiants par spécialité en présence de l'enseignant comme facilitaire. Seulement 18 % ont rapporté des activités interactives (questions-réponses, études de cas, résolution de problèmes) au cours des quatre dernières semaines. L'utilisation d'outils numériques (diapositives, vidéos, plateformes en ligne) était limitée à 35 % des séances, souvent entravée par des coupures d'électricité ou l'absence de

projecteurs fonctionnels. Aucune forme d'apprentissage actif (classe inversée, pédagogie par projet, travail collaboratif structuré) n'a été signalée par plus de 5 % des répondants.

2.1.2. Perceptions des étudiants sur l'efficacité et les défis des méthodes pédagogiques

Sur une échelle de Likert de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait), la satisfaction globale vis-à-vis de la qualité de l'enseignement en grands groupes s'établit à une moyenne de $2,3 \pm 0,9$. Près de 78 % des étudiants estiment que leur engagement cognitif diminue significativement lorsque la taille du groupe dépasse 100 personnes. De plus, 85 % jugent que les opportunités de poser des questions ou d'obtenir une rétroaction personnalisée sont « rares » ou « inexistantes ». En revanche, 67 % estiment que le cours magistral permet une couverture rapide du programme, bien qu'ils le perçoivent comme peu propice au développement de la pensée critique (72 %) ou des compétences cliniques (81 %).

2.1.3. Alignement entre les documents curriculaires officiels et les pratiques réelles

Une analyse croisée entre les réponses des étudiants et les documents curriculaires (programmes 2020-2023) révèle un décalage marqué. Alors que 100 % des guides pédagogiques officiels préconisent des approches « centrées sur l'apprenant », incluant des activités collaboratives, des études de cas et des évaluations formatives, moins de 12 % des étudiants déclarent avoir expérimenté régulièrement ces modalités. Ce décalage est statistiquement significatif ($\chi^2 = 48,6$; $p < 0,001$), soulignant une faible mise en œuvre des intentions curriculaires dans la réalité de la salle de classe.

2.1.4. Stratégies d'amélioration perçues comme réalistes dans un contexte à ressources limitées

Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer la pertinence de diverses stratégies pédagogiques sans augmentation substantielle des ressources, les étudiants ont exprimé une forte préférence pour des interventions à faible coût. Ainsi, la pause-réflexion en binôme (« think-pair-share ») a été jugée « très faisable » par 76 % des répondants, suivie par les questions rapides en début ou en fin de cours (sans technologie), perçues comme réalisables par 71 %. L'utilisation de cas cliniques simples distribués sur papier à l'adhésion de 68 % des étudiants, tandis que les systèmes de tutorat entre paires ont été adoptés comme viables par 63 %. En revanche, seules 22 % des propositions impliquant des plateformes numériques ou des outils interactifs ont été perçues comme réellement applicables dans le contexte actuel de l'INFSS. En somme, les résultats quantitatifs confirment une pédagogie fortement centrée sur l'enseignant dans les cours du tronc commun des masters, un engagement étudiant faible, un décalage structurel entre les cadres curriculaires et les pratiques réelles, mais aussi une ouverture claire à des innovations pédagogiques sobres, adaptées au contexte local.

2.2. Résultats qualitatifs

L'analyse thématique des entretiens semi-structurés, des observations en classe et des documents curriculaires a permis de dégager quatre grandes dimensions qualitatives, directement articulées aux objectifs spécifiques de l'étude. Ces résultats offrent une compréhension nuancée, contextualisée et profondément ancrée dans les réalités quotidiennes de l'enseignement en grands groupes l'INFSS de Bamako.

2.2.1. Méthodes d'enseignement dominantes

Les observations en classe et les entretiens convergent pour confirmer que le cours magistral demeure la méthode quasi exclusive dans les amphithéâtres surchargés. Les enseignants décrivent cette pratique comme une « nécessité imposée par le nombre » (E04, enseignant en Santé publique), tandis que les étudiants la perçoivent comme « la seule chose qu'on voit, du début à la fin » (S07, étudiante en Management des services de santé). Les rares tentatives d'interaction (telles que des questions posées en fin de séance) sont souvent limitées aux premiers rangs, les étudiants situés à l'arrière se sentant « invisibles » (S12, étudiant en Ophtalmologie). Les observations révèlent également que, même lorsque des activités de groupe sont organisées (comme mentionné dans les résultats quantitatifs), elles se déroulent dans des conditions chaotiques : plus de dix étudiants par sous-groupe, peu de supervision, et un temps insuffisant pour une réflexion approfondie. Un enseignant admet :

Je voudrais bien faire des études de cas, mais avec 150 étudiants, comment je fais pour les guider tous ? Je finis par leur donner un sujet et les laisser discuter entre eux... sans vraiment pouvoir intervenir. (E02, enseignant en Santé sexuelle et reproductive).

Ainsi, même les rares formes d'« interaction » restent superficielles et déconnectées des principes de l'apprentissage actif.

2.2.2. Perceptions contrastées mais convergentes sur l'inefficacité pédagogique

Les perceptions des étudiants et des enseignants, bien que issues de positions différentes, convergent vers une critique partagée de l'inefficacité du modèle actuel. Les étudiants soulignent un désengagement progressif, lié à l'anonymat du grand groupe et à l'absence de rétroaction :

Quand tu lèves la main et que le prof ne te voit même pas... tu finis par arrêter d'essayer. Tu prends des notes, tu écoutes, mais tu n'apprends pas vraiment. (S03, étudiant en Pédagogie des sciences de la santé).

De leur côté, les enseignants expriment un sentiment de frustration professionnelle. Bien qu'ils reconnaissent les limites du cours magistral, ils se sentent piégés par des contraintes structurelles :

On nous dit dans les documents officiels qu'il faut être centrés sur l'étudiant, mais on ne nous donne ni formation, ni assistants, ni matériel. Alors on fait ce qu'on peut... ce qui revient souvent à parler seul pendant deux heures. (E06, enseignant en Santé publique).

Ce constat est renforcé par les observations : dans 11 des 12 séances observées, moins de 5 % du temps total a été consacré à des interactions verbales entre enseignant et étudiants. L'enseignement apparaît donc comme une performance unidirectionnelle, déconnectée des besoins cognitifs et affectifs des apprenants.

2.2.3. Décalage criant entre les intentions curriculaires et les pratiques effectives

L'analyse documentaire des guides pédagogiques (2020–2023) révèle un discours institutionnel fortement aligné sur les standards internationaux : les termes « apprentissage actif », « évaluation formative », « résolution de problèmes cliniques » et « pédagogie différenciée » y sont omniprésents. Pourtant, aucun des enseignants interrogés n'a reçu de formation à ces approches, et aucun mécanisme de suivi ou d'accompagnement n'est en place pour en assurer la mise en œuvre. Un coordonnateur de programme le reconnaît avec franchise :

Les documents sont écrits pour répondre aux exigences des partenaires internationaux... mais sur le terrain, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on promet. (C01, coordonnateur académique).

Ce décalage n'est pas perçu comme anodin par les étudiants, qui y voient une forme de désintégration contractuelle implicite :

On nous parle de compétences à acquérir, mais en classe, on ne fait que copier. C'est comme si on nous vendait un rêve qu'on ne peut pas vivre. (S09, étudiante en Santé sexuelle et reproductive).

Ce hiatus entre le curriculum prescrit et le curriculum réel constitue, selon les participants, une source majeure de désillusion et de désengagement.

2.2.4. Stratégies d'amélioration réalistes : vers une pédagogie sobre mais efficace

Malgré les contraintes, les participants (tant étudiants qu'enseignants) proposent des solutions pédagogiques sobres, peu coûteuses et immédiatement applicables. Ces propositions reflètent une volonté partagée d'améliorer la qualité sans attendre des ressources supplémentaires. Parmi les stratégies les plus plébiscitées :

La technique « pause-réflexion en binôme » (think-pair-share) :

Même sans micro ni vidéo, si le prof nous donne deux minutes pour discuter à deux d'une question, ça change tout. On se sent impliqué. (S05, étudiant en Ophtalmologie).

L'utilisation de cas cliniques imprimés :

Un simple papier avec une situation réelle, distribué au début du cours, permettrait de lier la théorie à la pratique... même sans électricité. (E03, enseignant en Management des services de santé).

Le tutorat entre pairs, organisé de façon informelle :

Les anciens pourraient aider les nouveaux pendant les pauses. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. (S11, étudiante en Pédagogie des sciences de la santé).

Ces propositions, cohérentes avec les préférences exprimées dans les données quantitatives, montrent que l'innovation pédagogique est possible même dans des contextes de ressources limitées, à condition qu'elle soit ancrée dans la réalité locale et soutenue par une volonté institutionnelle minimale. En somme, les résultats qualitatifs confirment et enrichissent les tendances quantitatives : ils révèlent non seulement la domination du cours magistral, mais aussi la conscience aiguë de ses limites par l'ensemble des acteurs. Ils mettent en lumière un décalage systémique entre les ambitions curriculaires et les capacités opérationnelles, tout en ouvrant des pistes concrètes pour une pédagogie contextuellement adaptée, sobre et centrée sur l'essentiel. Ces constats appellent non pas à une révolution technologique, mais à une réforme pragmatique, fondée sur la formation continue des enseignants, la révision des cadres d'évaluation et la valorisation des micro-innovations locales.

3. Discussion

Cette discussion interprète les résultats de l'étude à travers une double lentille, en cohérence avec la démarche à méthodes mixtes adoptée. Elle commence par examiner les données quantitatives à la lumière des quatre hypothèses de recherche, en mobilisant la littérature récente pour éclairer les tendances observées concernant les pratiques pédagogiques dominantes, les perceptions d'efficacité, le décalage curriculaire et les stratégies d'amélioration jugées réalistes. Elle approfondit ensuite ces constats à partir des données qualitatives, en donnant voix aux expériences vécues par les étudiants, les enseignants et les coordinateurs, et en situant leurs récits dans les dynamiques structurelles, institutionnelles et épistémiques

qui façonnent l'enseignement en grands groupes à l'INFSS. Ensemble, ces deux volets permettent de construire une analyse intégrée, nuancée et ancrée dans les réalités du terrain, tout en ouvrant des pistes concrètes pour une pédagogie plus équitable, sobre et efficace.

3.1. Discussion des résultats quantitatifs

3.1.1. La persistance du cours magistral en grands groupes et son impact sur l'engagement étudiant

Les résultats quantitatifs relatifs aux méthodes d'enseignement dominantes à l'INFSS révèlent une quasi-exclusivité du cours magistral, pratiqué dans plus de 80 % du temps de classe par 92% des étudiants interrogés. Cette tendance, loin d'être anecdotique, constitue une manifestation structurelle des contraintes institutionnelles et matérielles qui caractérisent de nombreux établissements d'enseignement supérieur en Afrique francophone. Elle confirme également, de manière frappante, la première hypothèse de cette étude (H1) : l'engagement des étudiants et la qualité perçue de l'apprentissage diminuent à mesure que la taille des groupes augmente. En effet, le recours quasi systématique à une pédagogie unidirectionnelle, dépourvue d'interactivité ou de rétroaction, ne peut que renforcer le sentiment d'anonymat et de passivité chez les apprenants — des facteurs bien documentés comme étant inversement corrélés à l'engagement cognitif et affectif (Burgess et al., 2022 ; Kamau et al., 2023). La littérature contemporaine en pédagogie des sciences de la santé insiste sur le fait que les compétences cliniques, la pensée critique et la résolution de problèmes (toutes centrales dans les programmes de master en sciences de la santé) ne peuvent se développer dans un environnement où l'étudiant est réduit au rôle de spectateur (Nestel et al.,

2021). Or, au niveau du tronc commun des masters de l’INFSS, même les rares tentatives d’interaction, telles que les exposés en sous-groupes de plus de dix étudiants, manquent de structure pédagogique et de supervision, ce qui les rend inefficaces pour susciter un apprentissage actif. Ce constat rejoint les observations de Zida et al. (2021) au Burkina Faso, où les activités de groupe dans des classes surchargées se transforment souvent en exercices de reproduction mécanique plutôt qu’en espaces de co-construction des savoirs. L’absence quasi totale de stratégies d’apprentissage actif (moins de 5 % des étudiants rapportant avoir vécu des expériences telles que la classe inversée ou le travail collaboratif structuré) illustre non seulement un décalage avec les standards internationaux, mais aussi une forme de résignation institutionnelle face à la surcharge démographique. L’utilisation limitée des outils numériques (35 % des séances) renforce cette inertie pédagogique. Comme le soulignent Tudor et al. (2023), les technologies éducatives ne sont pas une fin en soi, mais elles peuvent, même de manière rudimentaire (diapositives imprimées, vidéos courtes), briser la monotonie du cours magistral et introduire des points d’ancrage cognitif. Leur faible intégration au niveau du tronc commun des master à l’INFSS, attribuée à des coupures d’électricité et à l’absence d’équipements fonctionnels, reflète un déficit structurel plus large : celui de l’investissement dans les infrastructures pédagogiques de base. Ce phénomène n’est pas isolé ; il s’inscrit dans un schéma régional où les politiques éducatives privilégient l’expansion quantitative au détriment de la qualité pédagogique (Sow et al., 2022). Cependant, il serait réducteur d’imputer cette situation uniquement à des contraintes matérielles. Comme le montrent les données qualitatives (voir section 2.2), les enseignants eux-mêmes expriment un manque

de formation à des méthodes alternatives et une absence de soutien institutionnel pour innover. Cette combinaison de surcharge, de sous-équipement et de déqualification pédagogique crée un cercle vicieux dans lequel le cours magistral devient non seulement la méthode la plus pratique, mais aussi la seule envisageable. Pourtant, des recherches récentes menées dans des contextes comparables (notamment au Sénégal et en Ouganda) démontrent que même en l'absence de ressources technologiques, des micro-interventions pédagogiques sobres (comme la technique « think-pair-share » ou l'usage de cas cliniques imprimés) peuvent significativement améliorer l'engagement des étudiants et la rétention des connaissances (Al-Balushi et al., 2021; Kamau et al., 2023). Le fait que ces stratégies soient perçues comme « très faisables » par plus de 70 % des étudiants de l'INFSS au sein du tronc commun des masters (voir section 2.1.4) suggère que la barrière n'est pas tant matérielle que systémique : elle réside dans l'absence de culture pédagogique collaborative et dans le manque de reconnaissance institutionnelle de l'enseignement comme une compétence à développer. En somme, la domination du cours magistral au sein du tronc commun des masters de l'INFSS n'est pas simplement une question de méthode, mais un symptôme d'un modèle éducatif en crise, où la croissance des effectifs n'a pas été accompagnée d'une réflexion pédagogique adaptée. Cette réalité confirme pleinement l'hypothèse H1 : dans un tel contexte, l'augmentation de la taille des groupes ne se traduit pas seulement par une logistique plus complexe, mais par une détérioration qualitative de l'expérience d'apprentissage, marquée par le désengagement, la passivité et une faible appropriation des compétences visées. Pour rompre avec cette trajectoire, il ne suffit pas de réduire les effectifs (une solution

souvent irréaliste dans les contextes à ressources limitées) mais de repenser la pédagogie elle-même, en valorisant des approches sobres, centrées sur l'essentiel, et ancrées dans les réalités locales. C'est précisément ce que propose cette étude : non pas un idéal pédagogique importé, mais une voie pragmatique vers une pédagogie de la résilience, capable de fonctionner même dans les amphithéâtres les plus surchargés.

3.1.2. Perceptions étudiantes, contraintes enseignantes et l'impasse pédagogique en contexte de surcharge

Les résultats quantitatifs relatifs aux perceptions des étudiants sur l'efficacité et les défis des méthodes pédagogiques au sein du tronc commun des masters de l'INFSS révèlent une ambivalence critique : d'un côté, une insatisfaction profonde vis-à-vis de la qualité de l'enseignement (moyenne de 2,3 sur 5), et de l'autre, une reconnaissance pragmatique de l'efficacité logistique du cours magistral pour couvrir rapidement le programme. Cette tension reflète non seulement les attentes contradictoires des apprenants, mais aussi les contraintes structurelles qui pèsent sur les enseignants, confirmant ainsi la deuxième hypothèse de l'étude (H2) : les enseignants reconnaissent les limites des pratiques actuelles mais se sentent piégés par des conditions institutionnelles et matérielles insuffisantes. Le fait que 78 % des étudiants rapportent une baisse significative de leur engagement cognitif dès que la taille de la classe dépasse 100 personnes n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un corpus croissant de recherches montrant que la surcharge démographique altère non seulement la qualité de l'interaction pédagogique, mais aussi la capacité des apprenants à maintenir une attention soutenue et à mobiliser des processus métacognitifs (Burgess et al., 2022 ; Kamau et al., 2023). Dans des amphithéâtres où l'enseignant

devient une silhouette lointaine, l'apprentissage se réduit à une activité passive de transcription, déconnectée des dynamiques de questionnement, de débat et de co-construction qui caractérisent les environnements d'apprentissage de qualité. Cette réalité est exacerbée par le constat que 85 % des étudiants jugent les opportunités de poser des questions ou d'obtenir une rétroaction personnalisée comme « rares » ou « inexistantes ». Or, la rétroaction formative est largement reconnue comme l'un des leviers les plus puissants de l'apprentissage, particulièrement dans les disciplines cliniques où l'erreur doit être accompagnée, non sanctionnée (Nestel et al., 2021). Pourtant, il est notable que 67 % des étudiants perçoivent le cours magistral comme un moyen efficace de couvrir le programme. Cette reconnaissance ne traduit pas un attachement idéologique à la pédagogie traditionnelle, mais plutôt une adaptation rationnelle à un système contraint. Dans un contexte où les évaluations sommatives dominent et où le volume de contenu à maîtriser est élevé, les étudiants valorisent la clarté et la rapidité de transmission — même au détriment de la profondeur. Cependant, cette même majorité juge le cours magistral comme peu propice au développement de la pensée critique (72 %) et des compétences cliniques (81 %), compétences pourtant centrales dans les programmes de master en sciences de la santé. Ce paradoxe (accepter un format inefficace parce qu'il est le seul disponible) illustre ce que Tudor et al. (2023) décrivent comme une « pédagogie de survie », où les acteurs s'accommodent d'un système dysfonctionnel faute de marge de manœuvre. Cette situation ne peut être comprise sans prendre en compte la position des enseignants, dont les perceptions qualitatives révèlent un sentiment d'impuissance institutionnelle. Comme le souligne un enseignant : « On nous dit qu'il faut être centrés sur

l'étudiant, mais on ne nous donne ni formation, ni assistants, ni matériel » (E06). Ce témoignage corrobore l'hypothèse H2 et s'aligne sur des études menées dans des contextes comparables au Sénégal et au Burkina Faso, où les enseignants expriment un désir d'innover, mais se heurtent à des charges de travail excessives, à l'absence de reconnaissance pédagogique et à des infrastructures inadéquates (Sow et al., 2022 ; Zida et al., 2021). L'enseignement en grands groupes devient alors moins un choix pédagogique qu'une stratégie de gestion du chaos, où la survie du programme prime sur la qualité de l'apprentissage. Cette impasse structurelle soulève des questions éthiques et éducatives fondamentales. Comme le rappellent Al-Balushi et al. (2021), l'équité en matière d'éducation et de formation ne se mesure pas seulement à l'accès, mais aussi à la qualité de l'expérience d'apprentissage. Offrir un diplôme sans garantir les conditions minimales d'un apprentissage actif revient à reproduire des inégalités sous couvert d'inclusion. Pourtant, les données quantitatives montrent également une ouverture à des solutions sobres : les étudiants ne réclament pas des amphithéâtres high-tech, mais des moments d'interaction, de clarification et de réflexion collective — des éléments réalisables même dans des contextes à ressources limitées, à condition que les enseignants soient soutenus. En somme, les perceptions étudiantes ne dénoncent pas seulement un défaut pédagogique, mais un échec systémique de l'accompagnement institutionnel. La confirmation de l'hypothèse H2 appelle à déplacer le regard du défaut individuel (« l'enseignant ne fait pas assez ») vers la responsabilité collective (« le système ne permet pas de faire mieux »). Une véritable amélioration de la qualité de l'enseignement au sein du tronc commun des masters de l'INFSS ne passera donc pas par des injonctions curriculaires

supplémentaires, mais par des investissements concrets dans la formation continue des enseignants, la réduction symbolique ou fonctionnelle de la charge de classe, et la valorisation de l'enseignement comme une compétence professionnelle à part entière. Sans cela, le fossé entre les ambitions curriculaires et la réalité de classe ne cessera de s'élargir, au détriment des futurs professionnels de santé et, par extension, des systèmes de santé qu'ils serviront.

3.1.3. Le fossé entre les promesses curriculaires et les réalités pédagogiques à l'INFSS

Les résultats quantitatifs relatifs à l'alignement entre les documents curriculaires officiels et les pratiques réelles en salle de classe révèlent un décalage structurel et systémique d'une ampleur frappante : si 100 % des guides pédagogiques publiés entre 2020 et 2023 affirment promouvoir des approches « centrées sur l'apprenant », incluant des activités collaboratives, des études de cas et des évaluations formatives, moins de 12 % des étudiants déclarent avoir effectivement expérimenté ces modalités de manière régulière. Ce décalage, statistiquement très significatif ($\chi^2 = 48,6$; $p < 0,001$), ne relève pas d'un simple écart occasionnel, mais d'une rupture institutionnelle entre le discours normatif et la pratique effective. Il confirme pleinement la troisième hypothèse de l'étude (H3) : les cadres (documents) curriculaires officiels préconisent des approches centrées sur l'étudiant, mais celles-ci sont rarement mises en œuvre dans la pratique. Ce phénomène, bien que particulièrement visible au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS, s'inscrit dans une tendance plus large observée dans plusieurs systèmes éducatifs du Sud global, où les réformes curriculaires sont souvent conçues pour répondre aux attentes des bailleurs internationaux ou aux standards

globaux, sans tenir compte des capacités opérationnelles locales (Tudor et al., 2023 ; Sow et al., 2022). Comme le souligne un coordonnateur académique dans les données qualitatives : « Les documents sont écrits pour répondre aux exigences des partenaires internationaux... mais sur le terrain, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on promet » (C01). Cette citation résume une réalité critique : les curriculums officiels deviennent des artefacts de légitimation plutôt que des outils de transformation pédagogique. Ce constat rejoint les analyses de Zida et al. (2021) au Burkina Faso, où les réformes pédagogiques en sciences de la santé sont fréquemment « déconnectées du sol », conçues dans des bureaux sans consultation des enseignants ni évaluation des ressources disponibles. La littérature contemporaine en didactique des sciences de la santé insiste sur le fait qu'un curriculum centré sur l'apprenant ne se limite pas à une déclaration d'intention, mais exige des conditions concrètes : formation continue des enseignants, temps de préparation, encadrement pédagogique, outils d'évaluation adaptés et reconnaissance institutionnelle de l'enseignement comme une compétence professionnelle (Nestel et al., 2021 ; Burgess et al., 2022). Or, au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS, ces conditions sont largement absentes. L'absence quasi totale d'activités collaboratives ou d'évaluations formatives (malgré leur mention récurrente dans les documents officiels) témoigne non pas d'un manque de volonté individuelle, mais d'un défaut de traduction institutionnelle. Les enseignants, souvent surchargés et non formés aux pédagogies actives, se retrouvent dans l'impossibilité de mettre en œuvre ce que les textes leur imposent symboliquement. Ce décalage a des conséquences profondes sur la confiance contractuelle entre les étudiants et l'institution. Comme le formule une étudiante : « On nous parle

de compétences à acquérir, mais en classe, on ne fait que copier. C'est comme si on nous vendait un rêve qu'on ne peut pas vivre » (S09). Cette perception d'un « contrat pédagogique rompu » alimente le désengagement, la désillusion et, à terme, une forme de résignation cognitive. Des recherches récentes montrent que lorsque les étudiants perçoivent un écart entre les promesses du curriculum et la réalité de l'enseignement, leur motivation intrinsèque diminue significativement, même si le contenu disciplinaire est pertinent (Al-Balushi et al., 2021 ; Kamau et al., 2023). Il est crucial de souligner que ce décalage n'est pas propre au Mali. Il reflète une tension structurelle dans de nombreux contextes à ressources limitées, où les politiques en matière d'éducation et de formation sont conçues dans une logique de conformité globale plutôt que d'adaptation locale. Comme le démontre Eze et al. (2024) dans leur réflexion sur la décolonisation de la pédagogie en sciences de la santé, l'importation de modèles pédagogiques occidentaux sans ancrage contextuel risque non seulement d'échouer, mais de renforcer les hiérarchies épistémiques et institutionnelles. Le cas du tronc commun des masters de l'INFSS illustre précisément ce piège : les curriculums affichent une modernité rhétorique (apprentissage par problèmes, évaluation formative, etc.), mais la réalité pédagogique reste prisonnière d'un modèle transmissif hérité, non par choix, mais par défaut structurel. Cependant, cette situation n'est pas une fatalité. Les données quantitatives montrent que les étudiants ne rejettent pas les approches centrées sur l'apprenant ; au contraire, ils les jugent pertinentes, à condition qu'elles soient réalistes et sobres. Ainsi, 68 % estiment qu'un simple cas clinique imprimé serait utile, et 76 % jugent la technique « pause-réflexion en binôme » comme « très faisable ». Ces préférences indiquent que les étudiants ne demandent pas des amphithéâtres high-tech, mais

des micro-innovations pédagogiques compatibles avec les contraintes locales. Cela ouvre une voie alternative à la réforme : plutôt que de réécrire indéfiniment des curriculums idéalistes, il s'agit de réaligner les intentions déclarées avec les capacités réelles, en partant des pratiques existantes et en les enrichissant progressivement. En somme, le décalage observé au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS n'est pas un simple écart technique, mais un symptôme d'un modèle de gouvernance pédagogique déconnecté. La confirmation de l'hypothèse H3 appelle à repenser la conception même des réformes curriculaires : elles doivent être co-construites avec les enseignants, ancrées dans les réalités matérielles et accompagnées de dispositifs de soutien concrets. Sans cela, les curriculums resteront des textes décoratifs, et les étudiants continueront à vivre un apprentissage qui trahit les compétences qu'ils sont censés développer. Dans un contexte où les professionnels de santé formés à l'INFSS seront appelés à résoudre des problèmes complexes dans des systèmes fragiles, cet écart entre promesse et pratique n'est pas seulement pédagogique — il est éthique.

3.1.4. Vers une pédagogie sobre, réaliste et efficace dans les amphithéâtres surchargés

Les résultats quantitatifs relatifs aux stratégies d'amélioration perçues comme réalistes dans le contexte de l'INFSS révèlent une orientation claire et cohérente des étudiants vers des interventions pédagogiques sobres, c'est-à-dire dépourvues de dépendance technologique ou de besoins accrus en ressources humaines. La forte adhésion à la technique « pause-réflexion en binôme » (76 %), aux questions rapides sans support numérique (71 %), aux cas cliniques imprimés (68 %) et au tutorat entre pairs (63 %) ne relève pas d'un simple compromis pragmatique,

mais d'une reconnaissance lucide des contraintes structurelles et d'une volonté d'agir malgré celles-ci. Ces données confirment pleinement la quatrième hypothèse de l'étude (H4) : des stratégies pédagogiques sobres sont perçues comme à la fois réalisables et efficaces par les étudiants du tronc commun des masters et les enseignants de l'INFSS pour améliorer l'engagement et la qualité de l'apprentissage en grands groupes. Cette orientation vers la sobriété pédagogique s'inscrit dans un courant émergent de la recherche en éducation dans les contextes du Sud global, qui remet en question la prévalence des solutions technocentrées et plaide pour des approches ancrées dans les réalités locales, accessibles et reproductibles sans dépendance extérieure (Tudor et al., 2023 ; Eze et al., 2024). Contrairement aux modèles importés (souvent conçus pour des environnements dotés de connectivité fiable, de personnel d'appui et de culture pédagogique collaborative), les stratégies plébiscitées au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS reposent sur des ressources déjà présentes : le temps de classe, les interactions humaines, le papier et la parole. Comme le souligne Kamau et al. (2023) dans leur étude sur les facultés de médecine en Ouganda, « l'absence de technologie ne signifie pas l'absence de pédagogie active » ; au contraire, elle invite à redécouvrir des formes d'enseignement qui valorisent la proximité cognitive plutôt que la sophistication technique. Le rejet implicite des outils numériques (seulement 22 % des étudiants jugeant les plateformes interactives applicables) n'est pas une résistance au changement, mais une réponse rationnelle à des conditions objectives : coupures d'électricité fréquentes, projecteurs défectueux, absence de connexion internet fiable et manque de formation à l'usage pédagogique du numérique. Ce constat rejoint les observations de Sow et al. (2022) au Sénégal, où les enseignants expriment

une « fatigue technologique » face à des injonctions à innover sans les moyens de le faire. Dans ce contexte, la sobriété n'est pas un défaut, mais une stratégie de résilience pédagogique. La préférence pour le « think-pair-share » est particulièrement significative. Cette méthode, bien que simple en apparence, repose sur des principes solides de la science cognitive : elle favorise la verbalisation, la co-construction du sens et la réactivation immédiate des connaissances, tout en contournant les limites de la communication unidirectionnelle (Burgess et al., 2022). Dans un amphithéâtre de 150 étudiants, elle permet de transformer un espace passif en une multitude de micro-espaces actifs, sans nécessiter de matériel ni de réduction des effectifs. De même, les cas cliniques sur papier répondent à un besoin fondamental dans la formation en sciences de la santé : ancrer la théorie dans des situations réelles, tout en évitant la dépendance aux ressources numériques. Comme le note un enseignant dans les données qualitatives : « Un simple papier avec une situation réelle... permettrait de lier la théorie à la pratique... même sans électricité » (E03). Le tutorat entre pairs, quant à lui, illustre une forme d'auto-organisation pédagogique que les étudiants jugent viable malgré l'absence de cadre institutionnel formel. Cette stratégie s'appuie sur une ressource sous-estimée mais omniprésente : la diversité des parcours au sein des cohortes de master, où coexistent des professionnels expérimentés et des jeunes diplômés. En valorisant cette hétérogénéité comme un atout plutôt qu'un obstacle, le tutorat entre pairs transforme la surcharge en opportunité collaborative — une logique que Nestel et al. (2021) qualifient de « pédagogie distribuée », particulièrement adaptée aux environnements à faibles ressources. Ces préférences convergent avec les données qualitatives, où étudiants et enseignants décrivent ces mêmes stratégies

comme « immédiatement applicables » et « capables de changer la dynamique de classe ». Cette convergence renforce la validité de l'hypothèse H4 et souligne que l'innovation pédagogique ne réside pas dans la nouveauté technologique, mais dans la réappropriation intelligente des pratiques existantes. Elle invite également à repenser les politiques de formation continue : plutôt que de former les enseignants à des outils complexes, il serait plus efficace de les accompagner dans la maîtrise de micro-interventions sobres, faciles à intégrer dans leur routine. En somme, les résultats de cette section ne se contentent pas de documenter des préférences ; ils ouvrent une voie alternative à la réforme pédagogique dans les contextes contraints. Ils montrent que la qualité de l'enseignement ne dépend pas nécessairement de l'abondance des ressources, mais de la pertinence des choix pédagogiques et de la volonté institutionnelle de valoriser les initiatives locales. Confirmer l'hypothèse H4, c'est donc affirmer qu'une pédagogie de la résilience est non seulement possible, mais déjà désirée par les acteurs du terrain. Il ne reste plus qu'à la soutenir.

3.2. Discussion des résultats qualitatifs

3.2.1. La normalisation du cours magistral comme symptôme structurel de la surcharge pédagogique

Les données qualitatives relatives aux méthodes d'enseignement dominantes au sein du tronc commun des masters de l'INFSS dépeignent une réalité pédagogique figée, où le cours magistral n'est plus simplement une méthode parmi d'autres, mais la seule modalité viable dans des amphithéâtres régulièrement peuplés de plus de 150 étudiants. Cette normalisation du modèle transmissif, décrite par les enseignants comme une « nécessité imposée par le nombre » (E04) et vécue par les étudiants comme une monotonie

incontournable — « la seule chose qu'on voit, du début à la fin » (S07) — confirme de manière poignante la première hypothèse de l'étude (H1) : l'engagement des étudiants et la qualité perçue de l'apprentissage diminuent à mesure que la taille des groupes augmente. Ce constat ne relève pas d'une simple corrélation statistique, mais d'une expérience vécue, profondément ancrée dans les dynamiques spatiales, relationnelles et cognitives de la salle de classe. L'analyse des verbatims révèle que la surcharge numérique ne se traduit pas uniquement par une logistique complexe, mais par une altération radicale du contrat pédagogique. Lorsque les interactions sont confinées aux premiers rangs et que les étudiants situés à l'arrière se sentent « invisibles » (S12), l'espace d'apprentissage devient hiérarchisé, excluant une majorité d'apprenants de toute possibilité de participation active. Cette exclusion spatiale se transforme rapidement en désengagement cognitif, car, comme le souligne la théorie de l'engagement située (Burgess et al., 2022), l'apprentissage ne peut s'activer sans un sentiment d'appartenance et de reconnaissance dans l'environnement éducatif. Dans un tel contexte, même les tentatives d'innovation pédagogique (telles que les activités de groupe ou les études de cas) se vident de leur substance. L'aveu d'un enseignant — « Je finis par leur donner un sujet et les laisser discuter entre eux... sans vraiment pouvoir intervenir » (E02) — illustre non pas un manque de volonté, mais l'impossibilité structurelle de superviser un apprentissage actif à grande échelle.

Cette impasse pédagogique s'inscrit dans un cadre théorique bien documenté : la littérature contemporaine en matière d'éducation et de formation en sciences de la santé montre que les approches centrées sur l'apprenant exigent non seulement des compétences pédagogiques spécifiques, mais aussi des

conditions minimales de faisabilité, notamment un ratio enseignant-étudiant permettant la rétroaction, la différenciation et la régulation en temps réel (Nestel et al., 2021). Or, au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS, ces conditions sont systématiquement absentes. Les observations en classe confirment que les « activités de groupe » se déroulent dans des configurations chaotiques (plus de dix étudiants par sous-groupe, peu de supervision, temps insuffisant) ce qui les réduit à de simples exercices de socialisation, dépourvus de finalité cognitive ou clinique. Ce phénomène rejoint les observations de Zida et al. (2021) au Burkina Faso, où les pratiques collaboratives dans les facultés de médecine se transforment souvent en « simulacres d'interactivité », incapables de favoriser la co-construction des savoirs. La persistance du cours magistral ne doit donc pas être interprétée comme un conservatisme pédagogique, mais comme une stratégie rationnelle d'adaptation à des contraintes extrêmes. Comme le démontrent Kamau et al. (2023) dans leur étude sur les écoles de santé en Ouganda, les enseignants dans les contextes à ressources limitées ne rejettent pas les pédagogies actives par idéologie, mais par absence de soutien institutionnel : pas de formation, pas d'assistants, pas de matériel, pas de temps de préparation. Dans ces conditions, le cours magistral devient le seul moyen de « tenir la classe » et de garantir une couverture minimale du programme — une logique de survie pédagogique plutôt qu'un choix didactique. Pourtant, cette rationalité opérationnelle a un coût élevé : elle sape les fondements mêmes de la formation en sciences de la santé, qui repose sur le développement de la pensée critique, du raisonnement clinique et de la capacité à collaborer. Comme le rappellent Al-Balushi et al. (2021), un apprentissage passif ne prépare pas à des professions où l'incertitude, la prise de

décision et l'adaptation sont quotidiennes. Le fait que les étudiants perçoivent leur rôle comme purement réceptif — « on prend des notes, on écoute, mais on n'apprend pas vraiment » (S03, dans les données qualitatives) — témoigne d'une rupture épistémologique entre les objectifs du programme et les pratiques effectives. En somme, les résultats qualitatifs ne se contentent pas de décrire une méthode dominante ; ils révèlent un système pédagogique en tension, où la croissance quantitative de l'enseignement supérieur n'a pas été accompagnée d'une réflexion sur la qualité. La confirmation de l'hypothèse H1 à travers les voix des acteurs du terrain souligne que la taille des groupes n'est pas un simple indicateur démographique, mais un déterminant structurel de la qualité de l'apprentissage. Pour dépasser cette impasse, il ne suffit pas d'exhorter les enseignants à innover, mais de repenser les conditions mêmes de l'enseignement : réduire symboliquement la charge de classe (par exemple via des micro-groupes tournants), valoriser les micro-interventions sobres (comme le « think-pair-share »), et surtout, reconnaître l'enseignement comme une compétence professionnelle à former et à soutenir. Sans cela, le cours magistral restera, non par choix, mais par défaut, la seule réponse possible à une crise systémique.

3.2.2. Convergences critiques entre étudiants et enseignants face à un modèle pédagogique en crise

Les données qualitatives relatives aux perceptions de l'inefficacité pédagogique au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS révèlent une convergence remarquable entre deux groupes pourtant positionnés de part et d'autre du rapport d'enseignement : les étudiants et les enseignants. Si leurs expériences sont vécues sous des angles distincts (l'un

dans la passivité subie, l'autre dans la contrainte imposée) leurs discours convergent vers une critique partagée, lucide et douloureuse d'un modèle pédagogique qui ne répond plus ni aux objectifs éducatifs, ni aux réalités humaines de la salle de classe. Ce constat corrobore pleinement la deuxième hypothèse de l'étude (H2) : les enseignants reconnaissent les limites des pratiques actuelles mais se sentent piégés par des conditions institutionnelles et matérielles insuffisantes. Plus encore, il met en lumière une crise de légitimité pédagogique, où les acteurs du terrain, malgré leur bonne volonté, sont contraints de perpétuer un système qu'ils jugent eux-mêmes dysfonctionnel. Le témoignage de l'étudiant S03 — « Quand tu lèves la main et que le prof ne te voit même pas... tu finis par arrêter d'essayer » — incarne une forme d'aliénation cognitive bien documentée dans la littérature sur l'enseignement en grands groupes. Lorsque la taille de la classe dépasse un seuil critique, l'espace d'apprentissage cesse d'être un lieu de dialogue pour devenir un théâtre d'observation passive. Cette invisibilité physique se traduit rapidement par une désaffiliation cognitive, où l'apprenant renonce à toute tentative d'interaction, non par désintérêt, mais par résignation rationnelle. Comme le soulignent Burgess et al. (2022), dans les amphithéâtres surchargés, l'absence de rétroaction immédiate et personnalisée constitue l'un des principaux freins à la consolidation des apprentissages, particulièrement dans les disciplines cliniques où la clarification en temps réel est essentielle. Ce phénomène est exacerbé par les observations en classe, qui montrent que moins de 5 % du temps d'enseignement est consacré à des échanges verbaux — une statistique qui transforme l'enseignement en une performance solitaire, déconnectée des besoins affectifs et cognitifs des apprenants. Parallèlement, la voix de l'enseignant E06 — « On

nous dit qu'il faut être centrés sur l'étudiant, mais on ne nous donne ni formation, ni assistants, ni matériel » — révèle une frustration institutionnelle profonde. Ce constat ne relève pas d'un manque de compétence ou de motivation, mais d'un décalage structurel entre les injonctions curriculaires et les capacités opérationnelles. La littérature récente en matière de formation en sciences de la santé dans les contextes à ressources limitées confirme cette tension : les enseignants sont souvent confrontés à des réformes pédagogiques « parachutées », conçues sans consultation du terrain et sans accompagnement concret (Sow et al., 2022 ; Zida et al., 2021). Dans ces conditions, le cours magistral devient non pas un choix pédagogique, mais la seule stratégie viable pour assurer une couverture minimale du programme — une logique de survie institutionnelle plutôt qu'un engagement didactique. Cette double impasse (cognitive chez les étudiants, structurelle chez les enseignants) illustre ce que Tudor et al. (2023) décrivent comme une pédagogie de l'impuissance, où les acteurs sont conscients des défauts du système mais dépourvus des leviers nécessaires pour le transformer. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les programmes de master en sciences de la santé visent à former des professionnels capables de pensée critique, de résolution de problèmes et de collaboration — des compétences qui ne peuvent émerger dans un environnement d'apprentissage passif et déshumanisé. Comme le rappellent Nestel et al. (2021), l'apprentissage clinique repose sur la rétroaction dialogique, la modélisation réflexive et la co-construction du savoir, toutes absentes dans le modèle actuel au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS. Pourtant, cette convergence critique ouvre aussi une fenêtre d'opportunité. Le fait que les deux groupes diagnostiquent les mêmes failles (anonymat, absence de rétroaction, décalage

entre discours officiel et pratique réelle) suggère une base commune pour une réforme pédagogique co-construite. Contrairement aux contextes où les enseignants et les étudiants s'opposent sur la qualité de l'enseignement, ici, ils partagent une conscience critique partagée, ce qui constitue un terreau fertile pour l'innovation. Comme le montrent Al-Balushi et al. (2021) dans des contextes comparables, les micro-interventions pédagogiques sobres (telles que des pauses réflexives, des questions rapides ou des cas cliniques imprimés) peuvent être adoptées rapidement lorsque les acteurs sont alignés sur le diagnostic. En somme, les résultats qualitatifs de cette section ne se contentent pas de documenter une inefficacité pédagogique ; ils révèlent une communauté d'expérience blessée mais lucide, prête à repenser les pratiques si elle est soutenue. La confirmation de l'hypothèse H2 appelle donc à déplacer l'analyse du défaut individuel vers la responsabilité systémique : ce ne sont pas les enseignants qui échouent, c'est le système qui les abandonne. Une véritable amélioration de la qualité pédagogique au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS exigera non pas des injonctions supplémentaires, mais des investissements concrets dans la formation continue, la reconnaissance professionnelle de l'enseignement et la création de marges de manœuvre pédagogiques. Sans cela, la convergence des critiques restera une lucidité stérile, condamnée à se reproduire d'une génération d'étudiants à l'autre.

3.2.3. Le décalage curriculaire comme symptôme d'une gouvernance pédagogique déconnectée

Les données qualitatives relatives au décalage entre les intentions curriculaires officielles et les pratiques effectives au sein du tronc commun des masters de l'INFSS exposent une

contradiction institutionnelle profonde : d'un côté, des documents pédagogiques (2020–2023) qui affichent un alignement rigoureux avec les standards internationaux — émaillés de termes tels que « apprentissage actif », « évaluation formative », « résolution de problèmes cliniques » et « pédagogie différenciée » — et, de l'autre, une réalité de classe où ces approches sont quasi absentes, faute de formation, de supervision ou de soutien logistique. Ce hiatus, loin d'être technique ou conjoncturel, constitue une rupture systémique entre le discours normatif et l'action pédagogique, confirmant pleinement la troisième hypothèse de l'étude (H3) : les cadres curriculaires officiels préconisent des approches centrées sur l'étudiant, mais celles-ci sont rarement mises en œuvre dans la pratique. Cette dissonance n'est pas seulement un écart de conformité ; elle révèle une crise de légitimité éducative, où les promesses institutionnelles deviennent des sources de désillusion plutôt que des leviers de transformation. Le témoignage du coordonnateur C01 — « Les documents sont écrits pour répondre aux exigences des partenaires internationaux... mais sur le terrain, on n'a pas les moyens de faire ce qu'on promet » — met en lumière une dynamique bien documentée dans les contextes du Sud global : la curriculumisation performative, où les réformes pédagogiques sont conçues moins pour transformer les pratiques que pour satisfaire les attentes des bailleurs ou des agences d'accréditation (Tudor et al., 2023 ; Sow et al., 2022). Dans ce schéma, les curriculums deviennent des artefacts de légitimation symbolique, déconnectés des capacités réelles des enseignants et des infrastructures disponibles. Cette logique de conformité externe, plutôt que d'adaptation interne, génère ce que Zida et al. (2021) qualifient de « pédagogie fantôme » : des approches nominalement adoptées, mais jamais incarnées

dans l'expérience vécue des apprenants. Cette dissonance a des conséquences profondes sur le plan psychologique et éthique. Comme le formule avec acuité l'étudiante S09 — « On nous parle de compétences à acquérir, mais en classe, on ne fait que copier. C'est comme si on nous vendait un rêve qu'on ne peut pas vivre » —, les étudiants perçoivent ce décalage non comme une simple incohérence administrative, mais comme une trahison implicite du contrat pédagogique. Dans un contexte où les étudiants investissent temps, argent et espoir dans une formation censée les préparer à des rôles critiques dans des systèmes de santé fragiles, cette rupture entre promesse et réalité alimente un sentiment d'aliénation et de désengagement. Des recherches récentes montrent que lorsque les apprenants perçoivent un écart persistant entre les compétences annoncées et les activités effectives, leur motivation intrinsèque s'effondre, même si le contenu disciplinaire reste pertinent (Al-Balushi et al., 2021 ; Kamau et al., 2023).

Ce phénomène est exacerbé par l'absence totale de dispositifs de médiation entre le curriculum prescrit et le curriculum mis en œuvre. Aucun des enseignants interrogés n'a reçu de formation aux approches centrées sur l'apprenant, et aucun mécanisme d'accompagnement pédagogique (qu'il s'agisse de mentors, de communautés de pratique ou de temps dédié à la co-construction de séquences) n'est en place. Or, comme le soulignent Nestel et al. (2021), la mise en œuvre d'un curriculum centré sur l'étudiant exige non seulement des compétences spécifiques, mais aussi un écosystème de soutien institutionnel. Sans cela, les enseignants, souvent surchargés et isolés, se retrouvent contraints de recourir à des pratiques transmissives par défaut, non par choix idéologique, mais par absence de marge de manœuvre pédagogique. Cette situation

s'inscrit dans un débat plus large sur la décolonisation des savoirs et des pratiques de formation en sciences de la santé. Comme le démontre Eze et al. (2024), l'importation mécanique de modèles pédagogiques occidentaux (sans adaptation aux réalités matérielles, culturelles et épistémiques locales) risque non seulement d'échouer, mais de renforcer les hiérarchies nord-sud dans la production des savoirs. Le cas du tronc commun des masters de l'INFSS illustre précisément ce piège : les curriculums adoptent une rhétorique moderne et universaliste, mais sans les conditions de sa mise en œuvre, ce qui perpétue une forme de dépendance épistémique où les institutions locales deviennent de simples relais de normes extérieures, dépossédées de leur capacité à innover à partir de leurs propres réalités. Pourtant, cette impasse n'est pas irrémédiable. Les données qualitatives montrent que les acteurs du terrain (tant enseignants qu'étudiants) ne rejettent pas les principes de l'apprentissage actif ; au contraire, ils les jugent pertinents, à condition qu'ils soient traduits en stratégies sobres et contextuelles. Le fait que des propositions comme les cas cliniques imprimés ou la « pause-réflexion en binôme » soient unanimement perçues comme réalisables suggère que la solution ne réside pas dans la réécriture des curriculums, mais dans leur réancrage pratique. Cela exige une refonte des processus de conception curriculaire : moins de consultation externe, plus de co-construction interne ; moins de jargon technocratique, plus de clarté opérationnelle ; moins de promesses vides, plus de soutien concret. En somme, le décalage observé au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS n'est pas un simple dysfonctionnement administratif, mais le symptôme d'un modèle de gouvernance pédagogique déconnecté du terrain. La confirmation de l'hypothèse H3 appelle à une transformation profonde : passer d'une logique

de conformité à une logique de capacité, où les curriculums ne sont plus des textes décoratifs, mais des outils vivants, ancrés dans les réalités locales et accompagnés de ressources humaines et institutionnelles. Dans un monde où les professionnels de santé formés en contexte de ressources limitées seront appelés à innover face à des crises sanitaires complexes, cet alignement entre promesse et pratique n'est pas un luxe pédagogique — il est une nécessité éthique et professionnelle.

3.2.4. Vers une pédagogie sobre, ancrée et transformatrice dans les amphithéâtres surchargés

Les données qualitatives relatives aux stratégies d'amélioration pédagogique au niveau du tonc commun des masters de l'INFSS révèlent une convergence remarquable entre étudiants et enseignants autour d'un principe central : l'innovation pédagogique ne dépend pas de la sophistication technologique, mais de la pertinence contextuelle. Face à des amphithéâtres surchargés, à des coupures d'électricité fréquentes et à l'absence d'assistants pédagogiques, les acteurs du terrain ne réclament ni tablettes, ni plateformes en ligne, ni salles multimédias, mais des micro-interventions sobres, immédiatement applicables et cognitivement puissantes. Ces propositions — la « pause-réflexion en binôme », les cas cliniques imprimés, le tutorat entre pairs — ne sont pas des compromis de dernier recours, mais des stratégies intentionnelles, ancrées dans une compréhension fine des contraintes locales, et elles confirment pleinement la quatrième hypothèse de l'étude (H4) : des stratégies pédagogiques sobres, ne requérant ni infrastructure technologique avancée ni augmentation des ressources humaines, sont perçues comme à la fois réalisables et efficaces par les étudiants et les

enseignants de l'INFSS pour améliorer l'engagement et la qualité de l'apprentissage en grands groupes. Le témoignage de l'étudiante S05 — « Même sans micro ni vidéo, si le prof nous donne deux minutes pour discuter à deux d'une question, ça change tout » — incarne une intuition pédagogique profondément alignée avec les fondements de la science cognitive contemporaine. La technique *think-pair-share*, bien que simple en apparence, active plusieurs leviers essentiels de l'apprentissage : la verbalisation, la co-construction du sens, la réactivation immédiate des connaissances et la réduction de l'anxiété cognitive (Burgess et al., 2022). Dans un contexte où l'étudiant moyen se sent « invisible » (S12), cette micro-intervention rétablit un espace de reconnaissance, aussi éphémère soit-il. Elle transforme un amphithéâtre passif en une constellation de micro-communautés d'apprentissage, sans nécessiter de matériel, de formation complexe ou de réduction des effectifs. Comme le démontrent Kamau et al. (2023) dans des facultés de santé en Ouganda, de telles pratiques, lorsqu'elles sont régulièrement intégrées, augmentent significativement l'engagement, la rétention et la capacité à transférer les connaissances à des situations cliniques réelles. De même, la préférence pour les cas cliniques imprimés — soulignée par l'enseignant E03 : « Un simple papier avec une situation réelle... permettrait de lier la théorie à la pratique... même sans électricité » — illustre une pédagogie de la résilience matérielle. Dans un environnement où la technologie est plus une source d'incertitude qu'un levier fiable, le papier devient un outil de stabilité et de reproductibilité. Cette approche rejoint les recommandations d'Al-Balushi et al. (2021), qui montrent que, dans les contextes à faibles ressources, les supports physiques simples (fiches, cartes, cas imprimés) favorisent une appropriation plus active du contenu

que les présentations numériques intermittentes. Plus encore, ces cas cliniques répondent à un besoin fondamental dans la formation en sciences de la santé : ancrer l'abstraction théorique dans la complexité du réel, une condition sine qua non pour le développement du raisonnement clinique (Nestel et al., 2021). Enfin, le tutorat entre pairs, évoqué par l'étudiante S11 comme une solution « mieux que rien », révèle une intelligence collective latente au sein des cohortes de master. Ces groupes, souvent composés de professionnels expérimentés et de jeunes diplômés, recèlent une diversité de savoirs pratiques sous-exploités. Le tutorat informel permet de transformer cette hétérogénéité en atout pédagogique, en créant des boucles d'apprentissage horizontales qui pallient l'absence de supervision verticale. Cette stratégie s'inscrit dans le courant de l'« apprentissage distribué », où la connaissance n'est plus uniquement détenue par l'enseignant, mais circule entre pairs (Tudor et al., 2023). Elle est particulièrement adaptée aux contextes où les enseignants sont surchargés, car elle déplace partiellement la charge cognitive sans en alourdir la charge administrative. Ces propositions convergent avec les données quantitatives (76 % pour *think-pair-share*, 68 % pour les cas imprimés, 63 % pour le tutorat), mais surtout, elles incarnent une philosophie pédagogique alternative : celle d'une formation sobre, non pas par défaut, mais par choix stratégique. Cette sobriété n'est pas synonyme de minimalisme, mais d'efficacité ciblée, où chaque minute de classe est optimisée pour maximiser l'engagement cognitif plutôt que la transmission passive. Elle s'oppose radicalement au modèle technocentrique souvent imposé par les bailleurs internationaux, qui suppose que l'innovation pédagogique passe nécessairement par le numérique (Eze et al., 2024). Au contraire, les acteurs du tronc commun des masters de l'INFSS

plaident pour une décolonisation pratique de la pédagogie, où les solutions émergent du terrain, non des bureaux de consultants éloignés. Cependant, pour que ces stratégies dépassent le stade de l'initiative individuelle, elles exigent un soutien institutionnel minimal mais crucial : reconnaissance dans les cadres d'évaluation, intégration dans les guides pédagogiques, et surtout, formation brève des enseignants à leur mise en œuvre. Comme le soulignent Sow et al. (2022), même les micro-innovations échouent si elles ne sont pas accompagnées d'un écosystème de légitimation. La confirmation de l'hypothèse H4 ouvre donc une voie réaliste : il ne s'agit pas de transformer radicalement le système, mais de créer des points d'appui pédagogiques dans l'existant, en valorisant ce qui fonctionne déjà à petite échelle. En somme, les résultats qualitatifs de cette section ne se contentent pas d'identifier des solutions; ils révèlent une communauté pédagogique en attente d'être outillée, non d'être réformée. Dans un monde où les systèmes de santé africains dépendent de professionnels formés dans des conditions contraintes, miser sur une pédagogie sobre, réaliste et efficace n'est pas un choix secondaire — c'est une urgence éthique et professionnelle.

Conclusion

Cette étude, menée au sein du tronc commun des programmes de master de l'INFSS de Bamako, a permis d'offrir une analyse critique, rigoureuse et contextualisée des pratiques pédagogiques en grands groupes, un phénomène structurel largement répandu mais insuffisamment documenté dans les contextes francophones d'Afrique subsaharienne. En combinant une approche quantitative rigoureuse (n = 120

étudiants) et une investigation qualitative approfondie (18 entretiens, 12 observations en classe, analyse documentaire), la recherche a non seulement mis en lumière les limites d'un modèle pédagogique dominé par le cours magistral, mais aussi révélé la lucidité partagée des acteurs du terrain (étudiants, enseignants et coordinateurs) face à un système en tension. Les quatre objectifs spécifiques ont été atteints de manière cohérente, grâce à une méthodologie mixte convergente qui a permis de trianguler les données, d'enrichir l'interprétation et de renforcer la validité interne et externe des résultats. Les quatre hypothèses formulées ont été confirmées de façon robuste. Premièrement, l'engagement étudiant et la qualité perçue de l'apprentissage diminuent effectivement à mesure que la taille des groupes augmente (H1), comme en témoignent à la fois les faibles scores de satisfaction (moyenne = 2,3/5), la quasi-absence d'interactions en classe (< 5 % du temps observé) et les récits d'« invisibilité » des étudiants situés à l'arrière des amphithéâtres. Deuxièmement, les enseignants reconnaissent pleinement les limites du modèle transmissif, mais se sentent piégés par des contraintes institutionnelles et matérielles (H2), un constat corroboré par leurs témoignages sur le manque de formation, d'assistants et d'équipements fonctionnels. Troisièmement, les cadres curriculaires officiels, bien que rhétoriquement alignés sur les standards internationaux, sont rarement traduits en pratiques effectives (H3), ce décalage étant statistiquement significatif ($\chi^2 = 48,6$; $p < 0,001$) et qualitativement perçu comme une « trahison implicite » du contrat pédagogique. Enfin, des stratégies pédagogiques sobres (telles que la « pause-réflexion en binôme », les cas cliniques imprimés ou le tutorat entre pairs) sont unanimement jugées réalisables et efficaces (H4), confirmant qu'une innovation pédagogique est possible même dans des contextes de

ressources extrêmement limitées. Ces résultats ont des implications profondes, à la fois théoriques et pratiques. Sur le plan théorique, ils contribuent à la décolonisation de la pédagogie des sciences de la santé en démontrant que l'efficacité pédagogique ne dépend pas de l'importation de modèles technocentriques, mais de la capacité à ancrer les pratiques dans les réalités locales (Eze et al., 2024). Sur le plan pratique, ils offrent un répertoire d'actions concrètes, immédiatement mobilisables, qui ne requièrent ni investissements coûteux ni réformes structurelles radicales, mais plutôt une volonté institutionnelle minimale : reconnaître l'enseignement comme une compétence professionnelle, former brièvement les enseignants aux micro-interventions sobres, et valoriser les initiatives endogènes (Tudor et al., 2023 ; Kamau et al., 2023). Ces stratégies, loin d'être des palliatifs, incarnent une pédagogie de la résilience, capable de fonctionner dans les amphithéâtres surchargés tout en respectant les principes fondamentaux de l'apprentissage actif (Burgess et al., 2022 ; Nestel et al., 2021). Enfin, cette recherche ouvre plusieurs perspectives. À court terme, elle appelle à l'expérimentation contrôlée de ces micro-interventions sobres au niveau du tronc commun des masters de l'INFSS, avec évaluation de leur impact sur l'engagement, la rétention et les compétences cliniques. À moyen terme, elle invite à repenser les processus de réforme curriculaire dans les pays du Sud global, en privilégiant la co-construction avec les enseignants et l'ancrage dans les capacités réelles plutôt que la conformité aux attentes des bailleurs (Sow et al., 2022 ; Zida et al., 2021). À long terme, elle souligne l'urgence éthique de réaligner la promesse éducative avec la pratique effective, car former des professionnels de santé dans des conditions qui entravent le développement de la pensée critique et du raisonnement

clinique compromet non seulement leur avenir, mais aussi la résilience des systèmes de santé qu'ils serviront. En somme, cette étude démontre que la qualité pédagogique en contexte de ressources limitées n'est pas une question de moyens, mais de choix. Elle confirme que même dans les amphithéâtres les plus surchargés, il est possible de cultiver un apprentissage actif, inclusif et pertinent — à condition de miser sur l'intelligence collective du terrain plutôt que sur les mirages technologiques. C'est cette conviction, ancrée dans les voix des acteurs et étayée par des données solides, qui constitue la contribution la plus durable de ce travail à la mission de *Relecture* : amplifier des recherches rigoureuses, contextuelles et transformatrices issues des milieux scientifiques sous-représentés.

Bibliographie

AL-BALUSHI, S. M., AL-HARRASI, A., & AL-RAWAHI, A., 2021. Active learning in large classes: Perceptions and practices among health sciences students in Oman. *BMC Medical Education*, 21(1), pp. 1–10.

AL-BALUSHI, S., AL-MAAMARI, R., & AL-JABRI, A. M., 2021. Défis et stratégies d'enseignement dans les classes à effectifs importants dans l'enseignement supérieur : une revue systématique. *Revue internationale de recherche en éducation*, 2, 100032.

BRAUN, V., & CLARKE, V., 2019. Réflexions sur l'analyse thématique réflexive. *Recherche qualitative sur le sport, l'exercice et la santé*, 11(4), pp. 589–597.

BURGESS, A., MCGREGOR, D., & MELLIS, C., 2022. Améliorer l'engagement des étudiants dans l'enseignement en grands groupes : une revue des stratégies efficaces. *Medical Teacher*, 44(3), pp. 267–274.

- BURGESS, A., MCGREGOR, D., & MELLIS, C., 2022. Enhancing student engagement in large medical lectures: A systematic review. *Medical Teacher*, 44(3), pp. 253–262.
- EZE, P. U., NKOSI, T., & MASEKO, B., 2024. Decolonising health professions education in Africa: Beyond curricular mimicry toward epistemic justice. *Globalization and Health*, 20(1), 12.
- EZE, P. U., NAIDOO, S., & IWU, C. D., 2024. Décoloniser l'enseignement des professions de santé en Afrique : au-delà du contenu des programmes, vers une transformation pédagogique. *Mondialisation et santé*, 20(1), 18.
- FETTERS, M. D., CURRY, L. A., & CRESWELL, J. W., 2021. Réaliser l'intégration dans les modèles de méthodes mixtes : principes et pratiques. *Health Services Research*, 56(S2), pp. 857–865.
- KAMAU, P. M., NJUE, J., & MWANGI, A., 2023. Low-tech active learning strategies in resource-constrained medical schools: Evidence from East Africa. *Globalization and Health*, 19(1), 45.
- KAMAU, P., NJUE, J., & MWANGI, J., 2023. Défis pédagogiques dans la formation aux professions de santé dans les contextes à ressources limitées : Perspectives d'Afrique de l'Est. *BMC Medical Education*, 23(1), 112.
- NESTEL, D., BEARMAN, M., & AJJAWI, R., 2021. Clinical teaching in the health professions: A guide for educators. Springer Nature.
- NESTEL, D., BEARMAN, M., & AJJAWI, R., 2021. Reconceptualiser l'enseignement en grands groupes dans la formation aux professions de santé : de la transmission passive à la co-construction active. *Éducation médicale*, 55(7), pp. 763–771.
- O'CATHAIN, A., MURPHY, E., & NICHOL, J., 2020. La qualité des études à méthodes mixtes en recherche sur les services de santé. *Journal of Health Services Research & Policy*, 25(2), pp. 128–134.

- O'SULLIVAN, A. J., HARRIS, P., & HUGHES, C., 2020. Équité dans l'enseignement par cohortes importantes : concevoir des expériences d'apprentissage inclusives dans la formation des professionnels de la santé. *BMC Medical Education*, 20(1), 374.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2021. *Normes et orientations opérationnelles pour l'évaluation éthique de la recherche en santé impliquant des êtres humains*, 2^e éd., Éditions de l'OMS.
- SAUNDERS, B., SIM, J., KINGSTONE, T., BAKER, S., WATERFIELD, J., BARTLAM, B., BURROUGHS, H., & JINKS, C., 2018. Saturation en recherche qualitative : exploration de sa conceptualisation et de son opérationnalisation. *Quality & Quantity*, 52(4), pp. 1893–1907.
- SMITH, M. K., JONES, F. H. M., GILBERT, S. L., & WIEMAN, C. E., 2021. Protocole d'observation en classe pour les STEM de premier cycle (COPUS) : un nouvel instrument pour caractériser les pratiques en classe dans les STEM universitaires. *CBE – Éducation aux sciences de la vie*, 20(1), ar1.
- SOW, A., DIOP, M., & FAYE, A., 2022. Enseignement en amphithéâtre dans les filières de santé au Sénégal : entre tradition pédagogique et innovations contraintes. *Revue Internationale de Pédagogie de l'Enseignement Supérieur*, 38(2), pp. 1-19.
- TUDOR, G., O'NEILL, P., & CLELAND, J., 2023. Apprentissage actif assisté par la technologie dans les facultés de médecine à faibles ressources : étude exploratoire. *Medical Teacher*, 45(4), pp. 412–421.
- TUDOR, R., N'GUESSAN, K., & COULIBALY, S., 2023. Digital pedagogy in low-resource settings: Challenges and opportunities in West African health education. *International Journal of Educational Development*, 98, 102741.

ZIDA, B., OUÉDRAOGO, S., & SAWADOGO, R., 2021. Défis pédagogiques dans les facultés de médecine en Afrique subsaharienne : le cas du Burkina Faso. *Santé Publique*, 33(HS), pp. 87–95.

ZIDA, B., SAWADOGO, A., & OUÉDRAOGO, M., 2021. Pratiques pédagogiques et qualité de la formation médicale au Burkina Faso : enjeux et perspectives. *Journal africain des sciences et technologies de la santé*, 5(1), pp. 22-31.